

IULIAN BOLDEA

(COORDINATOR)

**IDENTITIES IN
METAMORPHOSIS.
LITERATURE, DISCOURSE
AND MULTICULTURAL
DIALOGUE**

**SECTION: POLITICAL SCIENCES,
SOCIOLOGY,
INTERNATIONAL
RELATIONS**

ARHIPELAG XXI PRESS

2014

The sole responsibility regarding the content of the chapters lies with the authors.

Desktop publishing: Carmen Rujan

Published by

Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, România, 2014

Moldovei Street, no.8, Tîrgu Mureş, 540519

Tel: +40-744-511546

Editor: Iulian Boldea

Editorial advisor: Dumitru-Mircea Buda

Email:editura.arhipelag21@gmail.com

<http://www.asociatiaalpha.comxa.com>

ISBN 978-606-93691-9-7

Table of Contents***HISTORIC RECONSTRUCTION IN THE MOVIE “RESTUL E TACERE”*****Mihaela Grancea, Prof., PhD, “Lucian Blaga” University of Sibiu 6*****SOLVING CRISES IN THE NEW SECURITY ENVIRONMENT*****Florian Răpan, Prof., PhD, “Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest and
Sanda Iordache, Assist. Prof., PhD, “Nicolae Bălcescu” Academy of Terrestrial Forces 12*****CONSIDERATION REGARDING OSCE IMPACT ON INTERNATIONAL SECURITY*****Corneliu Preja, Assoc. Prof., PhD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca 22*****THE EU COHESION POLICY IN RELATION TO THE CHALLENGES OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT*****Mihaela Kardos, Assoc. Prof., PhD, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş 31*****THE STRENGTHENING TIES ROMANIAN SLOVAK AND AXIS JOINING*****Radu Florian Bruja, Assist. Prof., PhD, “Ştefan cel Mare” University of Suceava 40*****THE NEW REGIONAL AND GLOBAL SECURITY ENVIRONMENT*****Sanda Iordache, Assist. Prof., PhD, “Nicolae Bălcescu” Academy of Terrestrial Forces 49*****OVERVIEW OF THE CONCEPT OF EUROPEANIZATION*****Andreea Nicoleta Dragomir, Assist., PhD Student, “Lucian Blaga” University of Sibiu 54*****CHINA, ON A NEW SILK ROAD*****Irina Petrucă, Assist. Prof. PhD, 'Apollonia' University of Iasi 66*****IDENTITY AND SECURITY IN THE EUROPEAN UNION:
NEW TRENDS AND CHALLENGES*****Claudia Anamaria Iov, PhD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca 69*****IMAGOGICAL HYPOSTASIES OF SECULAR CHRISTIANITY IN THE THIRD REICH*****Antoni Alexandru Flandorfer, PhD., Student, “Ştefan cel Mare” University of Suceava 74*****THE CULTURAL VALUES OF THE ROMANIAN IMMIGRANTS IN CANADA*****Elena Basarab (Cocoş), PhD Student, University of Craiova 83*****SOCIAL RESPONSIBILITY OF MULTINATIONALS. EVIDENCE FROM ROMANIA*****Carmen Nistor, PhD. Student, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi 90**

MODERN ATHEISM AND ITS IMPACT ON EUROPEAN CULTURE**Călin Roșu, PhD Student, University of Craiova 96*****GROUP NARCISISM*****Diana Lona Leonte, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași 101*****SOLIDARITY AND COLLABORATION RETHORICS IN A
MULTICULTURALLY EUROPE*****Egidiu Condac, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași 106*****FAMILY – FRIENDLY POLICIES TO ACHIEVE GENDER
EQUALITY IN ACADEMIC FIELD*****George Marian Ichim, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași, 115*****GLOBALIZATION AND THE FEMINIZATION OF
INTERNATIONAL LABOUR FORCE*****Maria Petronela Munteanu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași 123*****ANALYSIS OF THE US FOREIGN POLICY IN THE EARLY TWENTY-FIRST CENTURY: THE
ONSET OF THE IRAQ WAR*****Ionuț Timiș, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 131*****A REVIEW OF ANTIFRAUD SOFTWARE MARKET*****Puiu Monica, PhD. Student, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi 139*****APPROACHING INSOLVENCY FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE*****Rădulescu Tudor-Andrei, PhD. Student, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi 147*****LA CONSTRUCTION DU PROFILE DE L'ELITE POLITIQUE LOCALE EN L'EUROPE
CENTRALE ET ORIENTALE*****Roxana Marin, Doctoral Fellow, Romanian Academy, Iași Branch, POSDRU/159/1.5/S/133675,
PhD Student, University of Bucharest 154*****FROM A POLARIZED TO A GLOBALIZED ENVIRONMENT – THE DEVELOPMENT OF
THE SECURITY AGENDA*****Olesea Țaranu, Post-PhD Fellow, SOP HRD/159/1.5/S/133675 Project, Romanian Academy, Iași
Branch 170*****NEW-MEDIA, DIGITAL DEVELOPMENT AND CULTURAL ORGANIZATIONS*****Alexandru-Cosmin Apostol, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași,
POSDRU/159/1.5/S/133652 Project 179*****METAPHORS OF HISTORICAL MEMORY: SITE, CONSTRUCTION, ARCHIVE,
PALIMPSEST***

Mihai Stelian Rusu, Postdoc Researcher, PhD, "Babeş-Bolyai"
University of Cluj-Napoca 188

TURKEY BETWEEN THE EUROPEAN INTEGRATION AND THE KURDISH QUESTION
Ciprian Vasile Rus, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 200

WHAT DOES RUSSIA FEAR MOST?
Tünde Nagy, PhD Student "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca
Claudiu Marian, Assist. Prof., PhD, *IREA*, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 206

CULTURAL DIVERSITY ON BOARD SHIPS
Ana Ion, assistant lecturer Ph.D., "Mircea cel Batran" Naval Academy of Constanta 211

CULTURAL AUTONOMY INTO A MULTICULTURAL SPACE: ESTONIAN CASE
Cristi Iftene, Assist.Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța 216

FEATURES OF NAVAL OPERATIONAL LEADERSHIP
Carmen Luminita Cojocaru, Assoc. Prof. Ph.D., "Mircea cel Batran"
Naval Academy, Constanta 223

*ANALYZING TRACKS OF DIPLOMACY IN ISRAELI—PALESTINIAN RELATIONS:
EXPLORING THE INFLUENCE OF US INTERVENTION AND DIPLOMACY*
Rada Cristina Irimie, PhD student Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca 229

*FUNDING INNOVATION OF THE SOCIAL SERVICES THROUGH
VENTURE CAPITAL*
George Niculescu, Prof., Ph.D., "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu, Amalia Venera
Todoruț, Assoc. Prof., Ph. D, "Constantin Brâncuși" University of Tg-Jiu, Dumitru-Cătălin
Rogojanu, Postdoctoral Researcher, Faculty of Sciences and Letters, "Petru Maior" University
of Târgu-Mureș 240

*ASPECTS OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE BALKAN
COUNTRIES BEFORE AND AFTER INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION*
Carmen Penelopi Papadatu, Assist.Prof, PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați 253

*SOCIO-HISTORICAL FEATURES OF THE PHENOMENON OF EXTERNAL NATIONAL
MIGRATION*
Alexandra Deaconu, PhD Student, University of Craiova 263

HISTORIC RECONSTRUCTION IN THE MOVIE “RESTUL E TACERE”**Mihaela Grancea, Prof., PhD, ”Lucian Blaga” University of Sibiu**

Abstract: *Cinemaul antebelic între divertisment și pedagogie.* The paper reveals the historic representation in Nae Caranfil's feature film *Restul e tăcere* (*The Rest Is Silence*), pointing out the traits of the cinema before the two world wars and some considerations on the Romanian cinema. The cinema on Romanian soil had several stages of development: from the easy way of entertainment to the status of the “witness and chronicler” and then to efficient means of mass manipulation. The film *Restul e tăcere* analyzes the dusk of the Romanian paradoxical society, highlighting the dynamics of business partnerships and progressive official discourses with no practical reality. The paper analyzes the most spectacular scenes of the post-communist film and states the used cinematographic techniques. The director's great merit is the choice of a problematic historic era and the depiction of the complex net of relationships, conflicts and social prejudices, as well as paradoxes. Another important aspect presented by Nae Caranfil in his film is the synthesis of the emotional involvement of the spectator.

Keywords: Cinema, War, relationships, post-communist film, spectacular scenes

Restul e tăcere (scenariu și regia: Nae Caranfil; actori: Marius Florea Vizante în rolul lui Grigore Ursache, Ovidiu Niculescu în rolul lui Leon Negrescu; Ioana Bulcă în rolul Aristizzei Romanescu; 2007) este un film despre „facerea” celui mai vechi film artistic românesc de lung metraj: *Independența României: Războiul Româno-Ruso-Turc 1877* (film istoric realizat între 1911-1912; premiera a avut loc la cinematograful „Eforiei” din București, la 1 septembrie 1912)¹. Cineastul Nae Caranfil a oferit în câteva interviuri informații despre proiectul său și intenția de a reconstitui imagini din epoca în care cinematograful era un fenomen cultural democratic: „[...] așa era pe vremea aceea, teatrul era o artă respectabilă, cinema-ul era o distracție de bălci, iar cei care se orientau spre film erau priviți, mai ales dacă aveau un background cultural, ca niște persoane care încearcă o formă de prostituție”². Și totuși, actori entuziaști și iubitori excentrici de film au realizat, înaintea lui David Wark Griffith, un film de lung metraj cu mulți figuranți (80.000) și mari cheltuieli de producție. Filmul mut devenise înainte de Marele Război, mai ales prin producțiile franceze contaminate de limbajul dramatic specific teatrului, „film de artă”. Dar, succes la public, inclusiv la cel românesc, aveau reconstituirile istorice după teme clasice³.

¹ Scenariul (ideile i-au aparținut lui Petre Liciu, actor celebru care a murit înainte de realizarea filmului, în conjuncturi asemănătoare cu ale personajului care este înmormântat la debutul filmului *Restul e tăcere*) a fost inspirat din memorialistica evenimentului și din ciclul poetic *Legenda noua* și *Ostașii noștri* de Vasile Alecsandri. Semănătorismul și-a manifestat și el influența, fenomen subliniat și în *Restul e tăcere* (vezi hora îndrăcită ca loc social specific, ca expresie a bucuriei de a trăi). În filmul lui Caranfil este sugerată și existența unei anumite distanțe sociale manifestate între „domnii de la oraș” care vin cu automobilul pentru filmări și țărani care secerau pe câmpul din apropierea „platoului de filmare”; nu trecuseră prea mulți ani de la răscoala din 1907.

² Vezi Magda Bărăscu, „Nae Caranfil: Restul e tăcere e genul de film la care te duci la filmare cu un morcov într-o zonă ușor sensibilă”, HotNews.ro, Duminică, 20 aprilie 2008, <http://hotnews.ro/stiri-cultura-2844512-nae-caranfil-restul-tacere-genul-f...html> (accesat în 20. 11.2014).

³ Vezi filmele epocii mute: *Iulius Caesar* (regia: Enrico Guazzoni; actori: Amletto Novelli, Irene Mattalia, Gianna Terribili Gonzales, Bruto Castellani; 1914); *Anthony and Cleopatra* (după textul S producători și regizori: J. Stuart Blakton și Charles Kent; actori: Maurice Costello, Florence Lawrence; 1908); *Cleopatra* (dramă istorică și

După realizarea peliculei *Independența României: Războiul Româno-Ruso-Turc 1877*, demersuri asemănătoare, demersuri de pionierat, au avut loc și în Ungaria, Cehia, Grecia, Bulgaria și Turcia; însă, în producția de film a epocii, a sedus melodrama. Evident, și în filmul românesc despre războiul din 1877-1878, amprenta melodramei va fi prezentă. Chiar și filmul american, deși avea o anumită experiență în domeniu, a fost concentrat pe melodrama amoroasă, capodoperele (impuse prin inventivitatea tehnică, perspectiva critică asupra istoriei umanității, prin amploarea reconstituirilor istorice) apar în timpul Primului Război Mondial; *Birth of a Nation* (1915) și *Intolerance* (1916) de David Griffith prezentau o istorie a percepției dimensiunii negative a Celuilalt, decompunerea credinței în progresul umanității⁴.

Filmul istoric, încă de la debutul său ca gen, a fost determinat de mecanismele pieței de consum cultural. Astfel, cele mai multe dintre peliculele epocii antebelice reproduceau și alimentau prejudecățile, stereotipurile care, în fapt, nu aveau o „relație corectă” cu raporturile sociale, cu relațiile interumane. Această caracteristică va fi preluată de filmele de propagandă care s-au impus în epoca interbelică și care au acționat în sensul construirii sau reconstruirii mitologiilor etno-culturale și politico-statale (acestei tipologie îi aparține, deși este turnat la sfârșitul „Epocii Frumoase”⁵, și *Independența României: Războiul Româno-Ruso-Turc 1877*). Alte producții cinematografice reimagineză un fapt istoric din perspectivă cinematografică, istoria furnizând doar scenografii spectaculoase, grandilocvență, evaziune (vezi prezentarea Cleopatrei ca imagine a tentației și seducției, o reacție misogină vizavi de fenomenul feminist). Filmul care prin discurs, prin mesaj și tehnici care revoluționează genul, filmul care a emancipat estetic și etic „arta fără muză”(Romulus Rusan), devansând realizările genului și orizontul de așteptări al epocii, a fost o raritate⁶.

Filmul de ficțiune, mai mult decât alte expresii culturale, stabilește o relație de interdependentă între autori, subiect și spectator. Cinema și-a elaborat formele didactice de comunicare, a oferit o „citire” specifică reficțiunii istoriei. Mitologiilor mai mult sau mai puțin elaborate, cinematograful le-a adus complementaritate, accesibilitate sporită. Istoria din filme va concura sau/și va completa discursul manualului de istorie. Filmul istoric devenea, pentru cei mulți, o poveste reactualizată și simplificată pentru a fi explicită și emoționantă, mobilizatoare. Filmul va crea iluzia comunicării și a coparticipării la istorie; prin film, spectatorul devenea un martor (fals) al evenimentului istoric. În acest context, în mod surprinzător, din nevoia de legitimitate, primul film de propagandă naționalistă este *Independența României*. În epocă, până la acest demers, domina convingerea că între istorie și

romantică scurtă, regizori: Ferdinand Zecca and Henri Andréani; actori: Madeleine Roch, Stacia Napierkowska; francez, 19 minute; 1910). Ecranizări, mai mult sau mai puțin inspirate, după *Julius Caesar* de William Shakespeare.

⁴ Terry Christensen, *Reel Politics American Political Movies from Birth of a Nation to Platoon*, Basic Blackwell, New York, 1987, p.15.

⁵ *La Belle Époque* (1871-1914).

⁶ Vezi tipologia realizată de Marc Ferro în „Există o viziune istorică asupra istoriei”, în *O lecție de istorie cu Fernand Braudel*, Corint, București, 2002, p. 228.

cinematograf nu era vreo legătură⁷. Filmul nu era considerat drept agent istoric, ci entuziasma ca expresie a progresului științific⁸ și formă de evaziune.

În România, cinemaul pătrunde ca fenomen de antropologie culturală, neexistând un complex al decalajelor⁹. Semnalăm că încă din 1896, în București, se prezentau filmelor fraților Lumière, iar un an mai târziu „vederile românești” realizate de Paul Menu (primele prezintă parada de 10 mai, prilej cu care s-au celebrat 20 de ani de la proclamarea independenței statului român). După acest moment s-a născut tradiția jurnalelor de actualități. Din 1911 și până la inițiativa realizării unui lung metraj artistic despre România în războiul ruso-turc din 1877-1878, adică doar într-un an de zile, evenimente culturale precum și jurnalelor de actualități produse de Gh. Ionescu și C. Theodorescu, existența unor laboratoare („Traian” și „Carmen Sylva”) și cinematografe proprii („Național”, „Venus”, „Clasic”, „Eforiei”), realizarea unor societăți de profil menite să atragă investitori și să producă filme românești (vezi „Societate cinematografică a actorilor Teatrului Național” devenită „Societatea filmului de artă Leon Popescu”), turnarea primului film românesc de ficțiune prin pelicula *Amor fatal* (realizată de Grigore Brezeanu în 1911, cu soții Bulandra în rolurile principale) și prin înregistrarea spectacolului teatral *Înșir-te mărgărite* după Victor Eftimiu – au marcat nașterea industriei cinematografice românești¹⁰. Ca efect al cererii de filme și a creșterii profitului de pe urma difuzării acestora, în București s-au constituit sucursalele „caselor” străine de distribuție a filmului (Gaumont, Pathé, Éclair, Cines-Italia, Biograph-SUA, Nordisk- Danemarca).

Dacă la începuturile sale, filmul devenise „loisirul” mahalalei românești, „teatrul celor mulți” (de altfel, în epocă, cinematografele erau considerate teatre de proiecție, iar sălile de proiecție erau asemănătoare cu cele de teatru), după 1910, publicul se diversifică. Ca urmare a apariției sălilor de lux la prețuri de exclusivitate, se realizează și o anumită selecție socială a publicului spectator, semn că elita socială a devenit interesată de film. Cinematograful, dintr-o formă de amuzament facil, a devenit „martor și cronicar” al epocii, mijloc de manipulare a publicului prin forța de sugestie a exemplului și prin implicarea emoțională, prin unghirile diverse de abordare a problemelor epocii¹¹. Elita culturală, în contextul afirmării orgoliului identitar, revendică și producții românești reprezentative. Astfel, asociația „Luceafărul”, dorea un cinema românesc care să prezinte filme cu „reconstituiri” despre istoria națională, producții autohtone care să fortifice conștiința națională și să facă cunoscut în lume proiectul identitar românesc. Interesul pentru film și pentru realitățile românești este concretizat în existența și în popularitatea celor 80 de „vederi românești” difuzate în 1912 („un reportaj” despre sondele de petrol de la Câmpina, secvențele din viața familiei regale, imagini cu zborul lui Aurel Vlaicu, etc)¹². Maestrul Nottara, Grigore Brezianu, producătorul Leon Popescu (a investit în filmul *Independența României* suma de 400. 000 de lei) prin presa vremii („Adevărul”, „Rampa”, „Gazeta Ilustrată”, „Viitorul”) vor milita pentru un cinematograf care să se comporte precum un difuzor cultural, o formă de pedagogie națională.

⁷Marc Ferro, «Le film, une contre-analyse de la société?» în *Faire de l'histoire. Nouveaux objets*, ed. Jacques Le Goff et Pierre Nora, Gallimard, Paris, 1974, p. 315.

⁸Idem, *Cinema and History*, translated by Naomi Greene Wayne University Press, Detroit, 1988, p.14.

⁹Florian Potra, *Aurul filmului*, Ed. Meridiane, București, 1984, p. 312.

¹⁰Valerian Sava, *Istoria critică a filmului românesc contemporan*, Ed. Meridiane, București, 1999, p. 39

¹¹Lazăr Cassvan, *A fost odată un cinema*, Ed. Eminescu, București, 1983, pp. 11-12.

¹²Vezi detaliile prezentate de Tudor Caranfil, *În căutarea filmului pierdut*, Ed. Meridiane, București, 1988, p. 17.

Restul e tăcere sau despre apusul unei societăți paradoxale

Cu privire la felul în care sunt abordate epoca și demersurile legate de realizarea primului film artistic românesc de lung metraj, *Restul e tăcere* este departe de a fi o peliculă defetistă sau parodică. Caranfil propune o citire ironică a patetismelor, dar și a suferințelor unei epoci a pionieratelor aparent împlinite. Astfel, filmul său se salvează din capcana protocronistă. Câteva episoade din *Restul e tăcere* oferă, cu nuanțe și fără discursivități, date despre paradoxurile societății românești antebelice. Astfel, în timp ce notabilități politice și intelectualii scenei românești (Constantin Nottara, Petre Liciu, Iancu Brezeanu, Vasile Toneanu, Nicolae Soreanu, Aristide Demetriade, Grigore Brezeanu, Pascal Vidrașcu au constituit, în calitate de membri și acționari, „Societate cinematografică a actorilor Teatrului Național”, societate care avea o finalitate patriotică realizarea *Filmul războiului pentru independență*) discută despre proiectul filmic ca despre un episod din celebrarea independenței de stat a României, episod care legitima societatea românească modernă și regalitatea, veteranii Războiului de Independență cerșeau pe străzile Bucureștilor¹³.

De asemenea, Caranfil oferă date și imagini despre construirea, disfuncționalitatea și destrămarea unei relații de parteneriat, relație „referențială” pentru lipsa de fair-play din afacerile românești. Este vorba despre cea realizată între Grigore Ursaru, un tânăr de 19 ani, un visător incorigibil (personaj inspirat de Grigore Brezeanu, regizor, scenarist și interpret român de film care a murit foarte tânăr și sărac, în 1919) și histrionicul mare proprietar Leon Negrescu (personaj inspirat din acțiunile și viața lui Leon Popescu). Dacă tânărul Brezeanu, animatorul proiectului, a considerat că realizarea filmului va da sens artei cinematografice românești, dar și propriei sale vieți, Leon, care poza în protector al artiștilor (acesta oferea adăpost și hrană, precum o cantină socială, pentru artiștii aspiranți și săraci, era și director al Teatrului Liric din București) va fi dominat nu doar de grandilocvență, ci și de setea de profit, sete care îl va determina să implice politicul ca să elimine concurența (vezi felul în care autoritățile, prefectura și poliția, intervin, confiscă și distrug o peliculă asemănătoare ca tematică sub pretextul că producția casei de film Gaumont este o parodie, un act de sacrilegiu vizavi de istoria românilor deoarece actorii angajați să joace în film erau din trupa teatrului evreiesc Jignița) sau să își îndepărteze partenerii din afacerea filmică devenită profitabilă. Leon Negrescu este reprezentativ pentru acea categorie de „mari proprietari”, antreprenori și „mari negustori angroșiști” care și-au ridicat, în cimitirul Bellu, monumente funerare grandioase precum cele din cimitirele pariziene.

Paradoxul cel mai bine ilustrat este acela dintre România tradiționalistă și pretențiile de modernizare prezentate în discursul oficial; de multe ori, în acest tip de discurs, era vorba doar despre mimări, simulare, igonorarea valorilor autohtone, despre „uciderea pionierilor” (vezi lipsa de receptivitate a elitelor vizavi de generozitatea și patriotismul unor inventatori, scriitori și artiști avangardiști din epocă: Aurel Vlaicu, Ștefan Luchian, Urmuz, etc)¹⁴. Leon Negrescu imită mecenatul elitei occidentale din La Belle Époque; însă, Leon este doar un

¹³De altfel, acesta este un clișeu socio-cultural și politic prezent în presa și în filmul secolului XX.

¹⁴Această temă este prezentă, mai mult sau mai puțin tendențios, în filmul artistic din perioada național-comunismului, film care insistă pe marginalizarea geniului autohton de către elitele socio-politice seduse doar de producția culturală a Occidentului. Vezi *Aurel Vlaicu* (regia: Mircea Drăgan, 1977), *Ștefan Luchian* (regia: Nicolae Mărgineanu; cu Ioan Caramitru în rolul principal; 1981).

balcanic grandoman și hedonist care oscilează între statutul de afacerist veros și acela de victimă a obsesiei de a deveni erou eponim în cultura națională.

Antologică, în filmul lui Caranfil, este secvența în care Grig îl duce pe Leon la cinematograful „Eforiei”, pentru ca acesta să vadă ce este filmul și ce impact are asupra spectatorului. Îi prezintă astfel, posibilului investitor, oportunitățile unei afaceri. Leon nu mai văzuse până atunci un film și nu mai frecventase o sală de proiecții, un loc social poporan și supraaglomerat; de aceea, bruscamente, acesta devine claustrof și hilar, vrea să plece. Dar, în „avanpremieră” filmului *Hamlet*, începe un scurt-metraj burlesc și toată lumea intră într-o furtunoasă contagiune a râsului; valul îl ia și pe Leon care râde homeric, iar când începe filmul *Hamlet* și o vede pe actrița Sarah Bernhardt în rolul principal, cade în extaz, descoperă un nou „continent” al manifestării umane, și curând, o misiune, precum și o nouă sursă de profit. Leon, va deveni însă, în timpul Marelui Război, victima obsesiei sale. Caranfil, prin această secvență, precum și prin altele, „dă carne” indivizilor acelei epocii care părea plină de speranță, de entuziasm. Decăderea lui Leon, incendiul de la Teatrul Liric, moartea năpraznică a Emiliei (iubirea romantică a lui Grig) în timpul unei reprezentații care avea loc în timpul aceluși incendiu, ocupația germană a Bucureștiului, epilogul (sub forma unui insert) care vorbește despre sfârșitul lui Leon la azilul de nebuni, de singurătatea și moartea timpurie a lui Grig semnifică și sfârșitul acestor percepții și autopercepții generoase.

Dar, dincolo de destinele tragice ale indivizilor, filmul din 1912 a rămas o referință în istoria culturii. În epocă, a avut o funcție „educativ-formativă” și compensatorie. În sala de proiecție, la premiera din 1 septembrie 1912, în cinematograful „Eforiei” a fost delir colectiv, la scenele de bătălie producându-se „efectul de stadion”. În calitate de martor ocular al acestei proiecții, Jean Mihail descrie: „[...]în dosul ecranului un gornist suna atacul, în timp ce toboșarul înarmat cu o tobă mare a fanfarei militare, bătea năpraznic, imitând loviturile de tun; în sală erau 20 de soldați, aduși anume sub comandă să strige ura la scenele de atac. Dar împreună cu ei chiar și unii oameni în toată firea strigau cât îi ținea gura”¹⁵.

În filmul său, Caranfil a sintetizat, în câteva secvențe, implicarea emoțională a spectatorului. El nu reconstituie „scenografia” premierei. Fondul muzical asigurat din cântece patriotice, spectatorii care oscilează, în funcție de desfășurarea narațiunii filmice¹⁶, între încurajări zgomotoase vizavi de manevrele militare de pe ecran (ca și când acestea ar fi fost reale) și momentele de tristețe covârșitoare generate de pierderile de vieți umane din episodul Valea Plângerii sugerează exteriorizările pasionale ale publicului, dar și manifestarea unui patriotism fervent; printre spectatori se aflau și veterani ai războiului. În Transilvania și Banat, filmul *Independența României* a generat efuziuni românestice (în 1913, producția a fost achiziționată și difuzată de Casa de film „Apollo” din Budapesta).

Și prima secvență din *Restul e tăcere* este năucitoare, căci spectatorul „se trezește” în cortegiul unor funeralii orchestrate burlesc: preoții care oficiază sunt hieratici precum sfinții

¹⁵Apud Manuela Gheorgiu Cernat, *Filmul și armele*, Editura Meridiane, București, 1983, p. 265.

¹⁶Filmul debutează cu imaginea unui sat care în zi de sărbătoare, la horă, află despre mobilizarea generală. Nouă vasluieni, împreună cu sergentul Peneș, pleacă la război, iar femeile comunității rămân îndurerate. Scenele de război sunt dominante (armata și-a dat concursul la realizarea peliculei). Sunt prezentate: scene cu soldații care așteaptă în tabăra de la Poiana, momente care presupun și reprezentări folclorice, secvențe din trecerea Dunării, „tablouri” succesive cu bătăliile de la Plevna și Grivița, dezastrul din Valea Plângerii, suferința răniților, recompensarea eroilor. Filmul se încheie cu imagini documentare, cu secvențele filmate la parada militară din 10 mai 1912.

din pictura bisericească bizantină, nebunul cartierului stă cocoșat pe o cruce de unde proferează blesteme, bocitoarele tradiției „își fac treaba” rituos, luxul funeraliilor pare contrafăcut, participanții sunt niște spectatori apatici; doar jurnalistul, care reprezintă tânăra presă mondenă, e viu, scandalos de viu. La mormântul încă deschis, printre gropari, se oprește Leon Negrescu care încearcă să aducă un omagiu actorului defunct interpretând (lamentabil) celebrul monolog hamletian. Momentul accentuează notele parodice ale înmormântării. Filmul surprinde și complicitățile dintre investorul autohton și autorități, manifestări ale antisemitismului românesc antebelic. Pelicula franceză a temei Independenței a fost interzisă, confiscată și distrusă din considerente naționaliste; autoritățile incriminau încercarea actorilor evrei de a juca eroi reprezentativi pentru națiunea-gazdă (nimeni nu părea să știe că la Plevna au luptat și o mie de voluntari evrei, iar Mauriciu Brociner, în luptele pentru cucerirea Grivitei, după moartea Valter Mărăcineanu, a preluat comanda soldaților români și a cucerit Grivița)¹⁷.

Restul e tăcere este unul dintre puținele filme postcomuniste care abordează teme din epoci istorice problematice. Pentru regizor a fost prilejul de a pomeni, cu ironie și compasiune, despre pionierii singuratici și sacrificiali ai culturii românești, despre generozitate visătorilor români ai „Frumoasei Epoci”.

BIBLIOGRAPHIE:

- Magda Bărăscu, „Nae Caranfil: Restul e tăcere e genul de film la care te duci la filmare cu un morcov într-o zonă ușor sensibilă”, <http://hotnews.ro/stiri-cultura-2844512-nae-caranfil-restul-tacere-genul-f...html>(accesat în 20. 11.2014).
- Tudor Caranfil, *În căutarea filmului pierdut*, Ed. Meridiane, București, 1988.
- Lazăr Cassvan, *A fost odată un cinema*, Ed. Eminescu, București, 1983.
- Terry Christensen, *Rell Politics American Political Movies from Birth of a Nation to Platoon*, Basic Blackwell, New York, 1987.
- Marc Ferro în „Există o viziune istorică asupra istoriei”, în *O lecție de istorie cu Fernard Braudel*, Corint, București, 2002.
- Idem, «Le film, une contre-analyse de la societe?» în *Faire de l'histoire. Nouveaux objets*, ed. Jacques Le Goff et Pierre Nora, Gallimard, Paris, 1974.
- Idem, *Cinema and History*, translated by Naomi Greene Wayne University Press, Detroit, 1988, p.14.
- Manuela Gheorgiu Cernat, *Filmul și armele*, Editura Meridiane, București, 1983.
- Hary Kuller, *Evreii din România: breviar biobibliografic*, Editura Hasefer, București, 2008.
- Florian Potra, *Aurul filmului*, Ed. Meridiane, București, 1984.
- Valerian Sava, *Istoria critică a filmului românesc contemporan*, Ed. Meridiane, București, 1999.

¹⁷ Vezi despre biografia acestuia și a altor voluntari de origine evreiască în Hary Kuller, *Evreii din România: breviar biobibliografic*, Editura Hasefer, București, 2008.

SOLVING CRISES IN THE NEW SECURITY ENVIRONMENT

Florian Răpan, Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest and Sanda Iordache, Assist. Prof., PhD, "Nicolae Bălcescu" Academy of Terrestrial Forces

Abstract: The crisis is the manifestation of temporary or chronic difficulties of the organization of a system, expressing its inability to function in the way existence. Exit is either through structural change of the system, either by major adaptive changes its structure¹.

Crises are characterized by low likelihood events and important consequences that threaten an organization in its deepest goals . Because of their low probability , these events defies interpretation and require an effort of understanding and adjustment reactions .

Keywords:

Diversificarea naturii componentelor care alcătuiesc operațiile de stabilitate, situațiile neprevăzute cărora acestea trebuie să le răspundă, ridică în permanență probleme noi pentru decidenții politici, planificatorii militari, executanți, organizații internaționale, societatea civilă etc. În aceste condiții era firesc să se pună în discuție și concepte care aparent sunt demult clarificate și, binențeles, nu putea lipsi cele de „criză” și altele asociate cu acesta. Dezbaterile asupra relațiilor dintre *competiție – criză – conflict* impuneau în mod deosebit definiții și actualizări.

Competiția reprezintă o formă a interacțiunii dintre persoane, grupuri, unități populaționale mari, constând din eforturile acestora de a atinge un scop (a avea un beneficiu), ce este indivizibil sau despre care se crede că este ca atare. *Competiția*, spre deosebire de *criză* și *conflict*, nu presupune elaborarea unei strategii din partea competitorului care dorește să limiteze acțiunile celorlalți.

Conflictul constă într-o opoziție deschisă, o luptă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunități, state cu interese economice, politice, religioase, etnice și rasiale divergente sau incompatibile, cu efecte disruptive asupra interacțiunii sociale.

Din punct de vedere sociologic, *criza* se poate defini drept o perioadă în dinamica unui sistem în care acumularea accentuată a dificultăților și izbucnirea conflictuală a tensiunilor fac dificilă funcționarea normală a acestuia, declanșându-se puternice presiuni spre schimbare.

Conform lui K.E. Weick², pentru rezolvarea unei crize în curs de desfășurare, se cere acțiune care, în mod simultan, **generează și materialul brut din care rezultă cunoașterea, dar afectează și desfășurarea crizei**. Există un echilibru firav între acțiune și inacțiune: acțiunea poate avea consecințe periculoase, însă produce cunoaștere, în timp ce inacțiunea este o cale sigură, dar generează confuzie. Crizele care afectează grupurile sociale diferă prin cauzele și durata lor. Evident, din cauza multitudinii tipurilor de crize, rațiunea umană poate juca numai un rol limitat în desfășurarea lor. Cu toate acestea, ele antrenează acțiunea umană ceea ce poate transforma micile deviații în crize majore. Același K.E. Weick susține că

¹ ZAMFIR, Cătălin, *Criză*, în “Dicționar de sociologie”, Editura Babel, București, 1998, p.144

² WEICK, K.E., *Enacted Sensemaking in Crisis Situations*, în “Journal of Management Studies”, 1988, vol.25, p.305-317

acțiunile desfășurate în sensul înțelegerii joacă un rol central în geneza crizelor și, în consecință, *trebuie înțelese dacă se dorește stăpânirea și prevenirea lor.*

De asemenea, se poate vorbi și despre alte două concepte: *starea de criză și situația de criză.* Conceptul de stare poate fi definit ca *o poziție specifică identificabilă într-un continuum sau o serie a unui proces.* Aceasta înseamnă că nu orice deviație ori disfuncționalitate poate fi criză. Intervine aici și percepția celor din jur, a comunității față de evenimente și eventuale consecințe. Situația de criză reprezintă *rezultatul combinării unor circumstanțe într-un anumit moment*³.

Identificarea și monitorizarea evoluției acestor circumstanțe fac posibilă proiectarea naturii răspunsurilor, stabilirea momentelor favorabile stingerii situației de criză, menținerea stării de criză într-un echilibru care să permită viitoare dezamorsări. În acest context, într-un algoritm al sensului intensificării unei situații conflictuale, **criza este o stare ce precede conflictul puternic:** competiție → rivalitate incipientă → rivalitate declarată → dispută intensă → conflict incipient → criză → conflict puternic declarat. În cazul crizei se desprind trei caracteristici esențiale ce pot fi și etape în desfășurarea sa: conștientizarea existenței unei crize, incertitudinea dată de complexitatea fenomenului și urgența în adoptarea unei decizii. *Conștientizarea* se realizează prin mijloace de avertizare timpurie (*early warning*, concept dezvoltat de OCSE) sau prin efecte; principalele elemente care vin din experiența anterioară arată ce trebuie și ce nu trebuie făcut într-un asemenea caz. Decizia este luată plecând de la ierarhia inversă, iar clasificările ce se fac în această etapă vizează: dacă bunurile materiale sunt în primejdie sau sunt afectate, dacă este vorba despre un caz foarte grav, dacă poate fi afectată stabilitatea sistemului politic, a democrației, a regiunii ș.a.m.d. Principala preocupare pentru reacție în această fază a analizei este echilibrul între eficiență, legitimitatea reacției și estimarea efectelor inacțiunii.

Incertitudinea legată de complexitatea crizei se referă la faptul că, în etapa de stare, criza nu are diagnostic; se acumulează o cantitate mare de informații, pe diverse canale, în care adesea este greu de făcut diferența între cele reale, cele false, bârfe, zvonuri și ceea ce cred despre grupurile de decizie, de analiză sau populația. Politicienii trebuie să reacționeze, dar nu știu cu exactitate ce se întâmplă. Decizia este cu atât mai bună cu cât decidentul este legitim, cunoaște orizontul populației și este credibil în deciziile sale din primele momente. Legitimitatea va oferi greutate și suport oricărei eventuale măsuri preventive ori de neutralizare. Decidentul trebuie să neutralizeze lipsa de certitudine a publicului, să-i ofere motivație, să-i traseze activitățile importante care să-l mobilizeze și să-l mențină într-o formă organizată și pregătită pentru reacții formalizate după deciptarea indicatorilor de stare și modelarea unui răspuns la criză.

Urgența în adoptarea unei decizii reflectă lipsa timpului necesar pentru evaluare și reacție: este necesară adoptarea unei soluții cu atât mai rapide cu cât este mai gravă criza. Chiar dacă este previzibilă, situația de criză apare prin surprindere, provocată de motive care cu greu îi pot justifica violența în alte condiții. Urgența se referă la necesitatea de a salva oamenii, bunurile, dar și de a îndepărta pericolul destabilizării sau prăbușirii sistemului.

³World dictionary, <http://www.wordiq.co./dictionary/stage.htm> și <http://www.wordiq.com/dictionary/situation.htm>

Există patru surse importante ale crizelor: la nivelul individual, la nivelul organizației, la nivel societal și la nivelul sistemului. La nivel individual, criza își are sursele în erorile provenite din: lipsa atitudinilor de bază (inexistența unor rutine prestabilite sau nerespectarea lor, lipsa atenției sau neglijența), erori ale regulilor prestabilite (greșeli ale legilor, aplicarea unor reguli/rutine la probleme false, evaluarea greșită a tipului de problemă/criză), lipsa de cunoaștere a problemelor. La nivel organizațional, criza este declanșată de: lipsa instrumentelor pentru managementul eficient (imposibilitatea de a descoperi problema, lipsa infrastructurii de reacție), problemele ergonomice (lipsa indicatorilor), procedurile problematice și nesigure (lipsa responsabilităților, incapacitate de problematizare), problemele de informare (fragmente de informații ce împiedică privirea de ansamblu asupra problemei), existența unor scopuri și interese în competiție între diferite părți ale organizației (conflicte, competiție de interese, costuri mari ale rezolvării crizei). La nivel societal, recesiunea economică, instabilitatea politică, tensiunile intergrupale, degradarea mediului sunt surse ale crizei, în timp ce la nivelul întregului sistem, avem de-a face cu complexitatea interacțiunilor și efectul domino.

Revenind la definițiile clasice ale *crizei*, la nivelul strategiilor naționale, criza este definită astfel:

- în S.U.A.: *un incident sau o situație ce implică existența unei amenințări la adresa Statelor Unite ale Americii, a teritoriilor sale, cetățenilor, forțelor militare, posesiunilor sau intereselor vitale americane, ce se dezvoltă rapid și creează condiții de o asemenea importanță diplomatică, economică, politică sau militară, încât determină angajarea forțelor armate și resurselor SUA pentru a realiza obiectivele naționale*⁴;
- în Danemarca: *o situație în care țara se confruntă cu o tensiune surprinzătoare și acută ce poate conduce la izbucnirea unui război*⁵;
- în Franța: *situație în care indivizii, grupurile și/sau instituțiile își manifestă dezacordul vis-à-vis de normele, regulile și valorile sociale și se organizează pentru a modifica ordinea socială existentă*⁶;
- în Germania, politica externă are ca principale obiective, *prevenirea crizelor și gestionarea crizelor*, despre care afirmă că sunt două concepte ce nu pot fi abordate separat⁷.

Așadar, în plan internațional, există o largă varietate de definiții ale crizei: de la cele elaborate de specialiștii în studii de securitate, la cele enunțate în documentele oficiale ale instituțiilor de securitate. De exemplu: Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a convenit asupra următoarei definiții: *criza poate fi înțeleasă drept o situație manifestă la nivel național sau internațional, ce este caracterizată de existența unei amenințări la adresa valorilor,*

⁴US Department of Defense, *Joint Publication 1-02. Dod Dictionary of Military and Associated Terms*, 2004

⁵Headquarters of Chief of Defence Denmark, the National Commissioner and Emergency Management Agency, Denmark. totat Defence, 1993

⁶BREMOND, J., GELEDAN, A., *Dictionnaire economie et social*, Ed. Hatier, Paris, 1990

⁷*German Foreign Policy*, http://www.auswaertiges-amt.de/www.en/aussenpolitik/friedenspolitik/ziv_km/konfliktpraev-l.html

*intereselor sau scopurilor principale ale părților implicate*⁸. Specialiștii Centrului European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall” consideră că spectrul crizelor, cu care se confruntă organizațiile de securitate, include atât crizele internaționale, cât și pe cele cu o dimensiune pur națională. De exemplu, primele pot include: forme de auto-apărare individuală sau colectivă (a căror importanță a fost subliniată de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001); crize ce necesită un răspuns sau operații de menținere a păcii, așa cum s-a întâmplat în Balcani și în Orientul Mijlociu; dezastre naturale, tehnologice și umanitare ce afectează mai multe state⁹. Crizele naționale pot fi de natură politică, economică, socială, de mediu, tehnologică sau chiar umanitară. De remarcat este faptul că, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, crizele reprezintă adesea o combinație complexă între aceste tipuri diferite.

De asemenea, spectrul desfășurării unei crize, în concepția NATO, include următoarele etape: pace – escaladare (inclusiv dezacord, confruntare, conflict armat) – de -escaladare (inclusiv reconstrucția și realizarea unei noi stabilități). Un element cheie al sistemului de gestionare a crizelor constă în capacitatea de a răspunde tuturor tipurilor acestora, de la perioada de stabilitate și pre-criză, până la toate stadiile enumerate anterior.

La fel de importantă, în această dezbatere conceptuală, este și definiția dată de NATO *gestionării crizelor: acțiunile coordonate inițial cu scopul de a evita o criză, a preveni escaladarea sa într-un conflict armat și de a stopa ostilitățile, dacă acestea apar*¹⁰. Aceste acțiuni includ, printre altele, și: strângerea și evaluarea informațiilor, analiza situației, stabilirea scopurilor, dezvoltarea opțiunilor de acțiune și compararea lor, implementarea opțiunii selectate (inclusiv a acțiunii militare) și analiza reacției (feedback). Astfel, în procesul de gestionare a crizelor, NATO a identificat cinci faze:

Faza 1: observarea indicatorilor și avertizarea asupra unei crize potențiale sau actuale;

Faza 2: evaluarea situației de criză în dezvoltarea și potențialul său și stabilirea implicațiilor pentru securitatea Alianței;

Faza 3: dezvoltarea opțiunilor de răspuns recomandate pentru a ghida procesul decizional NAC/DPC;

Faza 4: planificarea și executarea deciziilor și directivelor NAC/DPC;

Faza 5: revenirea la stabilitate.

Obiectivele gestionării crizelor, stabilite de către Alianță, sunt următoarele¹¹:

- contribuirea la reducerea tensiunilor și prevenirea transformării lor în crize;
- gestionarea crizei ce se manifestă pentru a preveni escaladarea ei într-un conflict;
- asigurarea din timp, a pregătirii civile și militare pentru crize de diferite grade;
- în cazul izbucnirii ostilităților, controlul răspunsului, prevenirea

⁸George C. Marshall European Center for Security Studies, *Conflict Prevention and Management of Crisis and Conflict*, <http://marshallcenter.org/site-text/lang-en/page-coll-ep-1/xdocs/coll/ep-syllabus-04-01/module-10.htm>

⁹Ibidem

¹⁰US Department of Defense, *Joint Publication 1-02. Dod Dictionary of Military and Associated Terms*, 2004

¹¹KRIENDLER, J., *NATO Crisis Management and Conflict Prevention*, în “Conflict prevention: Is the European Union Ready?”, George C. Marshall European Center for Security Studies, 2003

escaladării și determinarea oricărui agresor să înceteze atacul și să se retragă de pe teritoriul Alianței. Evident, acest obiectiv nu este aplicabil crizelor tehnologice, umanitare și naturale;

- de-escaladarea, cu scopul restabilirii normalității, după ce escaladarea sau ostilitățile au fost stopate sau sunt sub control;
- aplicarea „lecțiilor învățate” din alte experiențe similare.

Există, de asemenea, și o serie de principii pentru gestionarea crizelor, ce sunt aplicate și în procesul decizional din alte domenii de activitate ale Alianței Nord-Atlantice¹²:

1. Consiliul Nord-Atlantic (NAC) și, în unele cazuri, Comitetul pentru Planificarea Apărării (DPC), la orice nivel la care se reunesc (șefi de state și de guverne, miniștri, ambasadori și reprezentanții acestora), sunt cele mai înalte autorități ale Alianței și pot lua decizii pentru acțiuni comune.

2. Toate deciziile luate în cadrul NAC sau DPC, precum și alte organe ale NATO, reprezintă expresia suveranității naționale și sunt luate prin consens.

3. Națiunile delegă reprezentanților lor din NAC sau din DPC, după caz, responsabilitatea reprezentării tuturor elementelor componente ale guvernelor, inclusiv economic, politic, de apărare, planificarea urgențelor civile etc.

4. La fiecare pas al procesului se manifestă controlul eficient al sferei politice asupra celei militare: nici o decizie referitoare la planificarea formală, desfășurarea sau folosirea forțelor nu va putea fi luată fără autorizarea politică necesară a membrilor PAC sau DPC.

După Războiul Rece, NATO și-a concentrat atenția pe prevenirea și gestionarea crizelor cu rădăcini în: tensiunile și antagonismele de natură etnică, naționalismul extremist, lupta politică internă, schimbarea politică inadecvată, probleme economice interne etc. Momentul 11 septembrie 2001, interesul s-a orientat pe terorism și armele de distrugere în masă, ca surse ale crizelor, dar și pe cooperarea interinstituțională, în special cu Uniunea Europeană.

În acest context, și UE dorește clarificarea conceptuală a termenului de *criză*. În raportul *EU Crisis Response Capability*¹³, se consideră că, la prima analiză, este evidentă limitarea folosirii conceptului de criză numai la sensul de situații pre-conflict, în care mediul este volatil, pacea-foarte fragilă, iar decidenții politici se află în situația de a răspunde la criză, nu de a o preveni. Problema pare a fi mult mai complicată: se vorbește despre prevenirea conflictelor nu numai în contextul prevenirii răbufnirii violenței, ci și în escaladarea și revenirea ulterioară¹⁴. De asemenea, realitatea complică și în sensul că, atât la nivelul cunoașterii comune, cât și în uzul formal, conceptul de criză, în special în sintagma „gestionarea crizelor”, tinde să se refere la situațiile pre-conflictuale, la cele conflictuale, dar și la cele post-conflictuale. De la această constatare pornește și modelul de răspuns la criză pe care îl propune Uniunea Europeană (Fig.1)¹⁵.

¹²Ibidem

¹³International Crisis Group Report no.2, *EU Crisis Response Capability. Institutions and Processes for Conflict Prevention and Management*, 2001

¹⁴Ibidem

¹⁵Ibidem

Fig.1: Modelul european pentru răspunsul la criză

În ansamblu, se încearcă delimitarea a două strategii, ce compun *răspunsul la criză*, adică *gestionarea crizelor* și *rezolvarea conflictelor*. Referitor la gestionarea crizelor, Uniunea Europeană definește acest concept astfel: *acțiuni inițiate pentru a preveni escaladarea pe verticală (intensificarea violențelor) și pe orizontală (răspândirea teritorială) a conflictelor violente existente*¹⁶. Rezolvarea conflictelor are în vedere *acțiunile întreprinse, pe termen scurt, pentru a stopa un conflict violent*¹⁷.

¹⁶<http://europa.eu.int/comm/development/prevention/definition.htm>

¹⁷ *ibidem*

Activitatea în sfera politico-militară a comunității internaționale într-o situație de criză constă în identificarea și aplicarea instrumentelor necesare rezolvării crizei. Comunitatea internațională dispune de instrumentele legale – precum Carta Națiunilor Unite ce oferă cadrul politic pentru o asemenea acțiune – dar și de mijloace diplomatice, politice, economice și militare pentru a lua decizii importante atunci când este nevoie. Scopul principal al acțiunilor politico-militare ar trebui să fie întotdeauna restabilirea legii și ordinii, ceea ce ar avea un impact pozitiv și asupra activității organizațiilor umanitare. Trebuie să fie recunoscut și faptul că operațiile militare sunt subordonate autorității politice ca direcție și control, spre deosebire de agențiile umanitare, forțele militare neputând alege destinația și nici scopul. Așa cum a arătat experiența din Bosnia-Herțegovina, eficiența intervenției militare depinde de fermitatea soluțiilor politice și de definirea clară a mandatului.

Din punct de vedere al științelor militare, pe un continuum de la armonie la război, stabilit de Centrul pentru Prevenirea Conflictului¹⁸, gradațiile reprezintă un fel de barometru al păcii și conflictului: pace stabilă, pace instabilă, criză, război, reconstrucție, criză post-conflict, reconciliere. Delimitarea dintre aceste stadii este făcută doar din motive operaționale, demarcațiile dintre ele fiind vagi. Astfel, *criza* este definită ca un nivel al conflictului caracterizat de confruntări tensionate între forțele armate mobilizate, cum ar fi cazul relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică în anii '50 sau relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. *Criza post-conflict* îi urmează stadiului de *război*. Trecerea de la un nivel la altul poate fi determinată de următorii factori: intensitatea și numărul nemulțumirilor, percepții și atitudini diferite ale părților unele față de altele, intensitatea emoțională și investițiile psihologice în pozițiile părților, nivelul mobilizării și organizării politice, coeziunea dintre liderii respectivelor părți și membrii grupărilor, densitatea comportamentelor ostile, gradul de amenințare sau de folosire a armelor, numărul susținătorilor fiecărei părți etc.

Teoretic, mediul înconjurător, în cazul unei *crize*, poate fi caracterizat astfel:

- neîncredere;
- polarizarea diferențelor sociale și politice;
- uzul armelor, desfășurarea unor acțiuni provocatoare, a unor acțiuni sporadice, neorganizate cu un nivel scăzut de violență;
- perceperea intereselor părților ca fiind incompatibile;
- ostilitate intergrupală;
- represiune, insurgență, violarea sistematică a drepturilor omului; declinul percepției asupra legitimității guvernului național;
- mobilizarea națională ș.a.m.d.

Timpul de acțiune într-un astfel de caz este scurt, iar răspunsul este format practic dintr-un set de reacții condiționate, vizând drept obiective primare:

- reducerea și controlul mijloacelor specifice de coerciție ce pot fi folosite în conflicte violente;
- blocarea acțiunilor violente;
- reducerea tensiunilor;
- înghețarea ostilităților;

¹⁸<http://www.caii-dc.com>

- rezolvarea disputelor politice;
- menținerea nivelului primar de securitate;
- crearea unor mijloace non-violente pentru rezolvarea crizei.

Aceste obiective pot fi atinse cu ajutorul instrumentelor de natură diplomatică, militară, economică, socială și politică adaptate fiecărui caz.

Crizele post- conflict pot fi caracterizate prin:

- număr mare de victime;
- declinul sprijinului politic pentru forțele armate;
- distrugerea infrastructurii psihice și instituționale,
- lipsa serviciilor sociale;
- neîncredere;
- polarizare politică;
- instabilitate politică;
- tranziție politică.

Cele mai importante obiective în această situație trebuie realizate imediat, dar și pe termen lung, avându-se în vedere:

- normarea comportamentului, acțiunilor și interacțiunilor părților conflictuale;
- realizarea reformei și restructurării economice;
- reforma sectorului securității;
- reabilitatea sectorului serviciilor sociale și a instituțiilor;
- stăpânirea crizei și prevenirea unor viitoare conflicte.

În ultimii ani s-au concretizat o serie de dezvoltări referitoare la gestionarea crizei: prevenirea crizei, pregătirea, învățarea (*crisis learning*) și cercetarea cu scopul influențării. Principala sarcină a *prevenirii crizelor* și a avertizării timpurii este evitarea sau soluționarea rapidă a problemelor la nivel local pentru a evita escaladarea acestora și transformarea lor în conflicte deschise. Sunt obiective ce vizează îndeosebi starea de criză. *Pregătirea* pentru o reacție adecvată în cazul unei situații de criză ține de două aspecte: pe de o parte, construcție și capacitate instituțională, iar pe de altă parte – pregătirea. Primul element vizează existența unor instituții capabile să perceapă, să analizeze și să ofere soluții în cazul unei crize în derulare, în timp ce al doilea termen se referă la posibilitatea de a pregăti capacitatea de a reacționa a politicianilor aflați în funcții de decizie, prin simulări și exerciții. *Învățarea* explică tendința politicianului de a lua măsuri ad-hoc pentru crize diferite; politicianii creează și distrug instituții, le reorganizează sau le schimbă conducerea, experiența arătând că nu numai oamenii învață, ci și instituțiile sociale. *Cercetarea cu scopul influențării* este una dintre principalele surse pentru instituțiile și decidenții politici de a dobândi experiență în primele momente ale construcției instituționale și lansării domeniului. Activitatea de management a crizelor presupune angajarea responsabilității față de corpul social care legitimează poziția de decident și cooperarea cu toate structurile societății, de la cercuri de putere și influență până la instituțiile societății civile.

În cazul confruntării cu violență armată, trebuie urmărite două obiective principale: în primul rând, stabilirea unui acord politico-militar, în timp ce sunt analizate cauzele crizei și, în al doilea rând, scăderea efectelor crizei și ajutorarea victimelor. Gestionarea crizei include mai mult decât ajutorul umanitar. Dacă acesta din urmă nu este secondat de acțiunea politică, are

tendința de a se transforma cel mult într-o modalitate de a stăpâni superficial conflictul sau situațiile instabile. Pacea nu înseamnă doar absența războiului. Pacea durabilă presupune restabilirea justiției și a respectului pentru drepturile fundamentale ale individului și, printre altele, are drept caracteristică și stabilitatea durabilă. De aceea, gestionarea crizei ar trebui direcționată spre găsirea și aplicarea unor soluții durabile, abordând o viziune holistică asupra factorilor implicați. Un răspuns eficient la criză necesită o atitudine comprehensivă a actorilor politici, militari și a celor cu scopuri umanitare, acordând importanța cuvenită responsabilităților, mandatelor și sferelor de competență specifice fiecărei părți. Este o provocare pentru militari, care ca “gestionari ai violenței armate”, cum i-a denumit Huntington trebuie să gestioneze la fel de eficient și instrumentele dialogului. Relațiile de dialog și de complementaritate dintre actori ar trebui să urmărească stabilirea și menținerea sprijinului comun pentru rezolvarea crizei.

Concluzii

În modelarea capacității Armatei României pentru operații de răspuns la crize, ar trebui să se pornească de la următoarele premise:

1. Misiunile decurgând din *Articolul 5*, referitoare la apărarea împotriva unui atac armat, vor fi mai puțin posibile în viitorul previzibil, dar vor influența substanțial toate programele de reformă ale armatelor NATO. *Articolul 5* constituie fundamentul *Tratatului de la Washington*. Capacitățile proiectate și realizate pentru același tip de misiuni vor fi complete și cu cel mai ridicat potențial, ceea ce le va permite îndeplinirea unei game cât mai largi de misiuni, inclusiv cele aparținând categoriei de răspunsuri la crize.

2. Misiunile de tip *non-Articol 5* vor fi tot mai frecvente și complexe, natura lor va diferi, dar intensitatea violenței armate nu o va depăși pe cea estimată pentru prima categorie. Ca urmare, capacitățile proiectate pentru prima categorie de misiuni vor putea face față cu succes, dacă vor fi pregătite în prealabil pentru misiuni *non-Articol 5*.

În aceste condiții, în cadrul răspunsurilor la criză, ar putea fi folosite elemente aparținând tuturor categoriilor de forțe, dintre cele solicitate sau oferite. Pe lângă celelalte aranjamente, în special de natură politică și diplomatică, o asemenea abordare ar permite și o pregătire desfășurată în condiții cvasi-reale.

Situațiile provocate de calamități naturale și dezastre de mari proporții ar putea fi considerate *crize* ce ar necesita răspunsuri adecvate cu instrumente militare, doar dacă, prin efectele lor, pot genera și dezvolta violență pe care structurile abilitate nu o pot gestiona.

NOTE BIBLIOGRAFICE:

- Zamfir, Cătălin, *Criză*, în “Dicționar de sociologie”, editura babel, București, 1998, p.144
- Weick, K.E., *Enacted Sensemaking in Crisis Situations*, în “Journal of Management Studies”, 1988, vol.25, p.305-317
- Bremont, J., Geledan, A., *Dictionnaire economique et social*, Ed. Hatier, Paris, 1990
- Kriendler, J., *Nato Crisis Management and Conflict Prevention*, în “Conflict prevention: Is the European Union Ready?”, George C. Marshall European Center for Security Studies, 2003

US department of Defense, *Joint Publication 1-02. Dod Dictionary of Military and Associated Terms*, 2004

Headquarters of Chief of Defence Denmark, the National Commissioner and Emergency Management Agency, Denmark. totat Defence, 1993

German Foreign Policy, http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/aussenpolitik/friedenspolitik/ziv_km/konfliktpraev-1.html

George C. Marshall European Center for Security Studies, *Conflict Prevention and Management of Crisis and Conflict*, <http://marshallcenter.org/site-text/lang-en/page-coll-ep-1/xdocs/coll/ep-syllabus-04-01/module-10.htm>

US Department of Defense, *Joint Publication 1-02. Dod Dictionary of Military and Associated Terms*, 2004

International Crisis Group Report no.2, *EU Crisis Response Capability. Institutions and Processes for Conflict Prevention and Management*, 2001

World dictionary, <http://www.wordiq.co/dictionary/stage.htm> și <http://www.wordiq.com/dictionary/situation.htm>

<http://europa.eu.int/comm/development/prevention/definition.htm>

<http://www.caii-dc.com>

CONSIDERATION REGARDING OSCE IMPACT ON INTERNATIONAL SECURITY**Corneliu Preja, Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

Abstract: The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is the world's largest security-oriented intergovernmental organization. Its mandate includes issues such as arms control, human rights, freedom of the press and fair elections.

The CSCE/OSCE is linked in public opinion to one of the following headings: Helsinki Final Act Cold War; arms control and disarmament; crisis management and conflict prevention. This picture is not completely incorrect in that it indicates almost 40 years of CSCE/OSCE history.

Keywords: international relations, OSCE, crisis management, human rights, arms control, freedom of the press

Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)

OSCE este o organizație internațională care reprezintă o grupare interguvernamentală transatlantică (în spațiul euro-atlantic și euro-asiatic, „de la Vancouver la Vladivostok”) și are rolul de a preveni conflictele și de a asigura managementul crizelor post conflictuale.

Prin intermediul Instituțiilor sale specializate, unitățile de experți și rețeaua de misiuni din teren, OSCE are competențe în domenii variate cu impact asupra securității comune: controlul armamentelor convenționale și măsuri de creștere a încrederii și securității; combaterea amenințărilor transnaționale; activități economice și în domeniul mediului; democratizare; promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății mass-media, precum și a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale.

Semnificativă este și relația specială dintre fostele state din „est” și cele din „vest”, relație care a fost subliniată în Actul Fondator-AF, privind Relațiile Mutuale de Cooperare și Securitate dintre N.A.T.O. și Rusia, din 1997. În AF O.S.C.E. este definit drept:

- o „organizație cuprinzătoare pentru consultanță, luarea deciziilor și cooperare”
- un aranjament regional stipulat în capitolul VIII al Cartei ONU¹

Părțile semnatare au fost de acord cu „susținerea întăririi OSCE în Europa”, ca instrument de bază în diplomația preventivă, prevenirea conflictelor, gestionarea crizei, reabilitarea postconflict și cooperarea în securitatea regională ca și în sporirea capacităților ei operaționale de a îndeplini aceste sarcini.²

Contextul istoric al înființării CSCE

Originea OSCE se identifică cu perioada de destindere a Războiului Rece (începutul anilor 1970), când a fost creat un forum multilateral de dialog și negociere între Est și Vest denumit Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE).

¹ Carta Organizației Națiunilor Unite, cap. VIII art. 52 prevede: „Nici o dispoziție [...] nu se opune existenței unor acorduri sau unor organisme regionale destinate a se ocupa cu problemele privind menținerea păcii și securității internaționale care sunt susceptibile de acțiuni cu caracter regional, cu condiția ca asemenea acorduri sau organisme, precum și activitatea lor, să fie compatibile cu Scopurile și Principiile Organizației”

² D.J. Galbreath. *The Organization for Security and Co-operation in Europe*, New York: Routledge, 2007, pp. 171-172.

La începuturile CSCE puteau fi identificate două orientări³:

1. *cea a diplomației răsăritene* (în mod deosebit a fostei URSS), cu obiectiv principal - consolidarea statuquo-ului frontierelor postbelice, confirmând sfera de influență sovietică.

2. *cea a Vestului*, cu obiectiv principal, crearea condițiilor pentru o subtilă infiltrare ideologică pașnică în zona de est a continentului prin intermediul schimburilor de persoane și al cooperării culturale.

Deschiderea oficială a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE) a avut loc la 3 iulie 1973. După mai multe runde de negocieri desfășurate pe perioada a doi ani, la 1 august 1975 s-a finalizat semnarea *Actului Final de la Helsinki*. Documentul nu conține obligații juridice, ci politice, împărțite în trei mari categorii /dimensiuni:

- probleme privind aspectele politico-militare ale securității în Europa;
- cooperarea în domeniul economic, tehnico-științific și al mediului înconjurător;
- cooperarea în domeniul umanitar și alte domenii.

De la CSCE la OSCE

Modificările ordinii internaționale produse prin căderea „cortinei de fier” au generat anumite evoluții pentru CSCE.

Un prim pas important în evoluția CSCE îl reprezintă Conferința la nivel înalt de la Paris, desfășurată în perioada 19-21 noiembrie 1990. Au fost adoptate următoarele documente:

- Carta de la Paris pentru o Nouă Europă;
- Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa;
- Declarația comună a celor 22 de state (membre N.A.T.O. și ale fostului Tratat de la Varșovia) ;

• *Documentul suplimentar pentru punerea în aplicare a anumitor prevederi ale Cartei și Documentului de la Viena 1990* (privind noi măsuri de întărire a încrederii și securității colective).

La prima reuniune a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe (Berlin, 19 iunie 1991), s-a inițiat un *mecanism de consultare și cooperare destinat să gestioneze situațiile de criză* din zona CSCE. Acest mecanism a fost declanșat în cazul situației din fosta Iugoslavie și în cea din Nagorno-Karabah.

De asemenea, a fost creat *Centrul de Prevenire a Conflictelor*, responsabil cu sprijinirea președintelui în exercițiu al CSCE pentru punerea în aplicare a sarcinilor CSCE în domeniul alertei timpurii, prevenirii conflictelor, gestionării crizelor, reabilitarea postconflict.

CSCE a instituit (1992) *dimensiunea umană a securității* pe următoarele domenii: *alegeri libere, libertatea presei și protecția persoanelor aparținând minorităților naționale*.

Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (transformat din Oficiul pentru Alegeri libere) are rolul de a promova alegerile democratice, mai ales prin monitorizarea procesului electoral; el contribuie la avertizarea timpurie și prevenirea conflictelor, în special prin punerea în aplicare a angajamentelor privind dimensiunea umană.

³ Stan Petrescu, *Mediul de securitate global și euroatlantic*, Editura Militară, București 2005, p.231.

Un al doilea pas important în evoluția CSCE l-a reprezentat reuniunea de la Helsinki (9 iulie 1992), unde șefii de stat și de guvern din țările participante la CSCE au adoptat *Declarația de la Helsinki*, intitulată „*Provocările schimbării*”.

În 1992 a fost creat postul de *Înalt Comisar pentru Minoritățile Naționale – ÎCMN*.⁴ Misiunea acestei instituții este aceea de avertizare timpurie asupra conflictelor interetnice și de a asigura un răspuns (cât mai devreme posibil) multiplelor tensiuni etnice, care prezintă potențial de transformare într-un conflict, apărute în special după destrămarea fostei Iugoslavii și a fostei URSS. La reuniunea de la Helsinki din 1992, a fost creat un nou organism - *Forumul de Cooperare în domeniul Securității* care, prin menirea sa, a lărgit competența CSCE în domeniul controlului armamentelor și al dezarmării, pe baza unui program cuprinzător de acțiune imediată. Acesta se întrunește, la Viena, pentru a se consulta și negocia măsuri concrete vizând întărirea securității și stabilității în regiunea euroatlantică.

Un al treilea pas important în evoluția CSCE îl reprezintă reuniunea de la Stockholm a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe, (14 decembrie 1992), când a fost adoptată o *Convenție asupra concilierii și arbitrajului* în cadrul CSCE și s-a decis crearea postului de Secretar General al CSCE.

Un alt pas important în evoluția CSCE a fost reuniunea Consiliului Ministerial de la Roma (1 decembrie 1993) când s-au aprobat noi schimbări structurale:

- stabilirea la Viena a *Comitetului permanent de consultare politică și de decizie* al CSCE;

- crearea unui *Secretariat General unic*, situat și el la Viena.

Un ultim pas important l-a reprezentat summit-ul de la Budapesta (5-6 decembrie 1994), când s-a hotărât transformarea CSCE din 1 ianuarie 1995 în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și au fost luate câteva decizii de ordin instituțional pentru întărirea OSCE. La summit-ul de la Budapesta, statele OSCE și-au exprimat voința politică de a constitui o forță multinațională de menținere a păcii a OSCE, care să acționeze după încetarea conflictului armat din Nagorno-Karabah⁵, după încheierea unui acord între părți.

Un eveniment important pe agenda OSCE l-a constituit reuniunea la nivel înalt din decembrie 1996 de la Lisabona în urma căreia a fost elaborat documentul intitulat „*Securitatea noastră comună*”, care evaluează situația securității continentale și propune un model de securitate pentru Europa în secolul XXI.

La Istanbul (18 -19 noiembrie 1999) se adoptă „*Carta securității europene*” prin care șefii de state și de guverne membre ale OSCE se angajează să susțină o zonă liberă, democratică și mai integrată pe teritoriul statelor membre. În această zonă statele vor avea relații pașnice între ele iar indivizii și comunitățile vor trăi în libertate, prosperitate și securitate.

Observăm că într-o perioadă relativ scurtă la nivelul O.S.C.E. s-au realizat progrese remarcabile, au fost negociate o serie impresionantă de declarații, documente și convenții.⁶

⁴ ÎCMN reprezintă cel mai elaborat instrument al CSCE de prevenire a conflictelor, îndeplinind *funcția de diplomatie preventivă*. Sarcinile sale concrete constau în promovarea dialogului și încrederii reciproce a părților aflate în conflict, aducerea părților la masa tratativelor, formularea de recomandări guvernelor implicate.

⁵ Stan Petrescu, *Op. cit.*, pp. 235-236.

⁶ J. Mayall, *Politica mondială. Evoluția și limitele ei*, Editura Antet, București 2000, pp.82-83

Structurile și instituțiile O.S.C.E.

Reuniunile la nivel înalt (Summit-urile) sunt întruniri periodice ale șefilor de stat sau de guvern prin care sunt stabilite prioritățile organizației, liniile și principiile directe pentru activitatea viitoare. În Declarația de la Astana (2010) *Către o Comunitate de securitate*, s-a reafirmat angajamentul față de principiile OSCE: „Securitatea fiecărui stat participant este inseparabil legată de cea a tuturor celorlalți. Fiecare stat participant are dreptul egal la securitate. Ne reafirmăm dreptul inerent al fiecărui stat participant, în funcție de evoluția sa, de a fi liber să-și aleagă sau să-și schimbe aranjamentele de securitate, inclusiv tratatele de alianță. Fiecare stat are, de asemenea, dreptul la neutralitate. Fiecare stat participant va respecta drepturile tuturor celorlalți în aceste privințe. Nu vor consolida securitatea în detrimentul securității altor state.”⁷

Consiliul Ministerial reuniune anuală (dar nu în anul în care se desfășoară summit-uri) la nivelul miniștrilor de externe, organizate de țara care deține Președinția anuală în exercițiu, în cadrul căroră sunt fixate prioritățile OSCE și sunt adoptate principalele decizii.⁸

Consiliul Permanent, are sediul la Viena și este principala structură având ca activitate de bază desfășurarea consultărilor politice și derularea procesului de luare a deciziilor în toate problemele de competența OSCE. Este responsabil de desfășurarea activităților cotidiene, de rutină ale organizației. Membrii Consiliului Permanent sunt reprezentanții permanenți la OSCE ai țărilor membre. Ei se reunesc săptămânal la Centrul pentru Congrese Hofburg, din Viena.

Instituțiile OSCE:

Președintele executiv (Chairman-in-Office) este responsabil pentru activitatea executivă și coordonarea activităților curente ale OSCE. Principalele sale misiuni implică acțiuni de coordonare, de reprezentare și de supervizare a acțiunilor legate de prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor și reabilitarea postconflict. Funcția de președinte al OSCE este deținută, pentru un an, de ministrul de afaceri externe al unuia dintre statele membre. Președintele este asistat, în activitatea sa, de fostul și viitorul președinte ai Organizației, cei trei formând așa-numita *Troika*.

Președintele în exercițiu, în îndeplinirea atribuțiilor sale, poate fi asistat de⁹:

- troica OSCE formată din fostul, actualul și viitorul președinte al OSCE;
- grupuri ad-hoc, create pentru diferite probleme, în domeniul prevenirii conflictelor și gestionării crizelor;
- reprezentanți personali, numiți de președintele în exercițiu cu un mandat clar și precis, pentru a-l asista într-o situație de criză sau conflict.

Secretarul general -SG este numit de Consiliul Ministerial pentru un mandat de trei ani, care poate fi prelungit o dată. Mandatul SG constă în sprijinirea activităților OSCE din teren, coordonarea serviciilor administrative și menținerea contactelor cu alte organizații internaționale și neguvernamentale. Având sediul la Viena, el acționează ca reprezentant al

⁷ disponibil la <http://www.osce.org/cio/74236>, accesat la 15.11.2014.

⁸ În 2014 perioada 4-5 decembrie la Basel, în Elveția

⁹ În 2013 Președinția OSCE a fost deținută de Ucraina. În 2012, a fost deținută de Irlanda, iar în 2014 este deținută de Elveția, urmată în 2015 de Serbia.

președintelui în exercițiu și-l sprijină pe acesta în toate activitățile vizând promovarea obiectivelor OSCE. Sub autoritatea Secretarului General (SG) se află:

Secretariatul OSCE cu sediul la Viena (și o unitate la Praga), structurat pe trei departamente:

- politic (probleme generale – sprijinirea activității președintelui în exercițiu, pregătirea reuniunilor, contacte cu organizații internaționale etc.);

- *Centrul pentru Prevenirea Conflictelor (C.P.C)*, în competența căruia intră activitatea operațională a OSCE. din domeniul prevenirii conflictelor și gestionării crizelor, sprijinirea activității misiunilor OSCE și CPC mai urmărește îndeplinirea obligațiilor pe care și le-au asumat statele în domeniul politico-militar al securității europene (Documentul de la Viena privind măsuri de creștere a încrederii și securității, Codul de Conduită etc.);

- *Departamentul administrativ-financiar* și pentru organizarea conferințelor (traduceri, documentație, protocol).

În cadrul Secretariatului funcționează, un *Oficiu de presă al OSCE* și un *Coordonator pentru activități economice și de mediu ale OSCE*, în ale cărui sarcini intră consolidarea capacității Consiliului Permanent și ale altor instituții OSCE de a examina aspectele economice, sociale și de mediu ale securității.

Secretariatul OSCE are în structura sa organizatorică următoarele entități:

a) *Biroul Secretarului General* – îl sprijină pe secretarul general în îndeplinirea atribuțiilor sale de manager general și administrator. Biroul oferă asistență în domeniile: sprijin executiv, informații publice și presă, asistență juridică și audit intern.

b) *Centrul pentru Prevenirea Conflictelor (CPC)* cu mandat de coordonare a activităților misiunilor din teren și de sprijinire a implementării mandatelor acestora. Pe baza orientărilor stabilite de secretarul general, sprijină Președinția în exercițiu și SG în toate activitățile relevante din domeniul politico-militar.

c) *Departamentul pentru Administrație și Operații* răspunde de politica de personal, de serviciile administrative, de organizarea reuniunilor și conferințelor (inclusiv traducerile), de activitatea de documentare și protocol, incluzând Biroul din Praga și arhivele organizației.

d) *Mediului* – acționează împreună cu secretariatul OSCE în sprijinul președintelui executiv, fiind abilitat în domeniul activităților economice, sociale și de mediu, precum și în cel al securității.

e) *Biroul din Praga al Secretariatului* asigură asistență în domeniul informațiilor publice, adăpostește o parte importantă a arhivelor OSCE și acționează în domeniul diseminării documentelor și informațiilor oficiale ale OSCE, găzduiește o parte din cercetătorii aflați temporar la sediul organizației, asigură asistența în organizarea reuniunilor ținute la Praga, în special a celor ale Forumului Economic.

Biroul Instituțiilor Democratice și al Drepturilor Omului (ODHIR) cu sediul la Varșovia - responsabil pentru promovarea drepturilor omului și democrației în spațiul OSCE, inclusiv observarea proceselor electorale și acordarea de asistență în domeniul electoral.

Are ca atribuții principale: promovarea alegerilor democratice, în special prin monitorizarea procesului electoral; asigurarea sprijinului practic în consolidarea instituțiilor democratice și a drepturilor omului și în întărirea instituțiilor societății civile și a domniei legii; contribuția la avertizarea timpurie și la prevenirea conflictelor, în special prin

monitorizarea aplicării angajamentelor asumate de state în domeniul drepturilor omului și a altor obligații referitoare la dimensiunea umană a securității regionale.

Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale - ÎCMN - este numit de Consiliu, prin consens, la propunerea Comitetului Înalților Funcționari, pentru o perioadă de 3 ani, care poate fi înnoită o singură dată. Are sediul la Haga/Olanda și vizează să contribuie prin ”silent diplomacy” la eliminarea tensiunilor legate de problematica minorităților naționale în spațiul OSCE. Pentru rezolvarea situației Înaltul Comisariat poate înainta guvernelor implicate rapoarte cu propuneri privind rezolvarea situațiilor conflictuale cu care acestea se confruntă.

Curtea de Conciliere și Arbitraj a fost înființată în 1992 prin Convenția de Conciliere și Arbitraj, dar a intrat în vigoare abia în 1994. Scopul său este de a aplatiza disputele și conflictele ce îi sunt înaintate de către statele semnatare ale convenției. Curtea nu este un organism permanent al OSCE, ea întrunindu-se numai atunci când este însărcinată cu soluționarea unei cauze.

Adunarea Parlamentară a OSCE - oferă un forum pentru dialogul inter-parlamentar, efectuează misiuni de observare a alegerilor și contribuie la întărirea cooperării internaționale. Prima sesiune a Adunării a avut loc la Budapesta în 1992, însă de atunci sediul ei se află la Copenhaga.

Modalități de abordare a securității în cadrul OSCE

Abordarea cuprinzătoare a securității: element specific al acțiunii OSCE și indicator al valorii adăugate a OSCE în relația cu alte organizații internaționale și regionale. Constă în fundamentarea oricărei acțiuni OSCE pe interacțiunea dintre trei dimensiuni: politico-militară, umană, respectiv economică și de mediu.

Dimensiunea politico-militară

Principalul for de activitate: *Forumul de Cooperare în domeniul Securității* (FSC). Care abordează ca teme principale:

- măsurile de creștere a încrederii și securității (CSBMs) stabilite prin Documentul Viena;
- Codul de Conduită pentru aspectele politico-militare ale Securității;
- armele de calibru mic (SALW).

La Viena se află și sediile *Comisiei Consultative Cer Deschis* (OSCC) și *Grupului Consultativ Comun* (JCG) pentru Tratatul privind Armele Convenționale în Europa (CFE).

OSCE nu are competențe în domeniul CFE sau Cer deschis, aceste Tratatate având un număr mai restrâns de membri, iar instituțiile constituite în baza Tratatelor respective funcționând autonom față de OSCE. Problematika privind controlul armamentelor (CFE) este însă de interes pentru OSCE din perspectiva impactului asupra securității europene.

Dimensiunea economică și de mediu

Principalele teme:

- promovarea bunei guvernări;
- potențialul activităților economice și de mediu de a conduce la creșterea încrederii în zonele de conflict;

- gestionarea deșeurilor toxice și radioactive etc.

În cadrul Secretariatului există un *Coordonator pentru activitățile economice și de mediu*.

Dimensiunea umană

Teme principale:

- respectarea drepturilor omului, statului de drept, democrației;
- acțiuni în sprijinul organizării de alegeri democratice;
- libertatea media;
- combaterea intoleranței și discriminării.

Activitățile corespunzătoare dimensiunii umane sunt coordonate de ODIHR (*Biroul pentru Instituții democratice și Drepturile Omului*); *Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale*; *Reprezentantul pentru Libertatea Mass-Media*.

Misiuni în teren

În prezent, OSCE are misiuni în Europa de Sud-Est (Albania, BiH, Kosovo, Serbia, Skopje), Europa de Est (Ucraina, R Moldova), Caucaz, Asia Centrală.

Contextul actual regional de securitate complicat evidențiază misiunile OSCE în Ucraina. Proiectele desfășurate de OSCE în Ucraina acoperă o gamă largă de activități precum: reforma juridică, educația pentru drepturile omului; lupta împotriva crimei organizate, terorismului și traficului de ființe umane; controlul armelor și reforma militară; protecția mediului; securitate poliție și de frontieră; libertatea mass-media; alegeri, buna guvernare și egalitatea de gen¹⁰.

Urmare la situația de securitate tensionată din estul Ucrainei, OSCE desfășoară o *misiune de monitorizare specială*. Conflictul dintre armata ucraineană și rebelii proruși s-a soldat „din aprilie și până în prezent cu cel puțin 4.000 de morți”¹¹ iar „circa 370.000 de persoane au părăsit țara”¹².

În urma acordurilor convenite în capitala belarusă Minsk, a fost instituit un armistițiu între armata ucraineană și forțele rebele, armistițiu frecvent încălcat de ambele părți. Înțelegerea de pe 5 septembrie 2014 a fost urmată de un memorandum de consolidare a armistițiului, pe 20 septembrie 2014, ce prevede retragerea armamentului greu și crearea unei zone tampon demilitarizate pe o porțiune de 15 kilometri de o parte și de alta a liniei frontului, iar reprezentanții ai OSCE trebuie să monitorizeze respectarea înțelegerii.

Misiunea specială de monitorizare a OSCE din Ucraina, are „un rol cheie în soluționarea conflictului din estul Ucrainei. Sarcina observatorilor internaționali este aceea de a preveni o escaladare a conflictului și de a contribui la reluarea îndeplinirii acordurilor de la Minsk”¹³.

¹⁰ <http://www.osce.org/ukraine-smm>, accesat la 27.11.2014

¹¹ <http://www.agerpres.ro/externe/2014/11/20/>

¹² Biroul ONU pentru coordonare umanitară (OCHA), <http://www.agerpres.ro/externe/2014/09/16/onu-370-000-de-persoane-au-parasit-ucraina-din-cauza-conflictului-armat-17-18-11> accesat la 16.11.2014

¹³ Președintele ucrainean Petro Porosenko întâlnire cu reprezentanții ai Misiunii OSCE în Ucraina, disponibil la <http://www.agerpres.ro/externe/2014/11/14/porosenko-nu-exista-in-lume-loc-mai-periculos-ca-donbas-11-57-18>, accesat la 19.11.2014

OSCE a desfășurat observatori internaționali monitorizând respectarea armistițiului folosind inclusiv drone (avioane fără pilot) pentru a supraveghea frontiera ruso-ucraineană, precum și zonele de luptă, OSCE aprecia că „nivelul de violență din estul Ucrainei, precum și riscul unei escaladări (a acestora) rămân crescute și continuă să crească”¹⁴, în contextul în care Rusia este acuzată că a trimis tancuri și artilerie grea în zona de conflict.

Rusia a acuzat observatorii OSCE din Ucraina că sprijină de facto autoritățile de la Kiev în conflictul dintre forțele ucrainene și separatiștii proruși. Moscova este „preocupată de modul de lucru din ultima vreme a Misiunii speciale de monitorizare a OSCE din Ucraina. Avem impresia că toate eforturile sale sunt menite să ofere ajutor și susținere doar uneia dintre părțile implicate în conflict, autorităților oficiale de la Kiev”¹⁵.

Șeful misiunii OSCE în Ucraina, apreciază că „încetarea focului nu se respectă, se folosește armamentul greu și nivelul încrederii reciproce este foarte scăzut”¹⁶.

Probabil se va impune prelungirea mandatului Misiunii speciale a OSCE. În perioada 4-5 decembrie 2014 la Basel, în Elveția, va avea loc reuniunea miniștrilor de externe ai OSCE, concentrată pe situația din Ucraina, desigur se vor aborda și alte teme importante, cum ar fi chestiunea conflictelor înghețate, inclusiv din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Un alt domeniu de activitate intensă a OSCE în Ucraina a fost cel al monitorizării Alegerilor parlamentare anticipate din Ucraina din 26 octombrie 2014. Misiunea Internațională de Observare Electorală coordonată de OSCE/ ODIHR a urmărit modul de derulare a procesului electoral, cu respectarea de către autoritățile ucrainene a angajamentelor internaționale în materie electorală și a drepturilor și libertăților fundamentale.

Referitor la alegerile desfășurate câștigate detașat de forțele prooccidentale, OSCE a apreciat că acestea s-au derulat de o manieră conformă cu normele democratice. „În acest moment crucial pentru viitorul țării lor, instituțiile și alegătorii ucraineni au răspuns dificultăților descurajante cu un scrutin care corespunde în mare parte angajamentelor democratice”¹⁷.

Concluzii

Acțiunile întreprinse de OSCE vizează combaterea diverselor tipuri de trafic și a terorismului, controlul armelor, managementul granițelor, prevenirea conflictelor, democratizarea, activitățile economice, educația, monitorizarea proceselor electorale, protejarea mediului înconjurător, egalitatea de gen, drepturile omului, libertatea presei, reforma militară, drepturile minorităților, activități de tip polițienesc, respectarea statului de drept, toleranța și nondiscriminarea.

¹⁴ purtătorul de cuvânt al OSCE, Michael Bociurkiw, disponibil la <http://www.agerpres.ro/externe/2014/11/20/un-convoi-al-osce-a-fost-tinta-tirurilor-in-estul-ucrainei-11-44-07> accesat la 19.11.2014

¹⁵ Comunicat Ministerul rus de Externe, <http://www.agerpres.ro/externe/2014/11/20/un-convoi-al-osce-a-fost-tinta-tirurilor-in-estul-ucrainei-11-44-07>, accesat la 27.11.2014

¹⁶ disponibil la <http://www.agerpres.ro/externe/2014/11/07/petro-porosenko-acordurile-convenite-la-minsk-cu-separatistii-prorusi-sunt-in-pericol-19-55-26> accesat la 27.11.2014

¹⁷ disponibil la <http://www.agerpres.ro/externe/2014/10/27/observatorii-internationali-alegerile-parlamentare-din-ucraina-conforme-cu-norme-democratice-16-24-52>

În data de 26 septembrie 2014, la New York, a avut loc o reuniune ministerială informală, în format OSCE, cu tema „Abordarea crizei privind securitatea europeană: calea de urmat și rolul OSCE. Reuniunea a fost cadrul unui schimb de opinii asupra perspectivelor securității europene, cu accent asupra impactului crizei în desfășurare din Ucraina. Participanții au subliniat valabilitatea principiilor, documentelor și regulilor care guvernează abordarea cuprinzătoare a securității în spațiul OSCE.

OSCE va continua să joace un rol important în promovarea unui spațiu comun de securitate iar contribuțiile aduse vor consolida încrederea în domeniul militar și promovarea securității prin cooperare. Activitatea acestei instituții urmărește realizarea și consolidarea unei punți între Est și Vest, un instrument de „reluare a dialogului și de reconstruire a încrederii”¹⁸.

BIBLIOGRAFIE:

Balaban C. Gh., *Securitatea și dreptul internațional. Provocări la început de secol XXI*, Editura C.H. Beck, București, 2006;

Duță Paul, *Instituții de securitate, Operațiuni*. Vol.1, Colecția Politică și apărare Națională, Sibiu, Editura Tehno Media, 2006;

Miga Beșteliu Raluca, *Organizații internaționale interguvernamentale*, Editura C.H. Beck, București, 2006;

Mayall, J. *Politica mondială. Evoluția și limitele ei*, Editura Antet, București, 2000

Neag, Mihai, *Garantarea securității umane, Rolul instituțiilor de securitate și al societății civile*, Craiova, Editura Sistech, 2010;

Galbreath, D. J., *The Organization for Security and Co-operation in Europe.*, New York: Routledge, 2007;

Kolodyiej, A. Eduard, *Securitatea și relațiile internaționale*, Iași, Editura Polirom, 2007;

Popescu Andrei, Jinga Ion, *Organizații europene și euroatlantice*, Lumina Lex, București, 2001;

Rusu Ion, *Organizații internaționale*, București, Editura Lumina Lex, 2002;

Stan Petrescu, *Mediul de securitate global și euroatlantic*, Editura Militară, București, 2005.

*** [http : //www.osce.org/](http://www.osce.org/)

****Final Act of Helsinki*, 1975

¹⁸ ministrul slovac al afacerilor externe și europene Miroslav Lajcak, sesiunea Consiliului permanent al OSCE la 18.09.2014, disponibil la <http://www.agerpres.ro/externe/2014/09/18/miroslav-lajcak-tensiunile-dintre-vest-si-est-ameninta-cu-un-nou-razboi-rece--16-38-26>, accesat la 21.11.2014

THE EU COHESION POLICY IN RELATION TO THE CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Mihaela Kardos, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

Abstract. Sustainable development has become one of European Union major political objectives as stated by the EU Strategy of Sustainable Development, a complementary vision for The Lisbon Strategy, aiming to become a catalyst for changing the behaviour of the European society towards sustainability. The EU Cohesion Policy has the potential to be a key tool for supporting the aim of Europe 2020 and to address a wide range of economic, environmental and social objectives, which will finally lead to a human development in the parameters of a sustainable way of living. Given this context, the paper aims to analyse the approaches in which the cohesion policy and sustainable development are put in a relation, the types of determinants and opportunities which connect those two and to identify the sensitive issues that might be strengthened to contribute to better results from the point of a smart, sustainable and inclusive growth and development.

Keywords: cohesion policy; sustainable development, economic, environmental, social objectives; development strategies; sustainability determinants

Introduction

Sustainable development has become the development paradigm of our present society, still in search of the economic growth and the prosperity that protects the environment and leads to quality living of all humanity, in a framework which re-considers human-nature relations.

Sustainable development is today more than a supreme and generalized objective; it is a global strategy, a principle of living. Worldwide, organizations, countries and institutions are striving to think and act accordingly.¹

Given this context, the paper aims to offer some considerations regarding the new determinants of sustainable development within the European Union seen through the perspectives of the Cohesion Policy. The research methodology considers the methods of quantitative and qualitative analysis, synthesis and data interpretation, using bibliographic resources (e.g. books, studies and articles, official documents - strategies and reports).

EU common vision for sustainable development

Sustainable development, mostly known as the development "that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"², focuses on economic development and environmental protection, as well as on the commitment to advance human well-being and life quality in a society socially acceptable, economically viable and environmentally sustainable, within the ecological limits of the planet.

¹ Kardos, M., *Transnational Partnerships For Sustainable Development In The South-East Of The European Union*, The Annals Of The University Of Oradea. Economic Sciences, Tom XXIII (1), 2014, pp.141-148.

² World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, New York: Oxford University Press, 1987.

Starting with Agenda 21³ (an action plan for sustainable development) in 1992, sustainable development has received a global political dimension, as confirmed by UN Millennium Development Goals, adopted in 2002⁴ and revised in 2012⁵ at the Earth Summits, where world leaders, along with thousands of participants from the private sector, NGOs and other groups came together to tackle issues regarding reducing poverty, advancing social equity and ensuring environmental protection on an ever more crowded planet.

Since the 1992 Rio Earth Summit, the European Union has played a leading role in supporting the objectives of sustainable development. The 1998 Cardiff European Council⁶ reaffirmed the commitment to integrate environmental concerns into other EU policies. Further steps were taken when the EU Sustainable Development Strategy was adopted in 2001⁷, than reviewed in 2006⁸: to set out a single, coherent strategy on how the EU will more effectively live up to its long-standing commitment to meet the seven key challenges (climate change and clean energy, sustainable transport, sustainable consumption and production, conservation and management of natural resources, public health, social inclusion, demography and migration, global poverty and sustainable development challenges), and revised later again in 2009⁹: to point out that despite considerable efforts to include action for sustainable development into major EU policy areas, unsustainable trends persist and the EU still needs to intensify its efforts of sustainable development.

EU Sustainable Development Strategy (SDS) is complementary to Lisbon strategy¹⁰, which has proved to be the European Union's most relevant strategic action and development plan in the last decade, as EU SDS sets the overall framework for short- and medium-term strategies providing the long-term perspective, as well as clear and coherent guidance to all policy areas, while recognizing the role of economic development in facilitating the transition to a more sustainable society, although primarily referring to quality of life, intra- and inter-generational equity and coherence between all policy areas, including international aspects.

³United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), *Rio Declaration on Environment and Development*, June 1992.

⁴World Summit on Sustainable Development (WSSD), *The Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Resolution 1*, September 2002.

⁵United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD), *Earth Summit 2012*, 2012

⁶Cardiff European Council, *Presidency conclusions*, 15-16 June 1998.

⁷European Commission, *European Union Strategy for Sustainable Development*, 2001.

⁸Council of the European Union, *Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) — Renewed Strategy*, 2006.

⁹Council of the European Union, *2009 Review of the EU Sustainable Development Strategy – Presidency Report*, 2009.

¹⁰Council of the European Union, *Lisbon Strategy*, 2000.

The Europe 2020 strategy¹¹ adopted in 2010 is the EU's new ten-year strategy for growth and jobs and reinforces the priorities to make Europe a smarter, more sustainable and more inclusive place to live: it envisions the transition to smart growth through the development of an economy based on knowledge, research and innovation. The sustainable growth objective relates to the promotion of more resource-efficient, greener and competitive markets, while the inclusive growth priority encompasses policies aimed at fostering job creation and poverty reduction.

The provisions of Europe 2020 are compatible with the long-term sustainable development goals of EU SDS and can be seen as the practical implementation of the EU's overarching policy agenda for sustainable development. In its recent *A decent life for all*¹² communication, the European Commission highlighted the role of the Europe 2020 as building “on the integrative approach initiated by the EU Strategy for Sustainable Development, by contributing to greater coherence, mainstreaming and integration of the three dimensions of sustainable development in EU policies at large”.

Cohesion Policy responses to the challenges of sustainable development

The Cohesion Policy main objective is to reduce economic, social and territorial disparities, providing particular support to less developed regions. Over time, the policy has helped to improve the standard of living and economic opportunities for European citizens by improving skills and employability, increasing access to regions, supporting administrative capacity building, establishing links between research institutions, universities and the business community, and providing services to small and medium-sized businesses.¹³

The nature of Cohesion Policy and its objectives have also evolved in alignment with the overall EU strategies: in the 1990s the focus was on environmental and trans-European transport infrastructure, while in the 2000s Cohesion Policy was targeted towards the pursuit of the Lisbon and the Sustainable Development Strategies for growth and sustainable development.

The link between the Cohesion Policy and the Lisbon and Sustainable Development Strategies was strengthened for the 2007–2013 programming period. New earmarking requirements ensured that a large part of the Cohesion Policy funding went to support projects that contributed to the two strategies, marking a further shift towards aligning Cohesion Policy with the overall policy agenda of the EU. Consequently, there has been a shift of investment away from infrastructure and towards SME support, innovation, more innovative employment and social policies.

The new Cohesion Policy (2014-2020) is fully aligned with the Europe 2020 strategy and its headline targets on employment, research and development, climate and energy, education and the fight against poverty and social exclusion. Sustainable growth continues to be at the core of the Cohesion Policy, although the premises of the new programming period are different from the previous, as a consequence of the global economic and financial crisis

¹¹ European Commission, *Europe 2020 — A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, 2010.

¹² European Commission, *A decent life for all: Ending poverty and giving the world a sustainable future*, 2013, p.6.

¹³ European Commission, *Promoting development and good governance in EU regions and cities, Sixth report on economic, social and territorial cohesion Investment for jobs and growth*, 2014.

that began in late 2007 and led to a strong recession. Its impact was severe and went beyond the economy, affecting many of the social and environmental trends. Europe has been experiencing a time of severe challenges, especially from economic and social points of view (e.g. stagnation and unemployment). In addition, environmental problems are getting more intertwined than ever before.

With a total budget of over EUR 450 billion (including national co-financing) for the 2014–2020, Cohesion Policy is the main investment arm of the EU, in times facing with a triple crisis –environmental, social and economic. At this point in time, it is more important to have a coherent and long-term vision for our future development. But such difficult timing also constitutes an opportunity: if smartly used, the funding can help Europe improve its economic stability and create more jobs in a period of rising unemployment, while at the same time reducing its unsustainable ecological footprint.¹⁴

The 2014-2020 round of the Cohesion Policy is characterised by a concentration of funding, geographically as well as thematic, mirroring closely EU 2020 objectives with their focus on sustainable growth, creating jobs within an inclusive society.

In comparison with the previous round, the number of lines of expenditure under which structural and cohesion funding is spent has been concatenated, partly reversing the proliferation of projects. The eleven thematic objectives for delivering Europe 2020 through ESIF are¹⁵:

1. Strengthening research, technological development and innovation.
2. Enhancing access to, and use and quality of, information and communication technologies.
3. Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises, the agricultural sector and the fisheries and aquaculture sector.
4. Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors.
5. Promoting climate change adaptation, risk prevention and management.
6. Protecting the environment and promoting resource efficiency.
7. Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures.
8. Promoting employment and supporting labour mobility.
9. Promoting social inclusion and combating poverty.
10. Investing in education, skills and lifelong learning.
11. Enhancing institutional capacity and an efficient public administration.

Overall, funding provides the largest contribution to supporting SMEs, R&D and innovation, education, low carbon economy, environment, fight against unemployment and social exclusion, to developing infrastructure and to modernising public administration. There are opportunities for achieving greater sustainable growth by fully mainstreaming the sustainable development principles into the day-to-day operation of the programmes and by reviewing and further investing in the priority sectors that contribute to the sustainable growth of EU¹⁶. All investments combined with structural reforms can play a key role in supporting

¹⁴ GHK, *Evaluating the Potential for Green Jobs in the next Multi-annual Financial Framework*, 2011

¹⁵ Brandsma, A. et. al., *Assessing policy options for the EU Cohesion Policy 2014-2020*, Investigaciones Regionales, 29, 2014, pp. 17-46.

¹⁶ European Commission, *Regional policy contributing to sustainable growth in Europe*, 2011.

growth and job creation and in achieving the objectives of smart, sustainable and inclusive growth.

The future we want? Changing weaknesses into strengths

In terms of the Cohesion Policy contribution to sustainable development, there are still many issues to be addressed, opportunities to be transformed into strengths and new approaches to be considered.

- **Economy and human capital - „the greener, the better”**

Due to the wide variety of views on the green economy, UNEP and Rio+20¹⁷ established a common understanding that a green economy is a means to sustainable development. Investment in and a shift towards more green goods and services (e.g. preventing, limiting or correcting environmental damage to air, water, soil) might consequently reduce environmental impacts on the natural environment and the human population now and for future generations. Also, increased attention and investment in human and social capital (e.g. offering social protection or higher quality education) might lessen social inequality, poverty and social exclusion.

With the introduction in the Lisbon Treaty of territorial cohesion as an explicit objective of the Cohesion Policy, a stronger emphasis has been given to sustainability and sustainable growth, while recognizing the importance of moving beyond GDP when assessing development. Moreover, the financial and economic crisis has highlighted main weaknesses and stimulated a search for new ways of development. Thus, one of the directions is oriented towards the greening of economy¹⁸.

Up to now, Cohesion Policy has invested a large share of its funds to green sectors: preserving nature and natural resources, saving energy, helping bring about a shift to a low-carbon economy by expanding renewable energy and green technologies, mitigating and adapting to the effects of climate change and investing in disaster risk management, helping regions to develop and improve their transport infrastructure for higher energy use.¹⁹ It is becoming increasingly important to mainstream environmental considerations under the Cohesion Policy as greening of economies ultimately brings about positive economic impacts.

The European Commission, both in its proposal for the 2014-2020 Budget and in the Europe 2020 Strategy, has clearly highlighted the importance and the feasibility of linking climate, energy, natural resources and employment policies to help deliver a brighter future for the EU's people, economy and environment. In this regard, Cohesion Policy should strengthen its role to assist regions and member states to access green technologies and infrastructure (e.g. preventing pollution, environmental impact assessment, waste processing,

¹⁷ UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, 2011; and UN GA, *The future we want*, 2012, pp. 56-74.

¹⁸ Juknys, R., *Sustainability of Economic and Social Cohesion in the Extended European Union and Possibilities of Sustainable Growth*, *Environmental Research, Engineering and Management*, 2 (60), 2012, pp. 3-4.

¹⁹ European Commission, *Promoting development and good governance in EU regions and cities, Sixth report on economic, social and territorial cohesion. Investment for jobs and growth*, 2014.

water management, agricultural standards and sustainable transport) needed for greening all economic sectors.²⁰

The report *Evaluating the Potential for Green Jobs in the next Multi-annual Financial Framework*²¹ reveals that investing in green sectors brings about positive employment benefits. These benefits gradually increase with the improvement in the long-term sustainability of economic activity that follows the initial investment. While the study focuses on the potential for job creation, greening the EU's economy provides other socio-economic benefits, notably an increase in the quality of life of European citizens.

Therefore, in addition to the reinforcement of green economy, another crucial thing is to ensure that people have the right skills for the new, greener jobs of today and tomorrow. The European Social Fund (ESF), investing in human capital, can provide help to unlock the skills, creativity, entrepreneurialism and capacity of the workforce to innovate, featuring two cross-cutting themes – gender equality and equal opportunities and sustainable development²².

- **More investment, more efficiency**

To date, Cohesion Policy has helped regions tackle their infrastructure deficit, address their innovation deficit and meet their employment deficits. It is now time to combine these aspects and work together to tackle the sustainability deficits.

There are at least two ways for that: invest more and invest better.²³ Greater strategic investment focusing on sustainable growth, with an emphasis on resource efficiency must be encouraged. Investing better in sustainable growth is all about improving policy delivery mechanisms through the more effective integration of sustainable development principles in operational programmes and in the design, selection and implementation of projects.

Also, a greater vertical integration within the institutional framework for sustainable development is required, i.e. the need to ensure stronger and a more effective coordination and coherence among the national, sub-regional, regional and international deliberations on sustainable development.

- **Think globally, act locally, build partnerships**

The success in achieving EU goals will be determined to a great extent by decisions made at local and regional levels. Europe begins in its regions and cities²⁴, and so does sustainable growth. The implementation of cohesion policies is a partnership of local, regional, national and European stakeholders. Each must share the responsibility for investing funds better in order to increase their impact on sustainable growth objectives.

Regions, cities, communities are at the front edge of addressing the sustainable development challenges we are facing today, as they are often closer to the problem and can act with fewer constraints. Their experience could be multiplied at national and international

²⁰ UN Commission on Sustainable Development, *Twentieth session Sixty-fifth session of the Economic Commission for Europe: Item 2 - Follow-up to Rio+20 and the post-2015 development agenda*, Geneva, 9-11 April 2013.

²¹ GHK, *Evaluating the Potential for Green Jobs in the next Multi-annual Financial Framework*, 2011.

²² Dickinson, P., Lloyd, R., *European Social Fund Evaluation of sustainable development and green jobs*, Research Report No. 756, 2011.

²³ European Commission, *Regional policy contributing to sustainable growth in Europe*, 2011.

²⁴ Committee of the Regions, <http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx>.

level. The delivery mechanism should be built upon the principles of integrated approach, partnership and multilevel governance.

Partnerships are considered one of the most participatory and effective mechanisms to implement sustainable development and enhance international cooperation²⁵. They have a special character as they are voluntary, multi-stakeholder initiatives specifically linked to the implementation of globally agreed commitments.

Governments, businesses and the civil society must be involved is necessary. The most efficient activities are those which raise broad public awareness and create incentives for participation. Innovative ways should be used to raise awareness, e.g. using cultural heritage as a motivator along with the environmental one, and delivering the message by the means of big events or business practices²⁶.

Partnerships are not a substitute for government responsibilities and commitments; they rather intend to facilitate, strengthen and expedite implementation by involving those relevant stakeholders that can make a contribution to sustainable development.

- **Unique Monitoring System**

In order to measure or to assess the progress towards sustainable development, many sets of indicators have been developed, suggesting that either no single one is completely adequate or that every set serves a more or less different purpose: some aim to measure the state of sustainable development at local, regional or national level, others to measure whether the goals of strategies or policies are being reached²⁷. The use of these different approaches makes the results even harder to compare and difficult to draw conclusions.

At EU level, Eurostat has developed the *Indicators for the EU Sustainable Development Strategy*, comprising 111 indicators, based on which it reports on the progress towards the objectives of the EU SDS.

Improvement in statistical and monitoring systems is definitely required. One of the first steps is to have an adequate methodology, expertise, as well as financial and human resources. There are still many countries and statistical areas where even the basic data are lacking or are of a low quality. The lack of investment in statistics may result in lack of comparability of data.

A conceptual framework is needed to harmonize the different ways in which sustainable development has been measured. In this respect, the UNECE jointly with the European Commission (Eurostat) and the OECD undertook this task by setting up a dedicated Task Force to develop such a framework which aims to link the SDI sets currently produced by national and international statistical organizations²⁸ (Joint UNECE/Eurostat/OECD Task Force on Measuring Sustainable Development, 2013).

²⁵ Kardos, M., *Transnational Partnerships For Sustainable Development In The South-East Of The European Union*, The Annals Of The University Of Oradea. Economic Sciences, Tom XXIII (1), 2014, pp.141-148.

²⁶ UN Commission on Sustainable Development, *Twentieth session Sixty-fifth session of the Economic Commission for Europe: Item 2 - Follow-up to Rio+20 and the post-2015 development agenda*, Geneva, 9-11 April 2013.

²⁷ Kardos, M., *Towards Sustainable Development: Assessment of EU Countries*, pp.143-150, in Runcan, P.L., Rață G. (eds.), *Social Economics and Entrepreneurship*, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

²⁸ Joint UNECE/Eurostat/OECD Task Force on Measuring Sustainable Development, *Framework and suggested indicators to measure sustainable development*, 2013

A regular universal monitoring system should be set up for the national and global implementation of sustainable development, aiming to serve as mechanisms that would bring about a greater consolidation of national inputs into the global deliberations and to enable continuous monitoring of progress in achieving sustainability.

Conclusions

Cohesion Policy is and will remain a central pillar for achieving EU's sustainable development goals as its headline targets on employment, research and development, climate and energy, education and the fight against poverty and social exclusion. Many steps have been taken forward towards the accomplishment of sustainable development objectives. Still, there is much to be done. Current challenges, beside the constraints of the recent crises, put more stress on Cohesion Policy role to support regions and countries in addressing sustainability issues.

Thus, some of the directions on which future approaches should be channelled refer to: greening the economy and human capital, greater investment more efficiently used according to the principle "think globally, act locally", putting partnership at the core of all actions for sustainable development, as well as generating a unique integrated system of monitoring sustainable development.

The merit of this study, although interpreted within the limitation imposed by the extent of the topic, is its contribution with some clarifying aspects for the scientific approaches, which may be particularly important for both researchers and policy makers. However, it does cover the whole area of possible implications for the topic, leaving open way for further research based on complementary data and methodology.

BIBLIOGRAPHY:

- Brandsma, A. et. al., *Assessing policy options for the EU Cohesion Policy 2014-2020*, Investigaciones Regionales, 29, 2014, pp. 17-46.
- Cardiff European Council, *Presidency conclusions*, 15-16 June 1998.
- Council of the European Union, *2009 Review of the EU Sustainable Development Strategy – Presidency Report*, 2009.
- Council of the European Union, *Lisbon Strategy*, 2000.
- Council of the European Union, *Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) – Renewed Strategy*, 2006.
- Dickinson, P., Lloyd, R., *European Social Fund Evaluation of sustainable development and green jobs*, Research Report No. 756, 2011.
- European Commission, *A decent life for all: Ending poverty and giving the world a sustainable future*, 2013, p.6.
- European Commission, *European Union Strategy for Sustainable Development*, 2001.
- European Commission, *Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, 2010.

European Commission, *Promoting development and good governance in EU regions and cities, Sixth report on economic, social and territorial cohesion Investment for jobs and growth*, 2014.

European Commission, *Regional policy contributing to sustainable growth in Europe*, 2011.

European Commission. Eurostat, *Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report, of the EU sustainable development strategy*, 2011.

European Commission. Eurostat, *Sustainable development in the European Union. 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy*, 2013.

GHK, *Evaluating the Potential for Green Jobs in the next Multi-annual Financial Framework*, 2011

Joint UNECE/Eurostat/OECD Task Force on Measuring Sustainable Development, *Framework and suggested indicators to measure sustainable development*, 2013.

Juknys, R., *Sustainability of Economic and Social Cohesion in the Extended European Union and Possibilities of Sustainable Growth*, Environmental Research, Engineering and Management, 2 (60), 2012, pp. 3-4.

Kardos, M., *Towards Sustainable Development: Assessment of EU Countries*, pp.143-150, in Runcan, P.L., Rață G. (eds.), *Social Economics and Entrepreneurship*, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Kardos, M., *Transnational Partnerships For Sustainable Development In The South-East Of The European Union*, The Annals Of The University Of Oradea. Economic Sciences, Tom XXIII (1), 2014, pp.141-148.

UN Commission on Sustainable Development, *Twentieth session Sixty-fifth session of the Economic Commission for Europe: Item 2 - Follow-up to Rio+20 and the post-2015 development agenda*, Geneva, 9-11 April 2013.

UN Commission on Sustainable Development, *Twentieth session Sixty-fifth session of the Economic Commission for Europe: Item 2 - Follow-up to Rio+20 and the post-2015 development agenda*, Geneva, 9-11 April 2013.

UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, 2011; and UN GA, *The future we want*, 2012, pp. 56-74.

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), *Rio Declaration on Environment and Development*, June 1992.

United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD), *Earth Summit 2012*, 2012
World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, New York: Oxford University Press, 1987.

World Summit on Sustainable Development (WSSD), *The Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Resolution 1*, September 2002.

THE STRENGTHENING TIES ROMANIAN SLOVAK AND AXIS JOINING**Radu Florian Bruja, Assist. Prof., PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava**

Abstract: The strengthening and development of the bilateral political relations between Romania and Slovakia was made possible only after Romania decided to close without reserve with the Third Reich policy. After a series of exploratory contacts, the Propagandism Services from both countries were put at the service of drawing near Bucharest and Bratislava. This initiative belonged more to the Slovaks, the main daily paper of the „Slovak” regime promoting the image of Romania and of the national and legionary political regime. However, until the accession of these two states to the Axis alliance, the strengthening and development of the political and diplomatic relations consisted merely of occasional contacts brokered by the Slovak community from Romania. The Romanian and Slovak press was the one which played a catalyzing role in the relations between Romania and Slovakia in the autumn of 1940.

Keywords: political relations, the strengthening, Axis joining, Hlinka Guard, Propaganda

Acordul de stabilire a relațiilor diplomatice reprezintă doar începutul unui proces, care poate fi te amplificat prin deschiderea unor misiuni diplomatice, urmat de acordarea de privilegii și imunități suplimentare unilaterale sau reciproce. Prin aceste inițiative sunt extinse funcțiile diplomației, sunt stimulate acțiunile de reprezentare, amplificate negocierile, adâncită colaborarea, îmbogățită informarea reciprocă, având ca rezultat optimizarea slujirii intereselor statelor și consolidarea cooperării pe plan internațional. Toate acestea contribuie la dezvoltarea relațiilor diplomatice și la afirmarea diplomației ca vector principal în evoluția relațiilor internaționale. Unul din capitolele mai puțin cunoscute din istoria participării României la Pactul Tripartit a fost cel al relațiilor bilaterale pe care le-a avut cu prima republică slovacă. Propunem o scurtă trecere în revistă a unui episod al relațiilor româno-slovice, petrecut în toamna anului 1940. Momentul este semnificativ pentru modul cum au înțeles cele două țări să-și îmbunătățească și dezvolte relațiile politico-diplomatice bilaterale.

Slovia a devenit un stat independent la 14 martie 1939 în condițiile prăbușirii Cehoslovaciei și a semnării unui tratat de alianță cu Germania nazistă prin care se punea în slujba Berlinului. Prețul pentru recunoașterea statalității slovace și protecția în fața Ungariei dornică să ocupe teritoriul slovac a fost renunțarea la orice veleitate de politică externă¹. Dintre statele satelit ale Germaniei, Slovia era percepută model menită să implementeze politicile naziste². Primul președinte al Parlamentului slovac, Martin Sokol recunoștea că independența Slovaciei a fost impusă în mod paradoxal de către al Treilea Reich³. La rândul său monseniorul Josef Tiso a explicat natura relațiilor cu Germania prin necesitatea garantării frontierelor amenințate de Ungaria⁴. Orientarea tot mai evidentă spre Axă a fost făcută după întrunirea de la Salzburg dintre Adolf Hitler și o delegație slovacă sub președinția lui

¹ Florin Anghel, *Diplomația clandestină. Eșecul proiectului noii Mici Înțelegeri, 1941-1943*, în „Istoria: contribuții în căutarea unui nou mesaj. Profesorului Ion Stanciu la împlinirea vârstei de 60 de ani”, coord. Iulian Oncescu și Silviu Miloiu, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2005, p.250.

² *** *Scurtă istorie a Slovaciei*, coord. Elena Mannová, traducere Eva Mârza și Radu Mârza, București, Editura Enciclopedică, 2011, p.357.

³ Florin Anghel, *op. cit.*, p.251.

⁴ Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, fond 71 Slovia, vol. 11, f.91.

Ferdinand Ďurčanský. Prin apropierea de Reich, Slovacia s-a integrat în sfera de interes germană, lipsindu-se de o serie din prerogativele unui stat independent. Faptul că acest proces a fost întârziat de liderii de la Bratislava s-a datorat tendințelor acestora de a păstra aparența unui stat independent⁵.

Anul 1939 a consemnat pentru prima dată în istorie stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Slovacia și România dar în urma unui proces care a durat câteva luni din cauza orientării evidente a Bratislavei spre Reich și a balansului diplomatic al României care mai spera să-și salveze integritatea cu ajutorul anglo-francezilor⁶. Oficial, din septembrie 1939 între cele două țări existau relații diplomatice, fiecare deschizându-și Legații proprii. Ivan Milecz a devenit trimis Extraordinar și plenipotențiar la Republicii Slovacă la București și non-rezident la Belgrad iar fostul șef al Legației României la Praga, Constantin (Dinu) Hiott a fost numit reprezentat diplomatic la Bratislava⁷. La 1 martie 1940, Constantin Hiott a fost schimbat cu Nicolae Enric Lahovari, fost șef al Legației României la Tirana între 1936 și 1939⁸. Relații diplomatice dintre cele două țări s-au păstrat reci pe parcursul anului 1940 deoarece Bucureștiul nu avea încredere într-un partener dependent total de Berlin. Sub presiunea Germaniei, presa slovacă a criticat orientarea politică a României și nu a avut nici o atitudine față de drama din iunie 1940. Mai mult, pentru a scăpa de presiunile maghiare care doreau să ocupe întregul teritoriu slovac, Bratislava a încurajat tendințele revizioniste ale Ungariei în Transilvania. O serie de articole publicate de gazeta „Slovenska Politika” din Zilina, priveau România ca „o țară în descompunere” trezind reacția Legației României de la Bratislava. Abia după cel de al doilea Acord de la Viena și schimbarea regimului politic de la București, cercurile naționaliste slovacă și-au modificat poziția față de România. Ministerul Propagandei Naționale a cerut presei slovacă să înceteze atacurile la adresa României pentru a nu crea o situație delicată reprezentantului diplomatic al Slovaciei la București. Direct interesate de o apropiere de România, autoritățile slovacă declarau că „România este o țară cu care Slovacia ține cele mai prietenești legături și cu care are interese comune”, arătând totodată că Bratislava nu este interesată să adere la panslavism din moment ce este orientată spre Germania⁹. Opinia publică slovacă și-a arătat dintr-odată simpatia față de soarta României. Prin telefoane, prin scrisori deschise sau prin manifestări libere, gazetari și înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe de la Bratislava insistau asupra necesității elaborării unei acțiuni comune pentru asigurarea unui statut care să le permită românilor și slovacilor intrați sub ocupația Ungariei să își păstreze ființa națională și să se opună politicilor maghiare de deznaționalizare¹⁰. Gazeta „Slovak” publica la 8 septembrie 1940 un articol care condamna Acordurile de la Viena care au permis mărirea teritoriului Ungariei pe seama

⁵ František Cséfalvay, Lubica Kázmerová, *Slovenská republika 1939-1945. Chronologia najdôležitejších udalostí*, Bratislava, Historický ústav SAV, 2007, p.53.

⁶ Radu Florian Bruja, *Establishment of Romanian-Slovakian Diplomatic Relations in 1939* în „Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Section History”, Arhipelag XXI, 2014, pp.355-363.

⁷ A.M.A.E., fond 71 Slovacia, vol. 11, f.12-14.

⁸ *** *Organizarea instituțională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte și documente*, vol. II, 1920-1947, ediție îngrijită de Ion Mamina, George I. Potra, Gheorghe Neacșu, Nicolae Nicolescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2006, p.545.

⁹ Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale, Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă, 1170, f.97 (în continuare S.A.N.I.C.).

¹⁰ Loc. cit., f.88.

Slovaciei și României iar la 18 septembrie articolul „Mozaic transilvănean” vorbea cu simpatie despre români și despre legăturile dintre Andrej Hlinka și Ioan Lupaș¹¹.

Schimbarea atitudinii Slovaciei a permis apropierea dintre cele două țări în toamna anului 1940. Cum regimul politic ultranaționalist de la Budapesta a căutat să reprime orice manifestare liberă a minorității românești sau slovace, Bucureștiul și Bratislava s-au găsit de aceeași parte a baricadei¹². Intelectualitatea și presa slovacă a luat atitudine față de atrocitățile comise de maghiari împotriva românilor din Transilvania arătându-și simpatia față de cauza românilor. „Mulți mi-au declarat – spunea șeful biroului de presă a Legației României de la Bratislava – că n-au putut dormi nopți întregi din pricina știrilor îngrozitoare ce vesteau suferințele românilor”¹³. Direcția Presei slovace a interzis gazetelor maghiare din Slovacia să preia articole din presa de la Budapesta care prezentau punctul de vedere oficial al guvernului maghiar cu privire la evenimentele din Transilvania. Ziarele de limbă maghiară din Slovacia susțineau că mulți unguri ar fi expulzați de autoritățile române din sudul Transilvaniei. Autoritățile slovace se temeau că aceste articole agitau spiritele mai ales că în sânul populației slovace circula un puternic curent antimaghiar. Autoritățile nu doreau să înrăutățească situația slovacilor din Ungaria dacă s-ar petrece acte antimaghiare pe teritoriul țării¹⁴. Gazeta „Slovak” era de părere că atitudinea românilor față de unguri nu ar fi „decât un procent disparent al comportărilor criminale ale ungarilor față de slovacii din teritoriile ocupate de unguri”. Oficiul slovac susținea că tratamentul pe care ungurii l-au aplicat slovacilor se repetă și în cazul românilor. În replică, reacția ministrului plenipotențiar al Ungariei la Bratislava Szentmiklosi Szabo a fost violentă acuzând presa slovacă de partizanat deoarece și-a însușit punctul de vedere al propagandei românești¹⁵. Plângerile maghiare aveau întotdeauna ecou la Berlin. În fapt, îmbunătățirea relațiilor diplomatice româno-slovace nu se putea face decât cu acordul patronului de la Berlin. Germania le-a atras atât România cât și Slovacia într-o alianță cu Ungaria, adversarul comun, prin limitarea deciziilor în politica externă și eliminarea alternativelor pentru acești parteneri. Acești aliați „incompatibili” înțelegeau diferit politica internațională și aveau țeluri diferite, cum e cazul României și Slovaciei, și chiar opuse, cum e cazul Ungariei pe de o parte, și a celorlalte două, pe de cealaltă parte¹⁶.

La dezvoltarea relațiilor bilaterale o primă contribuție a avut-o mass-media din cele două țări. Presa românească și cea slovacă i-a avut în vedere tot timpul pe conaționali intrați în frontierele Ungariei. De aceea i-a îndemnat să lupte pentru păstrarea identității naționale și să nu se pună în slujba intereselor naționaliste maghiare. Retorica presei slovace era asemănătoare cu cea a presei din România. Vina pe dezastrul din urma celor două Conferințe de la Viena erau puse pe seama tarelor regimurilor politice interbelice. Dacă în România regimul carlist se făcea vinovat de prăbușirea României Mari deoarece n-a știut să se integreze noii Europe dominate de Germania, rămânând în sfera Aliaților occidentali, mesajele gazetelor slovace puneau vina pentru nenorocirea din 1938 pe seama fostei Cehoslovacii, care a împărtășit cu vechea Românie aceeași orientare nefericită. Presa slovacă și cea română

¹¹ Loc. cit., f.98.

¹² Milan S. Đurica, *The Foreign Policy of the Slovak Republik*, Padova-Trieste, Edizioni Lint, 1984,p.27.

¹³ S.A.N.I.C. Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă, 1170, f.128.

¹⁴ Loc. cit., f.128.

¹⁵ Loc. cit., f.128.

¹⁶ Larry L. Watts, *Aliați incompatibili. România, Finlanda, Ungaria și al Treilea Reich*, București, Editura Rao, 2012.

vorbeau de dorința celor două popoare de a-și apăra integritatea teritorială și identitatea națională. Mesajul era unul pacific, nici slovacii, nici românii nu ar fi râvnit niciodată la teritorii pe care conform dreptului istoric nu le-ar fi meritat. Cele două popoare și-au apărat frontierele și neamul în fața unui adversar comun: maghiarii. Iar datoria regimurilor de la Bratislava și București era de a lupta pentru refacerea acestor frontiere. „Noi nu vrem ce nu ni se cuvine, pentru a ne putea îngriji de soarta fraților noștri. Nădejdea că va învinge dreptatea pentru slovaci ne dă puterea să ducem lupta pentru noua reglementare a graniței ungaro-slovace. Iar dacă noi ne datorăm independența și libertatea în baza principiului etnic, credem că ni se vor recunoaște revendicările ca toți slovacii să fie fericiți în statul lor” era mesajul transmis de „Slovak” în octombrie 1940¹⁷. În acțiunile Propagandei Naționale, Mihai Antonescu a cerut Direcției Presei să trimită ziarelor românești normativele și teme ce trebuiau abordate în paginile acestora. Între acestea se înscria și „acțiunea de propagandă pentru Slovacia”¹⁸.

În toamna anului 1940 triumviratul format din premierul Vojtech Tuka și miniștrii Alexandr Mach și Karol Murgaš, care reprezenta echipa de promovare a ideologiei național-socialiste în Slovacia, a căuta să înființeze un ziar de mare tiraj în acest scop. Ei au căzut de acord ca oficiosul Gărzii Hlinka să se transforme într-un cotidian de răspândire a ideilor naționaliste pe teritoriul Slovaciei. Ministrul Mach a reușit să adune în redacția ziarului o serie de intelectuali slovaci cu notorietate conduși de scriitorul Milo Urban. Noua gazetă, numită „Slovak”, a publicat ample încă de la primele numere materiale despre România. O colaboratoare a gazetei a devenit publicista Zuska Dovalova, o slovacă originară din Nădlac „o mare aderentă a mișcării legionare din România”. Articolul ei din numărul de debut al oficiosului slovac „Lupta pentru România Nouă” vorbea de lupta Legiunii împotriva vechiului regim carlist și rolul ei în edificarea unei noi Românie¹⁹. Și organul „Slovenska Jednota”, gazeta slovacilor din Ungaria era îndemnată să se pună în slujba interesului comunității pe care îl reprezenta²⁰. În toate articolele însă predomina modelul național-socialist ca fiind singurul rațional și modern în definirea identității naționale a Europei viitoare. Slovacii de pretutindeni erau îndemnați să găsească valorile comune în național-socialism de la care se aștepta supraviețuirea poporului slovac. Mesajele presei slovace au declanșat un veritabil război de presă între cele două țări, ungerii fiind acuzați de imperialism care ar fi incompatibil cu spiritul național-socialist²¹. Diriguitorii nazismului în Slovacia au căutat pe orice cale să-și atragă simpatii în N.S.D.A.P. de la care așteptau rezolvarea problemei naționale a slovacilor din Ungaria. În presa românească din toamna anului 1940 situația era similară.

Într-o mare adunare organizată în orașului lui Andrej Hlinka, Ružomberok, ministrul Mach declara că „Slovacia trăiește sau se prăbușește prin național-socialismul adoptat în lupta alături de Germania”. Cu acest prilej el își exprima speranța că odată obținută victoria în război, Slovacia își va întări independența și suveranitatea obținând pentru toți slovacii, „de

¹⁷ S.A.N.I.C. Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă, 1170, f.143.

¹⁸ ****Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștrii. Guvernarea Ion Antonescu*, vol. IV (iulie-septembrie 1941), ediție de Marcel-Dumitru Ciucă, Maria Ignat, București, Arhivele Naționale ale României, 2000, doc.22, p.458.

¹⁹ S.A.N.I.C. Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă, 1170, f.138-139.

²⁰ Loc. cit., f.140-141.

²¹ Loc. cit., f.142-143.

dincoace sau de dincolo de granițe” același statut²². În majoritatea declarațiilor liderilor români și slovaci se regăsea preocuparea pentru conașionalii aflați în teritoriile cedate. Discursurile erau fără echivoc, condamnând la unison atitudinea autorităților maghiare față de românii și slovaci din Ungaria. Cu ocazia manifestării de la Ružomberok au fost afișate hărți cu „granițele sângerânde” ale Slovaciei dar și foi volante care îi aminteau pe aliații lor, între care Ion Antonescu și Mișcarea Legionară. Ostilitatea arătată față de cele două acte de la Viena îngrijora Germania care dorea să aibă liniște în bazinul Dunării. Mai mult, propagandiștii slovaci aminteau în gazeta de limbă germană „Grenzbote” de situația României vorbind de „o acțiune convergentă româno-slovacă, înfierându-se concentric ținuta echivocă a guvernărilor ungari”. Ei laudau principiile național-legionare, asemuite cu cele național-socialiste, și care trebuiau preluate ca model în Slovacia. În încercarea de a menaja susceptibilitățile germane, presa slovacă vorbea de modelul românesc în care grupul etnic german „se încadrează fără rezervă în viața de stat legionar, găsindu-și posibilități de dezvoltare a vieții etnice”²³.

Relațiile dintre România și Slovacia se doreau apropiate și pe linie de partid. Gărzile Hlinka se considerau apropiate ideologic de Mișcarea Legionară și s-au arătat interesate de toate manifestările legionarilor. Astfel, reprezentanți ai Gărzii Hlinka au vizitat România spre a lua legătura cu Mișcarea Legionară. Avocatul D. Doval, adept al național-socialismului slovac, a vizitat în toamna anului 1940 capitala României având o întâlnire cu Horia Sima. Atât „Grenzbote” cât și oficiul gărzilor au alocat spații largi Mișcării Legionare, lui Corneliu Zelea Codreanu și lui Horia Sima. Interpretul Legației României de la Bratislava Milan Kubica a publicat mai multe articole despre România în diferite cotidiane slovace. Colaborator la „Slovak”, Kubica era traducătorul unor articole din presa românească pentru cea slovacă. La 25 octombrie 1940 el a dat spre publicare oficialele „Slovak” și Slovenska Politika” un amplu articol despre regele Mihai I. În atmosfera din toamna anului 1940 datele biografice ale regelui României erau aranjate pentru a arăta spiritul legionar de care acesta era însuflețit. Printre datele biografice însăilate s-au strecurat și pasaje care nu corespundeau întocmai adevărului. Astfel, regele apăra ca „un prieten devotat și aderent al lui Codreanu” cu care se întâlnea des și a cărui asasinare „i-au pricinuit suferințe mari”²⁴. Într-un articol publicat în presa slovacă în noiembrie, intitulat „Să ne cunoaștem mai bine”, Doval îl prezenta pe Sima ca pe un susținător al națiunii slovace. „Cred că România legionară și Slovacia național-socialistă sunt foarte apropiate ba chiar foarte unite și ar trebui să colaborăm mai de aproape”²⁵. Dovalova a dedicat un articol în „Gardista” memoriei lui Corneliu Zelea Codreanu și asasinării sale care căpăta proporții epice. Vinovați de moartea acestui „erou din basme” se făceau „francmasonii de la Londra”. Care l-au condamnat în „budoarele evreiești, lângă șampanie!”. Și Milan Kubica l-a portretizat pe Codreanu în „Slovenska Politika” ca pe „expresia dorinței și voinței poporului românesc, însuși simbolul lui”²⁶. Presa extremei drepte slovace avea același tip de discurs cu a celei legionare. Bunăoară, Gărzile Hlinka și naționaliștii slovaci au luptat împotriva Cehoslovaciei pe care nu o socoteau ca fiind țara lor.

²² Loc. cit., f.103.

²³ Loc. cit., f.104.

²⁴ Loc. cit., f.149-150.

²⁵ Loc. cit., f.156-157.

²⁶ Loc. cit., f.172.

Vina pentru prăbușirea frontierelor Slovaciei se datora, în opinia lor, democrației interbelice cehoslovace și a orientării sale de stânga²⁷. Presa legionară considera că vina pentru dezastrul României din vara anului 1940 se datora în exclusivitate regelui Carol al II-lea și partidelor politice democratice care au secondat deceniul domniei sale. Legionarii ar fi atras atenția asupra pericolelor externe de la granițele țării încă de la jumătatea anilor '30 dar în loc să fie luate în seamă avertismentele lor, au fost reprimați, închiși și omorâți. Deci nu se făceau vinovați de prăbușirea României Mari și de lipsa coeziunii naționale dovedită la 1940. Aceste articole erau pline de elemente doctrinare din ideile politice ale lui Codreanu sau partizanilor săi. În realitate era aceeași ditirambică propagandă la adresa liderului Mișcării Legionare pe care o preluau din presa românească. Aceste declarații de strângere a legăturilor dintre Gărzile Hlinka și Mișcarea Legionară au rămas doar simple planuri de intenții și nu a existat o colaborare reală între cele două grupări politice.

Pactul Tripartit a devenit instrumentul politic pe care Germania l-a folosit pentru a obține colaborarea militară la aventura nazistă. Obediența la care se aștepta Hitler din partea aliaților săi, mai degrabă supuși decât aliați, era cosmetizată sub forma propagandistică a „Noi Ordini”. La această organizare nouă după model național-socialist erau invitați partenerii Germaniei, adversari iremediabili sau aliați întâmplători la aceeași politică: Ungaria, România, Slovacia, ulterior Finlanda, Bulgaria, Croația. Ceea ce însemna „Noua Ordine” scăpa înțelegerii conducătorilor acestor țări. Motivul pentru care au aderat la această fantasmă este sugestiv explicat de diplomatul Grigore Gafencu: „Ostilitatea și gelozia care dezbinau țările din Sud-Est, dorința unora de a profita de pe urma nenorocirii altora, pentru a acapara în detrimentul vecinului, fie și cu prețul propriei independențe, o parte cât mai importantă posibil, teama de a vedea un adversar mai norocos devenind favoritul puterii cuceritoare îi îndemna pe toți să rivalizeze în zelul de a intra în grațiile d-lui Hitler”. Oricum era mai bine în acel moment să fi „auxiliar provizoriu” al ordinii naziste decât „să riști să fi devii victimă”²⁸. Aceste sentimente animau și conducătorii politici de la Budapesta, București sau Bratislava. Mach scria în presă că „toate problemele popoarelor și statelor vor fi rezolvate pe baza principiilor lui Hitler. În chestiunea aceasta avem asigurări că toate dorințele drepte ale slovacilor vor fi realizate”²⁹.

Dacă cele trei state au aderat la alianța cu Germania la 20, 23 respectiv 25 noiembrie 1940, modul cum au fost tratate de Germania a fost diferit. Ungaria a semnat adeziunea la Viena, în prezența personală a lui Adolf Hitler care s-a deplasat în mod special pentru acest act în orașul de pe Dunăre. Conducătorii Ungariei nu s-au putut sustrage invitației. Ei au fost așteptați la Palatul Belvedere, scena acordurilor care le-au adus câștigurile teritoriale pe seama Slovaciei și României. „Acolo îi așteptau, în capul unei scări pline de flori, dl. von Ribbentrop în mare ținută, cu brațele întinse, cu zâmbetul pe buze, înconjurat de curtea și acoliții săi, dl. Ciano cu aerul ironic, un diplomat japonez, ambasadori și mareșali, ușieri înzorțonați și lachei ai vechiului regim. Nu aveau decât să dea o semnătură, fără a-și muia pana în sânge, și erau

²⁷ Loc. cit., f.143.

²⁸ Grigore Gafencu, *Preliminariile războiului din Est. De la Acordul de la Moscova (21 august 1939) până la ostilitățile din Rusia (22 iunie 1941)*, coord. Laurențiu Constantiniu, București, Editura Curtea Veche, 2011, p.399.

²⁹ S.A.N.I.C. Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă, 1170, f.103.

asigurați, în schimb, cu o părticică de eternitate din viitorul regat al Noii Ordini”³⁰. Intrarea Ungariei în Axă a creat presiune la București și Bratislava care au fost forțate să adere la alianța patronată de Berlin pentru a nu se pune într-o poziție dezavantajoasă față de Budapesta³¹. României nu i s-a impus să semneze adeziunea la Palatul vienez Belvedere care îi amintea de dictatul prin care a suferit pierderea teritorială în favoarea Ungariei. Două zile mai târziu, Ion Antonescu s-a deplasat la Berlin pentru a semna adeziunea României la Axă, dar din programul oficial a fost diminuat. El însă a încălcat protocolul și i-a vorbit deschis lui Hitler de problema Transilvaniei. La 25 noiembrie, reprezentanții Slovaciei a fost nevoiți să semneze adeziunea la Belvedere, martorul tăcut al primului dictat vienez. „Mica țară dunăreană s-a achitat conștiincios de sarcina care îi revenea, de a spori numărul aliaților Germanilor. Florile ce ornamentau scara de la Belvedere fuseseră împrăștiate, iar dl. von Ribbentrop prezida, în continuare, în mare ținută”³². Dar în cazul Slovaciei ceremonialul a fost și mai simplu, lipsind dejunul oficial în prezența lui Hitler. În stilul său, Constantin Argetoianu nota diferențele de tratament la care au fost supuse Ungaria, România și Slovacia în momentul adeziunii la Axă: „semnarea ungarilor s-a îndeplinit cu ceremonialul de clasa I, a noastră cu unul de clasa a II-a, a slovacilor, cu unul de clasa a III-a”³³. Câteva zile mai târziu, presa germană salută evenimentul. „Pe când politica britanică consta în învrăjbirea statelor, politica puterilor Axei are la bază cu totul altceva. Acest lucru este ieșit în evidență mai ales prin iscălirea Pactului Tripartit de către Ungaria, România și Slovacia. Iscălirea acestui document diplomatic la Viena și Berlin dovedește că în spațiul dunărean nu mai domnește gândul politic care se baza pe o eternă învrăjbire între diferite state, ci gândul unei bune vecinătăți și al coordonării spațiilor vitale” scria, la 25 noiembrie 1940, „Berliner Borsenzeitung”, preluat de Serviciul de Presă de la Berlin³⁴. În schimb, diplomații și politicienii italieni erau rezervați față de aderarea „acestor state vasale, sau aproape, ale Germaniei”³⁵.

Aderarea României și Slovaciei la Axă a fost un moment important în istoria politică a acestor țări. Opinia publică din Slovacia era nemulțumită de statutul pe care îl avea, de satelit al Germaniei și se crease chiar „o psihoză în atmosfera opiniei publice că acest stat n-ar fi decât un vasal al puternicului Reich”. Propaganda conducătorilor țării a căutat să mascheze dependența totală a Slovaciei de Berlin și fastul cu care a fost pusă în scenă semnarea de către premierul Vojtech Tuka a adeziunii la Axă era menit să arate opiniei publice din țară că independența Republicii era o realitate. Unul din membrii delegației slovace i-a declarat corespondentului de presă a Legației României de la Bratislava că Hitler le-a mărturisit liderilor slovaci că toate probleme teritoriale vor fi rezolvate la sfârșitul războiului fără să dea detalii despre modul cum urma să arate harta continentului la finalul conflagrației. În schimb, le-a dat asigurări că unele noduri feroviare care au aparținut Slovaciei vor putea reveni în frontierele statului, nominalizând localitatea Nove Zamki din sudul țării dar nu și importantul

³⁰ Grigore Gafencu, *op. cit.*, p.400.

³¹ A. Simion, *Regimul politic din România în perioada septembrie 1940-ianuarie 1941*, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1976, p.142-143.

³² *Ibidem*, p.402.

³³ Apud Cătălin Calafeteanu, *România și „micile puteri” vecine (1940-1944)*, București, Editura Enciclopedică, 2011, p.48.

³⁴ S.A.N.I.C. Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă, 1153/1940-1942, f.64.

³⁵ Conte Galeazzo Ciano, Jurnal politic, București, Editura Elit, f.a., p.238.

oraș Košice din est. La întoarcere, Tuka a organizat o manifestație publică, prilej cu care a declarat: „noi slovacii am fost primiți cu drepturi egale în rândul națiunilor cu cultură și capabile. Noi am făcut dovada că suntem demni de această cinste, căci însuși Adolf Hitler ne-a învrednicit să ne introducă în cadrele operei sale de refacere a Europei”³⁶. Și Antonescu s-a întors de la Berlin cu promisiuni similare.

În plan diplomatic, economic sau cultural, toamna anului 1940 nu a consemnat o lărgire a cooperării și nici nu a fost martora semnării vreunui acord care să ducă la o dezvoltare a cooperării multilaterale. Și legăturile militare s-a făcut treptat. Între octombrie 1939 și iulie 1941 relațiile militare s-au făcut prin intermediul atașajilor de la Budapesta, atât a României cât și a Slovaciei. Coloneii Radu Davidescu, din partea română, și Stefan Jurech, din partea slovacă, erau titulari rezidenți la Budapesta dar aveau în subordine și postul de atașat militar de la Bratislava, respectiv București³⁷. Declanșarea războiului împotriva U.R.S.S. și participarea trupelor române, slovace și maghiare pe frontul de Est au impus strângerea legăturilor româno-slovace. Slovacia avea un statut intermediar între o țară ocupată, cum devenise Cehia, și un stat independent sub influență germană, cum era România. Politica externă a României a păstrat caracteristicile unui stat independent aflat într-o alianță în vreme ce politica externă slovacă era subordonată Berlinului și nu avea capacitatea de a se opune controlului exercitat de Germania. Din acest motiv, strângerea relațiilor diplomatice și lărgirea lor a rămas doar un program de intenții, exprimat prin presă și propagandă. Dezvoltarea raporturilor bilaterale a fost împiedicată de germani. Apropierea dintre România și Slovacia s-a făcut doar prin aderarea la Pactul Tripartit, de pe poziții diferite însă. Cele două nu a avut capacitatea de a-și mări frecvența schimburilor bilaterale în toamna anului 1940 și numai deschiderea frontului în 1941 le-au pus în situația de a-și revizui politicile.

BIBLIOGRAFIE:

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, fond 71 Slovacia, vol. 11.

Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale, Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă.

Anghel, Florin, *Diplomația clandestină. Eșecul proiectului noii Mici Înțelegeri, 1941-1943*, în „Istoria: contribuții în căutarea unui nou mesaj. Profesorului Ion Stanciu la împlinirea vârstei de 60 de ani”, coord. Iulian Oncescu și Silviu Miloiu, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2005.

Bruja, Radu Florian, *Establishment of Romanian-Slovakian Diplomatic Relations in 1939* în „Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Section History”, Arhipelag XXI, 2014.

Calafeteanu, Cătălin, *România și „micile puteri” vecine (1940-1944)*, București, Editura Enciclopedică, 2011.

Contele Galeazzo Ciano, *Jurnal politic*, București, Editura Elit, f.a.

³⁶ S.A.N.I.C. Fond Ministerul Propagandei Naționale. Presa externă, 1170, f.171.

³⁷ Petre Otu, *Relații militare româno-slovace. 1939-1944. Miha Antonescu visează o altă Mică Antantă*, în “Magazin Istoric”, februarie 1997, p.42.

Cséfalvay, František; Kázmerová, Ľubica, *Slovenská republika 1939-1945. Chronologia najdôležitejších udalostí*, Bratislava, Historický ústav SAV, 2007.

Ďurica, Milan S., *The Foreign Policy of the Slovak Republik*, Padova-Trieste, Edizioni Lint, 1984.

Gafencu, Grigore, *Preliminariile războiului din Est. De la Acordul de la Moscova (21 august 1939) până la ostilitățile din Rusia (22 iunie 1941)*, ediție de Laurențiu Constantiniu, București, Editura Curtea Veche, 2011.

*** *Organizarea instituțională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte și documente*, vol. II, 1920-1947, ediție îngrijită de Ion Mamina, George I. Potra, Gheorghe Neacșu, Nicolae Nicolescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2006.

Otu, Petre *Relații militare româno-slovace. 1939-1944. Mihai Antonescu visează o altă Mică Antantă*, în "Magazin Istoric", februarie 1997.

Simion, A., *Regimul politic din România în perioada septembrie 1940-ianuarie 1941*, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1976.

*** *Scurtă istorie a Slovaciei*, coord. Elena Mannová, traducere Eva Mârza și Radu Mârza, București, Editura Enciclopedică, 2011.

*** *Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștrii. Guvernarea Ion Antonescu*, vol. IV (iulie-septembrie 1941), ediție de Marcel-Dumitru Ciucă, Maria Ignat, București, Arhivele Naționale ale României, 2000.

Watts, Larry L., *Aliați incompatibili. România, Finlanda, Ungaria și al Treilea Reich*, București, Editura Rao, 2012.

THE NEW REGIONAL AND GLOBAL SECURITY ENVIRONMENT**Sanda Iordache, Assist. Prof., PhD, "Nicolae Bălcescu" Academy of Terrestrial Forces**

Abstract: Mutations and transformations that took place on the old continent generated and generates risks and threats to security and stability of countries in this geographical area that seem to confirm that we are in is constantly changing during hazard crisis.

Security State is no longer made and can not be achieved only by guarding and defending their borders. In fact, the notion of border security and defense is about to be replaced with the supervision and safety of the whole or of the entire area. State security is achieved also through its direct participation in the management of the international security environment, to defuse crises and conflict prevention and resolution of tensions and disputes settlement of any kind.

Keywords:

Conceptul de *securitate* provine din latinescul *securitas* și înseamna însuși faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentimentul de încredere și liniște pe care îl dă cuiva absența oricărui pericol.

În perspectiva europeană, ținând cont de extinderea spațiului Uniunii Europene, putem spune că securitatea reprezintă arhitectura sistemică specifică organizării și funcționării continentale, proiectată și instituționalizată astfel încât să excludă posibilitatea oricăror amenințări sau agresiuni eficiente, de orice natură, la adresa unuia, a mai multora sau a tuturor statelor europene.

Conceptul „securitate europeană”, conform dicționarelor și a multor lucrări de specialitate¹, exprimă ideea privind crearea unor mecanisme în relațiile interstatale europene, care să conserve valorile fundamentale ale statelor și civilizației acestui continent. În principal, aspectul care diferențiază acest concept de cel al securității mondiale este legat de factorul spațiu, care este redus la limitele Europei.

România, ca stat membru al NATO și al UE, are un rol de legătură între cele două structuri. Experiența politică și militară a impus-o din prima fază ca un element strategic în zona balcanică și a Mării Negre. Apoi ca țară situată la “frontiera”, atât a UE, cât și a NATO rolul pe care îl are în securizarea frontierelor comune fiind unul determinant pentru ambele organizații și va fi nevoie de experiența comună pentru a face față provocărilor prezente și viitoare. În ceea ce privește România, ca stat mijlociu al Europei, securitatea națională a acesteia în epoca globalizării, trebuie privită prin prisma intereselor sale naționale. Acest lucru trebuie făcut în așa fel încât să se încadreze în politicile regionale și zonale de securitate ale organismelor cărora le este parte și să se constituie în componentă a securității globale.

Interesul nostru de conturare a profilului strategic în Alianță este dezvoltarea unei dimensiuni puternice și în vecinătatea sudică a NATO, respectiv, în zona Mediteranei și a Orientului Mijlociu.

De asemenea, unul dintre obiectivele principale este să proiectăm securitatea pe care ne-o oferă NATO în afara Alianței, prin definirea contribuției proprii – fie în plan bilateral, fie în cadrul NATO – la programele dezvoltate de asistență, de cooperare, de reformă instituțională

¹ Mic dicționar enciclopedic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p.1584

fundamentală pentru aceste state. Iar în acest domeniu armata are un rol esențial, având în vedere că reforma militară este esențială într-un stat confruntat cu riscuri și amenințări directe de securitate, cu fenomene secesioniste, cu terorismul și proliferarea grupurilor teroriste din Asia Centrală.²

Situată într-o regiune cu potențial ridicat de risc, țara noastră continuă să reprezinte un reper în creșterea zonei de stabilitate democratică a continentului european, având relații bune cu toate statele vecine. Politica regională promovată de România poate facilita identificarea unor formule de reconciliere și cooperare.

Ca graniță estică a Uniunii Europene, România joacă un rol esențial în reducerea amenințărilor transnaționale la adresa securității europene. În acest sens, pe lângă securizarea granițelor și alinierea lor la standardele Uniunii Europene, s-au înregistrat progrese remarcabile și în managementul migrației ilegale și combaterea crimei organizate.

România răspunde așteptărilor Alianței și va contribui în mod direct la diminuarea riscurilor la adresa securității globale, regionale și subregionale, prin asumarea obiectivelor NATO definite în Noul Concept Strategic.³

Câteva dintre **obiectivele României**, ca stat membru al NATO, răspund intereselor naționale ale țării și se pot defini astfel⁴:

- România consideră că frontiera comunității euroatlantice, bazate pe democrație, libertate și securitate nu trebuie să se oprească la frontiera estică a României;

- Parte a Europei și punte către Asia Centrală și Afganistan, regiunea Mării Negre este importantă pentru stabilitatea euroatlantică, aspect reflectat distinct în cadrul comunicatului final de la Istanbul. România contribuie la dezvoltarea modalităților prin care NATO susține eforturile statelor Mării Negre de consolidare a securității regionale, precum și evoluțiile democratice și aspirațiile europene ale statelor sud-caucaziene;

- România a sprijinit integrarea Albaniei, Croației și Macedoniei în NATO și este gata să împărtășească propria experiență pentru susținerea reformelor interne și a pregătirilor acestor state pentru aderarea la NATO;

- În estul Alianței, România a fost și va continua să fie un avocat ferm și activ al consolidării parteneriatului cu Republica Moldova, în sprijinul evoluției democratice și vocației sale europene;

- România este alături de Ucraina în susținerea evoluțiilor democratice și progreselor interne necesare pentru adâncirea în continuare a cooperării cu NATO și pentru împlinirea aspirațiilor sale euroatlantice;

- Parteneriatul NATO-Rusia contribuie la consolidarea securității euroatlantice. România dorește să aducă o contribuție substanțială la promovarea și diversificarea acestei relații.⁵

Ca stat membru NATO, România contribuie la întărirea potențialului Alianței. Poziția strategică, mărimea teritoriului, forța militară, potențialul economic și demografic sunt

² *Strategia națională de apărare a țării*, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799 din 28.11.2008,

³ Securitatea europeană - Aportul României – Ioan Mircea Pașcu - www.mie.ro/media/Romana/2003/Publicatii/ro-ue/securitatea.htm;

⁴ Despre NATO - <http://www.mapn.ro>;

⁵ Aurelian RAȚIU, Rolul României, membru activ al Alianței Nord-Atlantice în combaterea terorismului, http://www.armyacademy.ro/reviste/1_2005/a6.pdf

principalele argumente care susțin această afirmație, România reprezentând un element indispensabil pentru o punte între flancul nordic și cel sudic al NATO. Împreună cu Grecia, Turcia și Bulgaria, România acționează ca o barieră pentru împiedicarea propagării noilor amenințări la adresa Europei: amenințările asimetrice, terorismul internațional, crima organizată etc.

Din categoria *provocărilor, pericolelor și amenințărilor generale* fac parte cele care privesc, practic, întreaga lume. Ele sunt direct proporționale cu vulnerabilitățile generale ale tuturor țărilor, ale omenirii, în general, și evoluează în funcție de progresele științei și tehnologiei. Desigur, știința și tehnologia reduc foarte multe dintre vulnerabilități și asigură diminuarea sau eliminarea multor pericole și amenințări, prin dezvoltarea capacității de cunoaștere și a mijloacelor de acțiune și de reacție, dar favorizează apariția altora noi, de toate tipurile, îndeosebi disimetrice (disproporționate) și asimetrice (care folosesc vulnerabilitățile celuilalt și chiar creează, întrețin și mențin astfel de vulnerabilități). Printre cele mai importante sunt și următoarele:

- *proliferarea armelor de distrugere în masă*, precum și a politicilor și strategiilor de descurajare sau de amenințare reprezintă o importantă amenințare contemporană la adresa păcii și securității țărilor și popoarelor;

- *terorismul* sub toate formele de manifestare. Riscurile proliferării fenomenului terorist în statele europene tind să se amplifice, mai ales în țările în care există instabilitate politică și în rândul cărora se constată apariția unor lideri sau grupări cu atitudini din ce în ce mai radicale sau de tip nedemocratic. Terorismul islamic continuă să se adapteze la noile condiții în care riposta internațională și-a demonstrat fermitatea, prin renunțarea la structurile ierarhic-verticale și înlocuirea lor cu celule/structuri regionale independente, dar acre invocă o ideologie comună;

- *criminalitatea organizată transnațională*, în care fraudă bancară, corupția, migrația ilegală și traficul de armament și droguri devin dominante. Legăturile dintre terorismul internațional și crima organizată au devenit evidente;

- *conflictele regionale* subminează fundamentele securității și stabilității și creează pre-condiții pentru terorism și crimă organizată, ceea ce poate contribui indirect la proliferarea armelor de distrugere în masă;

- *migrația ilegală* cu efectele destabilizatoare se poate constitui într-o amenințare în condițiile liberalizării circulației persoanelor, amplificării stărilor conflictuale și perpetuării crizelor economice .

În acest sens, principalele riscuri și vulnerabilități, specifice etapei actuale, sunt generate sau pot fi influențate de următoarele aspecte:

- *instabilitatea politică* - slaba legitimitate a unor regimuri politice; luptele politice; măsuri opresive și încălcări ale drepturilor omului - specifică țărilor din zona vestică a Peninsulei Balcanice și Orientul Mijlociu;

- *competiția pentru controlul resurselor strategice* - exploatarea și, în mod special, transportul petrolului din Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud și Asia Centrală către Europa pot contribui la aplanarea unor dispute sau acutizarea și diversificarea stărilor tensionate din această zonă - specifică zonei adiacente statelor din arealul Mării Negre (Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia);

- *corupția și crima organizată internă și internațională* - tind să devină omniprezente în state instabile din punct de vedere politic și neperformante economic (zona din nord-vestul Peninsulei Balcanice);

- *politizarea etnică și religioasă - naționalism, extremism, fundamentalism și xenofobie* - specifică zonei geografice din estul Europei;

- *exportul de instabilitate* - promovarea fundamentalismului islamic și a intereselor statelor islamice către sud-estul Europei, prin existența unor grupuri etnice compacte în zonele adiacente;

- *degradarea mediului natural* - cutremure, inundații, încălzirea climei la nivel global, poluare excesivă, deșertificare, despăduriri – risc care se manifestă la nivel global cu implicații deosebite și la nivel european și în mod special în țările din sud-estul și estul Europei. Efectele fenomenelor naturale (încălzirea climei, lipsa apei potabile, deșertificarea, inundațiile, cutremurele, epuizarea resurselor, evoluția demografică), terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, crima organizată și sărăcia continuă să influențeze tot mai mult stabilitatea și securitatea europeană, cu implicații majore pe plan mondial.

România și-a asumat o serie de riscuri, participând în mod direct, cu forțe, mijloace și acțiuni la amplul proces de rezolvare a provocărilor, pericolelor și amenințărilor ce țin de gestionarea crizelor și conflictelor la scară regională și internațională.

Securitatea unui stat nu se mai realizează și nu se mai poate realiza doar prin paza și apărarea frontierelor proprii. Dealtfel, noțiunea de pază și apărare a frontierelor este pe cale de a fi înlocuită cu cea de supraveghere și de siguranță a întregului teritoriu sau a întregii zone. Securitatea unui stat se realizează, de asemenea, și prin participarea nemijlocită a acestuia la gestionarea mediului internațional de securitate, la dezamorsarea crizelor și conflictelor, la prevenirea și rezolvarea amiabilă a tensiunilor și diferendelor de orice fel.

Focarele de criză și de conflictualitate nu sunt însă pe deplin dezamorsate. Și nici nu pot fi, de vreme ce sursele generatoare de tensiuni sunt încă active, iar anihilarea lor nu se poate realiza decât în timp, prin politici succesive și complexe, foarte bine elaborate, cu obiective pe termen lung și strategii pe măsură.

Deocamdată, interesele statelor sunt contradictorii. Unele vizează, într-adevăr, analizarea și înlăturarea cauzelor conflictualității și realizarea unui mediu de securitate propice conviețuirii și dezvoltării libere. Altele se construiesc și se manifestă, în continuare, în termeni de competiție și chiar de confruntare într-o bătălie continuă pentru piețe și resurse, pentru putere și influență. Puterea și influența generează încă statutul, în speță statutul de mare putere, iar această realitate va duce totdeauna la un conflict uriaș de interese.

Procesul de globalizare, criza mondială, preocupările Rusiei de a dobândi un rol de decizie în problemele internaționale, afirmarea tot mai puternică a țărilor asiatice în viața politică mondială și intențiile Iranului de a dezvolta capacități nucleare caracterizează evoluția complexă a mediului de securitate, concomitent cu efectele fenomenelor crimei organizate și sărăciei care continuă să influențeze tot mai mult stabilitatea și securitatea mondială.

Ceea ce trebuie să atragă atenția analiștilor și strategilor de astăzi este tocmai faptul că, în timp ce eforturile pentru securitate și pace cresc, paradoxal, proliferază și spectrul conflictelor, care fac ca pacea și războiul să coexiste cotidian, identificându-se tot mai mult cu o stare de criză perpetuă. Această constatare poate conduce la o nouă interpretare a celor două

concepte, devenite tot mai mult noțiuni abstracte, în sensul clasic al acestora. Întrucât probabilitățile absolute există doar în plan abstract, este de presupus că , în plan concret, starea actuală a existenței umane coexistă celor două stări și se manifestă prin starea de conflictualitate perpetuă, cu pendulări între normalitate și violență.

BIBLIOGRAFIE:

- Arnold Wolfers, *Discord and collaboration*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1962.
- Richard Uhlmann , *Redefinirea securității*, International Security, 1983
- Anthony Giddens, *Runaway World. How Globalization Is Reshaping Our Lives*, Routledge, New York, 2000,
- Aurelian RAȚIU, Rolul României, membru activ al Alianței Nord-Atlantice în combaterea terorismului, http://www.armyacademy.ro/reviste/1_2005/a6.pdf
- Securitatea europeană - Aportul României – Ioan Mircea Pașcu - [www.mie.ro/ media/Romana/ 2003/Publicatii/ro-ue/securitatea.htm](http://www.mie.ro/media/Romana/2003/Publicatii/ro-ue/securitatea.htm);
- CSSAS, *Terorism contemporan - factor de risc la adresa securității și apărării naționale în condițiile statutului României de membru NATO*, București 2004,.
- Mic dicționar enciclopedic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p.1584
<http://www.mapn.ro>; despre NATO
- Strategia națională de apărare a țării*, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799 din 28.11.2008,

OVERVIEW OF THE CONCEPT OF EUROPEANIZATION**Andreea Nicoleta Dragomir, Assist., PhD Student, "Lucian Blaga" University of Sibiu**

Abstract: The most common idea of studies about Europeanization sent to the statement that Europeanization it starts once with accession to the European Union, at which time the process is imposed on entire society, because the European Union is a structure different from the member components. From here, it can be demonstrated that Europeanization is not uniform and that there are different levels of accentuation in the various Member States, according to their own tradition and the accession to the European Union Europeanization means institutionalization at the European level of a system distinct government, with common institutions and with the authority to make, to implement and to impose European policies.

Keywords: Europeanization, European integration, Europeanization models.

Pentru a putea vorbi despre și, mai ales, pentru a putea înțelege ce înseamnă de fapt europeanizarea, trebuie să discutăm despre evoluția bătrânului continent, de la statutul de zonă scindată și fărâmițată, încovoiată de războaie și crize – de acum un secol, pînă la autoritatea ce vrea să devină astăzi. Timp de secole, Europa a fost scena de desfășurare a numeroase și sângeroase războaie. În perioada dintre 1870 și 1945, Franța și Germania s-au înfruntat de trei ori, de fiecare dată amândouă suferind pierderi imense. Drept urmare, europenii au înțeles că ceea ce le trebuia statelor lor, pentru a putea dăinui în pace și prosperitate, era construirea unui limbaj comun, care să aibă ca mesaj buna înțelegere și cooperarea. Numeroși lideri europeni s-au convins că singurul mod în care se putea asigura pacea și securitatea între statele lor era unirea lor economică și politică. Deci, în 1950, Ministrul francez de Externe, Robert Schumann, a propus integrarea industriilor cărbunelui și oțelului din Europa Occidentală. În consecință, în 1951 a fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), avînd șase membrii, Benelux, Germania de Vest, Franța, Italia. Puterea de a lua decizii în legătură cu industriile cărbunelui și oțelului a fost plasată în competența unei autorități independente și supranaționale numită Înalta Autoritate, al cărei prim președinte a fost Jean Monnet.

CECO a fost în primii ani un succes, astfel încît cele șase state membre au decis să integreze și alte sectoare ale economiilor lor. Se înființau deci, în 1957, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, (EURATOM) și Comunitatea Economică Europeană (CEE). Statele membre și-au propus să înlăture barierele economice și să formeze o piață comună. Anul 1992, anul semnării Tratatului de la Maastricht, a fost un an decisiv pentru integrarea europeană, deoarece prin acest tratat s-au introdus noi forme de cooperare între guvernele statelor membre, de exemplu, în domeniile justiției și afacerilor interne. Prin adăugarea principiului cooperării interguvernamentale sistemului comunității deja existente, se poate spune că, la acel moment, s-a născut efectiv Uniunea Europeană¹.

Prin extindere, în Uniunea Europeană au intrat țări cu diferite nivele de dezvoltare economică și socială, astfel, Comunitatea Europeană și-a asumat toate problemele rezultate

¹L.Jumara, *Procesul Europeanizării*, <http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr41procesulEuropeanizarii.html>, pagina accesata in data de 13.08.2013

din deosebirile dintre membrii ei. Particularitatea locală a europenizării este conferită de raporturile dintre membrii noi și vechii membrii ai Uniunii Europene din perioada preaderării. Înainte de integrarea altor țări, Comunitatea Europeană era alcătuită din economii puternice și democrații consolidate. Treptat au fost admise țări cu un nivel mai scăzut de dezvoltare (Grecia, Portugalia, Spania, apoi valul celor 10 în 2004, 2007- România și Bulgaria, 2013, Croația). Astfel, noile membre ale Uniunii Europene au resimțit statutul de dependență față de țările accidentale. Trebuie precizat că aquis-ul comunitar, ansamblul de drepturi și obligații comune aplicat tuturor statelor membre, este un act inițiat de statele occidentale. Ca poziție geopolitică și moștenire istorică, România se înscrie în categoria statelor din Estul Europei, și, de aici, decurge, evident, particularitatea procesului de aderare și integrare în Uniunea Europeană mai precis: diminuarea decalajului dintre membrii Uniunii Europene prin procesul de modernizare a societății naționale².

Europenizarea este un concept dezvoltat inițial în științele politice, teoria relațiilor internaționale și în sfera politicilor comparative³. Cunoaște, în același timp, mai mult sau mai puțin, un proces de sloganizare, fiind utilizat în mod curent la nivelul discursurilor politice, platformelor politice și instituționale sau în discursurile publice și mediatice (ar fi, de altfel, relevant de analizat care sunt interferențele între registrul academic, în care circulă acest concept și cel mediatic-instituțional). Europenizarea a devenit de aceea un concept cu o arie de cuprindere largă – o denumire generică pentru transformările politice, economice, instituționale și, nu în ultimul rând, cognitiv-simbolice, prin care trec trec statele care au adoptat reglementările europene și care își reconfigurează astfel sistemele naționale⁴.

Din perspectiva unei analize progresive, remarcăm că în perioada 1950 începutul anilor 1960, funcționaliștii au încercat să explice procesul integrării ca procesul care începe de la sectoare mici către un proces amplu și ambițios⁵. În perioada următoare apare interguvernamentalismul, care încearcă să explice de ce procesul de integrare nu așa cum fondatorii comunităților sperau. Analizând asumțiile celor două școli dominante și apreciind Uniunea Europeană ca unul dintre cei mai importanți factori de schimbare în ceea ce privește guvernarea și elaborarea politicilor în Europa, Webb⁶ a configurat un set de implicații despre natura procesului politicilor europene. Mult mai recent, au fost dezvoltate noi teorii (neinstituționalismul sau perspectiva alegerii raționale și constructivismul) care au subliniat alte implicații ale procesului politicilor Uniunii Europene.

Reținem că extinderea și adâncirea integrării europene amplifică importanța mecanismelor și instrumentelor de fundamentare, elaborare și punere în practică a politicilor publice naționale, precum și a însușirii practicilor și uzanțelor europene, subliniind totodată necesitatea identificării particularităților procesului decizional comunitar. Sub exigențele procesului de integrare europeană, cadrul instituțional național și procesul de elaborare a

² C-tin Schifirneț, *Europenizarea societății românești și mass-media*, Editura Comunicare.ro, București, 2012, p. 10

³ P.Graziano, Maarten Vink, *Europeanization, New Research Agendas*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006, p. 206

⁴ C. Beciu, *Percepția europenizării în instituțiile publice. Imaginarul adaptării la un nou sistem*, în *Revista Română de Sociologie*, serie nouă, anul XX, nr. 3–4, București, 2009, p. 193-214

⁵ H. Wallace, M.A. Pollack, A.R.Young, *Policy-Making in the European Union*, ediția a 6-a, Oxford University Press, 2010 p. 17

⁶ C. Webb, *Introduction: Variations on a Theoretical Theme*, în Wallace, H., Wallace, W., Webb, C., (eds.) *Policy-making in the European communities*, Ed. John Wiley&Sons, London, 1977, p.68

politicilor publice au fost subiecte ale factorului de schimbare. Mai mult, sub impactul aceluiași proces, însuși procesul european de elaborare a politicilor a fost modelat de reguli și proceduri care au evoluat odată cu modificările și extinderile succesive ale Uniunii Europene.

În analiza europenizării, mulți autori au pornit de la definiția lui Robert Ladrech: „proces lent care reorientează direcția și modelează politicile la nivelul în care dinamica politică și economică a Comunităților Europene devine parte a logicii organizaționale a politicii și deciziei naționale”.⁷ Perspectiva lui Ladrech distinge între conceptul de integrare de cel de europenizare. *Pe scurt, integrarea europeană reprezintă procesul de cedare a suveranității de la nivel național la nivel european, iar europenizarea provoacă o schimbare internă prin deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene.*

Procesul de europenizare a fost înțeles și ca „dezvoltarea și expansiunea competențelor nivelului european și impactul acțiunilor Comunității asupra statelor membre”.⁸ În viziunea lui Buller și Gamble⁹ integrarea europeană reprezintă un proces de convergență la nivelul UE, în timp ce europenizarea denotă consecințele acestui proces care poate avea un impact diferit la nivelul statului național.

Distincții între cele două concepte sunt trasate și de către Andersen și Sitter¹⁰, conform cărora „integrarea europeană reprezintă ansamblul proceselor de creare a instituțiilor și politicilor comunitare, iar europenizarea definește variația impactului național al integrării”. De asemenea, europenizarea a fost interpretată ca un proces de globalizare a lumii europene, fiind contingent cu conceptul de integrare europeană, cuprinzând printre altele impactul său asupra administrațiilor naționale¹¹. Autori precum Peters și Page aduceau în dezbatere încă din perioada anilor '90, legătura dintre procesul europenizării și tendința generală a administrației publice de a „abandona” modelul tradițional de guvernare în favoarea modelului de guvernantă, în care autoritatea este difuză, iar actorii au roluri multiple, în special în domeniul politicilor publice.

Definiția lui Radaelli pentru conceptul de europenizare este „proces de (1) construcție, (2) difuziune și (3) instituționalizare a regulilor formale și informale, a procedurilor, paradigmelor politicilor publice, a stilurilor, a modalităților de a face lucrurile, a credințelor și valorilor comune, care mai întâi sunt definite și consolidate în procesul elaborării politicilor publice comunitare și apoi încorporate în logica discursurilor, identităților, structurilor politice și politicilor publice naționale”. Autorul materializează înțelesul conceptual al integrării europene în transferul de suveranitate către nivelul european.

Definiția formulată de Radaelli pentru integrarea europeană este în contradicție cu definiția lui Lawton, care sugerează că europenizare este de jure un transfer de suveranitate către nivelul Uniunii Europene și că acesta se deosebește de „europenificare”, tradus prin împărțirea competențelor între guvernele naționale și UE .

⁷ R. Ladrech, *Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The case of France*, în *Journal of Common Market Studies*, nr.32 (1)/1994, p. 69

⁸ H. Kassim, *The European Administration: Between Europeanization and Domestications* în Hayward, J., Menon, A., *Governing Europe*, Oxford University Press, 2003, p. 139-161

⁹ J. Buller, A. Gamble, *Conceptualising Europeanization*, 2001, <http://aei.pitt.edu/1724/01/bullerandgamble.pdf>, pagina accesată în data de 13.08.2013

¹⁰ S. Andersen, N. Sitter, *Differentiated Integration: What is it and How Much Can the EU Accommodate?*, *European Integration*, vol. 28, nr. 4/ 2006, Routledge, p. 315

¹¹ A. Matei, *Evoluția administrației europene. Concepte și abordări fundamentale*, în *Drept comunitar*, nr. 3/ 2004, p.35-37

Europenizarea, forme de manifestare în spațiul public

În exegeza despre europenizare, un accent este pus pe interacțiunea dintre nivelul european și nivelul național, aceasta vizând mecanismele prin care are loc impactul europenizării asupra politicii interne¹². Se discută despre europenizare ca proces derulat sub egida Uniunii Europene, necesar pentru orice stat interesat de adrare la Uniunea Europeană¹³. În finalizarea acestui proces, s-a acționat în virtutea principiului condiționalității, intrinsec programului Uniunii Europene de extindere către Europa Centrală și de Est. Condiționalitatea este strategia de negociere a stimulentele acordate de Uniunea Europeană unui stat pentru ca guvernul acestuia să realizeze condițiile de aderare la Uniunea Europeană. Concret, statele candidate trebuie să respecte criteriile decise la summit-ul de la Copenhaga și să adopte acquis-ul comunitar. Se consideră că în cadrul statelor membre din centrul și estul Europei apare mai mult ca act de adoptare formală, legislativă și instituțională a directivelor Uniunii Europene decât în aplicarea lor, în identificarea sau corespondența societății cu valorile europene¹⁴.

Europenizarea este un proces prin care se realizează adaptarea instituțională, adoptarea politicilor comune și difuzarea culturală transnațională¹⁵. De aici, concluzia existenței unei europenizări duale. Pe de o parte, europenizarea ca proces de schimbare instituțională, prin adoptarea acquis-ului și compatibilitatea instituțiilor, a culturii europene comune, și a identității europene, și pe de altă parte integrarea instituțională înfăptuită într-un ritm mai alert decât integrarea socială. Așadar, există un decalaj între europenizarea instituțională și europenizarea societății, aceasta din urmă fiind influențată în mică măsură de deciziile luate de instituțiile europene¹⁶.

Există o varietate de sensuri conferite conceptului de europenizare. Radaelli indică trei tipuri de europenizare: *negativă* (integrarea economică prin care noilor state membre li se impun reguli prohibitorii pentru a atinge criteriile de convergență economică), *pozitivă* (integrarea europeană) și *de cadru* (modificarea credințelor și așteptărilor actorilor naționali)¹⁷. Un alt autor, Olsen¹⁸, descrie cinci posibile procese ale europenizării:

- *Europenizarea ca act de modificare în granițele teritoriale externe*, astfel încât Continentul Europe să devină un singur spațiu politic.

- *Europenizarea ca dezvoltare a instituțiilor de guvernare la nivel european*, cu un centru de acțiune colectivă.

¹² M.G. Crowles, și al, *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001, pag 164

¹³ H. Grabbe, *Europeanization goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession Process*, în K. Featherstone, C. Radaelli, *The Politics of Europeanization*, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 303-327

¹⁴ F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier, *The Europeanization of Central and Eastern Europe*, Ithaca, Cornell University Press, 2005, p. 224-225

¹⁵ K. Featherstone, *In the name of Europe*, în K. Featherstone, C. Radaelli, *The Politics of Europeanization*, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 3-26

¹⁶ Constantin Schifirneț, *Europenizarea societății românești și mass-media*, Editura Comunicare.ro, București, 2012, p. 13

¹⁷ C.M. Radaelli, *Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change*, European Integration online Papers, nr.4(8)/2000, <http://ssrn.com/abstract>, pagina accesată în data de 13.08.2013.

¹⁸ J. Olsen, *Many Facets of Europeanization*, Journal of Common Market Studies, nr. 40 (5)/2002, p. 921-952

- *Europenizarea ca penetrare centrală a sistemelor naționale și subnaționale de guvernare*, ceea ce presupune o divizare a responsabilităților și a puterilor între diferitele nivele de guvernare.

- *Europenizarea ca export de forme de organizare politică și de guvernare*, cu referire la relația cu actorii și instituțiile non-europene și la locul Europei în lumea largă.

- *Europenizarea ca proiect politic* pentru o Europă mai puternică și unificată.

Europenizarea constituie o variabilă independentă cu impact asupra proceselor, instituțiilor și politicilor publice naționale¹⁹, iar potrivit tipologiei lui Featherstone²⁰ abordările europenizării pot fi încadrate în patru categorii: (1) *europenizarea ca proces istoric*; (2) *europenizarea ca difuziune culturală transnațională*; (3) *europenizarea ca proces de adaptare instituțională* și (4) *europenizarea ca schimbare a procesului de elaborare și implementare a politicilor publice naționale* presupune atât elaborarea politicilor la nivelul Uniunii, cât și impactul acestora asupra procesului de elaborare a politicilor naționale.

O altă clasificare face diferența între *europenizarea directă* – impactul intenționat al unei inițiative a Uniunii Europene – și *Europenizarea indirectă* – un impact neintenționat al unei inițiative a Uniunii Europene²¹. Tot acești autori vorbesc despre o *europenizare voluntară*, caracterizată printr-o adoptare promptă a deciziilor Uniunii Europene într-un anumit domeniu, și o *europenizare coercitivă*, ce are în vedere adoptarea deciziilor practicilor și/sau politicilor din alt domeniu.

Europenizarea cunoaște și alte forme ca: *modelul europenizării prin inovație*, ce reflectă asocierea dintre decizia guvernamentală internă și politica de dezvoltare europeană a societății naționale, și *modelul europenizării prin imitație*, ce reflectă procesul transguvernamental de imitație dincolo de decizia ministerială asupra europenizării²².

Tim Beichelt²³ reduce varietatea înțelesurilor termenului de europenizare la trei modele:

- *Modelul nepotrivit* (Mistfit Model) în care procesele politice și instituțiile se schimbă în legătură cu impulsurile venite de la nivelul Uniunii Europene. În acest model accentul este pus pe europenizarea ca proces de adaptare indus de către Uniunea Europeană și are la bază nepotrivirea între structurile europene și structurile interne ale statelor vizate. Conceptul de nepotrivire exprimă compatibilitatea structurilor interne față de presiunea europenizării: cu cât este mai compatibilă, cu atât mai mare este presiunea asupra structurilor interne de a se adapta la normele europene. Concluzia noastră ar fi că acest model este premergătorul sau începutul procesului de europenizare.

¹⁹ T.A.Börzel, T. Risse, *When Europe Hits Home: Europeanisation and Domestic Change*, European Integration online Papers 4, (15), 2000, p. 4-6

²⁰ K. Featherstone, *Introduction. In the name of Europe*, 2003, <http://fds.oup.com/www.oup.co.uk/pdf/0-19-925209-2.pdf>, p.5

²¹ I. Bache, A. Marshall, *Europeanisation of Domestic Change, A Governance Approach to Institutional Adaptation in Britain*, Queen's Papers on Europeanisation nr. 5/2004, <http://www.qub.ac.uk>, pagină accesată în data de 13.08.2013

²² J. Trondal, *Two Worlds of Europeanisation – UnpaCKING Models of Government Innovation and Transgovernmental Imitation*, *European Integration online Papers*, vol9, nr. 1/2005, <http://eiop.or.at/eiop/texte/2005-001a.htm>, pagină accesată în data de 13.08.2013

²³ T.Beichelt, *Dimensions of Europeanisation*, în Fr. Bafoil, T. Beichelt, *Europeanisation. D Quest en Est*, Editura L Haemattan, Paris, 2008, p.85

- *Modelul macroproces* (Macro-proces Model) în care Uniunea Europeană este văzută ca structură integrată în procesele politice interne și transnaționale dar și în instituțiile interne și externe. Acest model pledează în favoarea unei europenizări văzute ca o întrețesere de efecte reciproce rezultată din acțiunea Uniunii Europene asupra structurilor interne și din acțiunea statelor naționale asupra Uniunii Europene. Se poate remarca, că procesul de europenizare nu mai este văzut ca un proces de adaptare ci ca un proces copleț integrat în structurile interne ale statelor membre.

- *Modelul mixt* este un model ce le îmbină pe cele două, mai sus prezentate. Poate fi asimilat unui proces de transformare în care europenizarea este concepută ca o condiție suplimentară a proceselor politice interne, extinzându-se asupra instituțiilor interne și asupra problemelor derivate din moștenirile istorice și de civilizație a statelor membre.

Sintetizând diversitatea definițiilor regăsite în literatura de specialitate, observăm că cei mai mulți autori înțeleg și utilizează conceptul de „europenizare” sub una din următoarele forme: europenizarea reprezintă un proces incremental de reorientare a politicii, în funcție de gradul în care dinamica politică și economică a Comunității devine parte a logicii organizaționale a politicii naționale și a procesului național de elaborare a politicilor publice²⁴; europenizarea constituie un proces prin care domeniile importante ale politicilor naționale devin subiect al procesului decizional comunitar²⁵; europenizarea reprezintă un set de procese prin intermediul cărora dinamica politică, socială și economică devine o parte a logicii discursului și identității naționale, a structurii politice și a politicilor publice naționale²⁶; europenizarea este un proces instituțional prin care actorii instituționali de la nivel național modifică condițiile și politicile publice pentru a răspunde schimbărilor supranaționale²⁷. Mai mult, Olsen (2002) susține că diversele definiții ale europenizării sunt complementare, negăsindu-se într-o relație de excludere.

În lucrarea²⁸ lui Johan Olsen, europenizarea reprezintă, procesul ce determină impactul Uniunii Europene asupra ordinii interne atât a statelor membre, cât și a statelor candidate (perspectiva *top-down*), conturându-se la acest moment o primă tipologie a europenizării: europenizarea prin adâncire și europenizarea prin extindere.

*Europenizarea prin extindere*²⁹.

Deși studiile privind europenizarea s-au centrat pe impactul Uniunii asupra statelor membre (perspectiva *top-down*) și rolul statelor membre în construcția instituțiilor europene (perspectiva *bottom-up*), fiind astfel creatori ai propriei europenizări, conceptul discutat mai are o dimensiune ce în ultimul deceniu a fost din ce în ce mai des abordată: impactul Uniunii asupra statelor candidate, proces denumit europenizare prin

²⁴ R. Ladrech, *The Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France*, Journal of Common Market Studies, nr.32 (1)/ 1994

²⁵ T.A.Börzel, *Towards convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain*, Journal of Common Market Studies, nr.39 (4)/1999

²⁶ C.M. Radaelli, *The Europeanization of Public Policy*, în Featherstone, K., Radaelli, C.M., *The Politics of Europeanization*, Oxford University Press, 2003

²⁷ J.P. Olsen, *The Many Faces of Europeanization*, ARENA working paper, nr. 2/2002, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=369690

²⁸ Olsen, Johan P., *Europeanization*, în Cini Michelle, *European Union Politics*, Oxford University Press, New York, 2003, p. 335-336

²⁹ R. M. Dascălu, *Rolul politicii regionale de coeziune în europenizarea: Cazul României*, www.eucommunication.eu/documents/Roxana_Dascalu.pdf, pagina accesată în data de 29.09.2013, p.4

extindere. Europenizarea trece granițele Uniunii Europene, influența sa cea mai vizibilă fiind în cazul statelor candidate la calitatea de membru al Uniunii. În ceea ce privește definirea mai precisă a europenizării ca impact asupra statelor candidate, există opinii diverse. Deși europenizarea prin extindere este considerată de unii autori ca fiind același fenomen cu integrarea europeană și procesul de formulare a politicilor publice, precum abordarea autorilor Helen Wallace, William Wallace și Mark A. Pollack³⁰, alți autori au mers mai departe în cercetarea conceptului prin raportarea la ultimele două valuri de extindere, spre Țările Europei Centrale și de Est (TECE), în mai 2004, ianuarie 2007, iulie 2013. Jim Buller și Andrew Gamble realizează o distincție între integrarea europeană și europenizare. În viziunea acestora, integrarea europeană reprezintă un proces de convergență la nivelul Uniunii Europene, în timp ce europenizarea denotă consecințele acestui proces care poate avea un impact diferit la nivelul statului național³¹. Pentru Agh Attila europenizarea statelor candidate presupune un proces ce se desfășoară în două etape: europenizarea anticipativă ca democratizare generală (perioada de după revoluțiile anticomuniste) și o europenizare ce presupune adaptarea la cerințele Uniunii, prin condiționalitatea respectării criteriilor de la Copenhaga și Madrid ce aduc cu sine presiunea Uniunii pentru transformări interne³².

În cazul europenizării prin extindere, perspectiva top-down este mult mai facil de recunoscut, demarcațiile dintre Uniune și statul național fiind mai clar delimitate. Deși schimbările din TECE și procesul de extindere au un efect profund asupra dezvoltării interne a Uniunii (spre exemplu Tratatul de la Nisa), statele candidate nu au fost implicate direct în elaborarea acquis-ului³³, ce reprezintă „cadrul general al europenizării prin extindere”³⁴. În schimb, adoptarea acquis-ului, precum și constituirea instituțiilor necesare pentru implementarea acestuia transformă profund, la nivel politic, economic, social și instituțional, statele candidate. Mai mult, conținutul acquis-ului nu este negociabil, prin urmare statele candidate nu își pot determina conținutul europenizării. TECE devin „consumatoare” și nu „producătoare” de europenizare³⁵.

Europenizarea prin adâncire.

Europenizarea prin adâncire, impactul Uniunii Europene asupra ordinii interne a statelor membre, perspectivă des întâlnită în literatura despre europenizare, presupune anumite mecanisme și factori facilitatori care produc schimbarea la nivelul statelor membre. Există o legătură puternică între prezența sau absența factorilor facilitatori și gradul de schimbare internă, la nivelul statelor membre.

³⁰ În Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, Ediția a 5-a, Institutul European din România, București, 2005

³¹ Buller, Jim, Gamble, Andrew, *Conceptualising Europeanization*, disponibil online la <http://aei.pitt.edu/1724/01/bullerandgamble.pdf>, pagina accesată în data de 29,09,2013

³² Agh, Attila, *The Reform of State Administration in Hungary. The capacity of core ministries to manage the Europeanization*, ECPR Turin session, 22-27 March 2002, Workshop 19, Europeanisation and National Political Institutions

³³ Dimitris g. Papadimitriou, *Exporting Europeanization: EU enlargement, the twinning exercise and administrative reform in Eastern Europe*, European Consortium for Political Research- Joint Sessions, Turin, 22-27 April 2002, p. 7

³⁴ A. Matei, D. Iancu, *Spațiul Administrativ European. Document de lucru*, SNSPA, Facultatea de Administrație Publică, București, 2007, p. 10

³⁵ Dimitris g. Papadimitriou, *op. cit.*, p. 7

În literatură s-a mai conturat o perspectivă privind mecanismele europenizării, Annette Elisabeth Töller susținând existența altor trei asemenea mecanisme: europenizarea prin adaptare, europenizarea prin învățare și europenizarea prin evaziune. Înainte de a analiza mecanismele enunțate, Töller anunță necesitatea luării în calcul a anumitor elemente: impulsul de la nivelul Uniunii Europene, procesul formulării politicilor la nivelul statului membru, asupra căruia impulsul are o influență și rezultatul (output-ul) politicilor ca efect al influenței impulsului³⁶.

Europenizarea prin adaptare antrenează schimbări în politicile publice naționale datorită politicilor Uniunii ce presupun transpunerea în ordinea internă a directivelor, regulamentelor sau deciziilor Uniunii, sub sancțiunea Curții Europene de Justiție. În cazurile în care există o diferență majoră între cerințele Uniunii și situația statului membru, obligația de a respecta dreptul comunitar determină adaptarea la cerințele UE³⁷.

Europenizarea prin învățare se reduce la schimbarea ordinii interne a statului membru de către actorii ai Uniunii (spre exemplu Comisia) prin modificarea percepțiilor și credințelor actorilor naționali, prin resocializarea acestora în credințele și percepțiile actorilor europeni. Deși credințele, valorile și percepțiile nu înlocuiesc rolul puterii, acestea pot (și sigur) influența percepția actorilor a propriilor preferințe și interese, ceea ce le poate slăbi sau întări puterea³⁸. Acest mecanism nu presupune o obligație sub iminența unei sancțiuni, de aceea poate fi considerat un mecanism mai slab. Însă acest fapt nu înseamnă că nu este des întâlnit.

Europenizarea prin evaziune se întâlnește în situația în care, datorită lipsei unor reglementări explicite la nivelul Uniunii, statul membru, prin actorii interni, găsește căi de ocolire a formelor legale tradiționale de a atinge un obiectiv, bazându-se, însă, pe cooperare, pe înțelegeri care rezolvă o problemă astfel încât să nu poată fi contestată la nivel comunitar din punct de vedere al legalității³⁹. Puterea discreționară a statului membru este, în acest caz, foarte ridicată.

Se pot observa anumite corespondențe între aceste două tipologii ale mecanismelor europenizării, ceea ce evidențiază complementaritatea acestora și necesitatea de a le integra pentru a analiza și explica situațiile empirice. Integrarea pozitivă se aseamănă cu europenizarea prin adaptare, integrarea-cadru cu europenizarea prin învățare, iar europenizarea prin evaziune completează mecanismul integrării negative (mecanisme prezentate mai sus), înaintat de Knill și Lehmkuhl.

Preocupați de rafinarea conceptului de europenizare, teoreticienii⁴⁰ au conturat abordarea europenizării din prisma unui proces tridimensional: *top-bottom* (de sus în jos, de la Uniune către statul membru și care abordează aceeași perspectivă utilizată în implementarea politicilor europene de către statele membre și cele candidate), *bottom-up* (de jos în sus, proces în care naționalul și europeanul sunt două paliere diferite care se tolerează și se

³⁶ A. T. Toller, *The Europeanization of Public Policies – Understanding Idiosyncratic Mechanisms and Contingent Results*, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 8 (2004) Nr 9/ 2004, p. 5; <http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-009a.htm>, pagina accesată în data de 29,09,2013

³⁷ Idem.

³⁸ Idem.

³⁹ Idem.

⁴⁰ L.Matei, A. Matei, *The Economic and Social Impact of Public Administration Europeanization*, 2010, <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/24267>

influențează reciproc, proces în care europeanul este forma și naționalul este fondul. Cu alte cuvinte, abordarea analizează măsura în care actorii interni ai statelor membre influențează procesul decizional și elaborarea politicilor la nivel supranațional. În acest context se remarcă analiza costurilor adaptării la politicile Uniunii Europene, accentuându-se ideea potrivit căreia adaptarea va fi mai „ieftină” dacă instituțiile și politicile publice naționale prezintă deja caracteristici similare cu cele impuse de nivelul supranațional), și *orizantal*, prin care administrațiile și diferitele modalități de guvernare tind să fie convergente în urma desfășurării unui proces de mimetism. Aceste trei dimensiuni specifice pentru europenizare pot fi integrate dintr-o perspectivă sistemică în cadrul unei alte modalități de abordare a fenomenului, care accentuează două aspecte complementare ale europenizării, distingând între europenizarea prin adâncire, cu alte cuvinte, impactul reciproc dintre UE și statele membre, și europenizarea prin extindere, caracteristică statelor candidate, care adoptă modelele instituționale exogene⁴¹. Indiferent de tipul mecanismului identificat, de conținutul și forma pe care europenizarea le îmbracă sau de acțiunea diverșilor factori, la nivelul oricărui stat membru sau candidat poate fi semnalat un anumit impact al europenizării. Amintim în acest context formularea lui Cowles, Caporaso și Risse⁴² potrivit căreia „amploarea europenizării ar trebui să fie produsul comun al presiunilor necesare adaptării între instituțiile UE și politicile naționale și al variabilelor interne, inclusiv numărul de restricții instituționale naționale existente. În funcție de intensitatea schimbării pe care a determinat-o impactul Uniunii Europene asupra nivelului național, Börzel și Risse⁴³ conturează:

- absorbție – prezentă atunci când statele membre introduc politicile și ideile europene și reajustează instituțiile fără a efectua modificări de substanță asupra proceselor, instituțiilor și politicilor publice existente (schimbare minoră);
- acomodare – implică adaptarea de către statele membre Reforma procesului politicilor publice naționale sub imboldul europenizării a proceselor, instituțiilor și politicilor publice existente fără a le modifica foarte mult (schimbare moderată),
- transformare – constă în înlocuirea proceselor, instituțiilor și politicilor publice existente cu altele mai noi sau modificarea instituțiilor se realizează în asemenea măsură încât caracteristicile și funcțiile inițiale suferă modificări substanțiale (schimbare majoră).

Complementar acestora, Radaelli⁴⁴ adaugă:

- inerția sau lipsa oricărei schimbări și
- suprimarea – prezentă atunci când politica națională devine „mai puțin” europeană decât înaintea intervențiilor comunitare.

Europenizarea aduce în atenție scala schimbării – coexistența unor transformări, care se petrec la nivel național, transnațional, administrație locală, instituțional, identitar etc. Același termen indică diversele forme în care se petrec schimbările generate de adoptarea

⁴¹ A. Matei, *Empirical Approaches About the Input-Output Model for the Local Economic Development: Case Study in Braila Municipality*, International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, nr.1/2007, <http://ssrn.com/abstract=1317609>, p. 10-12

⁴² M.G.Cowles, J.A. Caporaso, T. Risse, *Transforming Europe: Conclusions*, în Cowles, M.G., Caporaso, J.A., Risse, T. (2001). *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, Editura Cornell University Press, New York, 2000

⁴³ T.A. Börzel, T. Risse, *When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change*, European Integration online Papers 4, (15)/2000, p. 14-15

⁴⁴ C.M. Radaelli, C.M., *The Europeanization of Public Policy*, în Featherstone, K., Radaelli, C.M. (2003). *The Politics of Europeanization*, Oxford University Press, 2003, p. 7

cadrelui comunitar: de la înlocuirea unor reglementări cu altele noi, la coexistența reglementărilor „autohtone” cu cele europene; apar practici instituționale și, în general, se formează alte moduri de întrepătrundere între practicile oficiale, ioase și informale; se dezvoltă noi tipuri de politici (guvernamentale, instituționale, organizaționale, locale etc.); universul simbolic și imaginarele sociale se rearticulează (treptat, emerg reprezentări despre puterea politică și cea decizională, despre ierarhie, teritoriu, identitate colectivă și națională, diversele forme de mobilitate, conectivitate și asociere, noi moduri de a legitima competiția, cooperarea și dialogul, apar alte concepții asupra conflictului, diferendului și decalajelor ș.a.).

Literatura consacrată europenizării analizează și efectele schimbării în contextul european: de la efecte explicite (structurale sau top down), generate de interacțiunea dintre instituțiile naționale și cele europene, la efectele indirecte (cognitive sau bottom up), care se conturează mai ales în sfera acțiunii individuale, cotidiene și informale (practici, rutine, stiluri de relaționare, moduri de utilizare și de interpretare a diverselor reglementări etc.). Altfel spus, în primul caz este avut în vedere impactul reglementărilor europene asupra instituțiilor naționale și a indivizilor (dinspre instituții spre „social” și „individual”), în timp ce efectele indirecte vizează adaptarea actorilor sociali (indivizi, grupuri, asociații, categorii socio-profesionale etc.) – dinspre „actor” spre „instituție” și „sistem”. Grabber⁴⁵ distinge între așa-numitul „hard transfer” (modul în care UE transferă reglementări și politici spre țările membre) și „soft transfer” (stiluri, moduri de a acționa, valori etc.) Ambele tipuri de efecte evidențiază, desigur, decalajul care se creează între preluarea normei europene și „naturalizarea” acesteia, respectiv, între adoptarea unor norme și modul în care actorii (non)instituționali utilizează aceste norme – prin ajustarea unor practici, redefinirea priorităților, construcția unor interpretări sau prin identificarea unor noi oportunități⁴⁶.

Ideea dominantă a studiilor despre europenizare trimit la afirmația că europenizarea se declanșează odată cu aderarea la Uniunea Europeană, moment în care procesul de europenizare se exercită asupra întregii societăți, datorită faptului că Uniunea Europeană este o structură diferită de cea a statelor componente. Plecând de aici, se poate demonstra că europenizarea nu este uniformă și că există diferite nivele de europenizare în diferite State membre, în funcție de tradiția proprie și de momentul aderării la Uniunea Europeană. Europenizarea reprezintă instituționalizarea la nivel european a unui sistem distinct de guvernare cu instituții comune și cu autoritatea de a face, a implementa și a impune politici europene. Acest proces include întărirea capacității organizaționale pentru acțiune colectivă și socializare, utilizarea strategică a normelor și practicilor cu privire la cetățenia europeană. Habermas⁴⁷ propune conceptul de integrare graduală în explicarea procesului de europenizare în cadrul fiecărei societăți din cadrul Uniunii Europene.

⁴⁵ H. Grabber, *Puterea de transformare a UE. Europenizarea prin intermediul condițiilor de aderare în Europa Centrală și de Est*, Editura Epigraf, Chișinău, 2008, p. 98

⁴⁶ Ani Matei, Tatiana Dogaru, *Reforma procesului politicilor publice naționale sub imboldul europenizării. Modificări realizate în plan instituțional și legislativ în sfera politicilor publice din România*, în *Revista Economie teoretică și aplicată*, Volumul XVIII (2011), No. 1(554), p. 76-111

⁴⁷ J. Habermas, *Europe. The Faltering Project.*, traducere de Cianan Cronin, Malden, Polity Press, 2009, p. 250

BIBLIOGRAFIE:

- Attila Agh., *The Reform of State Administration in Hungary. The capacity of core ministries to manage the Europeanization*, ECPR Turin session, 22-27 March 2002, Workshop 19, Europeanisation and National Political Institutions
- Beichelt Tim, *Dimensions of Europeanisation*, în Fr. Bafoil, T. Beichelt, *Europeanisation. D Quest en Est*, Ed. L Haemattan, Paris, 2008
- Cowles, M.G., Caporaso, J.A., Risse, T. (2001). *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, Ed. Cornell University Press, New York, 2000
- Crowles M.G., și al, *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001
- Dimitris G. Papadimitriou, *Exporting Europeanization: EU enlargement, the twinning exercise and administrative reform in Eastern Europe*, *European Consortium for Political Research- Joint Sessions*, Turin, 22-27 April 2002
- Featherstone K., C. Radaelli, *The Politics of Europeanization*, Oxford University Press, Oxford, 2003
- Featherstone K., *In the name of Europe*, în K. Featherstone, C. Radaelli, *The Politics of Europeanization*, Oxford University Press, Oxford, 2003
- Grabber H., *Puterea de transformare a UE. Europeanizarea prin intermediul condițiilor de aderare în Europa Centrală și de Est*, Editura Epigraf, Chișinău, 2008
- Graziano Paolo, Maarten Vink, *Europeanization, New Research Agendas*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006
- Habermas J., *Europe. The Faltering Project*, traducere de Cianan Cronin, Malden, Polity Press, 2009
- Kassim H., *The European Administration: Between Europeanization and Domestications* în Hayward, J., Menon, A., *Governing Europe*, Oxford University Press, 2003
- Matei Ani, Diana Iancu, *Spațiul Administrativ European. Document de lucru*, SNSPA, Facultatea de Administrație Publică, București, 2007
- Olsen, Johan P., *Europeanization*, în Cini Michelle, *European Union Politics*, Oxford University Press, New York, 2003
- Radaelli, C.M. (2003). *The Politics of Europeanization*, Oxford University Press, 2003
- Schifirneț C-tin, *Europeanizarea societății românești și mass-media*, Ed. Comunicare.ro, București, 2012
- Schimmelfennig F., U. Sedelmeier, *The Europeanization of Central and Eastern Europe*, Ithaca, Cornell University Press, 2005
- Wallace H., M.A. Pollack, A.R. Young, *Policy-Making in the European Union*, ediția a 6-a, Oxford University Press, 2010
- Webb C., H., Wallace, W., Webb, C., (eds.) *Policy-making in the European communities*, Ed. John Wiley & Sons, London, 1977
- Andersen S., N. Sitter, *Differentiated Integration: What is it and How Much Can the EU Accommodate?*, *European Integration*, vol. 28, nr. 4/ 2006, Routledge
- Börzel T.A., T. Risse, *When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change*, *European Integration online Papers* 4, (15)/2000

- Börzel T.A., *Towards convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain*, Journal of Common Market Studies, nr.39 (4)/1999
- Camelia Beciu, *Percepția europenizării în instituțiile publice. Imaginarul adaptării la un nou sistem*, în Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XX, nr. 3–4, București, 2009,
- J.P. Olsen, *The Many Faces of Europeanization*, ARENA working paper, nr. 2/2002
- Ladrech R., *Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The case of France*, în Journal of Common Market Studies, nr.32 (1)/1994
- Ladrech R., *The Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France*, Journal of Common Market Studies, nr.32 (1)/ 1994
- Matei A., *Evoluția administrației europene. Concepte și abordări fundamentale*, în Drept comunitar, nr. 3/ 2004
- Matei Ani, Tatiana Dogaru, *Reforma procesului politicilor publice naționale sub imboldul europenizării. Modificări realizate în plan instituțional și legislativ în sfera politicilor publice din România*, în Revista Economie teoretică și aplicată, Volumul XVIII (2011), No. 1(554)
- Olsen J., *Many Facets of Europeanization*, Journal of Common Market Studies, nr. 40 (5)/2002
- Toller Annette Elisabeth, *The Europeanization of Public Policies – Understanding Idiosyncratic Mechanisms and Contingent Results*, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 8 (2004) Nr 9/ 2004
- <http://aei.pitt.edu/1724/01/bullerandgamble.pdf>
- <http://aei.pitt.edu/1724/01/bullerandgamble.pdf>
- <http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr41procesulEuropenizarii.htm>
- <http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-009a.htm>
- <http://eiop.or.at/eiop/texte/2005-001a.htm>
- <http://fds.oup.com/www.oup.co.uk/pdf/0-19-925209-2.pdf>
- <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/24267>
- <http://ssrn.com/abstract>
- <http://ssrn.com/abstract=1317609>
- <http://www.qub.ac.uk>

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822, cu titlul „Rețea Transnațională de Management Integrat al Cercetării Doctorale și Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Științe Militare”, “Securitate și Informații” și “Ordine Publică și Siguranță Națională” - Program de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită – “SmartSPODAS”.”

CHINA, ON A NEW SILK ROAD**Irina Petrucă, Assist. Prof. PhD, 'Apollonia' University of Iasi**

Abstract: The fight for resources brings again in the geopolitical arena the Great Game, retaking the competition of the major powers for the access ways to energy sources. The Eurasia area is thus the intersection of three major forces: the U.S.A., China and the EU, which have as principal connection the new Silk Road. In a fusion of the past with the present, China begins rebuilding a new Silk Road, and now not only as a trade route, but also as a real infrastructure for the resources. Being the largest energy consumer in the world and having to maintain a booming economy, China has entered the Great Game of scarce resources and creating routes to facilitate the access and dominance in resource-rich regions is the main purpose of this state.

Keywords: resources, competition, connections, Silk Road, trade

Drumul Mătăsii a fost timp de milenii cea mai însemnată rută comercială a lumii, un adevărat liant între culturi și civilizații, putând fi considerat ca fiind o formă arhaică a globalizării și o reală cale de dezvoltare și comunicare a civilizației umane. De câțiva ani, ideea reînvierii într-o formă modernă a Drumului Mătăsii din antichitate, care făcea legătura dintre Asia și Europa, prin Orientul Mijlociu, și asigura fluxul de mărfuri, bogăție și cunoștințe între extremele celor două continente, și-a făcut loc în lista preocupărilor actorilor internaționali, devenind iarăși o realitate și o cale de legătură între Est și Vest. Ideea a venit din partea SUA și a fost îmbrățișată de către China, Rusia nefiind explicit exclusă, dar nici invitată, fiind implicată în propriul concept politico-economic al Eurasiei.

Lupta pentru resurse aduce din nou în arena geopolitică Marele Joc, reluând competiția marilor puteri cu privire la căile de acces spre sursele de energie. Zona Eurasiei este în acest fel zona de intersecție pentru trei mari forțe: SUA, China și UE, care au ca principală legătură Noul Drum al Mătăsii. Globalizarea, dar și schimbările politice și economice înregistrate de țările din Asia și din fosta Uniune Sovietică, aduc din nou în discuție însemnătatea unei punți de legătură între țările care dețin importanță strategică în această zonă. Războiul Rece a produs importante modificări în politica occidentală, dar în special în cea rusească. Dezertizarea Rusiei, deschiderea Chinei înspre o politică comercială externă de amploare, dar în special lupta pentru sursele energetice aduc din nou în atenție cea mai însemnată rută comercială din toate timpurile: Drumul Mătăsii.

Într-o contopire a trecutului cu prezentul, China începe reconstrucția unui nou Drum al Mătăsii, iar acum nu numai ca o rută comercială, ci și o reală infrastructură a resurselor. Fiind cel mai mare consumator de energie al lumii și trebuind să susțină o economie în plină dezvoltare, China a intrat în Marele Joc al resurselor rare, iar formarea de rute care să îi poată ușura accesul, și poate chiar dominația în zonele bogate în resurse este cel mai important scop al său. În era globalizării căile de acces sunt de o importanță esențială, pe bună dreptate considerându-se că cine controlează infrastructura într-o regiune, are control asupra zonei respective. Iar cum scopul Chinei este cel de a proiecta puterea, soluția spre un posibil imperiu chinez și o proiectare a Pax Sinica este perfecționarea unei rute de transport fiabile. La momentul actual cea mai mare parte a resurselor pe care China le importă sunt transportate

prin strămoșirea Malacca, zonă aflată sub controlul SUA, sub pretextul asigurării stabilității zonei, aspect ce constituie un mare inconvenient pentru China și totodată unul din cele mai importante motive pentru refacerea Drumului Mătăsii.

Felul adoptat de China în crearea unui nou Drum al Mătăsii este unul echilibrat, care se bazează pe cooperare regională: încearcă să câștige țările tampon (Turcia și Iran) și să își asigure alianțe cu cele mai importante state de-a lungul Drumului Mătăsii. Totodată îmbrățișează o politică amicală, de întrajutorare și investiții masive. Refacerea Drumului Mătăsii este împlinită de către China prin investiții importante și refacere economică în zona vestică a continentului asiatic, prin crearea a cinci mari legături cu Asia Centrală și Europa: un pod transcontinental eurasiatic – o oglindă a transsiberianului – un coridor de cale ferată care să lege Shanghai – centrul financiar asiatic de Londra – centrul financiar al Europei – via Beijing, un coridor de conducte prin Kazakhstan până la Marea Caspică și Golful Persic, drumuri modernizate prin Uzbekistan și o prelungire a autostrăzii Karakoram până la portul Gwadar din Marea Arabiei. Un alt port în care China investește masiv este Pirus din Grecia, care îi facilitează accesul la zona Uniunii Europene, al doilea mare partener comercial al său.

Dacă drumul gazului și al petrolului pleacă dinspre Marea Caspică, Marea Neagră și Golful Persic către China, țările care extrag aceste resurse sunt punctul cheie al diplomației chineze, denumită generic „diplomația petrolului”. Astfel înființarea unei rute energetice aduce în scenă noi actori, dintre care menționăm: Arabia Saudită, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Iran și Turcia.

Cu legătură și în trecut cu același Drum al Mătăsii, la momentul actual Iranul constituie o piesă importantă în puzzle-ul rutelor energetice. Cu acces la Golful Persic, această regiune constituie o rută însemnată pentru transportul terestru al petrolului. China și Iranul au dezvoltat un important parteneriat în domeniul energiei, infrastructurii, și al armamentului, bazându-se pe celebra politică armament contra petrol. Însă țările arabe, care au importante resurse de petrol, nu sunt singurele în care China investește amplu și care alcătuiesc Noul Drum al Mătăsii. Continuându-și ruta până în inima Africii și chiar America Latină, China creează parteneriate cu statele africane și latine, în care investește în special în rețele de căi ferate și energie.

Refacerea punții de legătură între Asia și Europa nu vor duce doar la dezvoltarea țărilor care o străbat și îi înlesnește Chinei accesul la resurse, ci conturează totodată „heartland-ul”, așa cum considera Halford Mackinder zona Eurasiei, aducând în discuție teza potrivit căreia „Cine stăpânește Heartland-ul stăpânește Insula Lumii, iar cine stăpânește Insula Lumii, stăpânește lumea.”¹ Iar cum cea care controlează cu în principal Drumul Mătăsii este China, vom vedea cât de curând dacă teoria lui Mackinder va fi aplicabilă și în acest caz. „Drumul de fier al mătăsii” și coridoarele de conducte petroliere nu vor crea doar o racordare a Chinei și Europei la resursele Africii și Orientului Mijlociu, ci vor forma o reală cale economică între cele trei continente, dar în special vor constitui un punct de legătură între Est și Vest.

Conceptul politico-economic al unui nou Drum al Mătăsii are avantajele sale de necontestat, însă totodată există în calea sa obstacole care sunt greu de surmontat, dintre care amintim ca fiind printre cele mai însemnate criza din Ucraina provocată de Rusia și lipsa unui

¹ H.J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality*, Washington, DC: National Defence University Press, 1996

obiectiv comun al Europei, incapacitatea sa de a vorbi pe o singură voce, în special atunci când apar în discuție probleme economice și comerciale. Astfel, pentru transpunerea în realitate a unui nou Drum al Mătășii, este necesară o gândire ce să nu considere Europa un întreg, ci țările sale ca pe niște actori naționali cu interese și scopuri diferite.

Pe de altă parte, dacă privim la țările central-asiatice și la politica eurasiatică promovată de Rusia, observăm că au dus o politică de regionalism închis, fiind dezavantajate țări precum China, care încearcă să facă comerț în regiune. Și în această regiune există factori de instabilitate, precum Nagorno-Karabah, relația dintre Uzbekistan și vecinii săi sau între Tadjikistan și Kârgâzstan. Acestea sunt unele din punctele fierbinți, în afară de Ucraina, care ar afecta traseul clasic al Drumului Mătășii, constituind o altă piedică în calea sa.

Există așadar o divizare mare între actorii ce ar fi implicați în acest proiect, iar regiunile de instabilitate din zona euro-asiatică sunt numeroase. Totodată, sunt patru coordonate pe care Noul Drum al Mătășii va trebui să le reunească pentru a fi transpus în realitate: politica, infrastructura, comerțul și valuta interconectată. Dacă Drumul Mătășii va fi reconstruit, cu siguranță prosperitatea, progresul și bunăstarea vor fi asigurate pentru țările situate de-a lungul acestui flux de bogăție.

BIBLIOGRAFIE:

- Bradshaw, M., *Global energy dilemmas: a geographical perspective*, The Geographical Journal, vol. 176, no. 4, december 2010, p. 275–290
- Cioroianu, A., *Geopolitica matrioșkăi – Rusia postsovietică în noua ordine mondială*, Curtea Veche, București, 2009
- Greenspan A., *The age of turbulence: Aventures in a New World*, Ed. The Penguin Group, New York, USA, 2007
- Ignat, I., Ifrim, M., *The Actual Economic Crisis and its Implication on the World Economy în Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration*, ISBN 978-973-702-711, Ed. Tehnopres, Iași, 2009
- Kramer, A., *China's Hunger Fuels Exports in Remote Russia*, New York Times, 19 iunie 2010
- Mackinder, H.J., *Democratic Ideals and Reality*, Washington, DC: National Defence University Press, 1996
- Neguț, S., *Geopolitica. Universul puterii*, Ed. Meteor Press, București, 2008
- Neguț, S., Vlasceanu Gh., Bran, F., *Geografie economică mondială*, Ed. Meteor Press, București, 2009
- Neguț, S., *Geopolitica. Universul puterii*, Ed. Meteor Press, București, 2008
- Oancia, C.A., *Petrolul și piața energetică în contextul globalizării*, București, ASE, 2010
- Pătrașcu, R., *Producerea energiei și mediul în contextul dezvoltării durabile*, Ed. Politehnica, București, 2006
- Richardson, M., *Asia's Middle East Oil Dependence: Chokepoints on a Vital Maritime Supply Line*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2007

**IDENTITY AND SECURITY IN THE EUROPEAN UNION:
NEW TRENDS AND CHALLENGES**

Claudia Anamaria Iov, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Following the 9/11 terrorist attack and the subsequent aftermaths in Europe, the identity issue became a priority on the EU's agenda, prompting a new way to approach security with focus on the issues related to society, such as culture, inter-ethnic conflicts, migrations, societal security, demography, multiculturalism or integration.

The social pressures of the EU states' citizens against the waves of immigrants and marginalized people from the new member states' have determined the policymakers to rethink European security in terms of identity securitization.

Keywords: migration, identity, security, multiculturalism, immigrants.

La începutul secolului al XXI-lea, statisticile internaționale arătau că o persoană din 35 este migrant, ceea ce înseamnă că, dacă toți aceștia ar ocupa un teritoriu bine definit, ar forma cea de-a șasea țară din lume ca număr al populației¹. În prezent fenomenul migraționist este mai prezent ca niciodată în Europa, iar problema migrației ilegale este mereu prezentă pe agenda internațională.

Aceasta lucrare dorește să ofere o analiză asupra modului în care triumviratul migrație-identitate-securitate a impus pe agenda europeană o abordare modernă a relației politică-securitate, a modului în care a influențat procesul de integrare și totodată identificarea unei modalități de abordare a consecințelor care decurg din acest triumvirat.

Între cele trei există o relație de interdependență, fiecare putând fi atât cauză cât și efect pentru celelalte două. De exemplu migrația, în sine, nu este un fenomen de insecuritate, migrația necontrolată și ilegală are, însă, efecte destabilizatoare asupra sistemului de securitate, cu reverberații asupra relațiilor inter-etnice din cadrul statului gazdă.

Nevoia examinării relației migrație-identitate-securitate este condiționată de o serie de evenimente din arena internațională din ultimii ani, începând cu atentatele teroriste din 9/11 Septembrie 2001 și replicile ulterioare din Europa. Presiunile sociale ale cetățenilor din statele UE, în fața valurilor de solicitanți de azil și imigranți, au determinat decidenții politici de la nivelul statelor gazdă să recurgă la măsuri de utilizare a forței, să propună politici de « imigrație selectivă » (în Franța), fapt ce a dus la apariția ideii de „Europa Occidentală fortificată”².

Amenințarea terorismului, criminalitate organizată, au agravat temerile privind imigrația, în timp ce perspectiva aderării Turciei și a altor state din Balcanii de Vest (care se confruntă în continuare cu problema întoarcerii și reintegrării refugiaților, dezvoltarea economică și consolidarea democrației sau tendințele de fărâmițare teritorială pe criterii

¹ Alexandra Sarcinschi, *Migrație și Securitate*, București, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, 2008, p.5 on-line: http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/migratie_si_securitate.pdf, accesat 01.08.2013.

² Yannis A. Stivachtis, „International Migration and the Politics of Identity and Security” , *Journal of Humanities and Social Science*, Volume 2, Issue 1, 2008, on-line: <http://www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1387.pdf> , accesat 24.05.2012, p. 3.

etnice) au subliniat importanța securizării identității și au dus la încadrarea definitivă a identității în logica migrație-securitate.

Identitatea este o sursă de sens și de experiență a indivizilor³, care nu poate fi definită decât în raport cu ceilalți, care individualizează și oferă sens existenței unui grup independent de mărimea sau istoria acestuia. Modul în care anumite comunități de imigranți sunt percepuți ca amenințare la adresa identității societății gazdă este legat de modul în care națiunea se auto-definește, pornind de la cele două teorii ale lui A. Smith cu privire la identitatea națională, care are la bază fie teoria etnică, fie teoria vestică, cunoscută și sub denumirea de modelul civic de națiune⁴.

În condițiile în care migrația nu poate fi oprită (iar „zero migration” nu este un proiect fezabil și nici dezirabil deoarece ar avea efecte dezastruoase asupra economiei), controlul frontierelor este un proiect iluzoriu⁵, iar amenințarea la adresa societății este perpetuă și inevitabilă⁶. În condițiile în care cu cât diferențele culturale dintre imigranți și societatea gazdă sunt mai mari, cu atât aceasta din urmă va fi mai reticentă și mai aplecată spre securizarea identității. Această situație o regăsim în Europa Occidentală care îi consideră pe est-europeni mai acceptabili ca imigranți în comparație cu cei din Africa sau Asia⁷ (cu toate că în fața unor grupuri mai mari de imigranți din estul Europei, cum au fost/sunt instalatorii polonezi, căpșunarii români și bulgari, cerșetorii romi, reacțiile Europei Occidentale au fost diferite de la caz la caz). Aceste diferențe sunt strâns legate de modul în care este construită identitatea colectivă (în funcție de modul în care se raportează la termenul de națiune/identitate națională în accepțiunea lui A. Smith). „Diferențele societății prezintă vulnerabilități diferite, în funcție de felul în care le este construită identitatea”⁸. În cazul în care identitatea se bazează „pe distanță și izolare” ca în cazul Finlandei, chiar și un număr foarte mic de imigranți va fi perceput ca o amenințare la adresa identității. În cazul Franței, unde „națiunea este legată strâns de stat», vulnerabilitatea în fața unui proces de integrare politică și socială este mult mai mare decât în cazul unor națiuni care au experiența « de a opera independent de stat și de a avea mai multe paliere politice simultan (precum Germania) »⁹.

Spre exemplu, o societate omogenă din punct de vedere etnic va acorda o valoare mai mare păstrării identității politice și culturale decât o societate eterogenă, care va considera aflulul de imigranți drept o amenințare existențială, care impune necesitatea unei securizări societale.

Un alt element de dificultate în relația identitate-securitate este reprezentat, dincolo de modul în care imigranții sunt percepuți în termeni identitari de către populația majoritară, de modul în care imigranții decid să se comporte în cadrul statului gazdă, dacă sunt dornici să se

³ *Ibidem*, p. 7.

⁴ Pentru detalii vezi A. Smith, *National identity*, London, Ed. Penguin Books, 1991.

⁵ Claudia Arădău, Migration: The Spiral of (In)Security, *International Forum of Electronic Publications*, Rubikon, March 2001, On-line: <http://web.archive.org/web/20070403192142/http://venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/forum/claudia1.html>, accessed 22.05.2013, p.5.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Yannis A. Stivachtis, „International Migration.....”, p.4.

⁸ Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde, *Securitatea, un nou cadru de analiză*, Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010, p. 178.

⁹ *Ibidem*, pp.178-179.

integreze social, dacă nu doresc să se amestece și nici nu se conformează regulilor (cazul imigranților turci din Germania, musulmanii din Franța).

Construcția socială a identității are întotdeauna loc într-un context marcat de relații de putere¹⁰, motiv pentru care identitatea națională și cea a imigranților vor intra în conflict doar dacă aceasta din urmă este puternică și este susținută, ca și în cazul minorităților naționale, de un „stat-mamă”¹¹ aflat în proximitatea statului gazdă. Dacă la nivelul Uniunii Europene, decidenții politici depun eforturi serioase în vederea promovării multiculturalismului, la nivelul statelor cu tradiție în Europa, liderii politici (pe fondul crizei economice a statului bunăstării și a creșterii constante a numărului de imigranți) recunosc eșecul procesului de integrare socială a noilor veniți sau a descendenților din a doua și a treia generație¹². « Eșecul multiculturalismului în Uniunea Europeană » reunește nume grele precum cancelarul german Angela Merkel, premierul britanic David Cameron, fostul președinte francez Nikolas Sarkozy sau Ministrul francez de Interne, Manuel Valls.

În 16 octombrie 2010, Angela Merkel declara că modelul unei Germanii multiculturale, unde coabitează în armonie diverse culturi, “a eșuat complet”¹³, în aceeași ordine de idei, N. Sarkozy a afirmat că modelul multicultural este un eșec nu doar în Franța, ci la nivelul întregii Europe, deoarece “există prea multă preocupare pentru identitatea celui care sosește și prea puțină pentru identitatea țării care îl primește”¹⁴. Prezent la cea de-a 49-a ediție a Conferinței de Securitate, la München, (2013), David Cameron împărtășește temerile celor doi lideri europeni, în condițiile în care numărul musulmanilor din Marea Britanie este în creștere, iar capacitatea de integrare a societății engleze în scădere comparativ cu numărul situațiilor conflictuale din zonele cu număr mare de imigranți. O poziție mult mai fermă o regăsim în declarațiile Ministrului francez de Interne, Manuel Valls, care afirma, că Franța « "nu poate primi toată mizeria din lume și din Europa”¹⁵, în legătură cu dosarul romilor sau în paralela făcută de liderul extremei drepte, Marine Le Pen între rugăciunile musulmane pe străzi și ocupația nazistă.

Un rol important în construcția socială a identității și în alimentarea conflictului dintre identitatea națională și cea a imigranților este jucat, în societatea contemporană, de mass-media, care sub auspiciile teoriei constructiviste, s-a transformat într-un partener al statului în procesul de securitizare a identității naționale. Asistăm la un proces de „exploatare reciprocă”, în care decidenții politici parte a procesului mediatic, iar mass-media un partener al statului, care prin dramatismul imaginilor promovate și căutarea excepționalului schimbă fața insecurității moderne.

¹⁰ Yannis A. Stivachtis, „International Migration.....”, p. 5.

¹¹ Pentru detalii vezi Adrian L. Ivan, Claudia Anamaria Iov, “National And Ethnic Minorities In Central Europe And The Eu Integration Process: Theories And Considerations”, în Runcan, P.L., Rață, G., Goian C. (Ed.), *Applied Social Science: Administration and Management*, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp.205-212.

¹² Claudia Iov, Claudia Mera, Claudiu Marian, The “Failure of Multiculturalism” in the European Union. Identity-Security Nexus. EU-Member States-Comparative View, in Iulian Boldea Coord., *Studies on literature, discourse and multicultural dialogue*, Ed. Arhipelag XXI, Tg.Mures, 2013, pp. 306-315.

¹³ *Multiculturalismul, „un eșec în Europa”*, 11.02.2011, Frontpress.ro, <http://www.frontpress.ro/2011/02/multiculturalismul-un-esec-in-europa.html>, accesat 27.11.2014.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Iuliana Enache Ministrul francez de Interne, despre romi: "Franța nu poate primi toată mizeria din Europa", *Mediofax*, 11.09.2012, <http://www.gandul.info/international/ministrul-francez-de-interne-despre-romi-franta-nu-poate-primi-toata-mizeria-din-europa-10052018>, accesat 25.11.2014.

În acest exemplu se înscriu evenimente din arena internațională din ultima perioadă, cu precădere cazul securitizării islamului. Promovarea agresivă a imaginilor islamului pe toate posturile de televiziune (începând cu 9/11 Septembrie 2001, replicile din Europa, respectiv : Madrid, 11 martie 2004; Londra, 7 iulie 2005, uciderea cineastului Theo van Gogh, 2004, scandalul caricaturilor daneze cu profetul Mohamed, 2005, scandalurile cu privire la manifestarea religiei și a codului vestimentar islamist în spațiul public occidental- prin utilizarea burqă-i, niqab-ului, magazine cu produse halal, sărbători islamice, minarete) a determinat o solidarizare a societății statului gazdă cu decidenții politici, prin încadrarea definitivă a mass-mediei în logica de securizare a identității naționale.

În acest context putem concludiona că identitatea inovează relația de cauzalitate migrație-securitate conferindu-i suplețe și valoare referențială, iar în această ecuație mass-media este o sursă de identitate socială. Identitatea culturală este cel mai important element al oricărui grup etnic, iar într-o Uniune Europeană care stă sub semnul « unității în diversitate ! » decidenții politici trebuie să înțeleagă că marginalizarea, stigmatizarea pe criterii culturale nu este o opțiune pentru Statele Unite ale Europei.

BIBLIOGRAFIE:

Arădău, Claudia, Migration: The Spiral of (In)Security, *International Forum of Electronic Publications*, Rubikon, March 2001, On-line:

<http://web.archive.org/web/20070403192142/http://venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/forum/clauidia1.html>.

Buzan, Barry, Weaver, Ole, De Wilde, Jaap, *Securitatea, un nou cadru de analiză*, Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010.

Enache, Iuliana, Ministrul francez de Interne, despre romi: "Franța nu poate primi toată mizeria din Europa", *Mediafax*, 11.09.2012, <http://www.gandul.info/international/ministrul-francez-de-interne-despre-romi-franta-nu-poate-primi-toata-mizeria-din-europa-10052018>.

Iov, Claudia Anamaria, Mera, Claudia, Marian, Claudiu, The "Failure of Multiculturalism" in the European Union. Identity-Security Nexus. EU-Member States-Comparative View, in Iulian Boldea Coord., *Studies on literature, discourse and multicultural dialogue*, Ed. Arhipelag XXI, Tg.Mures, 2013, pp. 306-315.

Ivan, Adrian, Iov, Claudia Anamaria, "National And Ethnic Minorities In Central Europe And The Eu Integration Process: Theories And Considerations", în Runcan, P.L., Rață, G., Goian C. (Ed.), *Applied Social Science: Administration and Management*, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp.205-212.

Multiculturalismul, „un eșec în Europa”, 11.02.2011, Frontpress.ro,

<http://www.frontpress.ro/2011/02/multiculturalismul-un-esec-in-europa.html>.

Sarcinschi, Alexandra, *Migrație și Securitate*, București, Editura Universității Naționale de Apărare "Carol I", 2008,p.5 on-line:

http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/migrație_si_securitate.pdf.

Smith, Anthony, *National identity*, London, Ed. Penguin Books, 1991.

Stivachtis, Yannis , A. „International Migration and the Politics of Identity and Security” , *Journal of Humanities and Social Science*, Volume 2, Issue 1, 2008, on-line: <http://www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1387.pdf>.

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863, cu titlul „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)”.

IMAGOGICAL HYPOSTASIES OF SECULAR CHRISTIANITY IN THE THIRD REICH

Antoniu Alexandru Flandorfer,
PHD Candidate University "Ștefan cel Mare" Suceava

Abstract: Our paper aims at drawing the imagological coordinates of secular Christianity during the Third Reich, with a focus on the hegemonic mission of the German people in the European space concerning the geopolitical relation to other nations. Racial theories that had entered collective imagination, alongside Judeophobic 'Allo 'Allo stereotypes promoted since the Dark Ages by the Roman Catholic Church, but also, conjuncturally, by Luther, created an authentic anti-Semitic bestiary in interbellic Germany. The Aryanization of Christianity by the elimination of its Judaic roots was achieved through a variety of abusive theological interpretations that presented Jesus Christ as an exponent of the war against the Jews who responded with deicide to his teachings. This manipulative process led to the crystallization of the mentality regarding the racial superiority of the German people and its Messianic and soteriological function within the modern history of Europe. Furthermore, the promotion of an erroneous representation of the Jewish people led to the debate around the Jewish Question and to the issuing of the Final Solution. On the other hand, an axiological reevaluation of the spiritual coordinates was intended, as Christian values were replaced by those of Norse paganism in order to promote a violent form of nationalism.

National Socialist Weltanschauung developed as a cultic alternative centered around the Führer and evolved ideologically from Wilhelm Hauer's German Faith Movement (Deutsche Glaubensbewegung) along with both the esoteric visions of Jörg Lanz von Liebenfels and Guido von List's Ariosophy or the distorted message of Nietzsche's anti-Christianity, and with the contextual insertion of the Eckhartian mysticism by Alfred Rosenberg.

Keywords: Messiah, Aryan, Ariosophy, national socialism, paganism, race

Acest studiu prezintă modul în care imaginea lui Isus Christos și a creștinismul ca tradiție europeană a fost interpretată abuziv de factorii politici în vederea manipulării psihismului maselor în perioada premergătoare și de apogeu a național socialismului. În mod concret, se va analiza modul în care poporul german a putut să accepte implementarea unui sistem cultic în centrul căruia a existat o modalitate de coerciție social-politică inerentă ideologiei național socialiste sub denumirea de *Führerprinzip*. Aderarea individului la național socialism, într-o epocă de profunde modificări axiologice la nivelul dimensiunii sociale, s-a reușit destul de facil, deoarece, întotdeauna în perioadele de criză, masele răspund pozitiv la o *reevaluare a tuturor valorilor* (Fr. Nietzsche). Această raportare etico-axiologică a creat în cadrul imaginarului colectiv, o transpunere identitară a comandamentelor religiei tradiționale pe siajul imagologic christic, transformându-l într-un personaj cu valențe mitemice. Astfel, aleostereotipurile iudeofobe și antisemite, ce au marcat creștinismul de secole, în intruziune cu secularizarea religiei la nivelul societății, respectiv cu procesul de *dezvrăjire a lumii (désenchantée)* provocat de *Mitul progresului*, inițiat odată cu *Revoluția industrială*, au cosmopolizat masele, iar prin transgresiunea puterii clericale, s-a permis o schimbare identitară a originilor iudaice ale lui Isus Christos. Concomitent cu potențarea acestui *Zeitgeist*, teoria evoluționismului darwinist a produs transformarea paradigmei teleologice a existenței individului în ansamblul ei. Această cosmopolizare a maselor ce a decurs din progresul științific și cultural al umanității, a reprezentat cauza translatării analizei asupra naturii divine a lui Christos, într-una istorică, prin depășirea coercițiilor impuse de biserica instituționalizată, care a creat o mentalitate obedientă *de facto* față de sistemul social. Această tendință de umanizare a

imaginii tabuizante a întemeietorului religiei creștine, a fost catalizată de curente socio-politice de factură utopică și proto-totalitară, inițiate odată cu Revoluția franceză. Iluminismul, purtător al ateismului a reușit să substituie comandamentele religioase cu cele societale, creându-se astfel, o *religie socială* (J.-J. Rousseau), capabilă să înlăture morală tradițională. În acest sens, observăm că evoluționismului i se aplică o componentă etică, pe lângă cea biologică, atunci când, în *Metaphysics of Evolution*, filosoful David Hull afirmă că teoria lui Darwin cuprinde toate principiile etice, morale și politice de până la apariția sa. Pentru a alunga temerile contemporanilor săi, însuși Darwin, în autobiografia sa, consideră că instinctele sociale și trăirile etice sunt mai puternice decât impulsurile hedoniste sau egoiste. Același, în lucrarea *Originea Omului*, consideră că instinctele sociale și selecția de grup s-au realizat în mod natural, fără vreo intervenție supranaturală, ci doar prin *Regula de Aur*, care de fapt, reiterează dictonul biblic din Luca 6:31: *Și precum voiți să vă faceți vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea*.¹

În ceea ce privește adeziunea poporului german la universalismul mesajului creștin, putem să observăm că de-a lungul timpului, pornind încă de la *Reforma* lui Luther și culminând cu perioada premergătoare apariției nazismului, a fost extrem de anemică, constatându-se o exacerbare a spiritului național (*Volksgeist*) promovat de Herder, care se disocia de programul bisericii instituționalizate, în speță catolicismul papal, iar etica promovată se ralia păgânismul nordic. Aici, sesizăm inclusiv atitudinea lui Alfred Rosenberg față de martirajul cauzat de mistica neconformă dogmei papalității a lui Meister Eckhart și confiscarea imaginii acestuia de către propaganda celui de al Treilea Reich. Obiectivul ideologic nazist, ce s-a conturat prin inserțiile filosofiei romantimului politic german, consta în demonstrarea faptului că dogma creștină cu ale sale origini iudaice, este străină spiritului germanității. Interpretarea abuzivă de care au fost capabili ideologii naziști, este explicată metodologic în cursul de teologie mistică a lui Nichifor Crainic susținut în cadrul unor prelegeri la Facultatea de Teologie a Universității din București, în anul universitar 1935-1936. Acesta, fiind un exponent important al Legiunii Arhanghelului Mihail, în care creștinismul răsăritean reprezenta o coordonată ideologică, explică dintr-o perspectivă ucronică, faptul că, dacă vechii germani ar fi intrat în contact cu creștinismul apolitic răsăritean, eminentamente spiritual, și nu cu catolicismul aservit unor interese hegemonice, nu s-ar fi declanșat conflictul dintre autoritatea civilă și cea spirituală, care a marcat Evul Mediu. În același context anticatolic, Nichifor Crainic impune unele similitudini dogmatice între coordonatele mistico-religioasă decelate în „Mitul secolului al XX-lea” (*Der Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts*) și dogma creștinismului răsăritean sau siriac. „Dl Alfred Rosenberg, când neagă azi creștinismul „sirian” și socotește totuși pe magistrul Eckhart creatorul *Deutschreligion* [religiei germane], se așază singur într-o situație imposibilă, fiindcă doctrina neoscolastică a magistrului Eckhart - o recunoasc aproape toți cercetătorii lui - e puternic colorată de doctrina orientală a lui Dionisie Aeropagitul, adică tocmai doctrina pe care o neagă dl Rosenberg! Ce păcat că Ortodoxia noastră, singura pur spirituală de creștinism adevărat, e atât de puțin cunoscută în Occident! (...) Astfel, concluzia noastră referitoare la antagonismul dintre catolicism și germanism este că între creștinismul adevărat și germanism nu există incompatibilitate de fond.”² Însă, în finalul prelegerii gânditorul naționalist creștin ortodox, după ce prezintă influențele antisemitismului și darwinismului social avute asupra *Weltanschauung*-ului național socialist, dezvăluie neconcordanțele majore față de religia creștină, respectiv anticreștinismul inerent fundamentelor ideologice naziste. „Cel de-al Treilea Reich și-a însușit întru totul dogma rasei formulată de Gobineau și de Chamberlain, dar a părăsit poziția față de creștinism. Pentru dl Alfred Rosenberg, doctrinarul oficial al Reich-ului, creștinismul e din nou o religie iudeo-

¹ Richard Weikart, *From Darwin to Hitler: evolutionary, ethics, eugenics, and racism in Germany*, Palgrave Macmillan, (2004) 2006, p.21

² Nichifor Crainic, *Cursurile de mistică: Teologie mistică, Mistică germană*, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 416

romană ce trebuie părăsită. Puternica rasă regală a nordului trebuie să-și croiască o religie nouă, întemeiată pe mitul sângelui. O religie cu baze biologice deci. Unii propun întoarcerea la mitologia lui Wotan și Odin; alții o declară perimată pentru mentalitatea modernă și propun în schimb elaborarea unei mitologii de cabinet savant. Religia aceasta, necunoscută încă, are doctrinari o sumedenie, dar n-are profet. Fiindcă religiile, precum se știe, numai profeții le întemeiază - și încă pe alte baze decât cele biologice! Cei mai nerăbdători au trecut însă la o acțiune practică sub numele de *neue deutsche Glaubensbewegung* [noua mișcare de credință germană]. (...) Fiindcă Eckhart a rostit o dată, o singură dată într-o predică, cuvântul *sânge*, dl Rosenberg îl încorporează la doctrina rasistă a mitului sângelui și îl face precursorul noii religii păgâne.³ În acest sens, în lucrarea sa *Der Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts*, se întâlnesc nu mai puțin de o sută cincizeci de referințe la misticul renan.

În consecință, măsurile luate de statul nazist față de Biserica creștină, în general, au fost confuze și inconsecvente, caracterizate printr-o ostilitate fundamentală, existând unele persecuții considerabile. La început naziștii au încercat să identifice național socialismul cu creștinismul, însă mai târziu au declarat cele două manifestări etico-morale a fi ireconciliabile. Pentru a se putea observa cu claritate poziția statului totalitar față de Biserică, dar și față de mentalul colectiv tributar fenomenului religios al creștinismului, se va analiza fenomenologic cadrul social al *status quo*-ului din perioada de început a acapărării puterii de către național socialiști. În ceea ce privește atitudinea lui Hitler, observăm că acesta a manifestat o poziție fundamental ostilă față de Bisericile creștine, însă, începând cu anul 1933, acțiunile sale nu s-au concertat spre o strategie clară împotriva lor. La momentul anului 1933, un procent de 62,7 la sută din populație (adică, peste 40 de milioane de persoane) aparținea uneia dintre cele douăzeci și opt de Biserici protestante independente din țară, iar 32,4 la sută dintre germani (aproape 22 de milioane de persoane) aparțineau ritului romano-catolic. Când N.S.D.A.P. a câștigat puterea, în 1933, nu a existat nici o rezistență din partea populației reformate sau catolice împotriva măsurilor promovate de naziști. Dimpotrivă, ambele Biserici au receptat pozitiv programul politic nazist de restaurare a valorilor tradiționale germane și răsturnarea sistemului politic pluralist promovat în cadrul democrației „decadente” a Republicii de la Weimar. Protestul inițiat de liderii bisericii a fost invariabil îndreptat împotriva anumitor interese ale autorităților național socialiste, dar nu împotriva statului, fiind pretextate tocmai din perspectiva adeziunii la o bună guvernare a acestuia. În general, conducerea bisericii a privit cu simpatie acțiunile naziștilor în sfera socială și politică, așa cum s-a afirmat, de exemplu, în scrisoarea pastorală emisă de episcopii bavarezi din data de 12 noiembrie 1933, în care se accentuează pe pericolul și necesitatea salvării poporului german de ororile bolșevismului. În consecință, rezistența disidentă a liderilor Bisericii a fost limitată. Nu a existat o defalcare strictă între sfera Bisericii și cea a socialului, statul implicându-se în mod major, atât în ordinea clericală, cât și în viața individului. Biserica protestantă a fost amenințată prin intermediul unor disensiuni interne grave, obligată fiind, în luna iulie a anului 1933, să accepte o nouă constituție, care a devenit rapid un suport coercitiv al statului totalitar asupra sa. Aceasta a fost slăbită în continuare de mișcarea separatistă radicală a *creștinilor germani*, care au adoptat o formă paramilitară nazistă, ce se autoproclama drept o nouă „Biserică a Poporului”, ce avea drept obiectiv principal implementarea conceptului ideologic nazist de *Völkisch*. Acuzele aduse de *creștinii germani* împotriva Bisericii Protestante, privind lipsa de comunicare cu masele, au început treptat să submineze cadrul consacrat al acesteia, mișcarea militând pentru un naționalism creștin prefabricat sub sloganul *svastica pe piepturile noastre cu crucea în inimile noastre*. Totuși, Bisericii Romano-Catolice i s-a permis să-și păstreze organizarea autonomă, în ciuda Concordatului din 20 iulie, care în mare măsură i-a redus

³ *Ibidem*, p. 420

rezistența și autoritatea ecleziastică în fața mecanismului totalitar nazist. Hitler a privit cu îngrijorare lupta din cadrul Bisericii Protestante, însă, atenția sa a fost îndreptată în mod special asupra capacității continue a Bisericii Romano-Catolice de a reprezenta o alternativă la ideologia nazistă pentru națiunea germană.⁴

La nivelul societății, *Mișcarea credinței germane* (*Die Deutsche Glaubensbewegung*) și *Weltanschauung*-ul național socialist s-au manifestat similar, însă impactul a fost diferit, existând un moment în care prin facțiunea creată în interiorul așa-zisului *creștinism arian*, s-a impus aripa radicală a pagânismului nordic, ce a refuzat categoric elementul teologic al mișcării, în favoarea reanimării mitologicului, prin înlocuirea lui Christos cu Wotan. Pe când prima avea toate caracteristicile unei gândiri tribale, de castă, ce impunea o conduită sectară, cea de a doua s-a dorit a fi o manifestare la nivel global, în care coincideau elementele fundamentale propovăduite de Jakob Wilhelm Hauer și prozeliții săi. Aceștia, de fapt, pregăteau în subsidiar, pretextele implementării bioeticii național socialiste viitoare, care avea să justifice expansionismul și domnia *Supraomului* celui de al Treilea Reich. Jakob Wilhelm Hauer a încercat să instaureze o „credință germană”, bazată pe tradițiile nordice și pe cultura germanică, dar și pe misticismul lui Meister Eckhart sau filosofia lui Nietzsche și Goethe. „Această mișcare a căutat să combine un număr de direcții diferite și deseori incompatibile: unii dintre membrii ei au adoptat o formă „purificată” de creștinism, alții s-au împotrivit nu numai creștinismului în oricare din formele lui, ci oricărui tip de religie sau Dumnezeu. Unul dintre articolele de credință generale, care a introdus în 1934 mișcarea, numea drept țel al Mișcării germane a credinței renașterea religioasă a națiunii din bazele ereditare ale rasei germanice.”⁵

Nu se poate afirma că Hauer a fost unul dintre protopărinții fondatori ai nazismului, departe de a juca rolul de ideolog, se regăsește în postura profetului unei forme religioase secularizate de tranziție, cu profunda afiliere la stereotipurile revanșarde ale mentalului creștin, prin racordarea la antisemitism, în care fundamentul teologic, mai apoi este înlocuit de elementele mitologice. *Mișcarea credinței germane* semnifică o trecere de la creștinismul tradițional la o formă nouă de gândire religioasă, manifestându-se *in nuce*, ca o biopolitică ce face apel la teologizarea iudeofobiei, ce s-a propagat în cadrul habitus-ului creștin de-a lungul istoriei. În ceea ce privește critica dezvoltată față de evrei, dacă antisemitismul nazist a fost fără îndoială rasist, mai mult decât religios, în imanența sa, a fost destul de flexibil, încât să încorporeze aleostereotipurile inerente bigotismului religios tradițional. Mișcarea credinței germane, fondată și condusă de Jakob Wilhelm Hauer, profesor de indologie, istorie comparată a religiilor și ideologie ariană la Universitatea din Tübingen, se situa pe o poziție neopăgână ce își propunea să acrediteze atât creștinismul, cât și iudaismul sub auspiciile unei credințe semite *periculoase*, străină culturii germane. Din contra, Walter Grundmann de la *Institutul pentru Studiarea Influenței Evreiești asupra Activității Bisericii din Germania*, într-un volum colectiv, apărut în anul 1942, făcând aprecieri asupra comportamentului iudaic plin de ură manifestat față de celelalte popoare, dar și despre înclinația evreilor de a-și însuși valorile altor națiuni, consideră că religia creștină a fost confiscată de către aceștia.⁶

Acest institut teologic a avut ca prim obiectiv eradicarea influențelor mozaice din cadrul creștinismului, în vederea arianizării lui Isus Christos. În acest sens, Grundmann a susținut că în Galileea nu a existat o seminție care să incube caracteristicile tipice acelei zone geografice, fiind

⁴ David Welch, *The Third Reich. Politics and Propaganda, Second Edition*, Taylor & Francis e-Library, 2007, pp. 87-88

⁵ Jung, Carl Gustav (2011), *Civilizația în tranziție*, București, Editura Trei, p. 216

⁶ Max Weinreich, *Universitățile lui Hitler. Contribuția intelectualilor la crimele Germaniei împotriva evreilor*, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 66

formată mai mult dintr-o comunitate cu preponderență non-iudaică, care se situat într-o poziție antagonică față de mediul socio-religios uniform și compact al evreilor din Iudeea. Populația din Galileea, era compusă în mică măsură din evrei, deoarece majoritatea a fost deportată în Asiria de către cuceritori și niciodată nu s-a mai întors din exil. Deci, după cucerirea asiriană, Galileea era populată de triburi non-evreiești care faceau parte din regatul de nord al Israelului, acceptându-l pe Isus tocmai datorită faptului că îl asimilau ca pe un concetățean, în timp ce evreii iudei nu l-au receptat ca pe unul de al lor și l-au respins fără echivoc. Pe de altă parte, prin învățătura sa, Isus s-a adresat umanității, neavând un mesaj eminentemente destinat evreilor, cum obișnuiau profetii Vechiului Testament. În ceea ce privește relația intimă dintre Isus și Dumnezeu, Grundmann exemplifică faptul că modul de adresare chistică către divinitate se realiza prin diminutivul aramaic filial *Abba*. Din această intimitate fiu-tată a rezultat o nouă înțelegere etică a naturii divine și umane. Astfel, principiul fundamental al creștinismului – iubirea, a reevaluat comandamentele divine date de Jahve evreilor, prin care aceștia au fost transformați în sclavi, în timp ce legământul depus între divinitate și arieni, se manifesta printr-o pietate sacramentală, fiind privit ca pe un dat firesc haric. În acord cu propaganda nazistă, teologul protestant considera că descendența lui Isus nu a avut o influență marcantă în atingerea misiunii cu care a fost investit, de a dezavua presupusa degenerare a evreilor. De asemenea, s-a argumentat misiunea chistică prin faptul că era sincretică cu valorile spirituale nordice, care s-ar fi putut disemina doar raselor ariene; adică creștinismul a devenit o religie extrem de răspândită la toate popoarele, cu excepția evreilor, iar ideile ce au decurs din acest cult au reprezentat fundamentul cultural al omenirii. Din acest punct de vedere, teologii pro-naziști afirmă că Isus, ca forță motrice a creștinismului, nu ar fi putut avea descendență iudaică, ci aparținea unuia dintre diferitele seminții din Galileea. Conform cercetărilor acestora, inclusiv Maria nu avea origini evreiești, iar tatăl lui Isus ar fi fost, de fapt, un roman pe nume Panther. Conform lui Grundmann argumentul său major, în privința originilor non-iudaice ale lui Isus, consta în faptul că în Galileea s-a înregistrat un număr scăzut al evreilor, încă cu o sută cincizeci de ani înaintea nașterii acestuia. Această aserțiune a fost vehiculată cu mult înainte, de erudiții Noului Testament, precum și de Renan sau Chamberlain, și se bazează pe presupuneri vagi, care decurg din traducerea denumirii Galileea, *Ținutul neamurilor*, adică al necredincioșilor (Galil HaGoyim în ebraică, în Isaia 8:23 și 9:1, dar și în Matei 4:15). La aceasta s-a adăugat descrierea evreilor din Galileea întâlnită în textele evreiești, începând cu literatura rabinică până la cele ale istoricului Graetz din secolul al XIX-lea, în care aceștia erau caracterizați ca fiind inculți și impresionabili la fanteziile apocaliptice, fiind excluși de sub controlul fariseic, respectiv al autorităților Templului din Ierusalim. În lucrarea sa *Jesus der Galiläer*, Grundmann susține că învățăturile non-evreiești ale lui Isus sunt reflectate și în literatura din vremea în care acesta și-a făcut apostolatul, subliniind că lucrarea apocrifă a lui Enoh reprezenta o sursă frecvent citată de *Creștinii Germani*. Mișcarea nazist-creștină autoriza prin apelativul *Fiul Omului* din capitolele 37-71 a acestei cărți gnostice⁷, ipoteza că textul este de proveniență non-iudaică, ci iraniană, iar în Enoh 105⁸, Christos este prezentat drept un salvator nordic. Eschatologia chistică este neinerentă mesianismul profetic iudaic vetero-testamentar, deoarece Isus nu s-a autointitulat Mesia, ci *Fiul Omului*, titlu care nu avea nimic de-a face cu tradiția mozaică. Conform teologului de la Jena, nici mesajul creștin, în sine, nu provine din iudaism; conceptul de fiu divin a fost preluată din elenism, iar ideea unui regat al lui Dumnezeu își are originea în zoroastrism. Colegul acestuia, Johannes Hempel confirmă, într-un articol din anul 1938, că monoteismul lui Isus nu a fost de proveniență pentateuhică, ci se reclamă din zoroastrism și elenism; Isus având o atitudine fundamental diferită

⁷ *Cartea lui Enoh*, Editura Herald, București, 2006, pp. 73-100

⁸ *Ibidem*, pp. 206-207

față de normele stipulate în Vechiului Testament, ce a condus, de altfel, la acțiunile evreilor de defăimare și hărțuire a primilor creștini, precum și la martirajul christic.⁹

Legăturile dintre creștinism și cultele păgâne, s-au creat tocmai pentru a se eluda originea sa iudaică și de a stigmatiza evreii ca popor deicid. Desigur, culpa poporului evreu pentru uciderea lui Christos este o idee mult mai veche decât atitudinea antisemită a naziștilor ce au marcat omenirea prin *Soluția finală* și *Shoah*. De exemplu, Ernest Renan, unul dintre cei care a influențat gânditorii proto-naziști, afirma că „(...) dacă vreodată o crimă a fost crima unei națiuni, atunci aceea a fost moartea lui Isus. Această moarte a fost „legală”, în acest sens, că a avut drept cauză o primă lege care era inima însăși a națiunii. Legea mozaică, în forma ei modernă, este adevărat, însă acceptată, pronunță condamnarea la moarte împotriva oricărei tentative de modificare a cultului stabilit. Or, Isus, fără nicio îndoială, a atacat acest cult și a aspirat să-l distrugă.”¹⁰

De asemenea, viziunea vitalistă propusă de mișcarea culturală, *Lebensphilosophie*, a ridicat la rang de morală, iraționalul, ca și coordonată existențială. În același timp, elogiul adus germanității, valorilor și realizărilor sale prin *Mitul eroului* propovăduit de Thomas Carlyle, sau considerațiile apreciative din punct de vedere rasial ale lui Ernst Renan și contele de Gobineau, au poziționat spațiul cultural german deasupra tabuurilor instituite de obediența inerentă creștinismului european, în general.

Așadar, incompatibilitatea dintre mesajul christic, în care *Omul* trebuie să se supună conceptului de *iubire a aproapelui*, și cel promovat de teoriile rasialiste, ce evidențiază în mare măsură superioritatea rasei germane ca pe o coordonată primordială, în melanj cu darwinismul social, au dus la o distincție etică obsesivă a ideologiei naziste. Manipularea maselor coordonată prin mecanismul totalitar național socialist a avut o primă sursă ideologică, în descrierea triburilor germanice de către Tacitus, care i-a definit drept un popor ce nu accepta imixtiunea cu străinii, fiind simpli, bravi, loiali și drepecți. De asemenea, în formarea conceptelor fundamentale ale național socialismului - rasismul, ideologia *Völkisch* și spiritul acesteia în concordanță cu *mitul germanic*, converg spre evocarea taciteică a străbunilor.¹¹ „De când s-a redescoperit, la jumătatea secolului XIV, *Germania* lui Tacit, s-a impus imaginea germanilor ca popor războinic permanent înarmat cu scut și spadă și gata de atac, imagine care a devenit un semn al născândei identități germane, și asta în ciuda faptului că în imaginația latină legătura germanului cu armele era considerată un semn clar al barbariei. Când Tacit afirmă că armele sunt pentru germani ca toga pentru roman (*Germania*, 13), el pune în evidență primitivismul aceluia față de cetățeanul cult al Romei.”¹²

Cosmoviziunea nazistă care a fundamentat *Weltanschauung*-ul celui de al Treilea Reich a fost alcătuită din diverse elemente cultice și religioase, precum simbolurile christologice și vitalismul introdus de Goebbels, păgânismul nordic și impulsunile mistice promovate de Rosenberg, elementele de yoga și brahmanism modelate de Himmler și Hauer, iar Grimm a adus în prim-plan tradițiile germanice ancestrale din saga islandeză. Însă, în conștiința lor, trăind într-o perioadă de criză devastatoare, s-a produs o determinare radicală, în scopul de a distruge structurile și tradițiile existente, ce au fost impuse, de-a lungul istoriei, de către inamicul străin, evreii. În vederea construirii celui de-al Treilea Reich, acești ideologi au achiesat la dorința de a valorifica fondul spiritual primordial al culturii germanice, având ca obiectiv distrugerea cadrului social impregnat de cutumele de proveniență evreiască, implementate prin creștinism, ca religie de

⁹ Susannah Heschel, *The Aryan Jesus: Christian theologians and the Bible in Nazi Germany*, Princeton University Press, 2008, pp. 15-156

¹⁰ Ernest Renan, *Mântuitorul-Viața lui Isus*, Editura Orizonturi, București, 2013, p. 232

¹¹ Christofer B. Krebs, *A most dangerous Book: Tacitus's Germania from the Roman Empire to the Third Reich*, W.W. Norton & Company, Inc., New York, 2011, pp. 20-22

¹² Rosa Sala Rose, *Dicționar critic de mituri și simboluri ale nazismului*, Editura Paralela 45, Pitești, 2005, p. 192

sorginte iudaică, precum și eliminarea tendinței de expansiune a marxismului, fiind și promotorii unei critici acerbe față de materialismului inerent economiei liberale.¹³

Obsesia rasială a proto-naziștilor, ce au influențat decisiv *Weltanschauung*-ul național socialist, a fost extinsă inclusiv la o interpretare misticoidă a Scripturilor. Pe lângă evoluționism social și rasialism, obiectivul substituirii naturii divine a poporului evreu, consfințit prin Biblie, cu cel arian, s-a realizat și prin curentul populist-esoteric (*esoterisch-völkisch*), de factură new age, *ariosofia*. Unul dintre cei mai importanți exponenți ai acestui curent pseudo-religios a fost Lanz von Liebenfels (1874-1954). Lanz a intrat din anul 1893, în noviciatul cistercian la Mănăstirea *Heiligenkreuz*¹⁴, însă ideile sale cu privire la păcat erau de natură eretică. Acestea i-au fost întărite și de reprezentarea pe o piatră funerară din incinta mănăstirii, în care apărea un cavaler într-o postură triumfătoare, ce călca pe grumazul unui animal necunoscut. Convins că religia creștină a trădat doctrinele sale originar-rasiale, a părăsit ordinul în anul 1899, și s-a cufundat în studii de antropologie referitoare la rasa ariană, fiind influențat în travaliul său și de scrierile lui Guido von List. În acest sens, în 1903, Lanz publică într-un periodic de cercetare biblică, un vast articol cu titlul *Anthropozoon biblicum*. În urma analizei întreprinse asupra cultelor misterelor, înainte descrise de Herodot, Euhemerus, Plutarh, Strabon și Pliniu, Lanz ajunge la concluzia că civilizațiile antice erau practice ale unor ritualuri orgiastice, cu animale mici, precum și cu pigmei. Descoperirile arheologice de la Nimrud, din anul 1848, ale orientalistului britanic Sir Austen Henry Layard, ar fi certificat existența unor astfel de animale (*pagatu, baziati, udumi*), care aveau în religia asirienilor, o funcție sacrificială. Potrivit lui Lanz, prin coroborarea scrierilor anticilor, a descoperirilor arheologice moderne, precum și a unor secțiuni substanțiale ale Vechiului Testament, aceste popoare ancestrale se supuneau unei practici cultice a încrucișării rasiale. În consecință, Lanz a elaborat o teologie în care *Căderea* s-a produs în urma compromisul rasial al arienilor divini, ce a constat în încrucișarea cu specii de animale, care apăruseră din pământ și erau lipsite de suflet. Aceste păcate bestiale, instituționalizate sub auspiciile unor culte satanice, au condus la crearea mai multor rase mixte, care au corodat autoritatea sacră și legitimă a arienilor răspândiți în întreaga lume. În anul 1905, Lanz a publicat *Theozoologie oder die von den Kunde Sodoms-Äfflingen und dem Götterelektron*, ce reprezenta declarația fundamentală a doctrinei sale gnostice, *Theo-zoologie*, în care a combinat elementele iudeo-creștine tradiționale cu noile științe ale vieții. Pentru a justifica ocultismul științific al lucrării, Lanz a uzitat descoperirile moderne ale științei pentru a sprijini interpretarea esoterică a Bibliei și culturii omenirii, în general.¹⁵

Cultul eugenic al israeliților și lupta constantă de a elimina amestecul rasial reiese din multe pasaje din Pentateuh, în special în Exod (22.19) și Levetic (18.23-30; 20.15-16, 25-26), în care se fac referiri la tabuurile privind incestul, homosexualitatea și relațiile sexuale bestiale. Lanz a fost fascinat de monștrii Behemot și Leviatan, prezentați în Iov, versetul 40 și 41. Din perspectiva sa, aceste figuri erau reprezentările unor monștrii marini (vezi Leviatanul în Psalmi 74.14; Isaia 27.1), probabil preluate din cosmologia babiloniană, și nu simple animale terestre, cum sunt interpretate în exegeza creștină tradițională, drept hipopotamul și crocodilul. Acești monștrii, amfibianul cu solzi *pagatu* și maimuța antropoidă (*bazzati*), au fost exterminați prin furia lui Jahve la cererea poporului Său ales. Behemot nu e altcineva decât creatura lui Dumnezeu, Adam făcut din praf și pământ (Gen. 2.7), puțin diferit de creația Sa anterioară a adevăratului Adam, acel *om creat după chipul și asemănarea Sa* (Gen. 1.26-27).

¹³ Karla O. Poewe, *New religions and the Nazis*, Taylor & Francis e-Library, 2005, p. 22

¹⁴ Andrew Norman, *Hitler: Dictator or Puppet?*, Pen & Sword Books Ltd, 2011, p. 49

¹⁵ Nicholas Goodrick-Clarke, *The Esoteric Uses of Electricity: Theologies of Electricity from Swabian Pietism to Ariosophy*, Aries, 4:1, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2004, p. 79

De asemenea, Lanz îl citează pe Iustin Martirul și Homer pentru a arăta faptul că inclusiv păgânii posedau în panteonul cultic, un zeu suprem cu mai mulți copii. La grecii antici erau denumiți *fiii lui Zeus*, iar la vechii germani, Zeii Aerului, erau copiii zeului *Asen*. Acest fapt îi va permite ariosoșului să concluzioneze că Isus este doar unul dintre fiii lui Dumnezeu. Această viziune referitoare natura divină a lui Christos, ca *Gottessohn (Fiul lui Dumnezeu)*, a condus la o interpretare revizionistă a dogmei *immaculata conceptio*, dintr-o perspectivă naturalistă și biologică. Lanz sugerează că îngerul Gabriel nu a fost altul decât un scit din orașul vecin Beit Shean (Scytopolis, denumirea din perioada elenistică). Prin aceasta se observă interesul deiudaizării originilor christice, pe care Lanz l-a avut în vedere, când a sugerat că Isus, istoric analizat, a fost născut de un om cu descendență iraniană, ce făcea parte din ramura estică a arienilor. De asemenea, identifică versetul din Coran (19.17) care confirmă concepția naturală a Mariei. Cu toate acestea, Lanz defalcă cele două naturi ale lui Isus, conforme cu dogma creștină. Totuși, în ceea ce privește statutul supranatural al lui Christos, fostul călugăr cistercian îl certifică conform teoriilor euhemeristice, afirmând despre acesta că e asemenea îngerilor, înzestrat cu puterea revelației și cu atributul inspirație, prin intermediul electricității. Unul dintre exemplele pe care îl propune în acest sens, este acela al femeii care de doisprezece ani avea scurgeri vaginale, și numai atingându-i, pe la spate, haina pe care o purta lui Isus, bolnava se vindecă. Acesta își dădu seama că a produs un nou miracol, deoarece a simțit cum o putere îi părăsise corpul în momentul taumaturgic (Luca 8.46). Un alt exemplu constă în faptul că avea capacitatea de a citi gândurile ucenicilor Săi, precum și de a prezice viitorul (Matei 26.23; Marcu 14.13; Luca 22.10). Alte fenomene electrice cu alură de miracol, identificate de ariosoș, sunt cele întâmplare pe Muntele Tabor, când în norul ce învăluia piscul s-a produs un efect sonic (Marcu 9.2-8; Matei 17.2-5). De asemenea, Lanz, pentru a-și susține ipoteza, propune și minunile prezentate în Faptele Apostolilor (2 și 9.3). Însă, în nenumăratele sale trimiteri în care demonstrează că puterile christice sunt de natură electrică, ariosoșul a uzitat adesea și textele gnostice, precum *Pistis Sophia*, ce posedă referințe repetate la *lumină*.

Referitor la genealogia davidică a lui Christos (Matei 1.1-17), Lanz va oferi o interpretare abuzivă printr-un melanj între mitologia clasică indiană și cea germanică. Descendența avramică a lui Isus, este translatată mitologic în linia directă coborâtoare a zeului nordic al cimbrilor, Gambris, și a mamei regilor legendari longobarzi, Gambară. Deci, Christos a fost membrul unei specii divine bio-electrice preistorice, cu puteri similare îngerilor, heruvimilor, serafimilor din Biblie, sau a unor entități din mitologia greacă și germanică cum ar fi muzele, sibilele, horae sau Valkiriile.

Lanz concluzionează că marele mister al Treimii este o formulă antropologică ce exprimă cele trei faze evolutive ale superiorității rasei albe. În istoria spirituală a umanității, cea mai veche etapă este reprezentată de *Tatăl*, următoarea este cea a *Duhul Sfânt*, în timp ce etapa *Fiului* descrie starea rasială a omenirii, atunci când s-a impus apariția lui Isus, deoarece *udumu* devenise victorios în procesul de degenerare a individului. Resurecția christică s-a putut realiza doar printr-o transformare eugenică, iar exemplul lui Isus constituie fundamentul Noului Testament, fiind o reînnoire a legământului rasial al zeilor cu *Omul*.¹⁶

„Aceste mituri pot fi considerate un compromis elaborat între reminiscențele păgâne, aspirații dinastice și învățătura Bisericii, compromis elaborat pe măsura stării de conservare a amintirilor și vicisitudinilor istorice, dând naștere celor mai felurite combinații, dar acordând, de cele mai multe ori, un loc de frunte neamului sau sângelui germanic.”¹⁷

¹⁶ Nicholas Goodrick-Clarke, *The Aryan Christ: the electrochristology of Ariosophy*, in *Alternative Christs* edited by Olav Hammer, Cambridge University Press, 2009, pp. 230-235

¹⁷ Léon Poliakov, *Mitul arian. Eseu asupra izvoarelor rasismului și ale naționalismelor*, Editura Est, București, 2003, p. 425

În consecință, întreg ansamblul de mituri și utopii sociale propovăduite de proto-naziști, a reprezentat în subsidiar, o imitarea criptică a tradiției ortodoxiei iudaice, respectiv o reevaluare naturii divine naționale, identificând în Isus Christos, patternul eroului-zeu, în vederea construirii misiunii soteriologice propuse de Hitler poporului german.

Bibliografie

*** *Cartea lui Enoh*, Editura Herald, București, 2006

Crainic, Nichifor, *Cursurile de mistică: Teologie mistică, Mistică germană*, Editura Deisis, Sibiu, 2010

Goodrick-Clarke, Nicholas, *The Aryan Christ: the electrochristology of Ariosophy*, in *Alternative Christs* edited by Olav Hammer, Cambridge University Press, 2009, pp. 212-239

Goodrick-Clarke, Nicholas, *The Esoteric Uses of Electricity: Theologies of Electricity from Swabian Pietism to Ariosophy*, Aries, 4:1, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2004, pp. 69-90

Heschel, Susannah, *The Aryan Jesus: Christian theologians and the Bible in Nazi Germany*, Princeton University Press, 2008

Jung, Carl Gustav, *Civilizația în tranziție*, București, Editura Trei, 2011

Krebs, Christofer B., *A most dangerous Book: Tacitus's Germania from the Roman Empire to the Third Reich*, W.W. Norton & Company, Inc., New York, 2011

Léon Poliakov, *Mitul arian. Eseu asupra izvoarelor rasismului și ale naționalismelor*, Editura Est, București, 2003

Norman, Andrew, *Hitler: Dictator or Puppet?*, Pen & Sword Books Ltd, 2011

Poewe, Karla O., *New religions and the Nazis*, Taylor & Francis e-Library, 2005

Renan, Ernest, *Mântuitorul-Viața lui Isus*, Editura Orizonturi, București, 2013

Rose, Rosa Sala, *Dicționar critic de mituri și simboluri ale nazismului*, Editura Paralela 45, Pitești, 2005

Weikart, Richard, *From Darwin to Hitler: evolutionary, ehics, eugenics, and racism in Germany*, Palgrave Macmillan, (2004) 2006

Weinreich, Max, *Universitățile lui Hitler. Contribuția intelectualilor la crimele Germaniei împotriva evreilor*, Editura Polirom, Iași, 2000

Welch, David, *The Third Reich. Politics and Propaganda, Second Edition*, Taylor & Francis e-Library, 2007

THE CULTURAL VALUES OF THE ROMANIAN IMMIGRANTS IN CANADA**Elena Basarab (Cocoș), PhD Student, University of Craiova**

Abstract: The contemporary man has the strong belief of belonging to a certain cultural and geographic space. The immigrants hold on to the maintaining of their ethnocultural specificity in the official institutional system of the society that has welcomed them, meanwhile their interest is first of all to become recognized citizens of the foster country and enjoy the same equal rights. The cultural values, the customs, traditions, symbols and most of all the perceptions regarding this cultural differences have an influence on the interpersonal relationships at an individual level. The paper's purpose is to target cultural, national and regional aspects in the context of research of the identity phenomenon and it is detailing the concept of interculturalism, cultural diversity and multicultural education. The general objective of the paper is the evaluation of the interethnic climate in Canada, the identification of the values, the dialogue patterns and acknowledgement of the preservation of customs and traditions of Romanian groups established in this country, but also the social interaction form the perspective of the communication and interpersonal relationships between them and other immigrants on the Canadian land.

Keywords: Romanians in Canada, immigrant, cultural values, interculturalism, social interaction

Diferențele culturale care provin din istoria și evoluția fiecărei națiuni sunt importante în identitatea acelei națiuni pentru păstrarea valorilor culturale și pentru dezvoltarea de relații transculturale de natură economică sau socială. Valorile culturale, obiceiurile, tradițiile, simbolurile, dar mai ales percepțiile față de aceste diferențe culturale influențează relațiile interpersonale la nivel individual.

Orice cultură dezvoltă și o serie de valori sau norme sociale, care vor determina rezolvarea satisfăcătoare a unor conflicte inevitabile sau, pur și simplu, vor reglementa raporturile interindividuale. O dată dezvoltate aceste valori și convenții sociale, comunitatea le va transmite prin intermediul educației.

În timpul regimului comunist România a trecut printr-o perioadă de izolare și de îngrădire a identității, sub toate aspectele ei (culturală, religioasă, socială). Schimbările politice care au urmat după '89, odată cu deschiderea granițelor, au condus la un val masiv de emigrări din România. Cei mai mulți români s-au îndreptat temporar către statele din Europa Occidentală, îndeosebi spre Italia, Franța, Spania, datorită fondului lingvistic comun, iar în afara continentului european au ales SUA, Canada și Australia, plecarea având, de regulă, un caracter definitiv.

Lucrarea vizează aspectele cultural- naționale și regionale în contextul cercetării fenomenului identitar și detaliază conceptul de interculturalitate, diversitate culturală, educație multiculturală, urmărește să analizeze profilul socio-cultural al românilor din Canada, cu accent pe dialogul intercultural și pe activitățile întreprinse de comunitatea românească din Canada, în scopul promovării și menținerii culturii și valorilor naționale.

Identitatea reprezintă sentimentul de apartenență la un grup social cu care individul împărtășește în comun o serie de sentimente. Sentimentul de apartenență se poate manifesta cu privire la familie, țară, popor, etnie, ideologie, grup profesional etc. De altfel, din aceste „tipuri” de sentimente de apartenență derivă diversele forme de identitate precum: identitatea națională, identitatea etnică, identitatea de grup. Marea majoritate a primului val de emigranți

români în Canada a sosit în Lumea Nouă înaintea primului război mondial, mai precis între anii 1907-1913, în special din motive de ordin economic. Unii au venit în Canada pentru a se stabili aici și a prinde rădăcini. Primind pământ gratuit din partea Guvernului Canadian, s-au îndeletnicit cu agricultura, ca și acasă, în Bucovina, stabilindu-se în regiunea preerilor - Saskatchewan, Alberta și Manitoba. Au defrișat păduri, mărirind suprafața de teren arabil, au construit drumuri, și-au construit case și ferme.

Alții au venit în Canada în speranța de a câștiga ceva bani și de a se reîntoarce în satele lor, unde să-și cumpere pământ împreună cu familia. Aceștia s-au îndreptat spre centrele industriale, orașe ca Montreal, Hamilton, Windsor sau Regina, unde puteau lucra în fabrici, în construcții sau spre minele din Ontario

Izbucnirea războiului în 1914 i-a împiedicat pe mulți să se întoarcă în țară; după încheierea păcii, unii s-au hotărât să se stabilească definitiv aici, iar alții s-au reîntors în România.

Între 1920-1922 un număr însemnat de români au sosit în Canada, în special pentru a se reuni cu familia. Criza economică de la începutul deceniului al treilea, a făcut să scadă cota de emigrare în Canada. O creștere a emigrației în Canada s-a simțit imediat după al II-lea război mondial și, mai târziu, în ultimii 5-7 ani.

În Alberta se află localitatea Boian, ai cărei locuitori erau, între cele două războaie mondiale, în majoritate români bucovineni. Descendenții lor, din a doua și a treia generație, nu mai vorbesc, cei mai mulți dintre ei, românește, dar numele localității a rămas românesc.

Un număr apreciabil de români muncesc în industrie în Toronto și în Ottawa. Alte orașe în care se găsesc mulți romani sunt Hamilton și Windsor..

Examinând tabloul general al emigrației române în Canada se observă că, dacă primul și al doilea val cuprindeau mai ales țărani veniți din Transilvania, Bucovina sau Dobrogea, ultimele valuri cuprind români de pe tot teritoriul țării, cu deosebire din Vechiul Regat.

Cei dintâi emigranți s-au stabilit în Canada din motive economice, întărite de motive politice și religioase; cei din valul de după război au fost acceptați în Canada ca refugiați politici; ultimii veniți au ales calea exilului din diverse motive: politice, economice sau dintr-o simplă aventură.

Copiii născuți în Canada din părinți români aveau puține posibilități de a învăța limba română, una dintre acestea fiind la școlile cu caracter religios de pe lângă biserici. Ele funcționau, de cele mai multe ori, sâmbăta și duminica și de aceea erau cunoscute și sub numele de școli duminicale. Trăind într-o țară străină, unde în mod oficial totul era în engleză, copiii emigranților români nu vorbeau româna perfect. Puteau comunica în aceasta limbă, uneori presărataă cu cuvinte englezești. În ultimii ani, situația s-a schimbat. Majoritatea imigranților români în Canada sunt oameni educați. Venind aici ca turiști singuri și stabilindu-se apoi definitiv în Canada, unde-și aduc familia în 1-2 ani sau venind cu familia de la început. Noii emigrați români în Canada vorbesc acasă cu copiii lor în limba română. Dar aceasta situație durează doar câțiva ani). Multora le lipsește, însă, hrana spirituală, locurile, oamenii și obiceiurile din țară.

Cei din prima generație rămân mereu cu acel gol în suflet. Copiii lor, însă, nu mai au neliniștea părinților, nu mai trăiesc între două lumi, aceea de acasă și aceasta de aici. Pentru ei, cealaltă lume există numai din povești. Tresar numai la numele de România și român.

Românii, indiferent de data sosirii lor în Canada, au adus cu ei un adevărat tezaur cultural, de sursă folclorică - cântece, dansuri, costume populare, icoane pe lemn și pe sticlă, artizanat - de care se simt, pe drept cuvânt, foarte mândri. Sărbătorile, fie religioase sau laice, prilejuiesc întruniri ale comunității din oraș sau din sat și, cu această ocazie, se alcătuiește un program ce cuprinde, aproape invariabil, un spectacol de cântece, dansuri în costume naționale. Trupele folclorice românești participa deseori, în colaborare cu alte grupuri etno-culturale, la realizarea unor mari spectacole. Paralel cu nevoia de a avea o biserică pentru perpetuarea credinței strămoșești, românii din Canada au simțit și necesitatea de a se grupa în societăți de într-ajutorare și în asociații culturale. De-a lungul timpului, au apărut multe asemenea organizații care au prosperat un număr de ani și apoi au dispărut. Există, însă, asociații ce au avut o contribuție deosebit de importantă pentru promovarea valorilor și tradițiilor românești în Canada. Printre acestea la loc de cinste se numără: „Graiul românesc” din Windsor, Asociația Culturală Română din Hamilton, „Mihai Eminescu” din Regina, Asociația Română din Canada și Federația Asociațiilor Române din Canada, ambele cu sediul la Montreal, Cenuclul literar artistic Observatorul din Toronto etc.

Prima asociație de cultură a fost cea din Montreal, 1912, numită *Societatea Română de Ajutor și Cultură*. Ea a fost succedată de *Dulcea Bucovina*, care a avut o activitate rodnică în perioada dintre cele două războaie mondiale. Alte societăți: *Societatea Uniunea Românilor* - Hamilton, Ontario; *Graiul Românesc* - Windsor, Ontario; *Mihai Eminescu* - Regina, Saskatchewan.

Toate aceste societăți au jucat un rol deosebit de important în viața socială a românilor-canadieni, în special până în perioada crizei economice. Funcția lor culturală și socială a început să fie suplinită de parohie, prin asociațiile de femei și corurile parohiale.

Cu timpul, limba utilizată în cadrul activităților acestor asociații a devenit, tot mai mult, engleza, cu excepția comunităților din est unde a existat un flux mai mare de emigranți ce a alimentat coloniile românești cu noi emigranți.

(http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=772)

În conștiința omului contemporan din Europa, convingerea unei apartenențe la un anumit spațiu cultural și geografic este destul de clară. Deși este preocupat zilnic cu problemele existențiale de pe prima treaptă a piramidei lui Maslow, românul știe că este creștin poate tot la fel de mult ca și faptul că aparține unei anumite comunități rurale sau orășenești.

În cultura noastră națională născută sub auspiciile romantismului, dorința de cunoaștere a profilului spiritual al poporului, pentru a-i reliefa specificitatea națională i-a preocupat atât pe gânditorii Școlii Ardelene care au subliniat în mod expres latinitatea limbii române, așa cum afirmase deja Dimitrie Cantemir, cât mai ales pe scriitorii din secolul al XIX-lea, unul dintre fiind Mihail Kogălniceanu, care era interesat de compuneri originale menite să reflecteze *duhul național*, deoarece traducerea, imitațiunile și adaptările nu pot face o literatură adevărată. Specificul național, conturat într-un lung proces istoric, rezultă din chiar natura actului de creație ce stă sub semnul originalității, constituind modul firesc de existență a artei și culturii. În cultura noastră limba a avut o importanță istorică deosebită, fiind primul argument invocat în favoarea comuniunii de neam și cultură, în dovedirea existenței pe acest teritoriu ca popor unitar. Limba română este o limbă unitară, fără dialecte și fără deosebiri între limba scrisă și cea vorbită.

Trăsăturile care evidențiază legăturile dintre creația cultă și creația populară reprezintă o particularitate cu urmări evidente în arta și cultura română. Creația folclorică a influențat continuu arta cultă, fiind o sursă de inspirație.

În această lume a valorilor estetice, ceea ce contează este sensibilitatea și talentul ce determină rostirea frumosului, rezultând creații orale ce au acces în sfera elevată a valorilor.

Deși colindele au încetat de mult a mai fi simple formule tradiționale cu scop practic, ele au devenit adevărate texte poetice, exemplu de devenire a felului în care cântul popular românesc prin evoluția de la tradiția magică a ajuns la o formă cu adevărat artistică îmbinând în mod sincretic muzica, poezia și dansul într-un spectacol unic, național și tradițional. Originalitatea culturii române se manifestă nu doar în operele tematice ce descriu și definesc națiunea ci și în modul în care asimilează motivele de largă circulație. (Blaga, p. 45).

Nu există doar un pluralism religios în Canada, ci și un pluralism etnic-cultural și etic. Pluralismul nu este o caracteristică exclusiv occidentală și nu este un fenomen în totalitate nou, dar astăzi se prezintă și este conceput cu unele conotații tipic contemporane, noi, și a devenit un fenomen mondial care implică popoarele, culturile și religiile. Acestui fenomen trebuie să i se răspundă cu o nouă atitudine: în fața străinului și a necunoscutului se nasc sentimente de teamă, de anxietate, de precauție. Pe de altă parte, străinul poate să fascineze, deoarece ar putea să trezească o capacitate latentă și necunoscută din noi. În limbajul modern termenul *pluralism* înseamnă și coexistența, în cadrul aceleiași societăți, de poziții intelectuale, culturale și ideologice atât de diferite și de opuse între ele, încât se contrazic într-un mod care nu lasă spațiu unei posibilități de dialog și unitate.

În realitate, este vorba despre o toleranță față de orice concepție de lume și de viață și se exprimă, ca metodă de soluționare a conflictelor, prin compromisul și dezbateră politică. (Favaro, p. 13). Raporturile dintre economie și etică necesită o redefinire a primatului persoanei umane față de lucruri și a muncii față de bani.

Interdependența ne face să trăim într-un echilibru instabil. Efectele pozitive și negative ale alegerilor trebuie să fie luminate de o conștiință planetară, care să fie deschisă dincolo de viitorul imediat. Mondializarea încredințează diferite misiuni politicii și culturii, deoarece vor trebui să știe să înfrunte creșterea inegalităților, dezvoltarea ce va produce tot mai mulți șomeri, progresul bunăstării care nu este însoțit și de o adecvată creștere umană a persoanelor. (http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/II_Cultura_si_religie_in_europa.pdf)

Conform lui Kymlicka comunitățile etnoculturale ajunse în noile formațiuni statale create în urma schimbărilor istorice sunt *minorități naționale*. „Față de acestea, scopul imigranților veniți individual sau cu familia este de a se bucura de o sferă cât mai largă a drepturilor rezultate prin obținerea cetățeniei, și de a se integra cât mai rapid ca membrii cu drepturi egale în societatea care i-a primit.” (Salat, L., *Puncte de vedere la interpretarea multiculturalismului în România* în *Altera*, nr. 15/2000, p. 27 (articol în care sunt expuse pe larg opiniile lui Kymlicka din *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995).

Comunitățile formate de imigranți – pentru denumirea cărora Kymlicka folosește termenul de *grup etnic* – țin și ele la păstrarea culturii lor, iar lupta dusă de acestea pentru drepturile lor constituie de obicei parte a strădaniilor de recunoaștere a identității lor, dar ei nu

doresc ca acest lucru să fie asigurat de sistemul instituțional paralel al autoadministrării și autonomiei, ci prin forțarea cadrelor instituționale și legislative ale societății care i-a primit, în așa fel încât acestea să devină mai permissive și mai tolerante față de diferențele etnoculturale. Statele care cuprind în interiorul lor minorități naționale sunt numite de Kymlicka state *multinaționale*, în timp ce pentru statele care primesc un număr mare de imigranți folosește termenul de *polietnic*. Din această diferențiere rezultă o concluzie importantă: statele care au în componența lor minorități naționale nu pot fi considerate, în concepția lui Kymlicka, state naționale. (Salat, L., p.28 ,articol în care sunt expuse pe larg opiniile lui Kymlicka din *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995).

Cealaltă sursă a diversității etnoculturale o constituie *emigrarea*. Până la sfârșitul anilor cincizeci, începutul anilor șaiszeci, statele care primeau imigranți duceau o politică de asimilare, aplicând dispoziții care aveau menirea să asigure alinierea și asimilarea totală a imigranților la normele culturale dominante. Începând cu anii șaptezeci, aceste state au renunțat treptat la politica de asimilare, introducând o practică mai tolerantă față de identitatea culturală sau obiceiurile imigranților. Ca urmare, imigranții și-au putut păstra și practica tradițiile, au putut înființa în acest scop asociații bazate pe voluntariat, adevărându-se rapid faptul, ca și aceia dintre ei care au o identitate culturală marcantă și o conștiință etnică dezvoltată se pot integra în sistemul instituțional al țării care i-a primit, și își pot însuși limba oficială pentru a deveni cetățeni loiali și productivi.

Atașamentul imigranților față de cultura lor, opoziția lor față de tendințele asimilaționiste, nu înseamnă că grupurile de imigranți ar pretinde un sistem instituțional pe care-l percep ca fiind indispensabil pentru afirmarea culturii lor și a societății paralele, așa cum se întâmplă de obicei în cazul minorităților naționale. Imigranții țin la păstrarea specificității lor etnoculturale în cadrul sistemului instituțional oficial al societății care i-a primit, în timp ce interesul lor este în primul rând acela de a fi cetățeni recunoscuți ai curentului principal al societății, care să se bucure de drepturi egale.

Pluralism și multiculturalism nu sunt prin ele însele niște noțiuni antitetice, incompatibile. Dacă multiculturalismul este înțeles ca o stare de fapt, ca o expresie care înregistrează existența unei multitudini de culturi nu contravine unei concepții pluraliste despre lume, fiind doar una din posibilele configurații istorice ale pluralismului. Dacă însă multiculturalismul este declarat o valoare, și nu una oarecare, ci prioritară, atunci discuția se schimbă. În acest caz pluralismul și multiculturalismul riscă să intre în coliziune. (Todi, A., *Aspecte lingvistice și socio-lingvistice ale comunicării în spațiul virtual: chatul* comunicare prezentată la Sesiunea națională de comunicări științifice Centenar Mircea Eliade și Mihail Sebastian, Alba Iulia, 25-26 mai 2007, sub tipar în *Annales Universitatis Apulensis, Philologica*, Alba Iulia, 8/2007).

Politica educațională multiculturală urmărește două scopuri pedagogice determinante: unul este creșterea și dezvoltarea personalității elevilor minoritari, iar celălalt este ameliorarea relațiilor dintre persoanele aparținând grupurilor de culturi și situații sociale diferite. Pornind de la ideea educației interculturale și bazându-se pe argumente fundamental-morale, multiculturalismul pedagogic dorește să realizeze respectul dintre culturi.

Concluzii:

Evenimentul definitoriu al acestui secol îl reprezintă trăirea diversității, a diferenței și a eterogenității societății. Ca urmare a proceselor transnaționale ale producției, consumului și comunicării, bunurile realizate la mari distanțe, evenimentele petrecute la mii de kilometri de noi, devin experiențe cotidiene. Trăirea alterității, a condiției de străin devine și mai determinantă în locurile care sunt tinte ale migrației în masă. Odată cu imigranții străini ia naștere căutarea unor noi forme de recunoaștere a celor care, deși au fost și până atunci, discursurile societății i-au redus la tăcere ori i-au uitat la periferia vieții publice: minoritățile etnice autohtone sau cele care au imigrat mai demult.

Diferențele sociale și culturale dintre cei de origine diferită, reprezintă o provocare atât pentru sfera politică, interesată să găsească soluții pentru astfel de situații, cât și pentru acele științe sociale care se angajează la o interpretare a acestora. Răspunsurile generate de această provocare au creat un nou tip de discurs: *multiculturalismul*.

Multiculturalismul reprezintă una dintre cele mai celebre și controversate tematici ale timpului nostru. Multiculturalismul este un discurs pentru o modernitate târzie, care prezintă, interpretează și reevaluează experiența socială a diversității și a diferențelor. Multiculturalismul pune accentul pe diferențiere și diversitate. *Cultura, identitatea și politicul* devin categorii centrale ale dezbaterii și ale discursului public, context în care dobândesc noi sensuri.

Nu este încă clar dacă am devenit ori nu cu toții multiculturaliști. Că trăim într-o societate multiculturală e clar, dar dacă acceptăm ori nu premisele multiculturalismului ca politica/ideologie rămâne încă o întrebare deschisă.

Preocuparea pentru aspectele culturale, identitare vizează efectiv spațiul culturii. Statul - dacă este multicultural - este format din diferite comunități, și nu este proprietatea niciuneia.

Ultima perioadă a adus schimbări rapide și spectaculoase în viața românilor de pretutindeni. Factorii care le-au determinat sunt multipli: căderea regimului comunist, care a facilitat românilor din țară și din fostul lagăr comunist posibilitatea de a trece granițele, cu restricții din ce în ce mai puține, în diferite scopuri: turistic, educativ, financiar sau – pentru a folosi o formulă tocită din vremea dictaturii ceaușiste – pentru „reîntregirea familiei” etc.; relaxarea condițiilor de emigrare impuse românilor și altor țări de către anumite state (Canada, Noua Zeelandă, Australia) pentru românii din România, beneficiile intrării în Uniunea Europeană, coroborate cu aspecte mai puțin plăcute ale democrației românești (instabilitatea politică și economică în anumite intervale ale perioadei postdecembriste; creșterea șomajului, în special în rândul tinerilor și al populațiilor din anumite zone defavorizate; marginalizarea, în țară, a anumitor meserii prin privatizarea și schimbarea profilului unor fabrici și uzine) oferă românilor o oportunitate nesperată de angajare și obținere de câștiguri (adesea net superioare celor din țară) în diverse profesii solicitate pe piața muncii occidentale; utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a internetului, care favorizează comunicarea, reducând distanțele dintre oameni. Ca o consecință, directă sau indirectă, a tuturor factorilor menționați (cu pondere diferită de la o situație la alta), numărul românilor plecați din țară, temporar sau definitiv, a crescut vertiginos în ultimii ani.

O privire, fie ea și sumară, pe paginile de internet ale românilor din străinătate, ne relevă problemele cu care se confruntă comunitățile românești din afara României: problema adaptării la noile condiții de viață și de muncă; necesitatea presei în limba maternă; educația

(a se vedea, de pildă, situația comunităților românești recent formate, prin emigrarea multor români în străinătate (la muncă, la studii, prin căsătorie etc.); problema păstrării specificului cultural (religie, credințe, obiceiuri etc.) și lingvistic într-un mediu străin; în sfârșit (dar nu în ultimul rând) – un factor greu de pus în „ecuație” și de evaluat statistic: dorul, cuvânt și sentiment care apar destul de frecvent exprimate în spațiul virtual, fie că este vorba despre publicațiile online ale românilor din afara granițelor, despre pagini de internet ale comunităților românești din străinătate, despre bloguri sau forumuri de discuție. Poate că nu întâmplător unul dintre site-urile făcute pentru românii din străinătate poartă tocmai acest nume: dor de țară (www.rdt.dordetara.ro, înființat de postul de radio cu același nume). Publicațiile online și site-urile românilor exprimă clar intenția de a stabili o comunicare între românii de pretutindeni în vederea păstrării și promovării ideii de român.

BIBLIOGRAFIE:

Blaga, L., *Isvoade*, Editura Minerva, București, 1972, p. 45

Favaro, G., *Il dialogo interreligioso*, Editrice Queriniana, Brescia 2002, p. 13

Salat, L., *Puncte de vedere la interpretarea multiculturalismului in Romania*” in *Altera*, nr. 15/2000, pp. 27-28 (articol în care sunt expuse pe larg opiniile lui Kymlicka din *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995).

Todi, A., *Aspecte lingvistice și socio-lingvistice ale comunicării în spațiul virtual: chatul* (comunicare prezentată la Sesiunea națională de comunicări științifice Centenar Mircea Eliade și Mihail Sebastian, Alba Iulia, 25-26 mai 2007), sub tipar în *Annales Universitatis Apulensis, Philologica*, Alba Iulia, 8/2007.

***http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=772

***<https://adinterculturala.wordpress.com/studii-in-arhiva/romanii-din-afara-granitelor-structuri-de-comunicare-si-identificare-culturala-in-spatiul-virtual/>

*** [http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Supporturi_curs/II_Cultura și religie în europa pdf](http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Supporturi_curs/II_Cultura_și_religie_în_europa.pdf).

www.rdt.dordetara.ro

***Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului “Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanțare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077 sau „This paper is supported by the Sectorial Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number SOP HRD/159/1.5/S/136077”

SOCIAL RESPONSIBILITY OF MULTINATIONALS. EVIDENCE FROM ROMANIA**Carmen Nistor, PhD. Student, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi**

Abstract: With the rise of multinationals, corporate social responsibility (CSR) has become a new business philosophy of companies that aims to satisfy, besides customers in order to maximize their profits, other stakeholders involved. The purpose of this attitude consists in minimizing the negative impact of multinationals on the environment or society, in general. Taking into consideration the large scale adoption of this concept, our study is focused on analyzing, both theoretical and practical, the existent CSR practices in Romania. On one hand, we reviewed the national literature studies in order to compare the Romanian approach of CSR with those abroad, and, on the other hand, we analyzed the CSR reports issued by multinationals operating in Romania. The results of our study indicate a growth interest on CSR in Romanian, both from the literature and from the multinationals as well.

Keywords: corporate social responsibility, multinationals company, stakeholders, social contributions, CSR practices

Introduction

Nowadays a company's image, culture and values have become fundamental. The involvement and support of social areas is necessary to ensure commercial success because along with that comes the respect of the community to the companies. To achieve these objectives, companies provide donations and sponsorships and are involved in corporate volunteering, foundations and established extensive marketing campaigns, all falling within the scope of social responsibilities. Most companies, mostly multinational, recognize that with the possible profits of the business, they should distribute some to the community in order to maintain the continuity of sustainable development and increase positive image among consumers. This concept is known as corporate social responsibility (CSR) that has been adopted since the '70 by US multinational.

1. Review of the international CSR literature

The basis for understanding the meaning of corporate social responsibility lays in the study of Steiner (1972) which considers that at any time, in any society there is a set of generally accepted relationships, obligations and duties between the major institutions and the people. Philosophers and political theorists have called this set of common understandings “the social contract” (Steiner, 1972). Later, Davis et. all. (1984) note that in the United States the trend since the 1960s has been toward more social involvement by business. The public expects business to be part of the community and to act responsibly therein. This trend does not change the basic economic mission of business, because society still expects business to provide economic goods and services efficiently (Davis et. all., 1984).

Furthermore, Robin & Reidenbach (1987) have reviewed the concepts of social responsibility and business ethics, dividing the exiting studies in: general conceptual presentations (Baumhart 1961; Brenner and Molander 1977; Cavanaugh, Moberg, and Velazquez 1981; Clasen 1967; Gross and Verma 1977; Lavidge 1970; McMahan 1968; Newstrom and Rush 1975; Sturdivant and Cocanougher 1973); special-topic conceptual

discussions including such areas as purchasing (Cummings 1979; Davis, Rudelius, and Buchholz 1979; Mayer 1970), field sales personnel (e.g.,

Dubinsky, Berkowitz, and Rudelius 1980), marketing research (e.g., Blankenship 1964; Tybout and Zaltman 1974), new product development (e.g., Varble 1972), and international marketing (e.g., Kaikati and Label 1980); model- or theory-based conceptual presentations (Ferrell and Gresham 1985; Hunt and Vitell 1986; Lacznia 1983); and survey-based empirical investigations (Chonko and Hunt 1985; Crawford 1970; Ferrell and Weaver 1978; Ferrell, Zey-Ferrell, and Krugman 1983; Hunt, Chonko, and Wilcox 1984; Krugman and Ferrell 1981; Lacznia, Lusch, and Strang 1981; Ricklefs 1983; Zey-Ferrell and Ferrell 1982; Zey-Ferrell, Weaver, and Ferrell 1979).

2. Approaches in the Romanian literature on the corporate social responsibility concept

The existing Romanian articles focused on different aspects of corporate social responsibility. Korca (2004) discusses the CSR experience in Romania, especially on the motives that led to a difficult development of this concept. Tiriteu et. all. (1998) notice the impact of multinational on the development of CSR in Romania. Nemoianu (2010) links corporate social responsibility with the misunderstanding by Romanian managers of existing links between ethics and success.

Bibu et. all. (2010) have identified several opinions of companies' managers in Romania regarding CSR. The results of their study show that the importance of CSR is given by the fact that voluntary involvement in social situations brings the company an important benefit of its visibility in the community. Simultaneously, 90% of the respondents from their study revealed that they want to become partners of social communities by engaging in CSR. Non-involvement in social activities or social irresponsibility will have negative consequences primarily on the company's image but also on other like credibility, human resources and opportunities business. Another result of the study shows that 84% of managers surveyed believe that adopting CSR programs by more and more companies can help economic and social revitalization of Romania. Being socially responsible to all audiences with whom they come into contact, both internally and externally (community, employees, customers and partners etc.) companies will demonstrate that share with them the desire for integration into a balanced community.

Ciupercă (2011) analyzes CSR-related discrepancies between managers of companies and real activity statements reported by various forums International and Global CSR Resources approved. The author concludes that, although attitudes and statements are quite a few managers, Romania is a early implementation of the process of corporate social responsibility. Although the process is approved in the management of companies' modalities and implementation of practical features are not well internalized by business.

Vuță et. all. (2007) discuss the corporate social responsibility in Romania in the context of sustainable development principles, while Stancu and Olteanu (2008) approached CSR from a EU perspective.

3. Discussion on the content of CSR

Corporate social responsibility (CSR, also called corporate conscience, corporate citizenship or sustainable responsible business/ Responsible Business) is a form of corporate

self-regulation integrated into a business model (Wood, 1991). CSR policy functions as a self-regulatory mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards and international norms. In some models, a firm's implementation of CSR goes beyond compliance and engages in "actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law (McWilliams and Siegel, 2001). CSR aims to embrace responsibility for corporate actions and to encourage a positive impact on the environment and stakeholders including consumers, employees, investors, communities, and others. The term "corporate social responsibility" became popular in the 1960s and has remained a term used indiscriminately by many to cover legal and moral responsibility more narrowly construed.

Common CSR actions include:

1. Environmental sustainability: recycling, waste management, water management, renewable energy, reusable materials, 'greener' supply chains, reducing paper use and adopting Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) building standards.

2. Community involvement: This can include raising money for local charities, providing volunteers, sponsoring local events, employing local workers, supporting local economic growth, engaging in fair trade practices, etc.

3. Ethical marketing: Companies that ethically market to consumers are placing a higher value on their customers and respecting them as people who are ends in themselves. They do not try to manipulate or falsely advertise to potential consumers. This is important for companies that want to be viewed as ethical.

Figure 1. Common CSR actions

Source: McWilliams, A., Siegel, D. (2001), Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, *Academy of Management Review*, Vol. 26, pp. 117–127, doi:10.5465/amr.2001.4011987.

Figure 2. CSR approaches

4. CSR practices of multinationals operating in Romania

Ilieş’ study in 2011 on preoccupations regarding social corporate responsibility in Romania show that there are some specific areas of interest for social corporate responsibility among companies in Romania: education, social activities, environment, culture, sports, human rights, health care. Taking into consideration the number of companies (48) included in their study (Romanian and multinationals operating in Romania as well), our study focused only on the multinational operating in Romania. In order to identify the main areas of social corporate responsibility of these firms we reviewed their statements and reports regarding social corporate responsibility. We studied 30 multinationals operating in Romania and studied their reports issued between 2010-2013.

The results are as followed:

Table 1. CSR areas in which multinationals operate in Romania

education	10 companies
social activities	12 companies
environment	15 companies
culture	8 companies
sports	13 companies
human rights	9 companies
health care	11 companies

Source: author’s projection based on analysed CSR reports of multinationals operating in Romania between 2010-2013

Comparing the results of our study with those of Ilieș we can notice that the number of CSR domains of companies has increased. This trend is consistent with the international approach, which demonstrates that corporate social responsibility begins to increase in Romania.

Conclusions

Anselmsson and Johansson (2007) assessed three areas of CSR performance: human responsibility, product responsibility and environmental responsibility. Martinuzzi et al. described the terms, writing that human responsibility is “the company deals with suppliers who adhere to principles of natural and good breeding and farming of animals, and also maintains fair and positive working conditions and work-place environments for their own employees. Product responsibility means that all products come with a full and complete list of content, that country of origin is stated, that the company will uphold its declarations of intent and assume liability for its products. Environmental responsibility means that a company is perceived to produce environmental-friendly, ecological, and non-harmful products.” Jones et al. (2005) found that environmental issues are the most commonly reported CSR programs among top retailers.

The results of our study are consistent with those of Jones, proving that environment it is the main preoccupation of multinational in Romania.

REFERENCES:

- Anselmsson, Johan; Ulf Johansson (2007), Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands: an exploratory study of retailer and manufacturer brands at point of purchase, *International Journal of Retail & Distribution Management*, Vol. 10, pp. 849.
- Bibu, N., Năstăte, M., Gligor, D.C. (2010), The Perception Over Corporate Social Responsibility in Romania, *Review of International Comparative Management*, Vol 11, Issue 5.
- Ciupercă, E.M. (2011), An Explanatory Model of Corporate Social Responsibility Implementation in Romania”, *2011 International Conference on Social Science and Humanity IPEDR*, vol 5, IACSIT Press Singapore.
- Davis. S.M., Rudelius, W., Buchholz, R.A. (1979), Ethical Problems of Purchasing Managers. *Harvard Business Review*. Vol. 57, No. 8, pp. 12-14.
- Korka, M. (2004), Experiencing Corporate Social Responsibility in Romania, *The Romanian Economic Journal*, Year VII, No. 14, 2004, p. 7.
- Jones, P., Comfort, D., Hillier, D. (2005), Corporate social responsibility and the UK's top ten retailers, *International Journal of Retail & Distribution Management*, Issue 33 (12), pp. 882–892, doi:10.1108/09590550510634611.
- Martinuzzi, André; Robert Kudlak; Claus Faber; Adele Wiman (2011). "CSR Activities and Impacts of the Retail Sector". *RIMAS Working Papers* No.4: 2.
- McWilliams, A., Siegel, D. (2001), Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, *Academy of Management Review*, Vol. 26, pp. 117–127,

doi:10.5465/amr.2001.4011987.

Nemoianu, E.L. (2010), Corporate Social Responsibility in Romania: between PR tactics and Sustainable Strategy, *Academic Public Administration Studies Archive*, p. 5.

Robin, D.P., Reidenbach, R.E. (1987), Social Responsibility, Ethics, and Marketing Strategy: Closing the Gap between Concept and Application, *Journal of Marketing*, Vol. 51, pp. 44-58.

Stancu, A., Chelcea, L., Baleanu, T.E. (2011), Representing Corporate Social Responsibility. A Case Study of Romania's Top 100 companies, *African Journal of Business Management*, Vol. 5 (6).

Steiner, George A. (1972), Social Policies for Business, *California Management Review* (Winter), pp. 17-24.

Tiriteu, D.L., Ettkin, L.P., Helms, M.M. (1998), Romania: ready for US business investment, *European Business Review*, Vol. 98, No. 5, 1998, p. 260.

Vuță, M, et. all. (2007), Corporate social responsibility în Romania in the context of sustainable development principles, The 47th Congress of European Regional Science Association”, *ERSA*, Retrieved from

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1347358.

Wood, D.J. (1991), Corporate Social Performance Revisited, *The Academy of Management Review*, Vol. 16, No. 4, pp. 691-718.

Acknowledgments

“This research was supported by the project “Minerva – Cooperation for an elite career in doctoral and postdoctoral research”, co-founded from the European Social Fund through the Development of Human Resources Operational Programme 2007-2013, contract no. POSDRU/159/1.5/S/137832.”

MODERN ATHEISM AND ITS IMPACT ON EUROPEAN CULTURE**Călin Roșu, PhD Student, University of Craiova**

Abstract: With the end of the world wars, Europe was ready to heal its wounds and repair the wrongs caused to the European creative spirit, the same who had given birth to Western culture.

But the pain of war had left a bitter mark upon the European peoples who, by popular demand, gave up the creativity and cultural needs of centuries past, in favour of selfish ambitions and atheist economy characterized by the fervour of the maximum gain, beyond human consequences.

Christian Europe was invaded by countless waves of colonists from all over the world, most of them sharing a different spiritual vision from the European majority. But the real cultural issues will come from spiritual degradation of the European society itself, especially from the new generations willing to change the world. They decided to break away from their past, national faith, from their religion, in favour of a global pseudo culture, one of ignorance, of insensitivity, showing incapacity to touch people's hearts and the souls of humanity, in search of its new capitalist way.

This new mass-media globalist culture, based on consumerist ideals, based on chaos, atheism and materialism came hard to change the strong cultural and moral values that have created Europe. Churches were fragmented, discredited, replaced in the collective subconscious with financial institutions capable of assuring present wealth in detriment of the future.

Such a society is currently showing its limits through the inability to maintain its real culture, spiritual independence and, even wellbeing is reduced by the lack of morality.

If society is to rebuild and consolidate itself and the classical European culture and ideals, it must shake off the atheist dominance over the economy in favour of the solid building blocks of the true faith and culture of Christian Europe.

Keywords: Christian, culture, material, spiritual, capitalist

With the end of the world wars, Europe seemed ready to heal wounds and repair the damage to the creative spirit, the same who had given birth to western culture. War had left a bitter taste to the European peoples. Among other measures intended to restart the economy some of the western states will begin promoting a consumerist mentality, based on market demand, where production will not equate consumption but company necessities. Small economy and state economy will pass into the hands of major interest groups, prompting the monopoly of global wealth owned by a small number of multinational companies.

The fall of the colonies, their independence and poverty under the influence of local leaders subservient to the same groups, will increase the gap between rich and poor. Conflicts will start in developing countries, battles for access to the resources of the world will follow. Rapid enrichment and access to information flowing through the channels of media communication was increasingly influential.

The people have given up their specific creativity and cultural needs of past centuries, in favour of selfish ambitions in favor of a market economy characterized by atheistic fervor clearly defined by the purpose of financial gain, beyond human considerations.

Media culture will replace theater and shows defining past centuries. This was extremely aggressive, assaulting the public minds with untrue information about the world falling rapidly in a transition and about materialism, gains at the expense of faith and traditional culture.

With new models, in particular movie characters will promote modern ideologies, rationalist, materialist and wealthy European consumerist values. Society accepted worldly lures of wealth and accumulation in the rush for financial gains. These new models will show the victory of western capitalism, welfare of a social class, but would deny the moral degradation and loss of European culture.

The society of the people, the one of the Enlightenment was replaced by the society of companies and banks. Consumerism will increase as new images projected on screens will increase people's financial needs and personal comfort requirements.

Christian Europe was overrun by waves of settlers often belonging to other religious orientations than the majority of the population. This would actually create new cleavages, social unrest and turmoil in the lives of Europeans. These people would not integrate culturally or mentally, remaining isolated in often separated communities, poor ghettos suffering outbreaks of violence and trafficking. They will remain virtually unknown to their conationals until the 90s when they would make their presence clearly felt.

But so far, these isolated communities grew exponentially through migration, putting serious pressure on national security. They will, in many states still retain their unspoiled culture and religion and can not be integrated into consumerist societies.

At the same time, European nations have chosen to sacrifice their own national culture for new ideas that started the radical changes within new generations. The immense loss of life during the war created an acute need for labor, so a rescheduling of social classes and a change in the value scale. Certain fake values were taken, polished and communicated through print media in a balanced manner to the detriment desired by the so-called modern classic.

In the process of decision, economic, and social policies have played a determining role, beginning from school, new generations were taught to think unilaterally and selfishly to meet the requirements of the new man of world capitalism.

Another victim of this immoral campaign was religion. The strong factor that motivated and united European nations, who support Therefore, by sustained campaign, aimed at discrediting the Church, the only institution that appeals to moral man, not to socioeconomic one, was hit by aggression. The Church was the only power that was able to stop the desire for financial accumulation.

Church represented a major risk for the entire consumer society because materialism is contrary to Christian morality. From the beginning, the Church drew attention to the moral degradation of society. It opposed the forced secularization and migration 60s massive changes. Meanwhile, new legal regulations which gave vent to sectarianism, atheistic mentality and legalized genocide of slaughtering of the innocent children, shook the influence of the Church from its core. Often repressed by the state, trying to legitimize the actions of Christian social movements opposing to the new order, the Church became the main opposing factor.

Discrediting continued through excessive coverage of alleged scandals within clergy. The church tolerated some immoral representatives that created a lack of credibility. At the same time, public opinion had begun to neglect the positive actions initiated and sponsored by the Church. Deliberately, religious groups were incited into open conflict against each other then blamed as an alternative inappropriate to the 20th century.

The young people were trained in a manner truly atheistic within the indoctrination machine supported by the various dubious informations, circulated through the mass media. Another destabilizing factor was music, a new breed of rock, punk, pop, etc replaced symphonic music that has sustained European culture for centuries, perpetuated by the great classics. Often, these new genres' message was distorted, perverted and gave rise to real life styles.

Some bands have imposed their thinking style, clothing, behaviour. The 60-70 were dominated by the Western culture that, although often promoting anti-social behavior, and sometimes anti-religious violence, sparking riots within society. Also, others induced behaviors in a subversive way with young people's lives became problematic. Behaviours such as sexual libertinism, which led to the spread of AIDS, drugs that destroyed families and lives found fertile soil within the hearts of a hysterical generation.

Anarchist images who had portrayed youngsters deprived of moral norms, under the influence of narcotics or alcohol abuse, became models for a generation, being presented as an expression of liberty. In fact, without censorship, their behavior will soon become dangerous to society. On the political scene lobby groups have promoted a series of new values, blackmailable people, subservient to those that had given them the necessary money. These will depend on the willingness of dangerous organisations, often illegal, even terrorist, and contribute to greater social problems.

Meanwhile, the strongest voice of a fair society, the Church, was silenced by subterfuge and subcultural and extremely powerful voices among the newly rich, people with no moral norms and national attachment.

Another change was that of the national state which will be replaced with the idea of a multicultural society, multiethnic, but atheist. Atheism will be accepted as a common point for cultural uniformity of the various ethnic groups artificially present in European society. The idea of peoples and cultural independence of the inhabitants of Europe protecting the nation against immigrants arriving in large numbers from the former colonies was no longer important to the nations. Throughout history the national state has been key to the development of European society, a society developed on solid foundations, organic, capable of providing cultural domination of Western societies.

The ideas of national identity would voluntarily waiver in favor of belonging to a global identity, based on economic needs increasing and decreasing the moral and cultural standards. New generations did not understand the need to preserve their moral identity and integrity. Through obsessive repetition of so-called modern ideals minds have been adapted to consumerist market and atheist lifestyle. Egocentrism enslaving the societies replaced the idea of unity, and banking institutions replaced the Church, while culture was subordinated to the economy.

In terms of finance, culture and education will be exceeded by private investment in projects popular indoctrination. Services vital to the Church were simply replaced by general indifference and ignorance of the general society, regardless of class or status.

The need for modern society was to repress morality, to attract primary power needs, desires held under the guise of the past, the need for integration, of belonging to a world that moves too fast for the whole generation of the past. A series of differences between young and old, between parents and children appeared. The second objective was thus, achieved, the

destabilising of families. The unity, safety, continuity, an environment where everyone would find a need to exist. But, to create human dependence on consumer society, they needed a climate of anxiety, insecurity, a man willing to seek refuge in consumption, the pleasures of the moment.

These inferences draw attention to a phenomenon, a premeditated, and supported on several levels of the psychological battle, the war of the twentieth century. This created hardships when confronting the integrity and stability of societies. In some cases, conflicts have erupted in youth hysterically instigated by the aggressive media.

This consumerist culture promoted by media owned by the obscure desires and interests, lobbyists and corporations. This way by their own atheism, materialism and modernism they have replaced the superior spiritual aspirations defining Europe for thousands of years.

Churches were fragmented and destabilized by the collective conscious, substituted with financial institutions capable of providing this campaign to the detriment of the future. Through the abundance of media campaigns politics attempted the exclusion of the Church from public life, to remove the risk of awakening in nations caught in a global mirage.

Such a society, was destabilised by limits shown in the present moment by the inability to maintain cultural, spiritual independence and even welfare became uncertain. This questioned the XXI century capitalist mirage. Crises, financial and consumerist values needed to be defended by force only to open new markets, have clearly marked the unstable foundation that currently supports Europe.

To build and strengthen the future, Europe must shake off the yoke of economic and moral degradation of contemporary atheism, which in our times can still be substituted by the solid values of true faith and European culture.

For this, the world must be realistic enough to accept the truth, to make throw off media lies and forget atheism contemporary society.

ACKNOWLEDGEMENT

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului “Cultura româna și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanțare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077 sau „This paper is supported by the Sectorial Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number SOP HRD/159/1.5/S/136077

BIBLIOGRAPHY:

"Abrahamic Faiths, Ethnicity and Ethnic Conflicts" (Cultural Heritage and Contemporary Change. Series I, Culture and Values, Vol. 7) by Paul Peachey, George F. McLean and John Kromkowski (Jun 1997) ISBN 1565181042

^b France, R. T. (2005). "Kingdom of God". In Vanhoozer, Kevin J.; Bartholomew, Craig G.; Treier, Daniel J. et al. *Dictionary for Theological Interpretation of the Bible*. Grand Rapids: Baker Book House. pp. 420–2. ISBN 978-0-8010-2694-2.

^b *The Gospel of Matthew* by R.T. France (21 Aug 2007) ISBN 080282501X

^b *Mercer Dictionary of the Bible* by Watson E. Mills, Edgar V. McKnight and Roger A. Bullard (May 1, 2001) ISBN 0865543739

^{b c} *Dictionary of Biblical Imagery* by Leland Ryken, James C. Wilhoit and Tremper Longman III (Nov 11, 1998) ISBN 0830814515

^b *Biblical Prophets in the Qur'an and Muslim Literature* by Roberto Tottoli (Dec 14, 2001) ISBN 0700713948

^b Bahá'u'lláh (2002). *Gems of Divine Mysteries*. Haifa, Israel: Bahá'í World Centre. p. 9. ISBN 0-85398-975-3.

Psalms: Interpretation by James Mays 2011 ISBN 0664234399

George Eldon Ladd, *The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism*, Eerdmans (Grand Rapids: 1974),.

Bowker 2005, pp. *Throne of God* entry

George Eldon Ladd, *The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism*, Eerdmans (Grand Rapids: 1974),

George Eldon Ladd, *The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism*, Eerdmans (Grand Rapids: 1974),.

Encyclopedia of Theology: A Concise Sacramentum Mundi by Karl Rahner (Dec 28, 2004) ISBN 0860120066

Romans 14:17 NIV

George Eldon Ladd, *The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism*, Eerdmans (Grand Rapids: 1974),

Ibid.

Theology for the Community of God by Stanley J. Grenz (Jan 31, 2000) ISBN 0802847552

Matthew by David L. Turner (Apr 15, 2008) ISBN 0801026849

A Primer of Ecclesiastical Latin by John F. Collins (Aug 1985) ISBN 0813206677

[^] :^{a b} *Introducing Christian Doctrine* (2nd Edition) by Millard J. Erickson (Apr 1, 2001) ISBN 0801022509

Systematic Theology Vol 2 by Wolfhart Pannenberg (Oct 27, 2004)

GROUP NARCISISM**Diana Lona Leonte, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași**

Abstract: Managerilor le este absolut necesară deținerea unor abilități specifice. Modelele de comportament de grup sunt similare cu comportamentele individuale. Acest fapt se întâmplă deoarece un grup este un organism. El tinde să funcționeze ca o entitate singulară.

Standardul nostru de viață extrem de specializat îl datorăm în întregime specializării societății noastre. Specializarea contribuie la imaturitatea grupurilor prin mai multe mecanisme, unul fiind fragmentarea conștiinței. Când rolul indivizilor într-un grup devine specializat, acestuia îi este foarte ușor să plaseze responsabilitatea morală unei alte părți a grupului. Astfel, nu numai individual își abandonează conștiința, ci și conștiința grupului ca întreg devine atât de fragmentată și diluată, încât, aproape că nu mai există. Orice grup poate inevitabil să rămână fără conștiință și caracterizat de răutate până când fiecare individ în parte nu va mai fi el însuși în mod direct responsabil pentru comportamentul întregului grup-organismul- din care face parte.

Keywords: manager, society, narcissism, group, specialization..

Specializarea contribuie la imaturitatea grupurilor și la potențialul acelor pentru rău prin mai multe mecanisme diferite [...]un astfel de mecanism: fragmentarea conștiinței1. Individul și societatea își abandonează autonomia, specificul lor, acceptă manipularea venită de la centru, dând naștere unui narcisism colectiv. Christopher Lasch vorbește de personalitate narcisistă pentru a defini această construcție identitară într-un câmp social manipulat, anulând capacitatea de intervenție, autonomă sau individuală.2

Gândirea stereotipizată, dizolvă individualitatea managerului în spațiul extra-organizațional conturând o silueta unei entități. Dincolo de caracteristicile reale, acestei entități îi sunt atribuite și alte caracteristici: atitudine și comportamente care sunt influențate de valori specifice elitare; mândria managerilor de a face parte din clasa managerială, care, este asimilată de restul populației ca o formă de narcisism de grup. Secretul, minciuna instituționalizată, manipularea, sunt „instrumente” uneori utile în management, altele, chiar stipulate contractual la angajare. De exemplu, în cadrul negocierii unui contract de afaceri, un manager nu poate, și ar fi chiar împotriva intereselor organizației pe care o conduce, să fie foarte sincer, poate fi obligat de împrejurări să manipuleze situația și cu siguranță nu-și permite să dezvăluie secretele afacerii sale.

Interesant cum, cei care decid să studieze actorul social, independent de baza specializărilor, plecând de la aceeași teorie, ajung la diverse interpretări și explicații științifice. Raymond Boudon³, în ideea argumentării raționamentului subiectiv, dă exemplul unei piramide care are laturile colorate divers, astfel încât fiecare individ care privește o singură latură, poate presupune că toate celelalte laturi au aceeași culoare, plecând de la informația deținută. Scott Peck, vorbind despre fațetele realității, dă exemplu petele de pe Lună care în

1 M. Scott Peck, *Psihologia minciunii*, Editura Curtea Veche, Buc. 2003, p.264

2Adrian Neculau, *Psihologie Socială. Aspecte contemporane*, Editura Polirom, Iași, 1996, p. 234

3Raymond Boudon, *Tratat de sociologie*, Editura Humanitas, București, 2005, p. 46

America de Nord pot forma imaginea unui om, iar în America Centrală a unui iepure⁴. Care este realitatea? Realitatea este că piramida are culoarea laturii private de unul dintre indivizii care o privesc, și Luna are imaginea unui iepure pentru un central-american. Punctele de vedere alternative nu înlătură alte realități. Un singur punct de vedere poate fi abordat sociologic, psihologic, biologic, sociobiologic, Freudian, rațional, existențialist etc. O disciplină reprezintă un model de abordare.

Alegerea mea este nu de a trata aspectele pozitive ale grupului specializat, ci de a încerca o discuție fără intenția de a eticheta grupurile specializate ca fiind rele. Un exemplu, extrem într-adevăr, este ziua de 16 martie 1968, când elemente din forța de Intervenție Barker au intrat într-un grup de sate, MyLai, din provincial Quangai din sudul Vietnamului. Misiunea era de tipul ”caută și distruge” a soldaților vietnamezi. Urmarea? Trupele Companiei C au ucis între 500 și 600 de civili, neînarmați, în diferite moduri. Numărul soldaților implicați poate fi estimat probabil între 50 care au apăsat pe trăgaci, și aproximativ 200 care au fost martori direcți la ucidere. În cursul unei săptămâni, cel puțin 500 de oameni din Forțele de Intervenție Barker au știut de masacru. Timp de un an nu s-a raportat nici-o crimă. Adevărul a fost aflat întâmplător. Cum se face ca aproximativ 500 de oameni, majoritatea nefiind indivizi răi, au putut participa la un act atât de monstrous precum cel de la MyLai?

*Comportamentul grupurilor este în mod izbitor imatur[...] reprezentând mai puțin decât suma părților lor.*⁵

Revenind la exemplele de la începutul discuției, răspunsul își are origine în mai multe cauze. Una din acestea este problema **specializării**. Specializarea este unul din marile avantaje ale grupurilor. Există numeroase feluri în care grupurile pot funcționa cu mai mare eficiență decât indivizii. De exemplu Compania General Motors, poate produce un număr enorm de mașini deoarece angajații săi sunt oameni specializați: directori, turnători, muncitori.

Standardul nostru de viață extrem de specializat îl datorăm în întregime specializării societății noastre. Specializarea contribuie la imaturitatea grupurilor prin mai multe mecanisme, unul fiind fragmentarea conștiinței. Când rolul indivizilor într-un grup devine specializat, acestuia îi este foarte ușor să plaseze responsabilitatea morală unei alte părți a grupului. Astfel, nu numai individual își abandonează conștiința, ci și conștiința grupului ca întreg devine atât de fragmentată și diluată, încât, aproape că nu mai există. Orice grup poate inevitabil să rămână fără conștiință și caracterizat de răutate până când fiecare individ în parte nu va mai fi el însuși în mod direct responsabil pentru comportamentul întregului grup-organismul- din care face parte. S. Peck face următoarea afirmație: ”*Narcisismul este o stare în lipsa căreia ființele umane se maturizează normal*”.⁶ Altfel spus, narcisismul este o formă de imaturitate. Imaturitatea este un regres al individului. Nu numai la nivel individual se poate vorbi despre regres, ci și la nivel de grup. Un aspect al acestei regresii de grup este fenomenul dependenței de lider. Dacă sunt împreună un număr de indivizi străini unul de celălalt, în foarte scurt timp unul sau doi dintre ei își vor asuma imediat rolul de lider. Acest fenomen nu se produce ca alegere obiectivă ci spontan și inconștient. Exemplu poate sta reality show-ul *Survivor*, unde 16 persoane necunoscute sunt obligate să trăiască izolat. În cel mai scurt timp, telespectatorii își pot da seama cine este liderul spontan.

⁴M. Scott Peck, *Psihologia minciunii*, Editura Curtea Veche, Buc. 2003, p. 147

⁵ Ibidem, p.263

⁶ Ibidem, p. 270

Un răspuns la acest fenomen ar fi nu neapărat faptul că o persoană dorește să fie lider, ci, faptul că ceilalți indivizi doresc să fie conduși. A dori să fie conduși se poate atribui și lenei, lenea de a lua decizii, de a face planuri, să fie responsabil, să-și exercite inițiativa, să riște să devină nepopular, să ai curaj, etc. Problema este că rolul de supus este rolul copilului. Individual adult este managerul destinului său. Asumându-și rolul de supus îi înmânează conducătorului autoritatea asupra sa și maturitatea de a lua decizii. Devine dependent de lider, așa cum un copil este dependent de părinți. Astfel individual mediu are o tendință pronunțată de a regresa emoțional, imediat ce devine membru al unui grup.

Modelele de comportament de grup sunt similare cu comportamentele individuale. Acest fapt se întâmplă deoarece un grup este un organism. El tinde să funcționeze ca o entitate singulară. Un grup de indivizi se comportă ca o unitate datorită elementului numit **coeziune de grup**. Când aceste forțe de coeziune eșuează, grupul începe să se dezintegreze, și încetează să mai existe ca grup. Probabil *cea mai puternică dintre aceste forțe de coeziune este narcisismul*. Una din variantele narcisismului de grup se manifestă sub forma mândriei de grup. *Așa cum membrii se simt mândri de grupul lor, așa grupul se simte mândru de el însuși*. Revenind la exemplul armatei unde aceste manifestări sunt deliberat afișate mai mult ca în alte organizații prin: introducerea unor însemne ale grupului (steaguri, trese, uniforme speciale uneori), încurajarea competiției de grup.

O altă manifestare narcisistă de grup este "construirea inamicului" sau ura față de "celălalt" grup. Specific grupurilor specializate este situația în care dacă nu are un inamic, și-l va crea în scurt timp. Ideea că cea mai bună cimentare a coeziunii de grup este ațâțarea urii față de un inamic extern este foarte adevărată. În strânsă legătură cu clasificarea anterioară, în sociologie se mai vehiculează cu conceptele de "**in-group**" și "**out-group**", primul fiind introdus de către W.G. Summer, prin care înțelegea acel grup care se caracterizează prin sentimentul de "noi", loialitatea între membrii grupului și față de grupul ca atare, prin sacrificii făcute pentru el și relații prietenești intense între membri. Ca urmare, grupul apare ca obiect de autoidentificare pentru membrii care-l compun. Pe de altă parte, conceptul de "out-group" are în vedere ca nici un grup nu există în sine, ci numai dacă este văzut ca atare de alt grup și apar față de el vehiculați termeni ca "**ei**" sau "**ceilalți**", constituind pentru partea adversă obiect de ostilitate sau dispreț. Granițele unui grup nu sunt bariere fizice, ci mai degrabă discontinuități în desfășurarea proceselor de interacțiune socială. Granițele unui grup încadrează indivizii într-o structură de desfășurare a acțiunilor astfel încât ei se simt incluși în ea. Unele granițe se bazează pe modul de așezare spațială-vecinătate, comunitate, națiune, stat. Indiferent de sursa lor, granițele grupurilor acționează în două direcții. Prima direcție vizează atenționarea celor din afara grupului asupra condițiilor ce trebuie respectate pentru a intra în sfera acestuia. A doua se referă la menținerea celor din grup și la influențarea acestora de a nu opta pentru alte tipuri de interacțiune socială. Altfel, orientarea membrilor către alte grupuri determină stări de indiferență, competiție sau conflict direct. Edificator este exemplul persoanelor angajate într-un loc de muncă, dar, din diverse motive, ele își îndreaptă atenția spre alte zone ocupaționale. Consecința cea mai importantă este scăderea randamentului în muncă și aspirația continuă de a pleca spre alte structuri ocupaționale.⁷ Competiția între organizații este o formă voalată a "urii" față de altă organizație omologă. Deficiențele în cadrul unui grup managerial, să

⁷Constantin Schifirneț, *Sociologie*, Editura A 3-a, București, 2004, p.55

presupunem, vor fi trecute cu vederea cu ușurință și fără durere, prin concentrarea atenției asupra deficiențelor altui grup. Folosirea **narcisismului inconștient** sau deliberat este forma prin care un grup fuge de autoexaminare și vinovăție. Grupul care eșuează se va comporta probabil cel mai rău. Eșecul rănește mândria, deci, narcisismul grupului. În cazul unui organism sănătos, eșecul este stimul. Prin urmare, liderii din toate timpurile au întărit de obicei coeziunea grupului în momentele se eșec, îndreptând “ura” grupului către ceva străin sau inamic. Un alt aspect important al specializării este că rareori este întâmplătoare. Dincolo de faptul că individual alege specializarea, și societatea îl selectează pe el. “Orice grup specializat reprezintă o “rasă”, ca rezultat al autoselecției cât și a selecției de grup”⁸

Să luăm în considerare un alt exemplu, chiar mai tipic: forțele de poliție. Un om nu devine polițist din întâmplare. Deoarece numai un anumit tip de oameni vor să devină polițiști, ei se duc și candidează de la început pentru acest tip de slujbă. Un tânăr provenit din clasa de mijloc sau cea de jos, care este atât agresiv, cât și tradiționalist, este foarte posibil să caute o funcție în forțele de poliție. Un tânăr intelectual timid nu va face acest lucru.

Revenind la tema de studiu, managerii, acestora le este absolut necesară deținerea unor abilități specifice. Managerii buni sunt foarte des numiți **rezolvatori de probleme**. Ei, în mod continuu, analizează situațiile de muncă în scopul identificării problemelor de rezolvat, elaborează și dezvoltă soluții pentru acestea și implementează soluțiile. Managerii buni sau “rezolvatorii de probleme” știu unde să privească în situațiile de muncă și cum să înțeleagă ceea ce ei văd sau descoperă. Carl Jung, crează “Schema profilului psihosocioprofesional al unui manager”:

Fig. I. *Schema profilului psihosocioprofesional al unui manager*

Nr. Crt.	CERINȚE	ABSOLUT NECESARE	NECESARE	DE DORIT
0	1	2	3	4
I	Pregătire			
1	Profesională	x		
2	Știința managementului		x	
3	Cunoștințe economice		x	
4	Cunoștințe juridice		x	
5	Cunoștințe de administrație		x	
6	Cunoștințe de psihologie		x	
II	Experiența			
1	În profilul unității conduse			x
2	De conducere		x	
III	Calități psihologice			
1	Inteligența generală	x		
2	Flexibilitate a gândirii	x		
3	Capacitate creatoare		x	
4	Motivație cu valoare socială	x		
5	Trăsături caracterologice pozitive	x		
6	Calități voliționale	x		

8M. Scott Peck, *Psihologia minciunii*, Editura Curtea Veche, București, 2003, p.277

7	Temperament puternic echilibrat mobil		x
IV	Comportament		
1	Sociabilitate		x
2	Vorbire cursivă		x
3	Ținuta corectă	x	
V	Starea sanatații		
1	Bună	x	

Grupul specializat este un grup omogen de oameni care au multe în comun unul cu celălalt și care sunt diferiți de alte tipuri de grupuri. Se pot discerne 3 principii generale privind grupurile specializate:

1. grupul specializat dezvoltă inevitabil un caracter de grup care se întărește de la sine;
2. grupurile specializate sunt prin urmare înclinate spre narcisism, adică ele se văd pe sine ca fiind superioare și având mereu dreptate în relația lor cu alte grupuri omogene;
3. societatea în general, parțial prin procesul selecției descris, folosește tipuri specifice de oameni pentru a îndeplini rolurile ei specializate, așa cum folosește bărbații agresivi și tradiționaliști pentru a ocupa funcții de polițiști.

Atitudinile au un fel de inerție. Odată puse în mișcare ele își continuă mersul chiar în fața evidenței. A schimba o atitudine necesită o cantitate considerabilă de muncă și suferință.

Narcisismul nostru se manifestă prin aceea că e mult mai probabil să ucidem ceea ce este diferit de noi decât ceea ce seamănă cu noi. Vegetarianul se simte vinovat pentru că ucide alte forme de viață animală, dar nu și formele de viață vegetală. Există vegetarieni care mănâncă pește dar nu mănâncă alt tip de carne, alții mănâncă pui dar nu carne de mamifere. Există pescari care urăsc ideea de a vâna și vânători care împușcă păsări, dar, se îngrozesc la ideea de a ucide un cerb, pentru că are ochii mult mai blânzi. Narcisismul individual sau de grup are multe aspecte, putând vorbi și despre narcisism național, deci, cu atât mai mult despre narcisismul unui grup specializat, managerial, profesie cu un statut special al secolului XXI.

Psihologul Augustin Cambosie, președintele Federației Române de Psihoterapie, crede că *narcisismul unei persoane nu este pe deplin satisfăcut dacă are bani*. „Trebuie ca ceilalți să știe acest lucru, iar dacă le dai bani celor din jur ai șanse mari să devii o persoană cu adevărat importantă din punct de vedere sociocultural“, afirmă el. Există și alte motivații de ordin psihologic pentru a-ți transforma numele în ONG. „Poate exista un soi de culpabilitate socială. S-au făcut bani mulți în timp foarte scurt și nu întotdeauna în condiții foarte clare, așa că unii milionari s-ar putea simți mai mult sau mai puțin vinovați față de ceilalți. Apoi, implicarea în acțiuni de caritate poate fi generată și de un mecanism de compensație pentru lucrurile la care au renunțat acei oameni pentru a ajunge unde au ajuns. E, așa, un fel de împăcare cu Dumnezeu și cu sine“, spune Augustin Cambosie.⁹

Mulțumiri/Aknowledgments

Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652. This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.

⁹ <http://www.capital.ro/articole/filantropia-imagine-narcisism-sau-cauza-nobila/105944>, accesat pe data de 26 /07/2008

SOLIDARITY AND COLLABORATION RETHORICS IN A MULTICULTURALLY EUROPE

Egidiu Condac, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: This relating is written considering the paradox that is obvious in the efforts to make a United Europe, with solidarity, on one side, and the reality always harder of the multidimensional crises faced by the old continent and worldwide, on the other side.

A good solution for the crises ask an effort to demolish all the pieces that built it, and to create with them a new prototype based on the principles of solidarity and collaboration to all levels: intercultural, economic, politic, intergenerational, social.

In this perspective I consider that the European opening can represents a big opportunity of development to a climate of prosperity and peace.

Keywords: crises, solidarity, identity, ethics, welfare

Paradox între o Europă unită și divizarea produsă de criza actuală

Există astăzi un paradox pe care cu toți îl trăim în Europa, în mod mai conștient sau mai puțin conștient: pe de o parte se fac eforturi susținute pentru ca Uniunea Europeană să fie cât mai bine asumată ca instituție, de către toate țările membre, iar pe de altă parte observăm și trăim din zi în zi tot mai mult efectele crizei așa-numite „economice”. În fața acestor două situații în care cu toții ne aflăm concomitent nu putem să nu ne întrebăm spre ce deznodământ vor conduce.

Cât privește procesul în Uniunea Europeană observăm că se fac pași uneori mai rapizi, alteori mai lenți. Din 2007 face parte și România din Uniunea Europeană. La 1 decembrie 2009 a fost ratificat Tratatul de la Lisabona de către toate țările membre, tratat care printre altele legitimează forma juridică a Uniunii Europene, avându-se în vedere creșterea gradului de bunăstare a cetățenilor, promovarea și respectarea drepturilor fiecăruia, accesul liber pe piața muncii, respectarea demnității umane etc.

Dacă luăm în discuție însă actuala criză pe care o observăm cu toții și de care se pomenește astăzi în orice mediu ne-am afla, putem vedea cel puțin două tendințe: tentația de a te retrage într-un spațiu cât mai strâns pentru a-ți proteja bunurile, văzând chiar în deschiderea spre Europa sau spre alții o amenințare a bunăstării personale; oportunitatea deosebită a deschiderii europene spre dezvoltare și înlăturarea crizei.

Înțelegerea crizei

Pentru a înțelege care ar trebui să fie atitudinea sănătoasă în fața paradoxului amintit mai sus, este important în primul rând să fim conștienți despre tipul de criză despre care este vorba.

Criza economiei contemporane este un aspect deosebit al crizei mai generale pe care lumea o traversează astăzi. O criză profundă (noapte profundă). Specialiștii o numesc drept o criză structurală și nu doar una conjuncturală.

Ce înseamnă aceasta? Care este diferența?

Criza conjuncturală există atunci când se schimbă echilibrul interne ale unui model de societate, fără variații apreciable în infrastructura sa (instituții fundamentale, educație, cultură).

O criză structurală se produce atunci când combinația schimbărilor ajunge să creeze o *masă critică*, care produce un proces de erodare a fundamentului entității respective. Pentru a înțelege mai bine care sunt fundamentele entității despre care vorbim - mă refer la Europa - trebuie să amintim familia, moștenirea și valorile creștine, precum și libertatea, cu consecința sa logică, democrația. Toate aceste valori au fost conținute și apărute în instituții precum biserica, universitățile, statul în ansamblu. Începând cu revoluția franceză și continuând cu mișcările politice și sociale care au antrenat întreaga Europă într-un proces de reconfigurare a echilibrului interne, istoria ne oferă un lung șir de exemple de crize conjuncturale dar și structurale. Capacitatea instituțiilor și forța legăturilor lor indică măsura în care ele sunt capabile să absoarbă niște crize care aparent nu găsesc rezolvare.

Un exemplu de criză de conjunctură este cea creată de mișcările feministe din Anglia de la începutul secolului XX în sprijinul acordării dreptului de vot. În ciuda violenței mișcării și a întârzierii rezolvării problemei, instituțiile statului au găsit soluția (acordarea dreptului de vot) și sub presiunea gravelor evenimente externe care au culminat cu primul război mondial.

Un exemplu mai apropiat de criză structurală îl constituie criza premergătoare declanșării celui de-al Doilea Război Mondial. Țările aliate, Franța și Anglia, prin guvernele lor nu au oferit exemplul solidarității și sprijinul față de țări mai mici și expuse ca Austria, în primă fază, apoi Cehoslovacia și Polonia în cele din urmă, în fața agresiunii regimului nazist.

Și exemplele pot continua până mai aproape de zilele noastre (a se vedea felul în care Europa a gestionat criza structurală din fosta Iugoslavie, cu masacrele de populație civilă din Bosnia, Croația și Kosovo).

Putem spune că în momentul actual Europa se află în plină criză structurală, o criză nu doar economică, dar și de identitate (deși Europa nu se află într-o situație precum invazia unei armate străine ca cea de la Poitiers în 732, când flamura verde a islamului a ajuns în mijlocul Europei).

Suntem asaltați de o realitate care transpare nu doar din statistici, seminarii și conferințe: este vizibilă cu ochiul liber. Criza socială provocată de îmbătrânirea populației, de un învățământ superior afectat de așa-zisa corectitudine politică, este dublată de managementul tot mai necompetitiv în domeniul antreprenorial. Produsele europene fac față tot mai greu celor venite de pe piața asiatică. Dar cea mai gravă criză este cea de identitate. „Succesul” experimentului european poate fi urmărit acum pe viu în Statele Unite, care sub conducerea noului său președinte aplică rețeta încercând să rescrie întreaga istorie a națiunii din care face parte, negând înseși rădăcinile creștine înscrise în constituție. Prin ruperea parâmelor cu care era legată de istoria sa, Europa este asemenea unei corăbii care s-a desprins de la chei în timp de furtună. Vechile erori se vor repeta la o scară mai amplă, pentru că ne-am învățat să privim detașat spre trecut.

Identitățile individuale, ca și cele de grup, nu mai sunt raportate la un criteriu acceptat unanim, bazat pe trecutul comun, religia, istoria, tradiția. Suntem invitați imperativ în numele corectitudinii politice să ne respectăm reciproc în baza relativismului, a unor sisteme de valori aflate la atitudinea unor grupuri care întemeiază religii și mode ad-hoc. Gândirea, limbajul se

pliază pe aceste curente, care creează o nouă limbă de lemn, specifică noilor instanțe politice și noilor elite intelectuale.

Odată cu acest fenomen dizolvant apare o criză a eticii despre care vom vorbi în continuare.

Criză de natură etică

Poate că ar trebui să pornim această lapidară incursiune prin definirea eticii cu ajutorul exemplului. Putem porni de la o experiență prin care am trecut cu toții în istoria recentă. Comunismul ne vorbea despre o etică și despre o echitate socialistă. Relațiile sociale și economice între oameni erau manipulate printr-un discurs demagogic și egalitarist, în numele unei egalități care exista doar în documentele de partid.

Etica rezultată din confruntarea forțelor pieței se bazează pe principiul egalității șanselor.

Prăbușirea piețelor financiare de pe Wall Street de acum câțiva ani a produs o inflamare a discursurilor populiste în campania electorală americană ca și în presă.

Unde se află limita maximă sau cea minimă a câștigului pe care îl poate realiza o persoană? În funcție de doctrine sau de ideologii am aflat diverse răspunsuri. Zeci de milioane de oameni au plătit cu viața pentru „fericirea” de a trăi într-o societate a deplinei egalități.

Desigur, Biserica nu își propune să dea un răspuns confruntărilor ideologice și doctrinare care generează diverse direcții în politică sau economie.

Globalizarea pe care tot mai mulți comentatori sau responsabili politici o invocă face ca interdependențele și interpenetrările să producă mii de legături, imposibil de desfăcut, în plan economic, social, cultural. Este tot mai greu să ne imaginăm un nou zid chinezesc, o nouă cortină de fier sau chiar o retragere în insule asemenea călugărilor celți în fața invadatorilor saxoni.

Recesiunea care a cuprins lumea în ultimii ani a modificat și raportul de forțe în discursul politic și economic pe scena mondială. Astfel statul își arogă dreptul de a interveni în viața cetățenilor prin taxe, care de exemplu se interpun în calea libertății comerțului prin politici pro-avort sau prin manipularea sindicatelor.

Nu trebuie neglijat rolul massmedia în manipularea opiniei publice cu privire la provocările actuale, cum ar fi criza resurselor naturale și criza încălzirii globale. În acest joc politic, ideologic și mediatic, cetățeanului îi este tot mai greu să își facă o opinie în lipsa unor repere etice.

Cei care își asumă o identitate religioasă în mediul public riscă să fie anatemizați sau ridiculizați pe scena europeană în numele corectitudinii politice sau a laicității societății.

O altă componentă a crizei etice se află la cealaltă extremă pe scara socială. Este vorba de etica muncii sau de atitudinea față de muncă.

Statul asistenței sociale a creat o stare de confort în rândul populației europene, un consens între politicieni, antreprenori și sindicate, pe care globalizarea l-a făcut să se clatine. Subvențiile generoase pentru producători și ajutoarele de șomaj au descurajat pe mulți tineri să își caute un loc de muncă. Societatea este astfel derutată.

Răspunsul la aceste provocări de natură politică, socială și economică nu poate fi împărțit pe bucăți. Desigur, primim astfel de răspunsuri disparate care nu pot fi asamblate și

articulate din cauza unor persoane autointitulate specialiști. Dar acest fapt se datorează unei carențe grave în formarea acestora, în cultură lor, cultură provenită dintr-o pregătire precară.

Biserica oferă o viziune cuprinzătoare asupra tuturor acestor probleme. Problemele legate de criza resurselor și a felului în care sunt gestionate resursele umane nu țin doar de resortul economic. O viziune mecanicistă asupra economiei nu poate fi suficientă.

Desigur, Biserica nu își propune să se substituie competenței economiștilor, ci oferă lumii o viziune integratoare despre care este gata să dea mărturie. Această viziune este la rândul ei o mare provocare adresată rețetelor clasice de acum, rețete de apreciere individuală, bazate pe succes imediat, pe eficiență, conform criteriilor restrictive, etc. După aceste criterii au fost discriminați mulți oameni, care în acest mod au îngroșat numărul șomerilor.

Dar perspectiva creștină este bazată pe o relație personală a omului cu Dumnezeu. De aceea ea ajută la evitarea unor erori pe care anumite curente politice le fac în numele corectării unor nedreptăți, dar care în realitate provoacă o viciere a eticii bazate pe criterii obiective.

Perspective pozitive

Pornind de la caracterul structural al crizei prezente, am remarcat impactul pe care globalizarea economică îl are asupra acesteia. Am observat apoi că legăturile, interacțiunile și interdependențele sunt tot mai trainice, mai greu de desfăcut. Este acesta un lucru bun sau un lucru rău?

Pentru cei egoiști este un lucru rău. Pentru cei care cred că globalizarea are doar un singur sens este un lucru rău. Dar cu siguranță nu este un lucru bun nici pentru cei care au adoptat politica bazată pe relativizarea valorilor și acceptarea răului ca pe ceva normal (Realpolitik).

Globalizarea este în primul rând un apel la responsabilitate și la solidaritate.

Internetul care a trecut de prima sa tinerețe a revoluționat relațiile între oameni, a creat noi ierarhii în economie dar și în politică - după cum s-a văzut la alegerile prezidențiale din SUA - a creat rețele sociale, dar a devenit și un pericol pentru dictaturi.

Rămâne totuși doar un instrument. Internetul ne ajută, în ciuda timpului care se comprimă tot mai mult sub povara obligațiilor noastre cotidiene, să constatăm, așa cum ne învață Biserica, adevăruri despre universalitatea aspirațiilor umane spre libertate, despre dreptate socială și despre democrație. Consiliul Pontifical pentru Comunicațiile Sociale a dat glas acestor aspirații valorizând avantajele internetului pentru dezvoltarea unei lumi condusă de dreptate, pace și iubire.

Solidaritatea- semnificație și valoare

Cred că o expresie a solidarității nu poate găsi o formulare mai fericită decât cea dată într-o împrejurare festivă de către Ioan Paul al II-lea: *“Solidaritatea este o expresie particulară a celui «a fi aproapele» care în limbajul evanghelic îl numim iubirea «agape», și care trebuie să marcheze viețile ucenicilor lui Cristos”*¹.

Și continuă pe aceeași linie când afirmă că *”procesul globalizării economice, deși nu fără aspecte pozitive, crează noi goluri în sfera solidarității în Europa și în lume. Valoarea*

¹ Ioan Paul al II-lea, *”To business and trade-union leaders on the ethical dimension of the global economy”*.

solidarității se descoperă în timp de criză, poate în principal pentru că există o criză în singura experiență care ar putea garanta obiectivul și valoarea sa universală și comuniunea între persoane și popoare pe care conștiința vie o duce înapoi la faptul ca suntem copiii unui singur Tată, Dumnezeu care este «iubire» (1 In 4, 8). În Cristos, el ne-a adus la plinirea timpurilor (cf Gal 4, 4) chemându-ne la libertatea adevărată a unei vieți de iubire și solidaritate”².

În spiritul acestor afirmații este necesară o angajare tot mai responsabilă pentru a se evita ca probleme grave, foametea cronică, regresul economic, abuzurile unor dictaturi sau regimuri opresive să conducă la situații necontrolabile.

Solidaritatea ca principiu social și ca virtute morală

Se poate observa că solidaritatea nu este prezentă doar în religia creștină. În aspirația lor religioasă, oamenii au văzut în solidaritate un principiu, chiar și în religiile necreștine. De aceea Biserica a văzut în rugăciunile interreligioase valorificarea acestui principiu și un instrument de comunicare și prevenire a escaladării unor conflicte. Rugăciunile pot constitui o breșă în zidul ridicat de intoleranța religioasă, de extremismul în numele religiei, care în ultimii ani a culminat cu forme extreme de violență.

Într-o ocazie specială oferită de întâlnirea de rugăciune de la Assisi din 24 ianuarie 2002 cardinalul Francis Arinze constata că pluralitatea este o realitate de care trebuie ținut cont astăzi: *„trebuie făcute eforturi pozitive pentru a promova mai bine colaborarea între popoare cu moșteniri culturale și religioase diferite. Acestea pot să intre în coliziune. Dar acest lucru nu trebuie să aibă loc. Omenirea trebuie să depășească acest impact și să promoveze armonia și colaborarea”³.*

Printre provocările și misiunile care cheamă la colaborare sunt amintite *“o mai mare justiție socială, reducerea diferenței între săraci și bogați, promovarea păcii, prevenirea războaielor, folosirea resurselor naturale, preocupările ecologice”⁴.*

În baza acestei continue interdependențe între oameni și popoare solidaritatea *“trebuie înțeleasă ca principiu social menit să determine ordinea instituțiilor”⁵.*

Într-adevăr multe din aceste instituții naționale, sau internaționale poartă pecetea și *“structurile păcatului”⁶* care determină raporturile între persoane și popoare, cum de altfel întreaga viață a omului este supusă greșelii, erorii, păcatului, așa cum învață mesajul evanghelic.

Dar solidaritatea este și o virtute morală socială întrucât se angajează în realizarea binelui comun: *”toți suntem reponsabili față de toți”⁷.*

Solidaritatea și creșterea comună a oamenilor

Fiecare epocă, fiecare generație are un mesaj, o moștenire de transmis generațiilor viitoare. Această conștiință individuală și colectivă ne face să fim mai atenți cu acțiunile

² Ibid.

³ Arinze Card. Francis, *Reflections by Cardinal Francis Arinze on the Day of Prayer at Assisi, 24 January*”.

⁴ Ibid.

⁵ Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace, *Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii*, pag. 168.

⁶ Ioan Paul al II-lea, *Sollicitudo rei socialis*, 344.

⁷ Ibid., pag. 346.

noastre. Care ar fi marile provocări pe care ni le aduce epoca în care trăim? Dezvoltarea tehnologică alertă în epoca actuală face ca aceste provocări să fie amplificate la o scară exponențială. Suntem confrunțați cu pericole majore: pe de o parte împuținarea resurselor convenționale, pe de altă parte apariția și dezvoltarea unor forme de conflict purtate prin mijloace neconvenționale, pericolul accesului la armamentul distrugător al unor state totalitare. Dar cel mai puternic pericol este pierderea identității, a moștenirii transmise de generațiile anterioare, de fapt pierderea sensului solidarității cu cei care ne-au precedat și cu cei care ne vor urma.

Suntem mereu, chiar dacă în mod subconștient, confrunțați cu interogativul: Ce vom transmite celor de după noi?

Iată o provocare la care trebuie să răspundem prin atitudini concrete de implicare personală și comunitară, prin căutarea și urmarea acelor mijloace care să ne deschidă spre valorile nepieritoare, valori care sunt valabile și astăzi și vor fi valabile și mâine, în ciuda unor tendințe exclusiviste de a da glas doar noutății, ineditului.

Solidaritatea în mesajul lui Cristos

Cea mai înaltă formă a solidarității o reprezintă iubirea până la sacrificiu a lui Cristos pentru omenire: „*ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce*”⁸.

Solidaritatea văzută prin viața lui Cristos nu trebuie privită doar prin prisma sacrificiului care a încununat dragostea sa pentru omenire, ci și prin experiența relației cu ucenicii săi, cu persoanele pe care le-a vindecat, cu cei care l-au contestat sau au conspirat împotriva lui. În pildele pe care le-a spus pentru a face înțeleasă învățătura sa avem mereu imaginea iubirii ca formă supremă de solidaritate între oameni. Tatăl este solidar cu fiul său care greșește pentru că îl iubește⁹. Stăpânul își va servi sluga credincioasă care l-a așteptat cu făclia aprinsă, tocmai ca formă a solidarității supreme care este iubirea¹⁰.

În Isus Cristos descoperim cine este aproapele și de ce trebuie să-l iubim.

Venirea Sa în lume este cea mai mare provocare pe care omenirea, luată în ansamblu și fiecare luat în mod individual, o primește pe parcursul vieții.

De aceea orice efort îndreptat în această direcție nu va părea niciodată exagerat în lumina iubirii lui Cristos.

Solidaritatea este viitorul Europei

Dacă în Cristos descoperim sensul profund al solidarității, iar mesajul său a fost îmbrățișat de-a lungul veacurilor de oameni, mai ales de creștini, putem să-i recunoaștem acestei valori misiunea de a coagula pe oameni, comunitățile și popoarele. Este ceea ce și-au dorit și părinții fondatori ai Uniunii Europene.

În perioada 8-11 octombrie 2009 a avut loc la Gdansk, în Polonia, forumul „*Zilele sociale catolice pentru Europa*” având ca temă „*Solidaritatea, provocare pentru Europa*”. A fost preferat orașul Gdansk drept loc de desfășurare a evenimentului deoarece are o valoare simbolică specială: acolo a început cel de-al Doilea Război Mondial în 1939 și tot acolo a fost

⁸ ***, „Filipeni 2, 8”, în *Biblia*, pag. 2801.

⁹ ***, „Luca 15”, în *Biblia*, pag. 2554-2555.

¹⁰ ***, „Luca 12,37”, în *Biblia*, pag. 2549.

marcat începutul prăbușirii regimului comunist din Europa Centrală și de Est. Printre cei peste 400 de participanți se aflau oameni politici, reprezentanți religioși din diferite confesiuni, sociologi, economiști, care au reflectat asupra situației Europei în prezent și despre perspectivele de viitor. Vorbitorii au scos în evidență marele dar al libertății de care se bucură astăzi cetățenii europeni, ca o condiție esențială pentru dezvoltare. Dar în același timp s-a apreciat că dezvoltarea nu este posibilă fără o stabilitate morală a omului, dobândită nu numai prin știință și economie dar și prin iubire, prin solidaritate. Alături de o întărire a politicii economice este nevoie și de o politică socială adecvată. S-a subliniat că a trăi cu demnitate, respectând valorile persoanei umane, ale familiei, într-o Europă liberă, în care pacea, bunăstarea și credința sunt garantate, trebuie să fie o preocupare constantă a tuturor responsabililor națiunilor din Uniunea Europeană și să stea la baza unei orientări strategice în favoarea binelui comun.

Zilele sociale catolice s-au încheiat cu proclamarea unui memorandum în care au fost atinse câteva puncte considerate vitale pentru viitorul Europei din perspectiva solidarității. Au fost trasate astfel trei direcții ale trăirii solidarității ca angajare personală și comunitară. O primă direcție este cea a solidarității între generații prin promovarea și protejarea familiei, implementarea unei politici comune europene pentru migrație și azil recunoscând și respectând demnitatea umană a fiecăruia și prin reorientarea stilului de viață al fiecărui cetățean în care consumul să nu conducă la o degradare ecologică dar să asigure condiții bune și generațiilor viitoare. A doua direcție privește solidaritatea între cetățenii europeni prin plasarea economiei în serviciul tuturor, recunoscând valoarea muncii umane și a voluntariatului, prin protecția celor mai vulnerabili promovând dreptatea socială și oportunitățile egale pentru fiecare și prin promovarea unei politici de reglementare a pieței financiare. A treia și ultima direcție enunțată în memorandum se referă la solidaritatea între Europa și lume prin respectarea cuvântului dat față de țările în curs de dezvoltare, dezvoltarea în continuare a practicii comerțului echitabil și promovarea păcii și dreptății, bazată pe respectarea demnității omului, a drepturilor umane și în mod deosebit a libertății religioase¹¹.

Concluzii

Pentru a rezuma cele de mai sus ne punem o întrebare retorică: Cine este chemat să participe la realizarea binelui comun?

Trecând rapid și în mod inevitabil selectiv enciclicele cu caracter social, putem să afirmăm că fiecare are câte ceva de făcut în acest câmp vast. Biserica deschide calea prin oferirea învățaturii și cuvântului său ori de câte ori este nevoie de apărare a unei cauze. Statul trebuie să ofere rolul de arbitru în medierea situațiilor de conflict și să ofere un aparat legislativ simplu și aplicabil. Implicarea sa directă în realizarea binelui comun este adesea pusă sub semnul întrebării, și adesea nu fără motiv cum se poate constata din documentele Bisericii. Actorii economici au în primul rând datoria să contribuie la implicarea unui procent cât mai mare din forța de muncă și să asigure un salariu just. Organizațiile neguvernamentale au un câmp nelimitat de implicare în domeniul caritabil, al susținerii unor cauze, al promovării democrației și drepturilor omului. Massmedia poate și ea să contribuie atunci când

¹¹ Datele îmi sunt cunoscute personal în calitate de participant direct la eveniment și sunt documentate din: COMECE, *Solidarity the Challenge for Europe*.

nu este preocupată doar de audiența la public și în căutarea de subiecte facile; sau când are o agendă străină interesului public. Iar persoanele individuale sunt cele care pot să facă și mai mult prin mobilitate, și iuțea cu care pot să ia decizii.

În final rezumăm metodologia realizării principiilor sociale cum a făcut și sfântul papă Ioan XXIII: *Există trei etape care trebuie în mod normal urmate pentru punerea în practică principiilor sociale. Primul, revederea situației concrete; al doilea, formarea unei judecăți asupra sa în lumina aceluiași principii; al treilea, decizia cu privire la circumstanțele în care să fie implementate aceste principii.*

*Sunt deci trei etape care sunt uzual exprimate în trei termeni: privește, judecă, acționează.*¹²

Aceste trei etape ar trebui pe drept să fie urmate în procesul de construire și trăire a solidarității și colaborării într-o Europă multiculturală.

BIBLIOGRAFIE:

Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace, *Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii*, Ed. Sapientia, Iași, 2007.

Fuerea, Augustin, *Manualul Uniunii Europene* (Ediția a III-a), Ed. Universul Juridic, București, 2006.

Ghica, Luciana-Alexandra (coord.), *Enciclopedia Uniunii Europene* (Ediția a III-a), Ed. MERONIA, București, 2007.

Ioan al XXIII-lea, *Mater et magistra*, Ed. Sapientia, Iași, 2013.

Ioan Paul al II-lea, *Sollicitudo rei socialis, în Enciclice*, Ed. ARCB, București, 2008.

Sorge, Bartolomeo, *Introducere în doctrina socială a Bisericii*, Ed. Sapientia, Iași, 2010.

Weigel, George, *Martor al speranței*, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2007.

*** *Biblia*, Ed. Sapientia, Iași, 2013.

Sitografie

Arinze Card. Francis, 2002, "Reflections by Cardinal Francis Arinze on the Day of Prayer at Assisi, 24 January 2002", disponibil la

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20020116_arinze-assisi_en.html (27.11.2014, ora 1.30 PM).

Comece, *Solidarity the Challenge for Europe. Acta of the 1st Catholic Social Days for Europe, 8-11 October 2009 Gdansk*, disponibil la

<http://www.comece.org/site/en/publications/pubothers> (28.11.2014, ora 2.30 PM).

Ioan Paul al II-lea, 2000, "To business and trade-union leaders on the ethical dimension of the global economy", disponibil la <http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/en/e2m.htm#np/> (27.11.2014, ora 1.30 PM).

Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

¹² Ioan al XXIII-lea, *Mater et magistra*, nr. 236.

Axa prioritară: 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție: 1.5 „Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării”

Titlul proiectului: “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional”

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400

**FAMILY – FRIENDLY POLICIES TO ACHIEVE GENDER
EQUALITY IN ACADEMIC FIELD**

George Marian Ichim, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași,

Abstract: This article examines perspectives on employer work–life initiatives as potential organizational change phenomena. Work–life initiatives address two main organizational challenges: structural (flexible job design, human resource policies) and cultural (supportive supervisors, climate) factors. While work–life initiatives serve a purpose in highlighting the need for organizational adaptation to changing relationships between work, family, and personal life, we argue they usually are marginalized rather than mainstreamed into organizational systems. On the one hand, these equality policies are perceived as necessary in order to create more opportunities for upward career mobility for women. On the other hand, both men and women argue against these policies due to issues of reverse discrimination and quality loss that they raise. The study highlights the importance of separating career-friendly policies from family-friendly policies to tackle persistent gender inequity for this subgroup of women academics.

Keywords: gender equity; family-friendly policies; work-family conflict; academic mothers; organisational change

Putem începe prin a spune că în societatea actuală femeile au de-a face cu numeroase bariere și concepții tradiționale atunci când doresc să înceapă sau să promoveze într-o carieră academică, precum concepția că femeile sunt cele care trebuie să se ocupe de creșterea copiilor; percepția că sistemul de a obține un post permanent în profesia academică nu este specific femeilor, deoarece obținerea unui asemenea post presupune un angajament continuu în ceea ce privește munca de cercetare¹, astfel că timpul pentru îngrijirea familiei (o sarcină importantă pentru femei) este limitat, ceea ce dezavantajează profund femeile. De asemenea, cercetările în domeniu² sugerează că femeile cadre didactice din mediul academic sunt grupate în nivelele inferioare ale universităților, deținând funcții nesemnificative în comparație cu colegii lor bărbați. O explicație constă în faptul că femeile din mediul academic sunt responsabile, așa cum am amintit, de îngrijirea familiei care interferează cu propriile cariere. În această direcție, politicile familiale au fost adoptate pentru a le ajuta și pentru a echilibra viața de familie cu munca. Mai putem aminti, faptul că drumul profesional al femeilor și experiențele acestora la locul de muncă sunt definite de valori masculine.

Într-un un studiu realizat de către Cathrine Seierstad și Geraldine Healy se face referire la o cercetare realizată de către Plantenga (1999), în care se evidențiază că în țările Uniunii Europene 86% din europeni, respectiv 97% din suedezi consideră munca la fel de importantă atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Însă opiniile variază în situația în care locurile de muncă ar fi puține; 32% din europeni considerând că bărbaților ar trebui să li se acorde prioritate în ocuparea acestora. Aceste rezultate sunt în contrast cu cele obținute în

¹Mary, Feeney; Margarita, Bernal; Lauren, Bowman; *Enabling work? Family-friendly policies and academic productivity for men and women scientists*; pg. 2

²Annette, Gerten; *Moving beyond family-friendly policies for faculty mothers*; pg. 49

Suedia, Finlanda și Danemarca, unde doar 8% din oameni au aceeași părere cu restul europenilor³.

O explicație, regăsită în studiul realizat de către Cathrine Seierstad și Geraldine Healy, în ceea ce privește percepția inegalității de gen din mediul academic își are originea în factorii socio-culturali din universități. Un răspuns prezentat în studiu de față consideră că inegalitatea de gen rezultă din valorile masculine promovate de către societate care sunt preluate și de către mediul academic. Procesul de excludere a femeilor din cadrul funcțiilor de conducere academice este văzut de către unele respondente ca rezultând din faptul că bărbații profesori consideră că este mai ușor de a lucra cu alți bărbați, decât cu femei⁴, fenomen cunoscut sub denumirea de ”club al bărbaților”.

Înainte de a discuta despre principalele politici familiale, implementate sau care ar trebui să fie luate în considerare, voi realiza o scurtă prezentare a celor mai importante cinci situații în care pot apărea obstacolele (responsabilitățile domestice; rigiditatea structurilor instituționale; discriminarea; obstacolele psihologice; etc.) care împiedică accesul sau promovarea femeilor în mediul academic, situații identificate în mai multe studii.

Astfel, o primă situație se referă la faptul că bărbații sunt văzuți de către societate ca și standard în ceea ce privește ocuparea funcțiilor de conducere din organizații; meritele femeilor nefiind recunoscute⁵. În această direcție, autorii Gabriella Ahmansson și Lennart Ohlund, făcând referire la un articol scris de către Ward (2003), menționează faptul că având o diplomă de doctorat, o femeie poate beneficia de o promovare în cadrul organizației în cadrul căreia lucrează. Acest aspect nu se aplică și în cazul bărbaților, pentru că, așa cum spun autorii, ”... dâșii (bărbații) sunt promovați oricum”⁶. În ceea ce privește faptul că meritele femeilor nu sunt recunoscute trebuie amintit că, așa cum reiese din studiu de mai sus, femeile ce își desfășoară activitatea în mediul academic și care trimit spre publicare studii primesc mai multe citări decât bărbații în ciuda faptului că aceștia din urmă au mai multe articole scrise⁷, de unde se poate trage concluzia că studiile efectuate de către femei sunt mai substanțiale, deci mai meritorii.

O a doua situație în care inegalitățile de gen se propagă, se referă la diversele acțiuni discriminatorii și în ce constau acestea. Ariile de discriminare cu care se confruntă femeile din mediul academic se referă la remunerație mai mică decât a bărbaților⁸ (cauzată de perioadele în care acestea s-au văzut nevoite să-și întrerupă activitatea datorită maternității); grad scăzut de promovare⁹ (datorită aceleiași explicații date anterior cu privire la maternitate); relația cu bărbații din mediul academic¹⁰.

³Cathrine, Seierstad; Geraldine, Healy; *Women's equality in the Scandinavian academy: a distant dream?*; pg. 297

⁴*Ibidem*; pg. 300

⁵Claire, Timperley; *Women in the academy: key studies on gender in political science*; pg. 86

⁶Gabriella, Ahmansson; Lennart, Ohlund; *Male hierarchies and gender-balanced boards*; pg. 490

⁷*Ibidem*; pg. 492

⁸Jennifer, de Vries; Claire, Webb; Joan, Eveline; *Mentoring for gender equality and organizational change*; pg. 579

⁹Angela, Young; Steven, Cady; Marguerite, Foxon; *Demystifying gender differences in mentoring: theoretical perspectives and challenges for future research on gender and mentoring*; pg. 163

¹⁰Karen, Longman; Shawna, Lafreniere; *Moving beyond the stained glass ceiling: preparing women for leadership in faith-based higher education*; pg. 52

Cea de-a treia situație pe care autorii o identifică constă în faptul că bărbații selectează bărbați atunci când trebuie să numească o persoană pentru a ocupa o funcție de conducere sau în cadrul organismelor decizionale¹¹; ceea ce conduce la o reproducere a ierarhiilor masculine.

Cea de-a patra situație are în vedere faptul că bărbații sunt percepuți ca fiind mult mai competenți decât femeile în ceea ce privește calitățile de manageri¹².

Ultima situație ce propagă discriminarea de gen pe care autorii Gabriella Ahmansson și Lennart Ohlund o identifică, face referire la faptul că deși statisticile arată că femeile reprezintă aproximativ 50% din absolvenții de doctorat, procentajul femeilor ce își desfășoară activitatea în mediul academic, necesitând obținerea unei astfel de diplome, scade foarte mult odată cu avansarea în funcție. Articolul face referire la un studiu realizat de către Morley (2000) în care acesta se întreabă de ce femeile sunt subreprezentate în funcțiile superioare din mediul academic în ciuda unei legislații ce promovează egalitatea de gen și a numărului tot mai mare de femei ce obțin titlul de doctor¹³. Un alt studiu la care se face referire în aceeași cercetare, a fost realizat de către Smith (2002) care precizează că femeile dețin mai puțină autoritate (formală și informală, după părerea mea) decât bărbații; iar atunci când au autoritatea, aceasta se exercită la un nivel inferior din universități sau asupra altor femei. Acesta argumentează că răspunsul se află în micro-politicile promovate de către instituțiile de studii superioare¹⁴.

Multe universități au dezvoltat politici familiale prietenoase în vederea ajutorării femeilor din mediul academic cu responsabilitățile părintești. Din păcate, este neclar dacă aceste politici implementate la nivel de mediu academic au sau nu eficiență cu privire la promovarea și succesul în carieră. Deoarece, mediul academic nu este flexibil în ceea ce privește anumite evenimente din viața de familie, precum nașterea; creșterea și îngrijirea copiilor, progresul în carieră al femeilor este inhibat sau chiar oprit. Această tensiune dintre responsabilitățile de la locul de muncă și din viața socială/familială fac ca munca în universități să fie dificilă pentru femei și poate avea ca rezultat renunțarea în a mai profesa a acestora.

Autorii Mary Feeney, Margarita Bernal și Lauren Bowman¹⁵ menționează că nevoia de a echilibra viața familială cu cariera este cea mai mare provocare cu care se confruntă femeile cercetătoare. Se amintește că femeile cercetătoare care sunt căsătorite sau au copii au succes mai puțin decât acelea necăsătorite sau fără copii, acestea putându-se concentra asupra carierei. ”Femeile nu pot fi de succes și să-și îngrijească copii, toate în același timp”, spune Mavriplis, citat în acest articol¹⁶. Bărbații cercetători care sunt căsătoriți și au copii sunt mai în măsură să reușească să avanseze spre vârful ierarhiei academice deoarece aceștia nu au aceleași responsabilități familiale ca și femeile¹⁷. În concluzie, în mediul academic lipsa unui echilibru între muncă și viața de familie joacă un rol important în menținerea femeilor calificate (în particular, cele care sunt căsătorite sau au copii) în universități.

¹¹Gabriella, Ahmansson; Lennart, Ohlund; *op.cit.*; pg. 491

¹²Marieke, Van den Brink;Lineke,Stobbe; *The support paradox: overcoming dilemmas in gender equality programs*; pg. 167

¹³Gabriella, Ahmansson; Lennart, Ohlund; *op.cit.*; pg. 499

¹⁴*Ibidem*; pg. 501

¹⁵Mary, Feeney; Margarita, Bernal; Lauren, Bowman; *op. cit.*; pg. 7

¹⁶*Ibidem*; pg. 9

¹⁷*Ibidem*; pg. 11

Una din primele politici adoptate în beneficiul femeilor cercetătoare a fost cea cu privire la amânarea procesului de obținerea a unei funcții definitive care sprijină acele femei care doresc să dea naștere sau să adopte copii. Această politică recunoaște dificultățile cu care se confruntă o femeie atunci când trebuie să ofere îngrijire copiilor¹⁸. Alte asemenea politici constau în concedii pentru creșterea copiilor; modificări ale obligațiilor legate de predare. Însă, asemenea politici sunt deseori refuzate de către femei datorită de teamă că vor avea de suferit pe plan profesional; colegii putând să-i privească ca fiind ”neprofesioniști”¹⁹. Astfel, unele femei vor pune accent mai mult pe propriile cariere decât pe întemeierea unei familii, amânând nașterea unui copil până când acestea vor atinge treapta profesională pe care și-o doresc.

Autorii Chris Rowley, Jean Lee și Luh Luh Lan precizează că numindu-se din ce în ce mai puține femei pentru a ocupa o poziție în cadrul unor asemenea organisme decizionale, instituțiile pot fi văzute ca fiind neprietenoase cu femeile. Acest lucru are un efect de domino asupra celorlalte femei care și-ar fi dorit să candideze pentru astfel de funcții. Pentru a contracara acest efect, studiul indică necesitatea unui ”club al femeilor” (”Big Sisters”) care poate oferi sprijin acestora²⁰; sprijin ce poate servi ca platformă în care femeile de succes sau care ocupă o funcție în cadrul organismelor decizionale să-și împărtășească experiența (în mediul academic sunt foarte puține modele care ar putea îndeplini și ”sarcina” de mentor. Acestea pot demonstra cum femeile pot crea valori și să fie valoroase pentru instituțiile în care își desfășoară activitatea) și prin care să se identifice și să se dezvolte următoarele femei ”puternice”.

Cu privire la proporția scăzută a femeilor cadre didactice în funcțiile superioare sau în organismele decizionale din universități, anumite guvernele naționale încearcă să ajute, într-o oarecare măsură, ca femeile să ocupe un număr mai însemnat de poziții/locuri în cadrul organismelor decizionale din organizațiile publice și private prin impunerea unor anumite cerințe legale și cote, care diferă de la un stat la altul²¹. Prin aceste reguli legale se încearcă generarea de schimbări în cadrul mediului organizațional. De asemenea, se precizează că astfel de reguli impuse de către stat ar putea avea rezultate nedorite în ceea ce privește lupta împotriva inegalităților de gen, datorită faptului că regulile nu sunt interiorizate de către membrii organizațiilor²². Deci, stabilirea de reguli fără a se opera modificări de ordin intrinsec pot fi văzute ca niște norme fără fond.

În ceea ce privește echilibrul dintre activitatea de la locul de muncă și viața de familie, responsabilitățile familiale au o importantă influență asupra femeilor în cadrul societăților patriarhale²³. Mediul organizațional actual încurajează angajamentele legate de rolurile asumate de către femei în ceea ce privește viața de familie, astfel că foarte puține femei ajung să ocupe o funcție superioară, datorită timpului îndelungat pe care îl petrec în familie

¹⁸Annette, Gerten; *op.cit.*; pg. 51

¹⁹Mary, Feeney; Margarita, Bernal; Lauren, Bowman; *op. cit.*; pg. 10

²⁰Chris, Rowley; Jean, Lee; LuhLuh, Lan; *Why women say no to corporate boards and what can be done*; pg. 1

²¹Johanne, Grosvold; *Where are all the women? Institutional context and the prevalence of women on the corporate board of directors*; pg. 538

²²Chris, Rowley; Jean, Lee; LuhLuh, Lan; *op.cit.*; pg. 1

²³Julie, Gedro; Robert, Mizzi; *Feminist theory and Queer Theory: implications for HRD research and practice*; pg. 447

(îngrijirea copiilor, creșterea acestora, îngrijirea celor bolnavi, etc.)²⁴. Autorii indică politici publice și organizaționale și serviciile sociale, precum grădinițe la locul de muncă²⁵, un concediu mai lung pentru creșterea copilului²⁶, timp flexibil de lucru²⁷; ca mijloace ce ar putea ajuta femeile să echilibreze într-un mod adecvat viața de familie cu munca.

În ceea ce privește comportamentul cognitiv, ni se precizează că femeile sunt văzute ca fiind mult mai sensibile, și drept urmare, sunt percepute ca fiind ”delicate” și ca având mai puțină autoritate²⁸. Făcându-se referire la un studiu realizat de către Johnson (2013), autorii Chris, Rowley; Jean, Lee și Luh Luh, Lan spun că de foarte multe ori femeile demonstrează abilități mai mari decât bărbații în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de muncă²⁹. În această direcție, autorii indică necesitatea ca femeile, cât și bărbații să încerce să transforme percepțiile tradiționale asupra genului în avantaje, evidențiând meritele și importanța caracteristicilor feminine în societate și nu doar ca îngrijitori ai familiei. Acest lucru se poate realiza, conform acestui articol, prin seminarii, work-shop-uri, sesiuni de dialog prin care să se evidențieze importanța prezenței cât mai multor femei în cadrul organismelor decizionale și în funcțiile superioare din mediul academic³⁰.

Acei care beneficiază de concediu pentru creșterea copiilor au de suferit pe plan profesional (creșteri salariale reduse, mai puține promovări, evaluări discriminatorii). Politicile luate la nivel de universități au fost adoptate în vederea creșterii numărului de femei în funcțiile superioare; pentru modificarea trendului adoptat de către guvernele naționale cu privire la politicile familiale; pentru a spori gradul de conștientizare a efectelor barierelor de gen asupra femeilor cercetătoare³¹. Pentru a înțelege efectele pe care le produce asemenea politici adoptate de către universități este important să observăm traiectoria și oscilațiile femeilor din mediul academic cu funcții de conducere sau din organismele decizionale după implementarea acestora. Unii autori amintesc că dacă cultura organizațională din mediul academic nu este deschisă la forme alternative ale structurii academice, politicile familiale adoptate la nivelul instituțiilor de învățământ superior nu vor reuși să reducă discriminarea și să echilibreze viața familială cu munca³². De asemenea, politicile formale nu pot îmbunătăți situația academică actuală dacă acestea nu sunt folosite de către cei care ar putea beneficia de dânsle. Promovarea unor astfel de politici au drept scop, nu realizarea unei egalități de gen în universități, ci îmbunătățirea productivității organizaționale.

Chiar dacă există politici formale pentru promovarea unui echilibru între muncă și viața de familie; cultura organizațională din universități poate ascunde eficiența a unor asemenea politici. ”Este necesară o modificare profundă a culturii organizaționale înainte ca politicile familiale prietenoase să poată fi de folos”³³, spune Mary Feeney, Margarita Bernal și Lauren Bowman.

²⁴Marian, Meyers; *The war on academic women: reflections on postfeminism in the neoliberal academy*; pg. 277

²⁵Marieke, Van den Brink; Lineke, Stobbe; *op.cit.*; pg. 168

²⁶Marian, Meyers; *op.cit.*; pg. 279

²⁷Julie, Gedro; Robert, Mizzi; *op.cit.*; pg. 452

²⁸Claire, Timperley; *op.cit.*; pg. 91

²⁹Chris, Rowley; Jean, Lee; LuhLuh, Lan; *op.cit.*; pg. 2

³⁰*Ibidem*

³¹Mary, Feeney; Margarita, Bernal; Lauren, Bowman; *op. cit.*; pg. 8

³²Cathrine, Seierstad; Geraldine, Healy; *op.cit.*; pg. 304

³³Mary, Feeney; Margarita, Bernal; Lauren, Bowman; *op. cit.*; pg. 11

În continuare se subliniază necesitatea unor schimbări la nivelul fiecărui departament, menționându-se că organismele decizionale și rectorul universităților vor trebui să sprijine implementarea unor asemenea politici, descrise anterior, în scopul de a modifica din temelii cultura organizațională³⁴; politicile, în sine, fără a fi susținute nu pot fi eficiente.

Femeile cercetătoare nu sunt întotdeauna deschise în a accepta beneficiul unor politici familiale prietenoase. De exemplu, într-un studiu efectuat de către Finkel, citat în lucrarea autoarelor Mary Feeney, Margarita Bernal și Lauren Bowman, se evidențiază că doar un mic procent din femeile din mediul academic, care sunt eligibile în a beneficia de concediu pentru creșterea copilului, au apelat la această politică (30%), iar majoritatea sunt îngrijorate că utilizând astfel de politici la va afecta cariera profesională³⁵.

Autorea Annette Gerten ne arată că atunci când o universitate recunoaște formal necesitatea de a implementa politici pentru echilibrarea vieții de familie cu munca și face eforturi să informeze profesorii cu privire la existența unor asemenea politici; politicile familiale prietenoase joacă un rol important în indicarea unei mișcări spre o cultură organizațională prietenoasă cu femeile și nevoile acestora³⁶. Astfel, pentru dezvoltarea unei culturi prietenoase cu nevoile femeilor și pentru utilizarea politicilor familiale prietenoase, se cere respectarea următoarelor aspecte: a) prezența și existența unor asemenea politici; b) conștientizarea existenței acestor politici de către toți actorii implicați în procesul educațional din universități; c) o schimbare în cultura organizațională care va încuraja femeile cercetătoare să utilizeze aceste politici³⁷. Cu privire la acest aspect, se cuvine a se mai menționa că familiarizarea cu politicile formale va produce modificări în ceea ce privește cultura organizațională și politicile informale.

De asemenea, studiile precizează că organizațiile, precum universitățile, pot fi forțate să implementeze anumite politici pentru a echilibra viața de familie cu munca, însă aceste politici legale nu vor conduce la schimbări în cadrul culturii organizaționale³⁸. De exemplu, o universitate se poate conforma normelor legale; în timp ce o altă universitate poate adopta și alte politici familiale prietenoase, pe lângă cele legale, și să se asigure că membrii mediului academic sunt informați cu privire la acestea și la consecințele dorite prin beneficierea de asemenea politici. Această a doua universitate, care a implementat politici adiționale pentru a modifica valorile organizaționale, va fi percepută ca fiind mai prietenoasă cu femeile cercetătoare; schimbările în cadrul culturii organizaționale vor înlătura barierele instituționale și vor ajuta la sprijinirea femeilor în accederea în funcții de conducere sau în organisme decizionale. Femeile vor prefera să rămână să-și desfășoare activitatea într-o organizație care încurajează femeile să candideze sau să fie numite în astfel de funcții; acestea având percepția că le sunt recunoscute meritele.

Ceea ce trebuie reținut în urma acestui articol constă în înțelegerea importanței relației dintre a avea politici familiale prietenoase și de a profita în mod individual, de către fiecare femeie cercetătoare, de avantajul unor astfel de politici. Politicile familiale prietenoase pot reprezenta un pas în direcția potrivită, dar însă, mai este încă un drum lung de parcurs.

³⁴Gabriella, Ahmansson; Lennart, Ohlund; *op.cit.*; pg. 495

³⁵Mary, Feeney; Margarita, Bernal; Lauren, Bowman; *op. cit.*; pg. 11

³⁶Annette, Gerten; *op.cit.*; pg. 54

³⁷Mary, Feeney; Margarita, Bernal; Lauren, Bowman; *op. cit.*; pg. 12

³⁸Marieke, Van den Brink; Lineke, Stobbe; *op.cit.*; pg. 170

Într-un studiu ni se precizează că femeile cercetătoare trebuie să fie în același timp și vizibile și invizibile pentru a putea reuși în carieră. Vizibile în ceea ce privește competențele și ambițiile lor; invizibile cu privire la ”corpul lor feminin”³⁹.

Asemenea programe sunt implementate pentru a compensa efectele discriminării la care au fost și sunt supuse femeile în mediul academic. ”În acest moment, femeile au nevoie de ajutor, iar dacă nu le ajutăm, talentul lor va fi, în mare măsură, irosit”⁴⁰. În final, pot spune că politicile de stat nu ar trebui abandonate, însă este necesar ca acestea să fie combinate cu un mai mare angajament din partea instituțiilor de învățământ superior.

BIBLIOGRAFIE:

- Ahmansson, Gabriella; Ohlund, Lennart (2008); *Male Hierarchies and Gender-balanced Boards*; Indian Journal of Gender Studies; vol. 15 (3); pp. 485-505;
- de Vries, Jennifer; Webb, Claire (2006); *Mentoring for gender equality and organizational change*; Employee Relations Journal; vol. 28; pp. 573-587;
- Feeney, Mary; Bernal, Margarita; Bowman, Lauren (2014); *Enabling work? Family-friendly policies and academic productivity for men and women scientists*; Science and Public Policy Journal; pp. 1-15;
- Gedro, Julie; Mizzi, Robert (2014); *Feminist Theory and Queer Theory: implications for HRD research and practice*; Advances in Developing Human Resource Journal; vol. 16 (4); pp. 445-456;
- Gerten, Annette (2011); *Moving Beyond Family-Friendly Policies for Faculty Mothers*; Affilia: Journal of Women and Social Work; vol. 26 (1); pp. 47-58;
- Grosvold, Johanne (2011); *Where Are All the Women? Institutional Context and the Prevalence of Women on the Corporate Board of Directors*; Business & Society Journal; vol. 50 (3); pp. 531-555;
- Longman, Karen; Lafreniere, Shawna (2012); *Moving Beyond the Stained Glass Ceiling: Preparing Women for Leadership in Faith-Based Higher Education*; Advances in Developing Human Resource Journal; vol. 14 (1); pp. 45-61;
- Meyers, Marian (2013); *The War on Academic Women: Reflections on Postfeminism in the Neoliberal Academy*; Journal of Communication Inquiry; vol. 37 (4); pp. 274-283;
- Rowley, Chris; Lee, Jean; Lan, LuhLuh (2014); *Why Women Say No to Corporate Boards and What Can Be Done*; Journal of Management Inquiry; pp. 1-3;
- Seierstad, Cathrine; Healy, Geraldine (2012); *Women's equality in the Scandinavian academy: a distant dream?*; Work, Employment and Society Journal; vol. 26 (2); pp. 296-313;
- Timperley, Claire (2013); *Women in the Academy: Key studies on gender in political science*; Political Science Journal; vol. 65 (1); pp. 84-104;
- Van den Brink, Marieke; Stobbe, Lineke (2014); *The support paradox: Overcoming dilemmas in gender equality programs*; Scandinavian Journal of Management; vol. 30; pp.163-174;

³⁹Chris, Rowley; Jean, Lee; LuhLuh, Lan; *op.cit.*; pg. 3

⁴⁰Marieke, Van den Brink; Lineke, Stobbe; *op.cit.*; pg. 170

Young, Angela; Cady, Steven; Foxon, Marguerite (2006); *Demystifying Gender Differences in Mentoring: Theoretical Perspectives and Challenges for Future Research on Gender and Mentoring*; Human Resource Development Review; vol. 5 (2); pp. 148-175.

Ichim George Marian (n.1988), doctorand în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, specializarea Sociologie. Din anul 2014 este asistent cercetare științifică în cadrul proiectului de cercetare FP7 intitulat „Structural Changes to Achieve Gender Equality in Science” (STAGES); respectiv bursier al proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400 ”Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional”.

GLOBALIZATION AND THE FEMINIZATION OF INTERNATIONAL LABOUR FORCE

Maria Petronela Munteanu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract. Globalization redefines the relations between production, territoriality, economic organization, institutions and social processes. Globalization is a phenomenon of gender, this means that globalization is affecting men and women differently and that the socio-economic changes it brought about also affects the power relations involved in masculine domination. This article discusses the consequences of economic globalization, the different ways in which globalization is a process of gender and how globalization affects women's work worldwide. As noted in the last 20 years, more women have entered the formal labor market. This increase in the number of women in formal employment is referred to as the feminization of the labor force-meaning that the proportion of female workers increased in different sectors of the economy, beyond domestic work - this trend is directly linked to globalization. This article points out the consequences, the evolution and the influence of economic globalization with all that entails: the feminization of poverty, the feminization of migration, the feminization of labor, transnational families and domestic work.

Keywords: feminization, globalization, transnational family, migration, domestic work.

Introducere

Acest articol prezintă relația dintre globalizare și feminizarea forței de muncă internaționale prin analiza următorilor factori ce contribuie la acest fenomen: migrația, transnaționalismul, familia transnațională, munca internă/casnică. Compoziția de gen a forței de muncă globale s-a schimbat semnificativ în timpul globalizării neolibérale. În plus față de participarea femeilor în sectoarele tradiționale, participarea femeilor pe piața forței de muncă formale a devenit din ce în ce mai mare. Până la sfârșitul anilor 1980, mai mult de jumătate din femeile apte de muncă au fost introduse pe piața forței de muncă formale și în prezent femeile alcătuiesc o treime din totalul forței de muncă din întreaga lume. Majoritatea cercetătorilor feministi susțin că, feminizarea este consecința inevitabilă de a căuta forță de muncă ieftină, pentru a reduce costurile de producție. Globalizarea economică a generat surse de trai și a deschis noi perspective de oportunități pentru femei. Această lucrare subliniază consecințele globalizării economice examinând cadrul politicii neoliberale dintr-o perspectivă de gen, pentru a scoate în evidență impactul globalizării economice asupra muncii femeilor.

Cadrul conceptual: Globalizarea și consecințe

Globalizarea redefiniște relațiile dintre producție, teritorialitate, organizare economică, instituții și procese sociale. Diferiți cercetători au încercat să teoretizeze fenomenul globalizării, și au dat următoarele definiții: globalizarea¹ este o nouă epocă în istoria lumii capitaliste; globalitatea este o conștiință planetară; și globalizarea este începutul a unei noi forme sociale, societatea rețelelor. Sassen spune că o nouă ordine socială se dezvoltă sub fenomenul globalizării bazată pe rețele, orașe din toată lumea conectate de o

¹William I. Robinson, (2009) "Saskia Sassen and the Sociology of Globalization: A Critical Appraisal", vol.3, No1.

infrastructură digitalizată și care implică noi fluxuri transnaționale de oameni, putere și cultură.

Globalizarea se referă la un proces accentuat de integrare pe plan mondial și derăspîndire a unui set de idei mai mult sau mai puțin legate de activitatea economică și de producția bunurilor materiale, forțele promotoare fiind:

- liberalizarea comerțului internațional și afluxurilor de capital,
- accelerarea progresului tehnologic și societatea informațională.

Globalizarea este privită sub două aspecte: *pozitiv* – ceea ce înseamnă că se concentrează pe beneficiile uniformizării și a mondializării societăților și aspectul *negativ* – ce acuză globalizarea pentru pierderea individualității unui popor, a unei comunități. În mod evident globalizarea cuprinde mai multe dimensiuni precum: dimensiunea economică, politică, socio-culturală și comunicațională.

În ceea ce privește globalizarea economică putem spune că a generat surse de trai și a deschis noi perspective de oportunități pentru femei. Globalizarea economiei de piață s-a răspândit peste tot în lume, în ultimul deceniu al secolului 20 după prăbușirea economiei socialiste planificate în Europa de Est a implicat o pondere tot mai mare de consum a bunurilor disponibile de la aceleași companii aproape oriunde în lume, iar, tehnologia care este utilizată pentru a produce aceste bunuri este din ce în ce mai standardizată însă mai presus de toate, ideile au devenit din ce în ce mai mult, proprietatea comună a întregii omeniri.

Comerțul, fluxurile de capital și progresele tehnologice care caracterizează globalizarea economică presupune noi politici economice și sisteme de producție cu implicații importante pentru economiile naționale, cum ar fi cerințele de calificare, reglementările privind piața forței de muncă, politica educației și ocuparea forței de muncă².

O consecință a globalizării este reprezentată de creșterea masivă a migrației internaționale. Acest concept al migrației implică atât spațiul cât și timpul și este recunoscută ca fiind un mecanism important al globalizării. Între anii 1990 și 2005 numărul migranților a crescut de la 154 la 190 de milioane, atingând un procent de 3% din populația globală.³ Tot mai mulți muncitorii calificați sau necalificați din țările de origine preferă să migreze în țările dezvoltate pentru un trai de viață mai ridicat și pentru un salariu mai bun. Combinația dintre sărăcie, lipsa locurilor de muncă, sau locuri de muncă prost plătite, în opinia cercetătoarei Sassen, reprezintă un factor ce induce migrația.

Migrația internațională a forței de muncă este definită ca - deplasarea persoanelor de la o țară la alta, în scopul ocupării forței de muncă. Mobilitatea forței de muncă a devenit un element-cheie al globalizării și a economiei globale cu ajutorul lucrătorilor migranți. Atunci când migrația este gestionată corespunzător, mobilitatea forței de muncă reprezintă un potențial de anvergură pentru migranți, comunitățile lor, țările de origine și de destinație, precum și pentru angajatori. Atât țara de origine cât și țara gazdă, văd mobilitatea forței de muncă internaționale ca parte integrantă a strategiilor de dezvoltare naționale și ocupare a forței de muncă. Pe de o parte datorită migrației forței de muncă, țările de origine beneficiază de o ameliorare a presiunilor șomajului și contribuie la dezvoltarea prin remitențe,

²Valentine M. Moghadam, (1999), „Gender and Globalization: Female Labor and Women’s Mobilization”, Journal of World-Systems Research, vol 2, p. 367.

³Gordon H. Hanson, (2010), „Handbook of Development Economics”, Vol. 5, The Netherlands: North-Holland, p. 4364.

transfer de cunoștințe, precum și crearea de rețele comerciale și de afaceri, pe de altă parte, pentru țările de destinație care se confruntă cu lipsa forței de muncă, migrația forței de muncă ordonată și bine gestionată poate ușura deficitul forței de muncă și facilitarea mobilității.⁴

Datorită procesului, numit globalizare, femeile sunt într-o continuă schimbare (miscare) cum nu au fost niciodată. Femeia de succes este prezentată în reclamele la cărți de credit, telefoane mobile sau companii aeriene ca fiind femei care se plimba prin lume sunând acasă din hoteluri luxoase, care apoi se reunesc cu copiii nerabdători în aeroporturi. În schimb este tot mai puțin mediatizat fluxul extraordinar al forței de lucru de sex feminin⁵ și anume: creșterea migrației a milioane de femei din țări slab dezvoltate în societăți evoluate, unde au ca scop de activitate slujbe în diferite domenii cum ar fi menajere, bone și uneori chiar și dame de companie (prostitutie). În lipsa ajutorului de la partenerii de viață, multe dintre acestea au reușit să își facă o carieră într-o lume condusă de bărbați, prin simplul fapt că au cedat atribuțiile de îngrijire a copiilor, părinților sau a locuințelor, femeilor din țări subdezvoltate din lumea a treia.

Feminizarea forței de muncă

Globalizarea este un fenomen de gen, acest lucru înseamnă că globalizarea afectează diferit bărbații și femeile și că schimbările socio-economice aduse, de asemenea afectează relațiile de putere implicate în dominația masculină. În ultimii 20 de ani, așa cum s-a văzut, tot mai multe femei au intrat în forța de muncă plătită. Această creștere a numărului de femei în ocuparea forței de muncă plătite este menționată ca feminizarea forței de muncă - aceasta înseamnă pur și simplu că, în general, proporția de lucrători de sex feminin a crescut în diferite sectoare ale economiei, dincolo de producție pe bază prestată în gospodărie - această tendință fiind direct legată de globalizare.

Feminizarea apare datorită disponibilității forței de muncă și a locurilor de muncă ce din ce în ce mai mult tind să caracterizeze activitățile conexe, asociate corect sau incorect, cu femei și pentru că modelul de muncă tinde să conducă la o proporție tot mai mare de femei care ocupă locuri de muncă.

Feminizarea forței de muncă⁶ este, de asemenea parte dintr-o schimbare generală spre o economie de serviciu care este împărțită într-un sector bine plătit și dominat de bărbați (cum ar fi servicii financiare și tehnologia informației) și un sector slab plătit, extrem de feminizat (cum ar fi îngrijirea la domiciliu, îngrijirea persoanelor vârstnice, îngrijirea copilului, servicii de curatenie). Din cauza numărului mare de profesioniști de sex feminin în sectorul bine plătit din țările bine dezvoltate, a crescut enorm cererea pentru femei din țările slab dezvoltate pentru a presta servicii de îngrijire și menaj. În cele din urmă, feminizarea forței de muncă înseamnă și feminizarea condițiilor de muncă prin procesele informale și prin flexibilitatea ocupării forței de muncă.

⁴International Organization for Migration, <http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/labour-migration.html>

⁵Barbara Ehrenreich, Arlie Russell Hochschild, (2002) „Global Woman, Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy”, http://www.sagepub.in/upm-data/48332_ch_3.pdf.

⁶Martin J.P., Dumont J., Spielvogel G., (2007), „The Weakest Voices: Women Migrating in a Globalized World”, <https://globalsociology.pbworks.com/w/page/14711179/Gender%20and%20Globalization>

Printre implicațiile pieței forței de muncă din partea ofertei, agenda de ajustare structurală urmărită în întreaga lume, în ultimii ani, prezintă mai multe ipoteze. În primul rând, în țările industrializate, în special, selectivitatea creșterea sau “direcționarea” de beneficii de stat a însemnat mai puțini oameni care au drepturi. Acest lucru a stimulat efectele „lucrătorului suplimentar”- împingând tot mai multe femei pe piața muncii. În al doilea rând, erodarea relațiilor de muncă neo-corporatiste și promovarea reglementărilor pieței de muncă, au erodat interiorul puterii pieței forței de muncă în special a persoanelor de sex masculin. Iar în al treilea rând, securitatea veniturilor salariale a fost redusă în multe țări, în mare parte, prin eliminarea sau slăbirea legislației salariului minim, sau prin aplicarea de bază a legilor existente. Participarea femeilor pe piața muncii este determinată de o combinație de factori economici, demografici, culturali.⁷

Un model tradițional de diviziune a muncii între femei și bărbați în cadrul societății a fost bazat pe o separare clară între activitatea de producție (a bărbaților concentrație munca plătită formală) și activitatea de reproducere, (a femeilor concentrate asupra uzului casnic și a îngrijirii copiilor și a responsabilităților, eventual combinate cu munca informală).

Globalizarea producției se bazează tot mai mult pe lanțurile de valori integrate la nivel mondial, în care există legături directe între producție, distribuție și vânzare. Acestea implică un grad ridicat de flexibilitate a aprovizionării între țări, facilitată de mobilitatea capitalului și finanțe, și caracterizat prin sisteme de livrare la timp, la nivel mondial. Producția globală a atras atât femeile, cât și bărbații în noi forme de angajare flexibile.⁸

Internaționalizarea muncii interne/casnice

O proporție tot mai mare de populație de pe întreg globul, aproximativ 180 milioane de oameni- migrează în fiecare an dintr-o țară în alta. O mare proporție a acestei populații migratoare este reprezentată de femei. Conform analistilor economici și a cercetătorilor, există o bifurcație a forței de muncă după cum urmează: o expansiune a veniturilor mari pentru locurile de muncă profesionale și tehnice, o micșorare a veniturilor medii pentru locurile de munca necalificate și calificate și o extindere a locurilor de muncă cu salarii mici. Locurile de muncă cu salarii mici în țările dezvoltate economic este reprezentată de populația migraționistă. Femeile au fost introduse pe piața forței de muncă internaționale în diferite domenii, trecând de la agricultură către industrie și servicii. În ultimul deceniu s-a constatat o cerere tot mai mare pentru munca internă/domestică. Astfel că tot mai multe menajere, dădace, îngrijitori, infirmiere, asistente medicale și doctori își lasă familiile și comunitățile din societățile slab dezvoltate economic din Sud, pentru a funiza grijă/îngijire pentru familiile și comunitățile bogat dezvoltate economic din Nord.

Munca domestică⁹ a migranților se încadrează în categoria de muncă precară cu beneficii sociale și drepturi legale limitate, salarii mici și condiții de muncă proaste. Muncitorii domestici migranți, de sex feminin sunt marginalizați în continuare de statutul lor

⁷Guy Standing, (1999), „Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited, World Development” Vol. 27, No. 3, p. 585.

⁸International Labour Organization, (2004), „The gender dimensions of the globalization of production”, <http://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm>

⁹Isaken L. W., Uma Devi S., Hochschild A. R., (2008), „Global Care Crisis A Problem of Capital, Care Chain, or Commons?” American Behavioral Scientist, Vol 52, No 3.

migrant temporar. Cercetătorii asupra femeilor migrante identifică faptul că aceste femei își sacrifică cariera personală, sprijinul familial, și viața de familie întocmai pentru beneficiile familiilor lor. Atât țările gazde cât și țările migrante, promovează exportul de muncă internă prin programe specializate de pregătire, precum programe de nursing, menaj sau programe de folosirea articolelor de uz casnic. (folosirea microundelor, aspiratoarelor, etc.).

Relațiile dintre grijă și munca plătită a devenit o problemă presantă în transformarea bunăstării societății. Munca grijii/îngrijirii sau munca internă așa cum mai este numită, s-a transferat de la munca neplătită realizată de către femei în cadrul familiilor lor, la munca plătită în alte familii.¹⁰ Prin urmare, tot mai multe forme hibride de muncă și îngrijire sunt în curs de dezvoltare.

Datele demonstrează în mod clar că sectorul îngrijirii se extinde rapid în cadrul structurilor ocupaționale a forțelor de muncă europene; aproape o cincime de locuri de muncă create pe teritoriul Uniunii Europene, între anii 1995 și 2001 erau în domeniul sănătății și a serviciilor sociale, atingând aproape 10 % din totalul forței de muncă. Sănătatea, serviciile sociale și educația sunt două sectoare care au fost martore la marea expansiune a muncii femeii încă din 2000. Cererile puternice de locuri de muncă în sectorul serviciilor personale de îngrijire sunt foarte canalizate prin sectorul gospodăriilor.

Femeile migrante au contribuit decisiv la extinderea menționată anterior a locurilor de muncă în sectorul intern/ îngrijirii. De fapt, migrația în cadrul sectorului îngrijirii devine rapid una din factorii cheie ce redefinesc clasificarea regimului îngrijirii: introducând o dimensiune transnațională în cadrul câmpului ce este adesea văzut ca un fenomen. Contribuția acestui fenomen a fost deosebit de semnificativă în cazul locurilor de muncă la domiciliu.

Incidența muncii migrantilor în acest sector este mult mai remarcabilă în țările mediteraneene, în cazul în care locul de muncă în domeniul casnic s-a extins în structura ocupării forței de muncă. O multitudine de circumstanțe s-au orientat pentru a produce această creștere a muncii domestice în sectorul forței de muncă. În ceea ce privește partea de cerere de forță de muncă, aceasta include o gamă de factori sociodemografici, instituționali și culturali: în particular, îmbatrânirea populației; creșterea participării femeii pe piața forței de muncă; un deficit în aprovizionarea serviciilor sociale, în special în domeniul îngrijirii bătrânilor și a copiilor; modificarea modelelor de familie ce merge mână în mână cu emanciparea femeilor; dependența încă înrădăcinată și acceptabilitatea socială a formelor particulare și informale de îngrijire.¹¹

Modelul migrației din ultimele două decenii și a traiectoriei istorice a unui regim de bunăstare, bazată pe familie, s-au îndreptat către facilitarea și chiar încurajarea extinderii sectorului muncii casnice, ca rețea principală de îngrijire în detrimentul altor forme instituționalizate de munca a îngrijirii.

Rețele feministe transnaționale

Creșterea masivă a migrației a dus la teoretizarea a două fenomene puternice precum cel al transnaționalizării producției și al transnaționalizării migrației forței de muncă. Sub

¹⁰Margarita Leon, (2013) "A real job? Regulating household work: The case of Spain", *European Journal of Women's Studies*.

¹¹Margarita Leon, (2013) "A real job? Regulating household work: The case of Spain", *European Journal of Women's Studies*.

umbrela analizei transnaționale a migrației forței de muncă, transnaționalismul include mai multe aspecte, și anume: migrația, neocolianismul, corporații multinaționale, cetățeni, instituții legale interguvernamentale, precum și finanțe globale și sectoare bancare.

Mișcările feministe contemporane constituie una dintre cele mai prodigioase domenii de cercetare feministe în disciplinele de sociologie și științe politice. Rețelele feministe transnaționale sunt expresia organizatorică a circulației femeii transnaționale, sau a feminismului global. Feminismul global¹² poate fi definit ca discursul și mișcarea femeilor ce vizează promovarea statutului femeilor prin: acces mai mare la resurse, prin măsuri legale pentru a efectua egalitatea de gen, precum și prin auto-emanciparea femeilor în cadrul granițelor naționale și prin forme transnaționale de organizare și mobilizare.

Studii asupra transnaționalismului au apărut la începutul anilor 1990 ca reacție a conceptualizării bifocale a studiilor despre migrațiune dominante în acea perioadă. Potrivit cercetătorilor în domeniu, fluxul migrațiilor din țările slab dezvoltate în cele bine dezvoltate și mobilitatea forței de muncă au dus la formarea familiilor transnaționale și a lanțului global al grijii. Familiile transnaționale sunt o formă a vieții de familie ce nu este încă recunoscută de către politicile migrației, politicile de sănătate sau sistemele educaționale în majoritatea țărilor imigrante/gazde. Relațiile transnaționale au declanșat o serie de probleme juridice la nivelul țărilor imigrante.

Familiile transnaționale sunt uneori definite ca familii separate dar care se referă la acele unități de familie cu legături strânse între membrii acesteia în ciuda distanței fizice. Înțelegând aceste fenomen ne putem referi și la apariția altor termeni precum: maternitate transnațională, paternitate transnațională, bunici transnaționali. Membrii familiei din diferite locații geografice sunt conectați în cadrul sistemului familiei transnaționale. Familia transnațională¹³ se întinde de-a lungul granițelor statale, de-a lungul unui set de norme și valori care își au originea în diferite sisteme de protecție sociale.

Conceptul de lanț global al grijii atrage atenția asupra unei largi serii de subiecte precum: studii asupra globalizării, studii asupra migrației, asupra grijii și studii despre egalitatea de gen. Acest termen a fost pentru prima oară folosit pentru a descrie o serie de relații personale dintre oamenii din întreaga lume, bazate pe munca plătită sau neplătită a grijii. Lanțul global al grijii a existat în diferite regiuni și țări precum Statele Unite, Africa încă din 1860 la mijlocul secolului XX, însă de-a lungul timpului au trecut și de alte granițe naționale.

Între anii 1850 și 1970, spre exemplu, mii de femei din zona rurală a Sloveniei au migrat către Egipt, pentru a ocupa poziții de servitori domestici și doice (wet nurses), lăsându-și copiii în grija altora. Lanțurile de îngrijire¹⁴ nu sunt relații de sine statătoare, ele sunt ancorate într-o comunitate a "bunurilor comune" (commons)- o comunitate unde se ia și se dă, iar individul este doar o mică parte din această comunitate. În concluzie părțile implicate: -

¹²Valentine M. Moghadam, (1999), „Gender and Globalization: Female Labor and Women’s Mobilization”, *Journal of World-Systems Research*, vol 2, p 385.

¹³Valentine Mazzucato, Djamila Schans, (2013) “Transnational Families, Children and the Migration-Development Nexus”, *Social Science Research Council*.

¹⁴Lise Widding Isaken, Sambasivan Uma Devi, Arlie Russell Hochschild, *Global Care Crisis A Problem of Capital, Care Chain, or Commons?*, *American Behavioral Scientist*, Vol 52, No 3, 2008, p. 407.

muncitorii, rudele muncitorilor, angajatorii muncitorilor, afacerile ce apar în urma acestui fenomen, politicile- devin un interes comun, legitim în domeniul migrației de sex feminin.

Concluzii

Acest articol subliniază contribuția globalizării în feminizarea muncii transnaționale analizând elementele ce întrunesc procesul globalizării. Creșterea masivă a migrației a dus la teoretizarea a două fenomene puternice precum cel al transnaționalizării producției și al transnaționalizării migrației forței de muncă. Perspectiva transnațională definește migrația ca pe un proces, în care legăturile sociale și simbolice dintre două sau mai multe țări ar putea fi puternice dar și de durată.

Termenul "feminizarea forței de muncă" este folosit în principal pentru a desemna două caracteristici diferite. În primul rând, este folosit pentru a se referi la creșterea bruscă a forței de muncă și participarea femeilor la trecerea de la sectorul agricol în sectorul industrial. În al doilea rând, termenul "feminizarea forței de muncă" este folosit pentru a descrie flexibilitatea crescută a forței de muncă între bărbați și femei. Evoluțiile contextuale a diviziunii de gen a forței de muncă au fost influențate de evoluția pieței muncii în sine. Dimensiunea de gen a globalizării producției a fost supusă unui proces rapid de transformare în ultimele două decenii. Acest lucru se reflectă în numărul de niveluri în ceea ce privește relațiile schimbării de producție la nivel mondial și ocuparea forței de muncă, schimbarea modelelor de consum la nivel mondial și formele schimbării reproducerii.

BIBLIOGRAFIE:

- Ehrenreich B., Hochschild A. R., (2002), *Global Woman, Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy*.
- Gordon H. Hanson, (2010), *Handbook of Development Economics*, Vol. 5.
- Guy Standing, (1999), *Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited*, *World Development* Vol. 27, No. 3.
- Isaken L. W., Uma Devi S., Hochschild A. R., (2008), *Global Care Crisis A Problem of Capital, Care Chain, or Commons?*, *American Behavioral Scientist*, Vol 52, No 3.
- Margarita Leon, (2013), *A real job? Regulating household work: The case of Spain*, *European Journal of Women's Studies*.
- Martin J.P., Dumont J., Spielvogel G., (2007), *The Weakest Voices: Women Migrating in a Globalized World*.
- Valentine M. Moghadam, (1999), *Gender and Globalization: Female Labor and Women's Mobilization*, *Journal of World-Systems Research*, vol 2.
- Valentine Mazzucato, Djamilaschans, *Transnational Families, Children and the Migration-Development Nexus*, Social Science Research Council.
- William I. Robinson, (2009), *Saskia Sassen and the Sociology of Globalization: A Critical Appraisal*, vol.3, No1.

Web-ografie

<http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/labour-migration.html>- ILO

<http://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm>-The gender dimensions of the globalization of production, 2004, International Labour Organization.

Acknowledgement

Doresc să îmi exprim aprecierea către Universitatea Al. I. Cuza din Iași, și Proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400 Tineri cercetători.

ANALYSIS OF THE US FOREIGN POLICY IN THE EARLY TWENTY-FIRST CENTURY: THE ONSET OF THE IRAQ WAR

Ionuț Timiș, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The events of the early twenty-first century marked the beginning of a new era in international politics. The legitimacy of the measures taken by the United States after the attacks of September 11 in matters of foreign policy has created great debate worldwide, essentially bringing about the end of American unipolarity. The key elements in our analysis will be the new sources of threat identified by the American Administration (terrorist groups, weak states helping or hosting these groups, and rogue states), as well as the reasons behind the decision to invade Iraq.

Keywords: axis of evil, rogue states, George W. Bush, NSS, war on terror

Secolul XX a fost secolul Americii. Încă din 1945, America s-a bucurat și continuă să se bucure de rolul important pe care îl are în istorie, drept cea mai mare putere economică, politică și militară. Pentru mai bine de un secol însă, liderii politici americani au preferat să adopte politici care să mențină SUA departe de intrigile și încurcăturile politicii internaționale. În secolul XX, Europa reprezenta centrul puterii globale. „Sub izolaționism, liderii americani au încercat să mențină neutralitatea americană și să evite implicările directe în problemele europene.”¹ Izolaționismul a caracterizat politicile externe și de apărare ale SUA până la implicarea în Primul Război Mondial când a fost nevoită să renunțe la această poziție, implicându-se pentru prima dată în istorie în problemele continentului European. Astfel, în 1917 intră în război de partea Marii Britanii și a aliaților acesteia,² deschizând practic calea implicării SUA în politica internațională.

Principalele linii de politică externă americană au fost definite încă din 1940 de către două mari strategii pe baza cărora s-a constituit ordinea internațională modernă. Una dintre ele este de orientare realistă, organizată în jurul politicilor de *îndiguire* și *descurajare*, precum și de menținere a balanței globale de putere. Piatra de temelie a acestei strategii se baza pe politica de îndiguire, care avea ca scop împiedicarea Uniunii Sovietice de a-și extinde sferile de influență. Cealaltă mare strategie, de orientare liberală, este concretizată în planurile de reconstrucție ale economiei globale întreprinse de Statele Unite la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial³. Aceasta se concentrează pe organizarea relațiilor politice instituționalizate în jurul democrațiilor de piață, întărite de deschiderea economică.⁴ Deși cele două strategii își

¹ Gilteson, R. Alan, Dudley, L. Robert, Dubnick, J. Melvin, *American Government*, Houghton Mifflin Company, 1991, Boston, p.428

² Neutralitatea SUA era puternic înrădăcinată în convingerea că nu trebuie să se implice în Primul Război Mondial decât în situația în care propria securitate îi este amenințată. Astfel odată cu publicarea unei telegrame secrete germane care propunea o alianță militară cu Mexicul, precum și scufundarea unor vapoare americane de către submarinele germane, SUA decide că nu se mai poate ascunde în spatele izolaționismului. Pentru o perspectivă mai detaliată vezi Kissinger, Henry, *Diplomatia*, Bic All, București, 2003, p.41

³ Pe 21 și 24 Februarie, ambasadorul Marii Britanii în Washington trimite Departamentului de Stat american mai multe note prin care spune că guvernul englez nu va mai putea susține financiar Grecia și Turcia, după încheierea anului fiscal britanic, pe 31 Martie 1947. Vezi Freeland, M. Richard, *The Truman Doctrine and the Origins of McCarthyism*, New York University Press, New York și Londra, 1985, p.4

⁴ Ikenberry, G. John, „American's Imperial Ambition”, in *Foreign Affairs*, Volumul: 81, Numărul: 5, septembrie/octombrie 2002, p. 45

au rădăcinile în două tradiții intelectuale diferite, ele au conlucrat foarte bine pe parcursul celor 50 de ani în care și-au găsit aplicabilitatea, strategia realistă creând rațiunea politică pentru stabilirea angajamentelor de securitate din politica externă, iar strategia liberală ajutând Statele Unite să își exercite puterea în favoarea îndeplinirii interesului național, fără a destabiliza însă comunitatea internațională. Rezultatul acestor politici a dus la sfârșitul anilor '90 la crearea unei ordini internaționale nemaîntâlnite până la acel moment, formată dintr-o coalitie de state democratice unite prin piețe, instituții și parteneriate solide în domeniul securității. Această ordine internațională a fost construită în jurul a două orientări istorice: prima dintre ele a constat în angajamentul SUA de a asigura securitatea partenerilor europeni și asiatici, precum și accesul acestora la piețele și tehnologia americană în cadrul unei economii globale deschise; cea de-a doua are la bază orientările liberale prin care statele est-asiatice și europene au acceptat supremația Statelor Unite și sistemul politico-economic de cooperare.

Evenimentele din 11 septembrie 2001⁵ au tras un puternic semnal de alarmă în rândul americanilor determinând o redefinire a politicii externe și a strategiei de securitate națională. Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece o nouă strategie de securitate prindea contur în Washington, noua direcție de politică externă urmând să fie enunțată un an mai târziu, pe 17 septembrie 2002, când administrația Bush publică Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii (NSS)⁶, stârnind puternice controverse nu doar datorită faptului că era prima strategie de securitate a acestei administrații⁷, ci și pentru că venea imediat după atacurile teroriste.

Un aspect important de luat în considerare în formularea noii strategii l-a constituit și faptul că teritoriul SUA a fost atacat de foarte puține ori în istorie. Mai precis, în 1814 când britanicii au incendiat Casa Albă și Capitoliul, și în 1941 când Japonia a lansat atacul de la Pearl Harbour. Astfel, toate cele trei atacuri îndreptate împotriva SUA (inclusiv cel de la 11 septembrie) au avut în comun faptul că au determinat schimbarea strategiilor politice americane, evidențiind eșecul vechilor linii de politică. În consecință, pe data de 1 iunie 2002

⁵ Pe data de 11 septembrie 2001, 19 membri ai unei organizații teroriste cunoscute ca și Al Qaeda au deturnat patru avioane ale liniilor comerciale americane, lansând cel mai puternic atac împotriva Americii de la Pearl Harbour până în prezent. Două avioane au lovit turnurile clădirii World Trade Center din New York, cauzând prăbușirea acestora, un al treilea avion s-a prăbușit pe una din aripile Pentagonului, iar ultimul avion s-a prăbușit pe un câmp din Western Pennsylvania, după o luptă între teroriști și pasagerii de la bord. Acest atac a dus la pierderea a 3000 de vieți omenești. Vezi Hamilton, Lee, *The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, Government Printing Office, 2004, p. 1

⁶ Procedura prin care administrația prezidențială prezintă în fața Congresului raportul privind Strategia de Securitate Națională a fost impusă prin *Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act* din 1986, document disponibil la:

[<https://digitalndulibrary.ndu.edu/cdm4/document.php?CISOROOT=/goldwater&CISOPTR=956&REC=11>], data accesării: 28 noiembrie 2014

⁷ Utilitatea acestui raport era privită cu scepticism până la această dată, Administrațiile Regan, Bush iar mai apoi Clinton au înaintat fiecare rapoarte NSS, însă acestea s-au dovedit a fi doar o reprezentare a situației existente, fiind astfel lipsite de interes față de opinia publică. Strategiile celor trei administrații plecau de la premisa că teritoriul Statelor Unite era în siguranță deoarece statele care posedau armament nuclear nu ar fi îndrăznit să atace SUA pentru că acest lucru ar fi atras după sine o contraofensivă puternică. Descurajarea nucleară a reprezentat principalul pilon al strategiei de securitate americană încă de la începutul Războiului Rece. Presupunerea că America este ferită de un eventual atac a fost însă puternic zdruncinată pe 11 septembrie. Vezi Gaddis, John, Lewis, „A Grand Strategy of Transformation”, in *Foreign Policy*, Noiembrie/Decembrie 2002, disponibil la: [http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/11/01/a_grand_strategy_of_transformation], data accesării: 29 martie 2008

la West Point, George W. Bush trasează trei noi direcții de urmat în materie de politică externă: „Vom apăra pacea luptând împotriva teroriștilor și tiranilor. Vom menține pacea prin constituirea unor relații amiabile între marile puteri. Vom extinde pacea prin încurajarea societăților libere și deschise de pe fiecare continent.”⁸

Prima mare inovație a noii strategii o reprezintă ecuația teroriștilor și a tiranilor ca și surse de pericol, derivată bineînțeles din atacurile de pe 11 septembrie. Strategia americană din trecut se concentra pe apărarea împotriva statelor conduse de tirani, care aveau nevoie de mari capacități militare și economice pentru a putea pune în pericol securitatea și interesele SUA.⁹ Însă noua strategie trebuie să își îndrepte atenția înspre grupurile teroriste, care pot răsturna securitatea internațională la niște costuri relativ reduse: „Acum, rețele întunecate de indivizi pot cauza haos și suferință pe teritoriul nostru, la costuri mai scăzute decât ale unui tanc.”¹⁰

În accepțiunea administrației Bush, noua definiție a pericolului se bazează pe o combinație între „radicalism și tehnologie” – extremismul politic și religios, întărit de posesia armelor de distrugere în masă.¹¹ În discursul susținut la West Point, președintele Bush declară: „Cel mai mare pericol la adresa libertății se află la intersecția periculoasă dintre radicalism și tehnologie. În momentul în care răspândirea armelor chimice, biologice și nucleare [se intersectează cu] tehnologia rachetelor balistice – în acel moment, chiar și statele slabe sau grupări restrânse pot obține o capacitate catastrofică de a lovi marile națiuni.”¹²

Bush identifică trei posibili agenți ai pericolului la adresa securității SUA: organizațiile teroriste capabile să acționeze la nivel global, state slabe care găzduiesc sau ajută asemenea organizații teroriste și așa numitele *state rebele*. Primii doi agenți sunt întruchipați de Al Qaeda și regimul taliban din Afganistan. Iar așa numitele *state rebele* sunt definite ca și state care: „...agresează în mod brutal proprii cetățeni și irosesc resursele naționale în scopurile personale ale conducătorilor; nu manifestă nici un fel de respect pentru regulile de drept internațional, își amenință vecinii, și încalcă cu indiferență tratatele internaționale la care sunt parte; sunt hotărâte să obțină arme de distrugere în masă, precum și alte tehnologii militare avansate, în scopul folosirii acestora ca mijloace prin intermediul cărora să ducă la îndeplinire planurile agresive; sponsorizează rețelele teroriste; resping valorile umane fundamentale și detestă Statele Unite și tot ce reprezintă acestea.”¹³

⁸ Discursul președintelui George W. Bush susținut în fața absolvenților Academiei de la West Point, disponibil la:

[<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>], data accesării: 28 noiembrie 2014

⁹ „Apărarea națiunii împotriva inamicilor săi reprezintă principala îndatorire a guvernului federal. Astăzi, această obligație s-a schimbat în mod dramatic. Inamicii din trecut aveau nevoie de armate și capacități industriale ridicate pentru a pune în pericol securitatea Statelor Unite”. „The National Security Strategy of The United States of America”, septembrie 2002, disponibil la: [<http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>], data accesării: 28 Noiembrie 2014

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Record, Jeffrey, „The Bush Doctrine and War with Iraq” in *Parameters*, Vol.33, primăvara 2003, p.4 disponibil la:

[<http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/03spring/record.pdf>], data accesării: 28 noiembrie 2014

¹² Discursul președintelui George W. Bush susținut în fața absolvenților Academiei de la West Point, disponibil la: [<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>]

¹³ The National Security Strategy of the United States of America, p.14

Un alt punct important în strategia de securitate emisă de administrația Bush îl reprezintă regândirea vechilor politici de descurajare și îndiguire. Eficacitatea acestor strategii, care au dus la câștigarea Războiului Rece, presupun „existența unor regimuri identificabile conduse de lideri recognoscibili, care operează cu mijloace cunoscute în cadrul unor teritorii identificabile”¹⁴. Aceste caracteristici ale celor două doctrine par să fie inaplicabile în fața noilor inamici cu care se confruntă SUA¹⁵ - idee enunțată de președintele Bush în discursul de la West Point: „Descurajarea, promisiunea retalierei masive împotriva statelor, nu înseamnă nimic în fața întunecatelor rețele teroriste care nu au nici națiune, nici cetățeni pe care să îi apere. Îndiguirea nu este posibilă în contextul în care dictatori instabili care posedă arme de distrugere în masă pot să lanseze un potențial atac sau pot să le pună la dispoziția unor grupări teroriste.”¹⁶

Evenimentele din 11 septembrie au arătat că organizațiile teroriste pot cauza un nivel de distrugere care în trecut putea fi provocat doar de către state cu însemnate resurse militare. Armele de distrugere în masă erau văzute în timpul Războiului Rece ca ultimă opțiune de politică externă. În noul context internațional, armele de distrugere în masă sunt percepute de către organizațiile teroriste ca fiind o opțiune din ce în ce mai viabilă¹⁷. În această situație, la mai puțin de două luni după 11 septembrie, George W. Bush declara: „Nu vom aștepta ca autorii crimelor în masă să obțină arme de distrugere în masă.”¹⁸, urmând ca în discursul susținut în fața națiunii – State of The Union Adress –, acesta să declare: „...timpul nu este de partea noastră. Nu voi aștepta ca lucrurile să treacă de la sine, în timp ce pericolul crește. Nu voi sta de o parte, în timp ce pericolul devine din ce în ce mai iminent.”¹⁹, concluzia fiind trasă în NSS: „Nu putem lăsa ca inamicii să atace primii.”²⁰. Prin aceste declarații, Bush anexează vechilor doctrine de îndiguire și descurajare o nouă direcție de politică externă: „doctrina atacului anticipativ”. NSS specifică baza legală, acceptată de legislația internațională pentru această nouă strategie: „dreptul internațional acceptă faptul că națiunile nu trebuie să sufere un atac înainte de a întreprinde acțiuni legale pentru a se apăra împotriva forțelor care prezintă un pericol de atac iminent.”²¹

O altă inovație a NSS din 2002 o reprezintă preocuparea pentru înlăturarea cauzelor care duc la apariția teroriștilor și a tiranilor. Devenise deja clar că sărăcia nu era cea care a determinat un grup de oameni educați din clasa de mijloc a Orientului Mijlociu să piloteze trei

¹⁴ Gaddis, John, Lewis, „A Grand Strategy of Transformation”, disponibil la:

[http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/11/01/a_grand_strategy_of_transformation]

¹⁵ „In the Cold War ... we faced a generally status quo, risk-averse adversary. Deterrence was an effective defense. But deterrence based only upon the threat of retaliation is less likely to work against leaders of rogue states more willing to take risks, gambling with the lives of their people, and the wealth of their nations.” vezi „The National Security Strategy of The United States of America”, p.15

¹⁶ Discursul președintelui George W. Bush de la West Point. disponibil la:

[<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>]

¹⁷ „Astăzi, inamicii noștri văd armele de distrugere în masă ca și o opțiune viabilă. „The National Security Strategy of the United States of America”, *loc.cit.*

¹⁸ Kristol, William, „Taking the War Beyond Terrorism”, in *The Washington Post* January 31, 2002, disponibil la: [<http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/850kgrmm.asp>] data accesării: 28 noiembrie 2014

¹⁹ „State of the Union Adress”, 29 ianuarie 2002, disponibil la:

[<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>], data accesării: 28 noiembrie 2014

²⁰ „The National Security Strategy of the United States of America”, *loc.cit.*

²¹ *Ibidem. loc.cit.*

avioane în unele dintre cele mai importante clădiri ale Statelor Unite. Ceea ce a determinat această acțiune a lor au fost „resentimentele crescute din absența instituțiilor reprezentative din propriile societăți, astfel încât singura ieșire din dizidența politică fiind fanatismul religios.”²² Ceea ce conduce către ultimul obiectiv al NSS, anume răspândirea democrației în lume. Statele Unite se angajează să termine ceea ce Woodrow Wilson începuse cu aproape un secol înainte, astfel că în ianuarie 2002 președintele american trage un semnal de alarmă cu privire la „axa răului”²³ constituită din Iran, Irak și Coreea de Nord.

Materializarea noii politici externe a SUA are loc în primă fază prin declanșarea așa numitul „război al terorii” îndreptat împotriva noilor forme de pericol reprezentate de aceste grupări extremiste. Primul pas înspre eliminarea acestora a fost înlăturarea regimului taliban din Afganistan. Această acțiune americană nu a avut însă rezultatele așteptate, nereușind să elimine rețeaua Al-Qaeda de pe scena politică internațională. Slaba gestionare a crizei existente, precum și incapacitatea liderilor de la Pentagon de a oferi o soluție viabilă pentru rezolvarea acestei probleme, au determinat Administrația Bush să angajeze Statele Unite într-o a doua conflagrație, îndreptată de această dată împotriva Irakului²⁴, care alături de Iran și Coreea de Nord, forma „axa răului”. Administrația Bush și-a construit pledoaria pentru invazia în Irak pe baza unui set de supoziții care ar fi trebuit să ducă la o serie de consecințe favorabile. În primul rând, eliminarea regimului lui Saddam Hussein și încheierea programelor irakiene de dezvoltare a armelor de distrugere în masă ar fi trebuit să îndepărteze unul dintre cele mai mari pericole pentru securitatea regională și securitatea Statelor Unite. De asemenea, invadarea Irakului ar fi exclus orice posibilitate ca Saddam să ajute Al Qaeda sau orice altă rețea teroristă cu arme de distrugere în masă, și va duce la eliberarea populației irakiene de sub regimul opresiv a lui Saddam Hussein. Administrația americană a plecat de la premisa că această invazie va duce la un val de democratizare în Orientul Mijlociu.

De îndată ce forțele americane au ocupat Bagdadul a devenit clar însă că supozițiile de la care a plecat Administrația Bush, cu privire la programele de dezvoltare a armelor de distrugere în masă irakiene, au fost eronate. Lipsa armelor nucleare irakiene a stârnit astfel puternice controverse în rândul opiniei publice internaționale, care considerau că atacul SUA ar fi trebuit să se îndrepte înspre centrul pericolului, adică înspre rețeaua teroristă condusă de Osama bin Laden, și nu înspre periferie, adică înspre Irak²⁵.

În faza incipientă a Războiului din Irak administrația americană se baza pe ipoteza că înlăturarea de la putere a liderului irakian va duce la o democratizare rapidă a Irakului, atrăgând după sine o explozie democratică²⁶ în lumea islamică de o magnitudine comparabilă

²² Gaddis, John, Lewis, „A Grand Strategy of Transformation”, disponibil la:

[http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/11/01/a_grand_strategy_of_transformation]

²³ „axis of evil” este sintagma originală folosită pentru prima dată de președintele George W. Bush în discursul susținut în fața națiunii „State of the Union Adress”, disponibil la: [<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>]

²⁴ Pollack, M., Kenneth, „Next Stop Baghdad?”, in *Foreign Affairs*, martie/aprilie 2002, disponibil la [<http://www.foreignaffairs.com/articles/57805/kenneth-m-pollack/next-stop-baghdad>], data accesării 28 noiembrie 2014

²⁵ Record, *op.cit.*, p.5

²⁶ În perioada post Război Rece, Statele Unite au adoptat o politică de securitate bazată pe precedentul istoric care demonstrează faptul că „democrațiile nu se luptă între ele”, orientându-și astfel politica externă în direcția impunerii democrației în celelalte state pentru a împiedica războiul. vezi Nye, S., Joseph, Jr, *The Paradox of American Power: Why the World's Superpower Can't Go It Alone*, Oxford University Press, 2001, p. 153

cu cea produsă de sfârșitul Războiului Rece. Realitățile Orientului Mijlociu au sugerat însă faptul că acest deziderat democratic trebuie să treacă printr-un drum lung și anevoios, în care cea mai importantă provocare este reprezentată de găsirea unei soluții de încadrare a diversității populației într-o identitate politică statală, iar așteptările Statelor Unite ar trebui să urmeze și ele această cale.

Decizia Statelor Unite de a declanșa intervenția armată în Irak, fără acordul Consiliului de Securitate al ONU, reprezintă un moment de cotitură pe scena relațiilor internaționale²⁷. Prin această acțiune Statele Unite au subminat practic autoritatea ONU ca principal garant al ordinii și securității internaționale. Refuzul Consiliului de Securitate este cu atât mai relevant cu cât a fost pentru prima dată de la înființarea ONU când Statele Unite nu au reușit să obțină majoritatea în Consiliul de Securitate, într-o problemă care conta pentru ele. Unilateralismul manifestat de Statele Unite prin ignorarea deciziilor ONU a fost aspru criticat de opinia publică internațională²⁸, care condamnă SUA pentru acțiunea ilegală de a invada Irakul.

În concluzie, analizând retrospectiv rațiunile care au stat la baza intervenției americane în Irak, putem afirma faptul că această acțiune a determinat o schimbare profundă pe scena relațiilor internaționale pentru mulți ani de acum încolo. Modul în care această criză va fi rezolvată definitiv depinde în mare măsură de politicile care vor fi adoptate de liderii de la Casa Albă. Dacă Statele Unite vor să își recâștige prestigiul de care s-au bucurat pe parcursul atâtor decenii, trebuie să își orienteze agenda politică înspre recâștigarea credibilității pe plan internațional.

BIBLIOGRAFIE:

„A National Security Strategy for a New Century”, Casa Albă, decembrie 1999.
disponibil la:[<http://clinton4.nara.gov/media/pdf/nssr-1299.pdf>] data accesării: 28 noiembrie 2014

Discursul președintelui George W. Bush susținut în fața absolvenților Academiei de la West Point

[<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>] data accesării: 28 noiembrie 2012

²⁷ Malone, M., David, Cockayne, James, „Quicksand? The United Nations in Iraq, 2001–2005”, in Thakur, Ramesh, Singh Sidhu, Pal, Waheguru, *The Iraq crisis and world order: Structural, institutional and normative challenges*, United Nation University Press, Hong Kong, 2006, p.371.

²⁸ Pe data de 15 Februarie 2003, în sute de orașe din lume, aproximativ 10 milioane de oameni au protestat împotriva invaziei în Irak de către forțele coaliției conduse de SUA. Acesta avea să fie cel mai mare protest anti-război din istoria omenirii. Peste 1 milion de oameni au blocat centrul Londrei într-una din cele mai mari demonstrații care au avut loc vreodată în acest oraș. Un număr similar de oameni au mărșăluit în Roma, Barcelona, Berlin, Madrid, Paris, Sydney și alte zeci de orașe. Un număr de aproximativ 400.000 de oameni au participat la demonstrații și în New York. Pentru o perspectivă mai detaliată, vezi Walgrave, Stefaan, Rucht, Dieter, Tarrow, Sidney, *The World Says No to War: Demonstrations against the War on Iraq (Social Movements, Protest and Contention)*, Univ Of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, pp. 1-2

- Freeland, M. Richard, *The Truman Doctrine and the Origins of McCarthyism*, New York University Press, New York și Londra, 1985
- Gaddis, John, Lewis, „A Grand Strategy of Transformation”, in *Foreign Policy*, Noiembrie/Decembrie 2002, disponibil la:
[http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/11/01/a_grand_strategy_of_transformation], data accesării: 29 martie 2008
- Giltson, R. Alan, Dudley, L. Robert, Dubnick, J. Melvin, *American Government*, Houghton Mifflin Company, 1991, Boston
- „Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act”, 1986, disponibil la:
[<https://digitalndulibrary.ndu.edu/cdm4/document.php?CISOROOT=/goldwater&CISOPTR=956&REC=11>], data accesării: 27 noiembrie 2014.
- Hamilton, Lee, *The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, Government Printing Office, 2004, pp. 1-35
- Ikenberry, G. John, „American’s Imperial Ambition”, in *Foreign Affairs*, Volumul: 81, Numărul: 5, septembrie/octombrie 2002
- Kissinger, Henry, *Diplomatia*, Bic All, Bucuresti, 2003, pp.25-48
- Kristol, William, „Taking the War Beyond Terrorism”, in *The Washington Post* January 31, 2002, disponibil la:
[<http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/850kgrmm.asp>] data accesării: 28 noiembrie 2014
- Malone, M., David, Cockayne, James, „Quicksand? The United Nations in Iraq, 2001–2005”, in Thakur, Ramesh, Singh Sidhu, Pal, Waheguru, *The Iraq crisis and world order: Structural, institutional and normative challenges*, United Nation University Press, Hong Kong, 2006
- „National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction”, Casa Albă, decembrie 2002, disponibil la: [<http://www.state.gov/documents/organization/16092.pdf>], data accesării: 28 noiembrie 2014
- Nye, S., Joseph, Jr, *The Paradox of American Power: Why the World’s Superpower Can’t Go It Alone*, Oxford University Press, 2001
- Pollack, M., Kenneth, „Next Stop Baghdad?”, in *Foreign Affairs*, martie/aprilie 2002, disponibil la [<http://www.foreignaffairs.com/articles/57805/kenneth-m-pollack/next-stop-baghdad>], data accesării 28 noiembrie 2014
- Record, Jeffrey, „The Bush Doctrine and War with Iraq” in *Parameters*, Vol.33, primăvara 2003, pp. 4-21, disponibil la:[<http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/03spring/record.pdf>], data accesării: 28 noiembrie 2014
- “State of the Union Adress”, 29 ianuarie 2002, disponibil la: [<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>], data accesării: 28 noiembrie 2014
- „State of the Union Address”, 28 ianuarie 2003, disponibil la:
[<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html>], data accesării: 28 noiembrie 2014
- „State of the Union Address”, 17 martie 2003, disponibil la:
[<http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/03.17.03.html>], data accesării: 28 noiembrie 2014

„The National Security Strategy of The United States of America”, Casa Albă, septembrie 2002, disponibil la: [<http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>] data accesării: 28 noiembrie 2014

United for Peace and Justice, „The World Says No to War”, 15 februarie 2003, disponibil la: [http://www.democracynow.org/2003/2/17/the_world_says_no_to_war], data accesării: 28 noiembrie 2014

Walgrave, Stefaan, Rucht, Dieter, Tarrow, Sidney, *The World Says No to War: Demonstrations against the War on Iraq (Social Movements, Protest and Contention)*, Univ Of Minnesota Press, Minneapolis, 2010

A REVIEW OF ANTIFRAUD SOFTWARE MARKET

Puiu Monica, PhD. Student, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

Abstract. Since fraud can be a catastrophic risk for all companies worldwide, there have been recorded numerous attempts to reduce this negative phenomenon. Some of them focused on detecting fraud cases, while others tried to prevent them at an early stage. The purpose of this article is to analyse fraud prevention programs developed by specialised organisation, implemented in companies all over the world that contributed with success in reducing corporate fraud. We reviewed the major reports on antifraud software developed over the years, their degree of implementation within organisation and in what extent they fulfilled their purpose. Also, we point it out where Romania stands in the antifraud software market and the key points that should be taken into consideration by local companies when implementing these specific programs.

Keywords: fraud detection, fraud prevention, antifraud software, international antifraud software market, Romanian antifraud software market

Introduction

Since the release of Sarbanes-Oxley (SOX) Act in 2002 there have been developed several anti fraud programs. Usually the software has been focused on a specific type of fraud, the possibility of covering all fields sensitive to fraud not being accomplished yet. As a result, several anti fraud solutions have focused on e-commerce or electronic payments, which can be attacked from outside by hackers or malicious viruses, while others were developed in order to prevent fraud within organisations.

Despite their heterogeneity, commonly fraud detection programs include a system monitoring and scanning to find conflicts between an employee or an authorised person and his access rights. With the development of IT, fraud prevention programs started to use more sophisticated techniques, behavioural data etc. in order to detect and prevent fraud as it is happening.

Being a recent field of research, the existing studies from the literature have focused especially on the detecting software, neglecting the prevention part. It is the case of Ngai et. al. (2010) who reviewed and classified the financial fraud detection programs, proposing a classification framework for all the data mining techniques used.

The researchers presented a comprehensive review of the literature on the application of data mining techniques for the detection of financial accounting fraud, considering that a systematic and comprehensive literature review of the data mining techniques applicable to financial accounting fraud detection may provide a foundation to future research in this field. The findings of their study show that data mining techniques like logistic models, neural networks, Bayesian belief network, and decision trees have been applied most extensively to provide primary solutions to the problems inherent in the detection and classification of fraudulent data¹.

¹ Ngai, E.W.T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., Sun, X., (2010), The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature, *Decision Support System*, pp. 559-569, doi:10.1016/j.dss.2010.08.006

Similar to Ngai et. al., Aite Group (2014) have analysed and classified anti fraud software for enterprises, finding some key points for the enterprise fraud management. Aite Group's methodology consisted in interviews and demos with enterprise fraud management (EFM) providers, financial institution executives, and Aite Group's in-house knowledge. Further, having as base the findings of their study, we take into consideration other solutions proposed by developers in order to fight fraud.

Fraud prevention solutions framework according to Aite Group

Many fraud-prevention providers offer point solutions to mitigate one or several types of fraud. A few of these companies even offer their own simple methods of working the alerts generated by their prevention solution, but they do not offer the robust case management product that enables effective fraud management. There is no silver bullet to fighting fraud, but many of these point solutions are very effective². Some highlights regarding solution providers for some types of fraud are presented in Table 1 (a) and (b).

Table 1 (a) - Fraud prevention solutions providers by problem

Fraud-prevention problem	Fraud solution providers		
Check fraud—on-us checks	BAE Systems Fiserv Intellinx Orbograph	FICO NICE Softpro	FIS Actimize SQN
Check fraud—deposits	BAE Systems FIS	Early Warning Services Fiserv	FICO Intellinx

Source: Aite Group's Report (2014), *Enterprise Fraud Management: Still Evolving After All These Years*, may 2014, retrieved from http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/analystreport/aite-enterprise-fraud-management-107178.pdf.

Table 1 (b) - Fraud prevention solutions providers by problem

Check fraud—kiting	Banker's Toolbox FIS Verafin	BAE Systems Fiserv	Computrol Intellinx
Debit card fraud	ACI Worldwide FICO NICE Actimize Verafin	BAE Systems FIS SAS	First Data Fiserv Vantiv
Credit card fraud	Accertify BAE Systems FICO Fiserv Vantiv	ACI Worldwide CyberSource First Data NICE Actimize	Alaric Experian FIS SAS
Online fraud	41st Parameter FICO NICE Actimize ThreatMetrix	ACI Worldwide Fiserv RSA	BAE Systems ID Analytics SAS
Contact center fraud	Auraya Systems FICO Natural Security	Authenticate Fiserv NICE Actimize	Convergys Mattersight Nuance

² Aite Group's Report (2014), *Enterprise Fraud Management: Still Evolving After All These Years*, may 2014, retrieved from http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/analystreport/aite-enterprise-fraud-management-107178.pdf.

	Phone Factor TradeHarbor VoiceTrust	Pindrop Security TrustID VoiceVault	SpeechPro Verint Voxeo
Wire fraud	ACH Alert FICO Guardian Analytics SAS	ACI Worldwide FIS Larue Technologies Verafin	BAE Systems Fiserv NICE Actimize
ATM fraud	BAE Systems Fiserv Parascript	Diebold NICE Actimize SAS	FICO Paragon
Employee fraud	BAE Systems Intellinx	FIS NICE Actimize	Fiserv
New account fraud	BAE Systems Experian ID Analytics Verafin	Early Warning Services FICO Lexis Nexis	Equifax Fiserv TransUnion

Source: Aite Group's Report (2014), *Enterprise Fraud Management: Still Evolving After All These Years*, may 2014, retrieved in November 2014 from http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/analystreport/aite-enterprise-fraud-management-107178.pdf.

Fraud Detection Software enables an organization to protect itself from fraud by verifying information on applications and identifying suspicious transactions. Basically, the antifraud software have specific characteristic. Some of the key products mentioned in the solution above are the following:³

First Data software works to help merchants and financial institutions process customer transactions safely. Its Fraud Detection product helps identify fraudulent debit and credit card transactions in real-time. They also use Neural Network Technology integrated with transaction data as part of their detection strategy. First Data also includes tools to monitor internal transactions for fraud. The company also provides financial institutions with ATM management and implementation of technologies like chip cards.

ArcSight is a global provider of compliance and security management solutions that protect enterprises and government agencies. They collect and correlate user activity and event data across the enterprise to identify, prioritize, and respond to compliance violations, policy breaches, cybersecurity attacks and insider threats. ArcSight's FraudView solution evaluates and scores financial transactions in real time, and correlates activities across multiple banking channels. It creates a risk score for each transaction as it occurs.

Arbutus Software offers both its Arbutus Query and Arbutus Connect products for fraud detection purposes. Arbutus Query is a tool kit that helps test and compare all types of organizational data. The interface is designed to develop and execute a set of fraud tests, and then deploy those tests either ongoing or as needed. The fraud tests can be applied in a legacy environment or against any type of data files. Arbutus Connect is made to work with Microsoft Excel for organizations using Excel for fraud detection. It fills in the functionality gaps of Excel by allowing analysis of unlimited data volume, makes it easier to access new data sources and supports legacy system analysis and reporting.

³<http://www.jazdtech.com/techdirect/leaf/Security-and-Privacy/Security-Software/Fraud-Detection-Software.htm>, retrieved in November 2014.

Fiserv, Inc. provides information management and electronic commerce systems for the financial services industry. Their Fraud Risk Solutions portfolio includes internal fraud prevention, check imaging interrogation, check fraud and deposit fraud detection, payment authorization fraud detection and multi-channel fraud prevention. They deliver fraud detection tools in one risk management system with an easy interface. Fiserv, in business more than 25 years, ranked No. 1 on the FinTech 100 survey of top technology partners to the financial services industry.

EastNets provides global compliance and payment solutions, including anti-money laundering (AML), anti-fraud, payment and transaction management solutions. Their en.SafeWatch Anti-Fraud product is part of the EastNets enterprise compliance management framework. It provides real-time fraud detection, using fraud scenarios and profiling and a risk-based approach and assessments, and performs automatic and semi-automatic decision assistance. EastNets touts its products as ready to work with SWIFT, the financial industry messaging system.

Other anti fraud solution identified

An online research for anti fraud software solutions has returned a Top 40 of this kind of programs. Among these we selected the most representative as it follows:⁴

Actimize delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.

ActiveData for Excel delivers powerful data analytics to the familiar Microsoft Excel environment.

AgenaRisk it is a powerful but intuitive tool for modelling, analysing and predicting risk.

AssetArchive by FinSoft is a software destined to examine loan trends, detect possible fraud attempts, and consistently audit borrower and lender data.

BankWare.NET by International Financial Systems is a "customer centric" core banking software solution that runs the front, middle and back office of the bank.

Clari5 EFM by CustomerXPs Software is a real-time, intelligent product empowering banks with instant insights enabling influenced outcomes of fraud free transactions.

Compliancy+ Corporate by MyFinancialAlerts automates the monitoring of card transactions with the ability to report potential fraud/misuse as it occurs, reducing detection time.

Dataview360 by GDS Link is an advanced Risk Management software for the financial services, telecommunications, retail, manufacturing and transportation industries.

ESurksha by Bennett Technologies is an anti Fraud Solution for Ecommerce, Banking, financial & CRM applications.

Fair Issac Falcon Fraud Manager by ISGN is detecting and stopping fraud for 20 of the world's top 25 financial institutions

Falcon Fraud Manager by FICO is an enterprise-class decisioning platform to provide end-to-end fraud, security and compliance management.

⁴ We typed in google.com the expression "anti fraud software" and we selected among 440.000 results the first 40 software shown as result after the search.

FirstStrike Fraud Detection by APEX Analytix is an automated analytics that provide prioritized risk scores on all of your vendors.

Fractals by Alaric is a class-leading integrated, intelligent fraud detection and prevention framework for payment card issuers and acquirers.

Fraud Analyst by Digital Envoy a proven platform for risk-based authentication, fraud detection, and real-time identity verification.

Fraud Barrier by Scorto is a fraud detection software that implements fraud scoring models based on advanced data mining techniques to calculate proximity. V

Fraud Risk Manager by Fiserv simplifies fraud prevention with this intelligent and easy-to-use financial crime management and compliance solution.

FraudGUARD by Interthinx is an electronic loan-level fraud detection solution for lenders and investors.

FraudNet by 41st Parameter is a fraud detection software that identifies fraudulent accounts, searches for customer information & provides warning of account takeover.

Insights On Demand by Oversight Systems links disparate financial systems, inspects every transaction in real time, and presents results with quantified risks.

Interceptas by Accertify is a financial fraud detection software that can detect online scams, online credit card fraud, and fraud related to returned merchandise.

iPrevent by Brighterion is a cross-channel fraud detection and prevention solution with strong behavioral analytics and automatic model creation.

Kount Complete by Kount is a SaaS solution for fraud management that reduces the number of fraudulent transactions, eliminates chargebacks, and offers geolocation.

LogRhythm Log Management by LogRhythm is a log management solution for collecting data across the enterprise and for identifying and preventing insider trading.

MATLAB by The MathWorks is a programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numerical computation.

MinFraud by MaxMind identifies fraudulent credit card purchases and purchasers, IP tracing, BIN number matching.

NetReveal by BAE Systems is a risk, fraud and compliance solution suite for financial services and government clients across the globe.

On-Demand VerificationSM by TARGUSinfo is a web based tool that helps automatically verify good transactions and identify those that are high risk.

Oracle Bharosa by Oracle is a leading provider of fraud prevention and strong authentication solutions - i.d. management, risk-analysis, and fraud prevention.

PATRIOT OFFICER by GlobalVision Systems is a solution for financial institutions, integrating Anti-Money Laundering, Anti-Terrorist Financing, and Anti-Fraud capabilities.

Pointer by Potentia is a fraud detection software using advanced mathematics.

preCharge Fraud Screening by preCharge Risk Management makes an in-depth fraud scoring and customer verification in seconds. The software is proven to increase approved orders.

ReadiONE by ReadiMinds Systems & Services integrated Identity Theft & Online Financial Fraud Prevention and Business Activity Monitoring, for Banking & Securities Industry.

Reputation Manager 360 by Iovation is a software destined to reduce cyber fraud through strict device identification measures and risk report generation.

RiskTracker by BANKDetect is an account activity analysis system that analyzes daily banking transactions to detect a wide variety of fraud and abuse threats.

SAS Financial Management by SAS Institute helps companies to report, manage and improve the financial performance of your entire organization.

Signifyd by Signifyd is a fraud detection solution for eCommerce businesses. The technology aggregates customer data from multiple sources to identify fraud.

SVAT by Profinit is a visual information analytics product that helps discover links and money flow between subjects of financial or criminal investigation.

ThreatMetrix by ThreatMetrix is a global online fraud prevention solution that stops internal fraud and enables web businesses most at risk.

TransactionGuard by Entrust provides real-time monitoring of transactions, automatic detection of fraudulent activities and comprehensive case management tools.

ZoiD by ZoID stops credit / debit card fraud, check fraud, secures online bank accounts making them 100% secure, stops all online transaction fraud

As we can notice all software presented have different functions depending on which fraud they are destined to.

A review on anti fraud software implementation within organisations

The risk of fraud, bribery and corruption is greater in rapid growth markets. This may be due to a weak control environment that results in policies and procedures being implemented differently from global compliance frameworks. Tough times lead to shortcuts, companies being often under pressure to show positive results to stakeholders regardless of market conditions. This can create a higher fraud risk in volatile markets.

In order to have a global view among anti fraud software implemented within organisations worldwide we reviewed the major reports regarding this issue published by ACFE (2010), Ernst & Young (2013), KPMG (2013) and PricewaterhouseCoopers (2014).

When economic conditions are tough, there is pressure on management to meet sales targets, which can increase the risk of creative accounting practices and fraud. Organizations lose an estimated 5% of annual revenues to fraud⁵ (ACFE, 2010). Despite fraud prevention efforts such as increased legislation and enforcement or increased emphasis on “tone at the top,” fraud remains relatively entrenched within organizations.

As we can see from the results of studies analysed⁶ which were conducted in the last years, the software fighting creative accounting and fraud are continuously evolving. The estimation for the following years considers the possibility of developing ERP programs that could cover more areas of fraud within organisation.

⁵ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2010), *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*, Austin, TX.

⁶ Ernst & Young (2013), *Building a more ethical business environment. Asia-Pacific Fraud Survey 2013*; Ernst & Young (2013), *Navigating today's complex business risks. Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2013*; KPMG Forensic, (2013), *Survey of fraud, bribery and corruption in Australia & New Zealand 2012*; PricewaterhouseCoopers (2014), *Global Economic Crime Survey*.

Anti fraud software situation in Romania

While fraud is a specific problem in Romania as a national level, despite the preoccupations of the multinational acting in the local market, the anti fraud software are not developed at all in comparison to other estates. The anti fraud programs developed by local Romanian software companies are nearly non-existing, most of the companies who own these kind of programs preferred to buy them from other foreigner companies. These approaches bring specific issues when implementing a foreign program not suitable for the local economy. If we consider online fraud, for example, these solutions won't bring implementation issues, but, if we take into consideration specific anti fraud programs for accounting there are several problems that could rise. Starting from the accounts used, the currency or the law, there are all specific problems that could appear when implementing this kind of programs.

Having these pointed out, we consider that a risen preoccupation in developing and implementing specific anti fraud programs suitable for every country should be a national preoccupation of all institutions and professionals involved. This matter requires a good collaboration between different professionals like IT and accounting, or accounting and experts in fraud, or management etc.

Fraud detection software should be able to support a wide variety of devices, and include more than just online financial platforms, including ATM, branch and call center activity. It should also differentiate between consumer and business behaviour. Fraud detection software can be expensive, and it's hard to measure the rate of investment (ROI)⁷. Software as a Service (SaaS) offerings continue to gain market share as organizations look to outsource fraud detection at a lower cost.

Conclusion

Every organisation can effectively perform enterprise fraud management in a centralized or decentralized manner. A decentralized approach sacrifices operational efficiencies and customer service, while a centralized function can make for more efficient operations, hold one area fully accountable for the function, and extend a career track to employees, yielding greater dedication and productivity.

Fraud management has become increasingly important over time as fraud attacks continue to evolve and become more aggressive. An effective, efficient anti fraud department has many components. Usually it covers all of them, from detecting and preventing fraud to handling customer claims, investigating and recovering funds in fraud cases, processing fraud charge-offs, producing desired management reporting, and performing root cause analysis of fraud losses to improve the fraud-prevention function. This is the reason why researchers talk about preventing and detecting fraud all together.

Centralized anti fraud programs improve customer service by providing a single point of contact for the victimized customer. The customer does not have to contact multiple departments, and the organization operates more efficiently as well.

⁷ Albrecht, W.S., Albrecht, C.C., Albrecht, C.O., Zimelman, M., *Fraud Examination*, 3rd edition, South-Western, Mason, 2009.

A number of anti fraud software providers offer a full view of customers and their activity through robust case management tools that can integrate the outputs of all fraud-prevention systems (including their own). This is necessary to detect fraud effectively and reduce false positives to a manageable level.

Anti fraud software providers can offer improved operational efficiency through automated workflows with built-in reminders and review and approval steps. They can also ensure compliance with defined time frames or deadlines. New solution providers that desire to provide new antifraud capabilities are emerging. Organisations which are looking for a provider should consider them as these new providers continue to make progress.

REFERENCES:

- Aite Group's Report (2014), *Enterprise Fraud Management: Still Evolving After All These Years*, may 2014, retrieved in November 2014 from http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/analystreport/aite-enterprise-fraud-management-107178.pdf.
- Albrecht, W.S., Albrecht, C.C., Albrecht, C.O., Zimbelman, M., *Fraud Examination*, 3rd edition, South-Western, Mason, 200
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2010), *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*, Austin, TX
- Ernst & Young (2013), *Building a more ethical business environment. Asia-Pacific Fraud Survey 2013*
- Ernst & Young (2013), *Navigating today's complex business risks. Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2013*
- KPMG Forensic, (2013), *Survey of fraud, bribery and corruption in Australia & New Zealand 2012*
- Ngai, E.W.T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., Sun, X., (2010), The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature, *Decision Support System*, pp. 559-569, doi:10.1016/j.dss.2010.08.006.
- PricewaterhouseCoopers (2014), *Global Economic Crime Survey*
<http://www.jazdtech.com/techdirect/leaf/Security-and-Privacy/Security-Software/Fraud-Detection-Software.htm>, retrieved in November 2014.

APPROACHING INSOLVENCY FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE**Rădulescu Tudor-Andrei, PhD. Student, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi**

Abstract. The increased number of companies and individuals from the EU that established business activities in other countries than the origin one has draw attention to insolvency and their specific procedures from the European Union. In order to develop a common framework for insolvency proceedings in the EU, the Council set up a Regulation on insolvency proceedings in which establishes the common rules that should be respected in this field. The present article focuses on the specific guidelines of EU Regulation regarding insolvency: court competence to open insolvency proceedings, the applicable law and the recognition of the court's decisions when a debtor becomes insolvent. Furthermore, it compares the EU Law on insolvency with the New Romanian Law on insolvency adopted in 2014, pointing out the main differences between them. The results show that both approaches concentrate on helping businesses overcome financial difficulties, all the while protecting creditors' right to get their money back.

Keywords: EU insolvency Regulations, Romanian insolvency law; insolvency proceedings, reorganisation, creditor's right

Introduction

Companies and individuals in the EU are increasingly establishing business activities or economic interests in EU countries other than where their core activities are located. If they become insolvent, there may be direct implications on the proper functioning of the internal market. To establish a common framework for insolvency proceedings in the EU, the Council set up a Regulation on insolvency proceedings that establishes common rules on:¹

1. the court competent to open insolvency proceedings;
2. the applicable law;
3. the recognition of the court's decisions when a debtor (a company, a trader or an individual) becomes insolvent.

The main objective is to avoid the transfer of assets or judicial proceedings from one EU country to another, which can improve the legal position of companies or individuals.

European rules on cross-border insolvency are laid down in Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings (the “Insolvency Regulation”), which has applied since 31 May 2002. The Regulation contains rules on jurisdiction, recognition and applicable law and provides for the coordination of insolvency proceedings opened in several Member States. The Regulation applies when the debtor has an establishment or creditors in another Member State than his own.

Taking into consideration that the rules on cross border insolvency date from 2000, the Comission issued in 2014 a set of new recommendations that focus on helping businesses overcome financial difficulties, all the while protecting creditors' right to get their money back². Furthermore, we are going to review the recommendation of the European Commission.

¹ http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm, accessed in November 2014.

² European Commission, COMMISSION RECOMMENDATION of 12.3.2014 on a new approach to business failure and insolvency, http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf, accessed November 2014.

1. EU's insolvency regulations

The European Commission believes there are three main reasons why insolvency laws are overdue for reform. The first is that in many countries they currently do not favour the early restructuring of companies in difficulties, which often leads to liquidation of viable enterprises. The second is that, under personal bankruptcy rules, “honest entrepreneurs” are not discharged quickly enough from their debts to try and build new firms. A third concern is that insolvencies involving cross-border organisations are often chaotic, as different countries have different rules and no one knows which ones have priority. Both entrepreneurialism itself and the amount of credit provided to entrepreneurs would be higher; the argument goes, if businessmen and their backers could count on a speedy and predictable outcome if the worst comes to the worst.³

The Commission's proposal to amend the Insolvency Regulation addresses many of the issues identified as problematic in a 2011 resolution of Parliament, in particular group insolvency, but does not go as far as harmonising national rules. In October 2011, the Parliament adopted an initiative report on insolvency proceedings, calling for partial harmonisation of insolvency law, a reformulation of COMI to prevent fraudulent forum-shopping, enactment of rules on insolvency of groups of companies and the creation of an EU insolvency register.

In December 2012, the Commission adopted a proposal to amend the Regulation. It would broaden its scope to cover not only bankruptcy, but also restructuring aimed at avoiding liquidation. A new, more precise definition of COMI would be introduced, codifying the clarifications from the case-law of the Court of Justice. Upon the lodging of insolvency proceedings, a court would have to verify whether it is competent under the Regulation, and foreign creditors would have the possibility to challenge that finding. The proposal would also address the issue of publicity and transparency, by obliging MS to create insolvency registers, embedded in the e-Justice portal, and to publish relevant court decisions. New, detailed rules would oblige courts and liquidators from different MS to cooperate closely to coordinate insolvency proceedings in different countries. A new chapter would address the issue of insolvency of a firm belonging to a group of companies, enabling a coordinated restructuring plan for the entire group. Finally, the proposal would abolish the requirement that secondary proceedings must also be winding-up proceedings. The proposal does not envisage harmonisation of national insolvency procedures, but in an accompanying communication the Commission announced that it will analyse the impact of divergences between national insolvency laws.

In May 2013, the EP's Impact Assessment Unit positively evaluated the Commission's impact assessment. In December 2013, the Committee on Legal Affairs adopted its first-reading report, welcoming the proposal. A number of amendments were tabled, aimed at removing ambiguities and aligning the text with other EU legal acts, as well as enhancing the coordination of insolvency proceedings in a group of companies by providing for special “group coordination proceedings”⁴.

³ *Efforts to make resolving insolvency easier in Europe are proceeding slowly*, <http://www.economist.com/news/business-and-finance/21629190-going-bust>, accessed November 2014.

⁴ *Reform of the EU Insolvency Regulation*, <http://epthinktank.eu/2014/02/01/reform-of-the-eu-insolvency-regulation/>, accessed November 2014.

The objective of this Recommendation is to ensure that viable enterprises in financial difficulties, wherever they are located in the Union, have access to national insolvency frameworks which enable them to restructure at an early stage with a view to preventing their insolvency, and therefore maximise the total value to creditors, employees, owners and the economy as a whole. The Recommendation also aims at giving honest bankrupt entrepreneurs a second chance across the Union⁵.

The Commission Recommendations will help to provide a coherent framework for national insolvency rules, asking Member States to:⁶

1. Facilitate the restructuring of businesses in financial difficulties at an early stage, before starting formal insolvency proceedings, and without lengthy or costly procedures to help limit recourse to liquidation;
2. Allow debtors to restructure their business without needing to formally open court proceedings;
3. Give businesses in financial difficulties the possibility to request a temporary stay of up to four months (renewable up to a maximum of 12 months) to adopt a restructuring plan before creditors can launch enforcement proceedings against them;
4. Facilitate the process for adopting a restructuring plan, keeping in mind the interests of both debtors and creditors, with a view to increasing the chances of rescuing viable businesses;
5. Reduce the negative effects of a bankruptcy on entrepreneurs' future chances of launching a business, in particular by discharging their debts within a maximum of three years.

The change of insolvency proceedings in the European Union had an impact in other member states. As a result, Romania adopted in 2014 a New Insolvency Law (Law no. 85/2014 on insolvency procedure and insolvency prevention).

2. Romanian insolvency law

Law no. 85/2014 on insolvency procedure and insolvency prevention was published in the Official Gazette, Part I, no. 466 of June 25, 2014. According to the New Code of insolvency, the reorganization plan of an insolvent company will last three years and not one year as is specified in GEO. 91/2013, declared unconstitutional. Moreover, it may be made an extension of a year.

The new law mentions that the execution of the reorganization plan may not exceed three years, calculated from the date of plan confirmation. Payment terms contracts - including credit or leasing - can be maintained by the plan, even if they exceed 3 years. These terms can also be extended with the consent of the creditors, if initially were shorter than 3 years. After completion of all obligations of the plan of reorganization and closure, these payments will continue as the resulting contracts⁷.

⁵ European Commission, *Commission recommendation of 12.3.2014 on a new approach to business failure and insolvency*, art. 1.

⁶ European Commission, *Insolvency: Commission recommends new approach to rescue businesses and give honest entrepreneurs a second chance*, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-254_en.htm, accessed November 2014.

⁷ Rădulescu, T. (2014), *New approaches of insolvency in Romania. Procedural issues*, articles presented at the 2nd edition of the International Conference „Accounting and Auditing Perspectives”, Timisoara.

New Insolvency Code establishes that the reorganization plan will include:⁸

1. Categories of claims which are favoured;
2. Treatment of disadvantaged categories of receivables;
3. Whether and to what extent the debtor, economic interest group members, associations, limited partnerships and general partners of limited partnerships won't have responsibility;
4. What compensation will be offered to holders of all categories of claims, compared with the estimated value that could be received by the distribution in bankruptcy; The estimated value is calculated based on an assessment report prepared by an appraiser appointed;
5. The method of payment of receivables.

Modification of the plan of reorganization, including its extension can be made anytime during the reorganization procedure, without being able to exceed a maximum total duration of the performance plan of four years from the confirmation page. The change may be proposed by any of those vocations to propose a plan, whether or not the proposed plan. The vote on amendment of the creditors will be left with debts outstanding at the time of the vote, in the same manner as voting for the reorganization. The changing of the plan will be confirmed by the bankruptcy judge.

Also, it is stated a threshold of 40,000 lei for companies that want to enter insolvency. In other words, the debtor will be able to require insolvency only if the debts exceed 40,000 lei. The threshold is the minimum amount of the claim to be filed for the opening of insolvency procedure. The threshold value is 40,000 lei both for creditors and debtor, including claims made by the liquidator appointed by liquidation procedure stipulated by Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments, for claims, other than those of employees, for these the threshold being of 6 gross average wages / per employee.

In Law no. 85/2006 was imposed a threshold for a request to initiate insolvency only for the creditor⁹, while GEO. 91/2013 was instituted this value both for creditor and debtor. Given this, in Law no. 85/2014 were taken provisions from the emergency ordinance declared unconstitutional.

3. New Romanian insolvency law connections with the EU's Directive

As provided even at the end of Law no. 85/2014, it transposes Directive 2001/24 / EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganization and winding up of credit institutions, published in the EU Official Journal, L series, no. 125 of 5 May 2001.

The New insolvency law abrogates Government Ordinance no. 10/2004 regarding bankruptcy of institutions credit as detailed as follows.

I. Main news regarding credit institutions participating in the insolvency procedure as preferential creditors.

Insolvency Code introduces several changes regarding the rights of creditors who have claims that it has a cause of preference (claims which are accompanied by a privilege, as the

⁸ Law no. 85/2014 on insolvency procedure and insolvency prevention, published in the Official Gazette, Part I, no. 466 of June 25, 2014.

⁹ Law no. 85/2006 on insolvency procedure, published in the Official Gazette, Part I, no. 359 of April 21 2006, amended and supplemented.

mortgage and / or its similar rights or a lien on the property debtor's assets), which belong mainly to the credit institutions.

These changes are the following:

a) Allocation of money in the accounts of borrowers who were brought as collateral in favor of the credit institution

The Insolvency Code clarifies the existing regime of money in the account of debtor to the initiation of the proceeding and upon which is built a security mortgage (and cash collateral), establishing that they will be distributed on demand to the creditor by the receiver / liquidator lender holding the mortgage securities to cover its outstanding debts, within 5 days of the request of the creditor.

If the amounts for escrow account in case of opposition, they will be transferred to the bank account of the proceedings, after checking, by the bailiff, to fulfill the substantive requirements of the contract.

b) Limitation of privileged creditors

Insolvency Code makes some remarks on the financing granted to the debtor in the period of observation in order to develop current activities. They:

- Enjoy priority to repayment in case of bankruptcy of the debtor;
- Shall ensure, primarily by affecting certain assets or rights which not form the subject of causes of preference, and in the alternative, if no such property or rights available will affect goods already encumbered with the agreement of creditors' beneficiaries of these causes preference.

In the event that such consent of the creditors will not be obtained, the priority at established restitution will decrease the refund scheme established to lenders of causes of preference proportionally in relation to the entire value of the goods forming the subject of such rights or causes of preference.

c) Compensation of claims arising after initiation

Under the new rules, any creditor has the right to oppose the debtor compensation claims arising after the date of initiation. This represents a significant advantage for credit institutions to provide financing to the debtor in insolvency proceedings. The insolvent debtor moneys borrowed by a banking institution after the date of opening insolvency proceedings may be offset by the amounts generated by the current activity of the debtor that collects credit institutions in the debtor accounts.

II. The main news on insolvency / bankruptcy of credit institutions

Insolvency procedure / bankruptcy of credit institutions is currently governed by the Insolvency Code, with some changes to the legal regime already known, as follows:

- a) It establishes the obligation to obtain the prior approval of the National Bank of Romania by insolvency practitioners that want assigned to the file;
- b) It regulates the binding member of the committee of creditors Deposit Guarantee Fund in the banking system;
- c) The liquidator may submit a proposal on the winding through The purchase of assets and assumption of liabilities, only after consultation with the National Bank of Romania;
- d) The liquidator shall notify the Competition Council regarding the potential transaction, if the liquidation of assets of the credit institution is through the purchase of assets and assumption of liabilities.

Conclusions

Insolvencies are a fact of life in a dynamic, modern economy. Around half of enterprises survive less than five years, and around 200 000 firms become insolvent in the EU each year. This means that some 600 companies in Europe go bust every day. A quarter of these insolvencies have a cross-border element. And they are on the rise – the number of insolvencies has doubled since the beginning of the crisis and the trend is set to continue in 2015.

Furthermore, evidence suggests that failed entrepreneurs learn from their mistakes and are generally more successful the second time around. Up to 18% of all entrepreneurs who go on to be successful have failed in their first venture.

It is therefore essential to have modern laws and efficient procedures in place to help businesses, which have sufficient economic substance, overcome financial difficulties and entrepreneurs get a "second chance". Yet, insolvency frameworks in many EU countries currently channel viable enterprises in financial difficulties towards liquidation, rather than restructuring. They also present obstacles to giving honest entrepreneurs a second chance after insolvency by establishing long discharge periods.

As we seen in the present article, the European Commission has adopted new recommendations regarding insolvencies across companies in the EU but the implementation of these rules in the member states is still not completed entirely. Comparing the situation of insolvencies in Romania, the new adopted law in 2014 has unified the aspects regarding companies' insolvency with those specific for credit institutions. As positive effects are expected, further modifications are necessary for the Romanian law on insolvency to be consistent with the current EU's recommendations on insolvency.

REFERENCES:

- Bufford, S. (2014), *Revision of the European Union Regulation on Insolvency Proceedings – Recommendations*. Penn State Law Research Paper 2-2014. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2382133>.
- Carballo Piñeiro, L. (2014), *Towards the Reform of the European Insolvency Regulation: Codification Rather than Modification*. *Nederland Internationaal Privaatrecht (NIPR)*, 2014, 2, 207-215. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2482014>.
- Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (OJ L 160, 30.6.2000).
- Efforts to make resolving insolvency easier in Europe are proceeding slowly*, <http://www.economist.com/news/business-and-finance/21629190-going-bust>, accessed November 2014.
- European Commission, *COMMISSION RECOMMENDATION of 12.3.2014 on a new approach to business failure and insolvency*, http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf, accessed November 2014.
- European Commission, *Insolvency: Commission recommends new approach to rescue businesses and give honest entrepreneurs a second chance*, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-254_en.htm, accessed November 2014.

Law no. 85/2006 on insolvency procedure, published in the Official Gazette, Part I, no. 359 of April 21 2006, amended and supplemented.

Law no. 85/2014 on insolvency procedure and insolvency prevention, published in the Official Gazette, Part I, no. 466 of June 25, 2014.

Rădulescu, T. (2014), *New approaches of insolvency in Romania. Procedural issues*, articles presented at the 2nd edition of the International Conference „Accounting and Auditing Perspectives”, Timisoara.

Reform of the EU Insolvency Regulation, <http://epthinktank.eu/2014/02/01/reform-of-the-eu-insolvency-regulation/>, accessed November 2014.

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm, accessed in November 2014.

Acknowledgements

“This research was supported by the project “Minerva – Cooperation for an elite career in doctoral and postdoctoral research”, co-funded from the European Social Fund through the Development of Human Resources Operational Program 2007-2013, contract no. POSDRU/159/1.5/S/137832.”

LA CONSTRUCTION DU PROFIL DE L'ÉLITE POLITIQUE LOCALE EN L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

**Roxana Marin, Doctoral Fellow, Romanian Academy, Iași Branch,
POSDRU/159/1.5/S/133675, PhD Student, University of Bucharest**

Abstract: The present paper is an attempt at critically and comparatively exploring the profile formation at the elite level, from two main perspectives: (1) socio-demographically, and (2) personal traits. The paper moves forward by adding an empirical touch to the theoretical framework and by advancing a general criticism to the consecrated “personal traits”-type of profile construction of the elite, thus proposing a rather “value-orientation” fashion of elite profile construction. When dealing with the construction of a leader’s profile, the simplest manner of approaching the topic is from a socio-demographical standpoint, i.e. inquiring into the social and demographical traits of a member of an elite group: age, gender, religion, occupational status, education, professional status, marital status, place of birth and father’s occupation (hence, social mobility), relatives in politics, party affiliation. In addition, the complementary model of constructing an elite profile is quality-oriented (Putnam, 1976) and it refers to the self-perception of the elite; the quality-based model is a five-fold one: (a) ethical, (b) pragmatic, (c) technocratic, (d) political, and (e) gender models. Finally, an elite profile can be constructed on the bases of various value orientations (e.g. attitudes towards state intervention in economy, economic equality, citizen participation, political conflict, etc.). With the assistance of two explicative trajectories, this article discusses the construction of the profile of the local political elites in East-Central Europe, differentiating a typology of the local political elite: (1) “predominantly elitistic”, (2) “democratic elitist”, and (3) “predominantly democratic”.

Keywords: local political elites, East-Central Europe, socio-demographical profile, value-based profile, qualitative profile

I. Remarques liminaires. Évaluation théorique. Le profil sociodémographique

« [Les élites d'une société sont] *les personnes ayant organisé la capacité de faire de véritables ennuis politiques sans être promptement réprimées.* » (Higley 2010: 161-176)

La biographie sociale des élites politiques locales peut être perçue comme « un ensemble de ressources sociales qui sont transformées en positions officielles et en influence, positions et influence qui ne sont pas disponibles ceux qui ne disposent pas de telles ressources. L'accès à la classe politique exige l'emploi d'une capacité accrue des ressources personnelles [...]. » (Stoica 2003:107) En outre, comme Harasymiw a souligné avec justesse, « la composition des élites politiques est pertinente pour le contenu des politiques publiques » (Harasymiw 1984:3), l'origine sociale des membres de l'élite locale étant en partie responsable de priorités dans la politique de leur communauté. Par conséquent, les caractéristiques sociales des membres de l'élite politique locale constitue, dans une première phase, les composants de l'éligibilité dans le recrutement des candidats et dans le processus d'investiture par les parties.

Inversement, une analyse des opinions et des attitudes adoptées par les élites politiques locales est instrumentale et primordiale dans la description de ce groupe. En référence à la vue, les perceptions, les opinions et les attitudes des élites politiques, et à partir de la très simple, plus brutale et plausible hypothèse que les préférences, les orientations et les valeurs des dirigeants comptent plus que ceux des masses, Robert Putnam (1976:80) identifie quatre grandes orientations dans l'attitude de ce type d'élite: orientations cognitives

(prédispositions basé sur laquelle les individus interprètent la réalité existante; par exemple, l'attitude au regard du conflit social); orientations normatives (évaluations en ce qui concerne la façon dont la société devrait être; par exemple, les attitudes, idéologiquement motivés, vers l'égalité économique); les orientations interpersonnelles (les perceptions au sujet des autres segments de l'élite politique); orientations stylistiques (« caractéristiques structurelles des systèmes croyances de l'élite politique » (Stoica: 179)). Certaines valeurs adoptées par les représentants de l'élite politique locale peut être expliqué par leur contexte social: par exemple, il est prévu que ceux qui viennent de familles de classe inférieure sont enclin à favoriser l'égalité économique. D'autres valeurs sont acquises dans le cadre du processus de socialisation (c'est-à-dire, le type d'éducation, les épisodes de socialisation primaire etc.).

II. Remarques méthodologiques: les études de cas, des objectifs, des questions et méthodes

La présente recherche s'intéresse à la question du leadership local dans les pays d'Europe centrale et orientale. Concrètement, la recherche a commencé comme une tentative d'examiner, de façon comparative, le profil et le rôle des élites politiques locales dans quatre démocraties en transition d'Europe centrale et orientale, la Roumanie, la République tchèque et la Pologne, et l'impact des élites sur l'évolution des communautés locales dans les pays en développement de la région de l'ancien Europe Soviétisée. Les études de cas principales sont trois petites villes, **Tecuci**, **Česká Lípa**, et **Olešnica**, très similaires en termes de démographie (environ 40 000 habitants) et stratégies de développement (une économie fondée sur l'industrie alimentaire et des activités en matière de commerce etc.). Par conséquent, la portée de la recherche a été initialement plutôt descriptive, exploratoire; un capteur inductif, un processus observatoire - une enquête sur une série d'aspects intéressant de signaler lorsqu'il s'agit de et de la discussion sur l'étude des élites politiques. Certes, après la collecte des données¹ et confrontés à des écarts marqués entre les trois villes, la question apparaît: **quels sont les facteurs qui déterminent les écarts entre cas ?**

Par conséquent, quatre sont les principales questions de recherche d'intérêt ici: (1) qui sont les principales sociodémographiques caractéristiques les élites politiques locales de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica afficher ? (2) qui sont les valeurs, les perceptions, les orientations, adoptées par les membres des élites politiques locales de Tecuci, Česká Lípa, et Olešnica? Qui sont leurs attitudes à l'égard de certains aspects essentiels concernant la démocratie, la décentralisation et l'autonomie, l'auto-identification culturelle et géographique ? (3) Comment les élites politiques locales de Tecuci, Česká Lípa, et Olešnica hiérarchisent les politiques localement ? (4) Quels sont les contacts les plus fréquents et des interactions des élites politiques locales de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica ?

Pour l'identification des groupes d'élites au niveau des trois collectivités, le papier emploie la *méthode de positionnement* d'identifier et d'analyser les élites politiques locales, par la mise en oeuvre de la phrase « élites politiques locales » grâce à la définition suivante: l'élite politique locale est ce groupe comprenant les personnes de pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au sein de la structure locale conduisant, celle de prise de décision. La

¹ La manière dont les trois villes ont été choisis correspond à une première sélection en fonction de la démographie et des critères économiques, associée à une sélection de conveyance (c'est-à-dire, les administrations qui ont répondu au chercheur l'appel).

population de la recherche empirique ainsi était représentée par les membres des conseils municipaux/ locales de Tecuci (19 personnes), Česká Lípa (25 personnes), et Olešnica (22 personnes), comme ils l'étaient en 2011-2013. Les méthodes de collecte des données favorisée par ce document sont les suivants: l'administration d'un questionnaire écrit standard, analyse de documents sur les minutes des réunions des trois conseils, observation participative au cours des sessions des conseils et de leurs comités spécialisés.

III. Résultats

1. Comment élitiste est l'élite politique locale de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica ?

En suivant Eldersveld (1989), la présente recherche pose la question de savoir comment « élitiste » est l'élite politique locale de Tecuci, Česká Lípa, et Olešnica ? Ce n'est pas exclusivement fait référence à la situation économique que les membres du conseil local (municipal) affichent, mais aussi de leurs perceptions générales concernant des fonctions démocratiques comme la participation des citoyens, la mobilité sociale, l'égalité économique et à un niveau de congruence entre leurs valeurs et perceptions et ceux des gens qu'ils représentent, ceux de l'électorat. Un indicateur majeur analysé ici c'est l'occupation des pères des membres du conseil municipal, afin de continuer à évaluer le degré de mobilité sociale au sein des élites politiques locales. En outre, les antécédents sociaux d'un représentant local peut fournir un truc concernant ses perceptions vers les secteurs pauvres de la population, à l'égard des personnes socialement défavorisées etc. Dans le cas de Tecuci, selon les réponses au fournies questionnaire par les membres du conseil local, la majorité des conseillers locaux (78,94%) proviennent d'une famille inférieure ou de la classe ouvrière. Dans de tels cas, les pères avaient seulement à la baisse de niveau de scolarité intermédiaire (avec seulement quatre ou huit classes graduée, avec un niveau d'instruction élémentaire). Pour Česká Lípa, le Conseil comprend essentiellement des particuliers venant de familles basses et de la classe ouvrière (68%), avec une très légère différence de Tecuci. En Olešnica, le pourcentage de conseillers venant d'un abaissement de la classe ouvrière historique est le plus bas parmi les trois cas, 65% seulement le roulement tel ascendant. Par conséquent, il existe un important degré de mobilité sociale parmi les membres actuels des trois conseils locaux, avec 78,94% (à Tecuci), 68% (à Česká Lípa) et 65% (à Olešnica) d'entre eux venant des familles pauvres, familles le moins scolarisées. L'application du modèle de « l'indépendance » dans le cas d'élite politique locale de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica montre une prédominance de la mobilité sociale ascendante des membres des conseils locaux. Il n'y a aucun cas, parmi les conseillers locaux dans les trois cas, de mobilité descendante d'un point de vue sociale et il n'y en avait que trois cas (15,78 %) de Tecuci, huit cas (32%) de Česká Lípa et dix cas (45,45%) d'Olešnica, de socialement immobile. En utilisant la formule de calcul de Boudon du taux de la mobilité sociale ascendante des élites politiques locales,

$$AM = \frac{\sum n_{ij} \times 100}{N}$$

$$AM = \frac{16 \times 100}{19} = 84.21 \text{ (pour Tecuci), (pour } AM = \frac{17 \times 100}{25} = 68 \text{ (pour Česká Lípa),}$$

$$\text{et } AM = \frac{12 \times 100}{22} = 54.54 \text{ (pour Olešnica),}$$

il en est résulté que 84,21% des membres du conseil local de Tecuci, 68% des membres du conseil municipal de Česká Lípa, seulement 31,57% des membres du conseil municipal

d'Olešnica sont, socialement et professionnellement, dans un position ascendant en comparaison de leurs pères.

Le profil du conseiller municipal local dans les trois cas est complété par d'autres indicateurs sociodémographiques (*voir les tableaux 1, 2, 3 et 4*).

Le tableau 1. Le statut professionnel des conseillers municipaux de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica

Occupation	Nombre de conseillers locaux		
	Tecuci	Česká Lípa	Olešnica
Ingénieur	47,36 %	44%	
Professeur	21,05 %	12%	50% + 8,33 % (universitaires)
Juriste (avocat, notaire etc.)	15,78 %	12%	8,33 %
Médecin traitant	5,26 %	12%	
Le soudeur	5,26 %		
Mécanicien	5,26 %		
Psychologue		4%	
Electricien		4%	
Spécialiste de l'informatique		4%	
Architecte		4%	
Musicien/artiste - peintre		4%	8,33 %
Entrepreneur/ entrepreneur			8,33 %
Fonctionnaire			16,66 %

Le tableau 2. La répartition par âge dans les conseils municipaux/ locales de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica

Âge	Nombre de membres du Conseil Municipal (%)		
	Tecuci	Česká Lípa	Olešnica
20-29	0%	8%	0%
30-39	5,26 %	24%	7,14 %
40-49	31,57 %	16%	42,85 %
50-59	36,84 %	40%	28,57 %
60-69	21,05 %	12%	21,42 %
70-79	5,26 %	0%	0%
Plus de 80	0%	0%	0%

Le tableau 3. La position sociale des pères des membres des conseils locaux de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica

Le statut social du père			
	Tecuci	Česká Lípa	Olešnica
Classe inférieure (avec études moyennes ou sous-moyennes)	78,94%	68%	26,66%
Classe intermédiaire (avec haute école ou de l'université)	15,78%	28%	53,33%
Classe supérieure (avec études universitaires)	5,26%	4%	20%

Le tableau 4. Lieu de naissance des membres des conseils locaux de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica

Lieu de naissance	Tecuci	Česká Lípa	Olešnica
Tecuci/ Česká Lípa/ Olešnica	52,63 %	68%	65%
Autre ville	10,52 %	16%	0%
Autres régions rurales (commune, village)	36,84 %	16%	35%
Autres pays	0%	0%	0%

Basé sur l'enquête sur la situation des indicateurs sociodémographique, il en est résulté que, moyennement, le profil du conseiller municipal/ local serait fonction des caractéristiques suivantes:

Le conseiller municipal/local de Tecuci: un homme né à Tecuci, qui a obtenu un diplôme technique ou technologique en les études universitaires - un ingénieur -, d'environ 52,4 ans, marié, Christian-Orthodoxe (même s'il n'a pas consacré comme un praticien), venant d'un abaissement de la classe ouvrière ou famille de paysans (ayant, de ce fait, aucun autre membre de la famille impliqué en politique), mais étant lui-même un membre de la classe moyenne ayant un revenu moyen d'environ 42 891 lei annuellement, impliqué dans des affaires privées dans le domaine du commerce et de l'industrie alimentaire (73,68% des cas).

Le conseiller municipal/ local de Česká Lípa: un homme né à Česká Lípa, qui a obtenu un diplôme technologique de maître ou des études avancées, venant d'une classe moyenne historique (la « petite-bourgeoisie ») et étant lui-même un membre de la classe moyenne, un ingénieur de 47,24 ans, marié, athée (même si officieusement souscrivant à la manière chrétienne morale construire), avec une plus faible ou de la classe ouvrière, avec pas de parents engagés dans la vie politique.

Le conseiller municipal/ local de Olešnica: un homme né à Olešnica, qui a obtenu un diplôme des études universitaires humanistes (généralement, un enseignant), de 50,2 ans,

marié, Christian-Catholique (et consacré comme un praticien), venant du milieu de classe moyenne, mais avec aucune autre parents impliqués en politique, lui-même partie de la classe moyenne et ancien activiste de la société civile.

2. Les attitudes et les orientations des conseillers de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica

La recherche actuelle évalué les attitudes des élites politiques vers quatre valeurs qui se réfèrent aux fondements de la construction démocratique et quantifiés par question n° 9 dans le questionnaire: participation des citoyens; le changement novateur, progressive; l'importance du conflit politique; l'égalité économique. Les attitudes des membres des conseils locaux vers l'intervention de l'état dans l'économie ont également été prises en considération, tandis qu'une sixième valeur visée l'autonomie locale et la décentralisation, deux processus en permanence à l'ordre du jour du gouvernement postcommuniste. Les attitudes vers l'intervention de l'état dans l'économie et l'autonomie locale et la décentralisation ont été quantifiés par les attitudes sur l'échelle d'intensité (je suis fortement d'accord avec - je suis d'accord avec - je suis partiellement d'accord avec - je ne suis pas d'accord avec - je ne suis pas du tout d'accord avec - je ne sais pas/pas de réponse).

D'après les réponses fournies par les conseillers locaux, dans une démocratie, les plus précieux éléments sont ceux de la participation citoyenne (avec un niveau moyen d'acceptation de 47,83%), et changement graduel (un niveau moyen d'acceptation de 20,6%). L'égalité économique et la prévention des conflits posent quelques problèmes intéressants pour l'orientation valorique de ces élites. Premièrement, il y a un rejet clair de l'égalité économique entre les conseillers locaux de Tecuci, qui peut être traduite par un syndrome de détachement total, exprimé avec éloquence, vers l'*ancien régime*. Deuxièmement, pour les conseillers locaux de Tecuci et Olešnica, la prévention des conflits est significative, et serait truc pour un comportement monolithique au sein du Conseil.

Les graphiques 1, 2, 3, 4. Les orientations de valeur des conseillers municipaux de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica (Q9: « Laquelle des caractéristiques suivantes ne vous le plus de valeur dans une démocratie ? »)

De l'analyse de deux valeurs - participation des citoyens et la prévention des conflits -, il en résulte que les membres des conseils locaux de Tecuci et Olešnica pourrait être caractérisée comme « populistes » (en acceptant la participation citoyenne comme une marque de la démocratie, mais éviter les conflits politiques); les membres des conseil municipal de Česká Lípa sont essentiellement « démocrates » (en acceptant la participation des citoyens et des conflits politiques comme caractéristiques de la démocratie) (voir tableau 5).

Le tableau 5. Les caractéristiques du leadership local, en fonction de ses attitudes envers intervention de l'état dans l'économie et l'égalité économique

		Intervention de l'État dans l'économie	
		Acceptation	Rejet
L'égalité économique	Acceptation	Étatistes-egalitarianists	Anti-étatistes-egalitarianists
	Rejet	Étatistes-anti-egalitarianists	Anti-étatistes-anti-egalitarianists

Le tableau 6. Les caractéristiques du leadership à l'échelle locale, en fonction de son attitude face aux conflits politiques et la participation des citoyens

		Conflit politique	
		Acceptation	Évitement
Participation citoyenne	Acceptation	Démocrates	Populistes
	Rejet	Pluralistes	Autoritarianistes

Les réponses fournies dans le questionnaire par les membres des conseils municipaux de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica, à l'égard de l'intervention de l'état dans l'économie et sur les perspectives de poursuite de la décentralisation et l'autonomie locale, des croquis: (a) un leadership local de Tecuci qui est très enthousiaste à la décentralisation (parfois, sans être réellement au courant de toute la palette des responsabilités que la décentralisation accrue génère), mais très indécis à l'idée de l'état interventionniste (en partie parce que l'élite politique coïncide avec l'élite économique, et localement, il devient plus

facile de les entrepreneurs privés, même s'ils jouissent de la subvention de l'état); (b) un leadership local de Česká Lípa qui présente un réel scepticisme en ce qui concerne une déjà importante décentralisant répartition de la puissance, et généralement favorables à l'intervention de l'état dans l'économie, en particulier en temps de crise ; (c) un leadership local en Olešnica qui est beaucoup à la fois favorables à l'état protectionniste et d'accroître la décentralisation et l'autonomie locale (avec proportion importante de répondants étant « fortement en faveur » des deux).

Graphique 5. Les attitudes des conseillers locaux en ce qui concerne l'intervention de l'état dans l'économie (Q10: « Comment percevez-vous l'intervention de l'état dans l'économie ? »)

Graphique 6. Les attitudes des conseillers locaux en ce qui concerne les perspectives de la décentralisation accrue (Q11: « Comment pouvez-vous penser à une plus grande autonomie locale et à décentralisation, octroyées par les autorités centrales? »)

De l'analyse des deux orientations de valeur – l'intervention de l'état dans l'économie et l'égalité économique -, il résulte que: les membres des conseils locaux de Tecuci et Česká Lípa pourrait être inventé comme « étatistes-anti-egalitarianistes » (en grande partie en acceptant l'intervention de l'état dans l'économie, en particulier dans les moments de crise,

mais rejetant l'égalité économique comme une marque d'un groupe de travail la démocratie); les membres du conseil municipal d'Olešnica pourrait être étiqueté comme « étatistes-egalitarianists » (acceptant les deux, l'état protectionniste et l'égalité économique comme caractéristiques de la démocratie, d'où l'idée générale de la « société du bien-être ») (voir le tableau 6).

4. Le type « qualité » du profil de l'élite politique locale et ses applications

La profile de « qualité » de l'élite politique a été fondée sur cinq modèles à repliage simple de Robert Putman (1976). Robert Putnam a fameusement visé à une certaine forme d'attitudes et de comportements agrégats du groupe d'élite, généralement constant, difficilement modifiable, stable; les comptes de dépôt à terme pour « des modes de croyances et de comportements [répandue parmi les membres de l'élite politique] concernant la situation de les systèmes économique, politique, social, culturel. » Enfin, pour identifier les qualités, l'idéal portrait serait un conseiller municipal/ local qui devraient posséder des qualités que pourraient constituer les *critères* d'admissibilité (Putman 1973) et donneraient aux conseillers locaux un net sentiment de « appartenance de groupe ». Les résultats coïncident, dans une large mesure, à un modèle éthique, grâce à telles fonctionnalités comme l'honnêteté (justesse, l'exactitude, l'équité) (14,66% des réponses de Tecuci, 12,03% des réponses de Česká Lípa, 12,16% des réponses d'Olešnica), moralité (verticalité: 5,33% de Tecuci, un impressionnant 10,18% de Česká Lípa), l'altruisme, le désintéret (1,33% des réponses de Tecuci et 4,05% d'Olešnica) et la modestie (1,33% des réponses de Tecuci, 1,85% des réponses de Česká Lípa), courage (3,7% de Česká Lípa), sobriété et discipline individuelle (2,7% de Olešnica) parmi les plus importantes qualités locales un conseiller municipal devrait avoir. Le modèle technocratique est tout autant apprécié par les conseillers locaux: un nombre significatif a souligné les caractéristiques telles que la formation et l'expertise (4% des réponses de Tecuci, 6,48% de Česká Lípa et 5,4% pour Olešnica) et l'expérience politique (5,33% de Tecuci, 4,62% de Česká Lípa), le renseignement (6,48% des réponses de Česká Lípa et 1,35% des réponses pour Olešnica) comme la marque du modèle technocratique. Les conseillers locaux mentionnant le dévouement à des plans d'amélioration pour la ville, et la volonté de changement et le respect de la communauté (12% de Tecuci, chute de 8,33% de Česká Lípa), la capacité de cerner les possibilités de développement de la ville, la vision de développement (6,66% de Tecuci, 10,18% de Česká Lípa, 1,35% pour Olešnica), l'initiative (1,33% de Tecuci et un semblable 1,85% de Česká Lípa), l'engagement, l'industrie et la participation de la communauté (9,45% pour Olešnica), les compétences de persuasion, la capacité de compromis et de négocier, le dialogue d'orientation (1,33% de Tecuci et une plus importante 7,4% de Česká Lípa, 9,45% pour Olešnica), la sensibilité sociale, l'activité sociale et la reconnaissance et les soins pour le citoyen (3,7% de Česká Lípa et un robuste 9,45% pour Olešnica) etc., ont favorisé le modèle pragmatique. Enfin, le modèle politique a été construit à travers les qualités suivantes: loyauté au parti (2,66% des réponses de Tecuci et 1,85% des réponses de Česká Lípa), les talents oratoires (1,33% de Tecuci et 0,92% pour Česká Lípa), et l'incorruptibilité et le détachement vers l'intérêt (8% de Tecuci et même 7,39% de Česká Lípa, 1,35% pour Olešnica), mais, plus important, l'esprit d'équipe et la collégialité (12% des réponses dans le cas de Tecuci, par opposition à 2,77% des réponses dans le cas de Česká Lípa); en Olešnica, le modèle politique est quasi-absent, en raison de la non-politique

affiliation des membres du conseil municipal. Le modèle du genre n'était pas utilisé dans la présente étude, comme aucun conseiller municipal/ local a perçu les différences entre les sexes sont importantes en dessinant le profil idéal d'un membre du Conseil.

4. Le portrait idéal des conseillers municipaux dans la perspective des conseillers eux-mêmes: Q16: « Quels sont les cinq plus importantes qualités un conseiller municipal local devrait posséder ? » (question ouverte: les cinq premières plus fréquentes réponses étaient quantifiées)

	Tecuci	Česká Lípa	Olešnica
<i>Modèle éthique</i>			
Exactitude, l'honnêteté, l'équité, la véracité	14,66 %	12,03 %	12,16 %
L'altruisme	1,33 %	0%	4,05 %
Modestie	1,33 %	1,85 %	0%
Normes morales élevées, verticalité et la gravité, la sobriété, discipline personnelle	5,33 %	10,18 %	2,7 %
Courage, la bravoure		3,7 %	
La ponctualité		0,92 %	
<i>Modèle technocratique</i>			
Expérience politique, la volonté politique	5,33 %	6,48 %	
Expertise et formation	4%	4,62 %	2,7 %
Fiabilité			5,4 %
L'efficacité, la compétence			2,7 %
Intelligence, sagesse		6,48 %	4,05 %
Patience ou réaction rapide		1,85 %	
Enthousiasme, l'imagination, la créativité, l'innovation		1,85 %	4,05 %
<i>Modèle Pragmatique</i>			
Son dévouement pour la ville de plans d'amélioration, le dévouement, le respect de la communauté, le désir de changement	12%	8,33 %	
Participation, la diligence, l'engagement, l'affirmation de soi, l'industrie			9,45 %
Découragement, la cohérence, la conséquence			4,05 %
Minutie, intégrité			1,35 %
La capacité de cerner les possibilités de développement de la ville (vision, perspective)	6,66 %	10,18 %	1,35 %
Initiative	1,33 %	1,85 %	
La persuasion les compétences, la capacité de faire des compromis, de coopérer et de négocier, axée sur le dialogue et non conflit	1,33 %	7,4 %	8,1 %
L'intuition		0,92 %	9,45 %
Ouverture avec d'autres, la tolérance, l'ouverture d'esprit		3,7 %	9,45 %
		1,85 %	

Sensibilité sociale, de l'activité sociale, les soins pour les citoyens		2,77 %	
L'indépendance économique			2,7 %
Compétences de leadership			
La responsabilisation, la réceptivité			
<i>Modèle politique</i>			
Les talents oratoires	1,33 %	0,92 %	
Loyauté politique	2,66 %	1,85 %	
L'incorruptibilité	5,33 %	4,62 %	1,35 %
Intérêt détachement (objectivité)	2,66 %	2,77 %	1,35 %
La collégialité, l'esprit d'équipe	12%	2,77 %	
L'indépendance politique			1,35 %
<i>L'égalité entre les sexes modèle</i>	0%	0%	0%

(Nombre total de réponses: 75, 108 et 74, respectivement)

IV. Observations finales provisoires et explications

« Si nous savons comment les participants [au jeu politique] il y a eu, d'où ils venaient, par quelles voies, quelles sont les idées, les compétences et les contacts qu'ils ont acquis ou jetés le long de la voie, alors nous aurons une meilleure compréhension des événements politiques. [...] [En] connaissant leurs aptitudes, les sensibilités, les objectifs et les informations d'identification, nous sommes mieux en mesure d'anticiper ce qu'ils disent et font, et d'évaluer les élites, des institutions et des performances des systèmes. » (Marvick 1968: 273-282)

La présente étude avance une triple classification des dirigeants politiques locaux, construits et employant principalement deux trajectoires explicatives, l'un de l'être discuté longuement ici: (a) le niveau de la décentralisation de l'administration budgétaire spécifique pour chacun des pays à l'étude, et (2) l'« héritage » de l'ancien régime communiste, exprimé par le type de « culture politique de l'élite » (Jowitt 1999). Pour le niveau de la décentralisation de l'administration budgétaire, bien que le document reconnaisse l'importance de autres formes diverses de décentralisation (vertical, à la prise de décisions, électoral, fiscal, du personnel - Treisman, 2002; administrative v. politique; territoriale v. technique - Apostol Tofan, 2008; vertical v. horizontal; fonctionnelle v. territoriale - Stoica, 2003; interne v. externe), il favorise plutôt une approche réductrice de l'exercice des dépenses de la décentralisation. À cette fin, il utilise la moyenne de index de la décentralisation actuellement utilisé par la Banque mondiale et le FMI dans le cadre de l'émission de leurs rapports annuels; l'opérationnalisation² de la « décentralisation » comme le niveau infranational des dépenses des administrations publiques. Afin de bien rendre compte des différences dans le niveau de l'exercice de la décentralisation administrative parmi les trois

² Sur le long d'une série de domaines d'un intérêt considérable au niveau local (infrastructures, éducation, santé, sécurité publique, transports, services sociaux (y compris le logement et le chômage de secours), activités culturelles et récréatives etc.), on évalue la mesure dans laquelle elles sont traitées au niveau national, régional et local. Cette évaluation est construite principalement basée sur des lois, des règlements internes, des règlements administratifs différents et des organes de l'exécutif, ainsi que sur des données empiriques efforts entrepris par la Banque mondiale et le FMI expertise.

cas, ce document ajoute à ce index trois seuils, ainsi: (a) un niveau significatif de la décentralisation administrative et budgétaire décrit les pays dont le niveau moyenne de l'infranational part des dépenses générales est supérieur à 50%; (b) un niveau standard de la décentralisation est spécifique pour ces pays avec une moyenne locale et régionale de dépenses des administrations publiques qui est supérieur à 30%, mais inférieur à 50%; et (c) un faible niveau de décentralisation caractérise les pays avec un niveau infranational des dépenses des administrations publiques inférieur à 30%.

Le tableau 6. La proportion de infranational des dépenses des administrations publiques (exprimé en pourcentage du budget national total)

	Or dre pu blic et séc uri té	L'éduca tion	Sant é	Sécuri té social & Bien- être	Logeme nt & équipem ents commun aux	Loisirs & Culture	Transport & Communica tion	Moye nne
La Bulgarie	2.1 7	59,53	44,1 1	8.30	68,95	26,69	12,19	31,70 %
Républiqu e Tchèque	17, 20	17,22	5,98	8,03	68,47	61,89	46,53	32,18 %
La Hongrie	6,8 6	46,99	44,8 3	11,99	74,10	43,97	27,64	36,62 %
La Pologne	34, 30	72,47	87,3 6	17,49	86,92	76,13	65,34	62,85 %
La Roumanie	4,8 0	9,23	0,36	2,97	83,01	34,74	17,55	21,80 %
La Slowacki	5,6 9	2.40	0,26	0,49	56,74	27,00	18,78	15,90 %

(Source: Fonds monétaire international, *Annuaire des statistiques des finances publiques*, le FMI, Washington, D.C., 2001. Les données sont sélectionnées uniquement pour les pays d'Europe centrale et orientale, ex-satellites de l'URSS.)

En concluante, (a) pour le niveau significatif de l'exercice de la décentralisation administrative, le cas polonaise est exponentielle; (b) le niveau standard de la décentralisation s'adapte le tchèque cas, tandis que (c) le faible niveau de décentralisation est spécifique au cas de la Roumanie. Le niveau de la décentralisation peut avoir un impact sur l'élaboration de l'agenda pour les politiques au niveau local, la stratégie et sa hiérarchisation, le degré d'isolation d'élite (c'est-à-dire, l'insistance sur les contacts et les interactions confiné à la municipalité), une partie des orientations de valeur etc. C'est pourquoi, il est prévu qu'un niveau significatif de la décentralisation serait la pièce un aussi haut degré d'isolation de l'élite et inciterait une orientation vers les sphères d'activités soi-disant « *hard* » (par ex., améliorations publiques, infrastructure, développement économique, ordre public etc.), un

degré considérable de responsabilité politique et la réactivité et l'identification avec un plutôt profil d'élite qui est « pragmatique » et « technocratique ». D'un autre côté, il pourrait facilement être hypothèse que de faibles niveaux de la décentralisation ne peut résulter que d'une élite géographiquement ouverte, dans un focus sur les domaines d'activité plutôt « *soft* » et une priorité politique en conséquence (par exemple, éducation, santé, culture, jeunesse et activités de loisir etc.), en raison d'une impuissance perçue de mise en œuvre du changement local et un niveau de responsabilité politique faible, et la construction d'un profil d'élite concentré sur les modèles « éthique » et « politique ». La seconde trajectoire explicative se réfère à l'héritage de l'*ancien régime*. Afin de rendre cette variable complexe, cette étude utilise la différenciation exploitée par Kitschelt *et al.* (1999) entre trois types de dictature communiste dans les pays de l'ancienne Europe Soviétisée: (1) la dictature communiste « national-accommodante » (par exemple, la Pologne et la Hongrie), (2) la dictature communiste « bureaucratique-autoritaire » ou « bien-être » (Jarausch, 1999) (par ex., la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est), et (3) la dictature communiste « patrimonial » ou de « modernisation-nationalisation » (Petrescu, 2010) (par ex., la Roumanie et la Bulgarie).

En fonction du type de dictature communiste rencontré par chacun des trois sociétés sous contrôle ici, l'élite développe une certaine forme de « culture politique », vestiges des fonctionnalités qui ont été détournées, reproduit ou carrément préservé au cours de la transition et de la période de consolidation démocratique. L'étude préconise la collocation « culture politique élitare »³ de K. Jowitt⁴ (1992, pp. 51-52 et 54-56) pour se référer

³ « La culture politique d'élite » est « un ensemble de postures informels adaptatives (comportementales et attitudinales) qui émergent en tant que réponse à et la conséquence d'une certaine expérience de formation d'identité d'élite ». Ken Jowitt (1992) définit le terme « la culture politique d'élite » d'une certaine façon dans l'opposition à ce qu'il pièces comme « la culture politique du régime » (*c'est-à-dire*, « un ensemble de postures informels adaptatives (comportementales et attitudinales) qui émergent en réponse à la définition institutionnelle de la vie sociale, économique et politique ») et à « la culture politique de la communauté » (*c'est-à-dire*, « un ensemble de postures informels adaptatives (comportementales et attitudinales) qui émergent en réponse aux relations historiques entre le régime et la communauté »). Jowitt, par opposition à toutes autres universitaires de la « culture politique », a déclaré la collocation est effectivement défini en termes d'analyse comportementale de l'ancien régime: la « culture politique » est « l'ensemble des postures informelles adaptatives - comportementales et attitudinales - qui émergent en réponse à, et interagir avec, l'ensemble des définitions formelles - idéologique, politique et institutionnel - qui caractérisent un niveau donné de la société ».

⁴ La définition et l'opérationnalisation de la « culture politique » ont abouti à une écrasante diversité dans la compréhension. Même si, presque toutes les études abordant le thème de la « culture politique » tournent autour des *spiritus rectore* G. Almond et S. Verba et leur *opus magnum* d'un caractère pionnier « *La culture civique* » n'avait pas diminué en importance, pour l'étude spécifique des élites politiques, R. Putnam a fameusement visé à « la culture politique de l'élite », définie comme une forme d'attitude et de comportement agrégat du groupe d'élite, généralement constant, difficilement modifiable, stable; les comptes de dépôt à terme pour « des modes de croyances et de comportements [répandue parmi les membres de l'élite politique] à propos de les systèmes politique, économique, social, culturel » (Putnam, 1973). Dans le cadre de l'application des observations tirées de l'utilisation du concept de « culture politique de l'élite », on ne peut que se demander si les trois groupes sélectionnés formant les conseils municipaux des municipalités de Tecuci, Česká Lípa et Olešnica ont acquis un sentiment de conscience de groupe comme faisant partie d'une élite; une telle « conscience d'élite » au niveau local est difficile d'être opérationnalisé et mesuré ultérieurement, mais certains essais et efforts pourraient employer des indicateurs tels que le degré de cohésion du groupe, la reconnaissance de certains traits « spéciales » (*c'est-à-dire*, spécifiques) que le conseiller municipal/ local devrait posséder (sauf, évidemment, de la dimension moral, éthique, qui n'est en aucun cas une marque de statut ou différenciation du groupe dans le cas des élites). En fait, quoique rhétoriquement emphatique et discursivement à la mode, l'image éthique de l'élite politique, dans la douce tradition aristotélicienne, est désuète

à ces attitudes et comportements caractéristiques héritées de l'ancien régime, conservées à partir du niveau central au niveau local. Par exemple, un ancien régime « patrimonial » se traduirait par une augmentation de le monolithisme des nouvelles élites politiques, tandis qu'un régime « bureaucratique et autoritaire » pourrait produire une élite politique qui est purement « technocratiquement » orientée. Enfin, un ancien régime « national-accommodante » est susceptible de générer dans la contemporanéité une élite qui est plutôt fragmenté, factionalist, permettant à l'opposition, contestation et certaine « *back-bencherism* », avec une attitude pragmatique dans la prise de décision et de l'identification de profils. De plus, une série de indicateurs sociodémographiques dans la construction de profil de l'élite sont tempérées par la nature de l'ancien régime, comme c'est le cas, par exemple, avec les taux de la mobilité sociale ascendant, qui est généralement plus élevé précédemment dans les régimes communistes « patrimonial », alors qu'il est diminué dans le cas de l'ancienne dictature communiste « bureaucratique-autoritaire », où il existait un petit groupe de « *petite bourgeoisie* », plutôt une grande masse de paysans, dont la démocratie plus tard a sélectionné ses élites.

Donc, l'étude propose et favorise la différenciation entre trois types d'élites, étayé sur le contenu spécifique de la culture politique de l'élite et sur l'ensemble des attributions prévues par un certain degré de décentralisation:

- « **Prépondérant élitiste** » (par ex., Tecuci), correspondant à un ancien "la modernisation-nationalisation", "patrimonial" dictature communiste, suivie de "elite la reproduction", et le faible niveau de décentralisation administrative et de l'autonomie locale, actuellement, caractérisé par un degré significatif de "élite distinctive";
- « **Démocratique élitiste** » (par ex., Česká Lípa), correspondant à une dictature communiste défunt « national-accommodante », suivie de « la circulation de l'élite », et un niveau élevé de décentralisation et d'autonomie locale, dans le présent;
- « **Prépondérant démocratique** » (par ex., Olešnica), correspondant à une dictature communiste ancien « bureaucratique-autoritaire », de « bien-être », suivie de « la circulation de l'élite », une tradition de décentralisation administrative et de niveaux d'autonomie locale, aujourd'hui.

Les « prépondérant élitistes » sont ces élites caractérisée par un degré significatif de « la distinction d'élite », *c'est-à-dire*, percevoir eux-mêmes, en tant que groupe ou individuellement, en tant qu'entité distincte de la majeure partie de la population de la ville, dans le cadre d'un programme spécial, la caste supérieure des notables et potentats locaux, et donc enclins à favoriser l'écart entre les gouvernants et les gouvernés; profitant des niveaux de prestige et de la réputation, ce type d'élites locales affichent cependant un sentiment de réticence à traiter efficacement, avec la communauté, les principaux problèmes, sur la base que le pouvoir au niveau local est insuffisant pour permettre au leadership ici de réaliser le changement. Par conséquent, il peut être conclu que le leadership local « prépondérant élitiste » correspond à ces communautés présentant un degré faible de décentralisation et d'autonomie locale. En outre, les expressions des « prépondérant élitistes » sont étroitement liés à une modèle « politique », parce-que leur recrutement est presque exclusivement intra-

et son archaïsme devient visible dans la littérature dès le début du 20e siècle, les œuvres célèbres des « élitistes » italiens, le trio de Pareto - Mosca - Michels.

mural, toutes les personnes qui composent les dirigeants locaux sont membres du parti et bénéficient de l'appui indispensable de la partie, dont les succursales sont fortement tributaires de la centrale. Il est intéressant de noter que les groupes « prépondérant élitistes » sont ceux qui se rapprochent le plus le souhait aristotélicien dans leur construction, la conception et la perception de soi: ils ont tendance à se conformer au modèle « étique » de l'idéal du conseiller municipal/ local, du moins de manière déclarative, chérissant des attributs morales que pourraient leur fournir une sorte de supériorité morale comme la première marque de caractère distinctif à l'égard de leur circonscription et à la population de leur communauté.

Les « démocratique élitistes » sont les élites dont certains traits et profils point à une certaine forme de *aurea mediocritas* entre un sentiment de caractère distinctif et le prestige dont ils jouissent au sein de la communauté, d'une part, et la manière efficace et significative de leur dévouement à plans de développement de leur communauté, d'autre part; et comme tels, qu'ils forment une « caste » des notables de la ville et sont très peu représentatifs de la population des établissements qu'ils conduisent, dans le domaine sociodémographique, ils peuvent agir de façon décisive pour le bénéfice de leur ville en raison d'un degré considérable de légèreté des prérogatives, des responsabilités et des attributions en le domaine d'autonomie locale et de décentralisation. Les conseillers locaux « démocratique élitiste » restent encore largement tributaires de l'appui des partis politiques, mais les parties locales apparaissent indépendants en ce qui a trait à leur succursale centrale; à l'occasion, le type « démocratique élitiste » correspond à un recrutement local intra-mural des partis établis, des éclats ou des autres très localisées mouvements politiques, organisations répondant aux besoins et aux demandes extrêmement spécifiques, en décrivant un localisme politique relativement forte et en permettant de factionnalisme et décentralisation, de « *back-benchersim* » très localisé territorialement. En outre, les groupes « démocratique élitistes » chevauchent sur un modèle plutôt « pragmatique » ou « technocratique » du conseiller municipal/ local, comme les attributs du leadership plus précieux viennent d'être le professionnalisme de la direction locale, sa capacité à la prise de décision politique, la conception et la résolution de problèmes.

Les « prépondérant démocratiques » sont ces élites dotés d'un sentiment d'identification avec les masses, avec les citoyens ordinaires de la communauté qu'ils représentent temporairement, en dominant la « sensibilité sociale » qui permettrait de déterminer leur propension à des stratégies de leadership local concernant la sécurité et à la protection sociale; ce type d'élites locales est juxtaposé à une tradition de décentralisation et à un mécanisme de déconcentration qui leur permettent d'identifier et de mettre en œuvre des politiques répondant aux besoins de la ville. Le type d'élites locales « prépondérant démocratique » est probablement la plus proche de la population qu'elle représente en termes de la représentation passive, dans la mesure où il peut inclure des personnes du niveau d'éducation faible, ou de personnes déjà impliquées dans directement plaidant pour les intérêts de certains segments de la communauté (élèves, femmes, chômeurs, travailleurs etc.). Ces dirigeants locaux connaissent généralement bien les problèmes avec lesquelles leur ville confronte, en étant particulièrement préoccupé par les questions sociales (par exemple, chômage, prestations sociales, logement etc.). Les méthodes de recrutement des élites dans ce contexte sont très inclusives, mais la réelle spécificité de ces élites est le mode extra-mural dans lequel ils sont sélectionnés, comme leur affiliation politique est futile si existant; le rôle

du parti dans le processus de recrutement, qu'il soit local ou central, est pratiquement insignifiant. En conséquence, les expressions des élites locales « prépondérant démocratique » correspondent des profils plutôt « pragmatique » et « moral », tandis que le modèle « politique » est pratiquement absente dans leur cas.

REFERENCES :

- Apostol Tofan, Dana (2008) *Drept administrativ*. Vol. I, ed. a 2-a, rev. București: C. H. Beck.
- Boudon, Raymond (ed.) (1997) *Tratat de sociologie*, București, Humanitas.
- Eldersveld, Samuel J. (1989) *Political Elites in Modern Societies: Empirical Research and Democratic Theory*, Ann Arbor (Michigan), University of Michigan Press.
- Harasymiw, Bohdan (1984) *Political Elite Recruitment in the Soviet Union*, New York, St. Martin Press.
- Higley, John. "Elite Theory and Elites". In LEICHT, K.T., and J.C. JENKINS (eds.). *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective* (Part I), 2010. pp. 161-176.
- Jarausch, Konrad Hugo (ed.). *Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR* (transl. by Eve Duffy). New York: Berghahn Books, 1999.
- Jowitt, Kenneth (1992) "The Leninist Legacy", in *idem*, *New World Disorder: The Leninist Extinction*, Berkeley (California), University of California Press, 1992, pp. 284-305.
- Kitschelt, Herbert, Zdenka MANSFELDOVA, Radoslaw MARKOWSKI and Gábor TÓKA. *Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Marvick, Dwaine (1968) "Political Recruitment and Careers", in Daniel L. Sills and Robert K. Merton (eds.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. XII, New York & London, Macmillan & Free Press, pp. 273-282.
- Petrescu, Dragoș. *Explaining the Romanian Revolution of 1989: Culture, Structure, and Contingency*. Bucharest: Editura Enciclopedică, 2010.
- Putnam, Robert D. *The Beliefs of Politicians. Ideology, Conflict, and Democracy in Britain and Italy*. New Haven (Connecticut): Yale University Press, 1973.
- Putnam, Robert (1976) *The Comparative Study of Political Elites*, Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice-Hall.
- Stoica, Virgil (2003) *Cine conduce Iașiul ?*, Iași, Fundația Axis Publishing House.
- Treisman, D. (2002) *Defining and Measuring Decentralization: A Global Perspective*. UCLA manuscript. Los Angeles (California): Department of Political Science, University of California at Los Angeles, pp. 1-38,
www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/Papers/defin.pdf.
- MILLS, Charles Wright. *The Power Elite*. Oxford University Press, New York, 1956.

Acquittement:

Ce papier est pris en charge par la branche Programme opérationnel Développement des ressources humaines (MRH SOP), financées Du Fonds Social Européen et par le Gouvernement roumain dans le cadre du N° de contrat SOP HRD/ 159/1.5 /S/133675.

* Étudiant en doctorat, École doctorale de sciences politiques, Université de Bucarest; doctoral bursier à l'Académie roumaine, Iași branch, Projet POSDRU/159/1.5/S/133675.

FROM A POLARIZED TO A GLOBALIZED ENVIRONMENT – THE DEVELOPMENT OF THE SECURITY AGENDA

Olesea Țaranu, Post-PhD Fellow, SOP HRD/159/1.5/S/133675 Project, Romanian Academy, Iași Branch

Abstract: The Cold War favored a realist approach to security issues. According to the realist thinking, the states, representing the main security referents, sought to preserve their cardinal values, survival being the absolute priority. The limited and narrow character of this traditional, state-centric and militarized approach becomes clear with the implosion of the USSR and the end of the Cold War. The collapse of this superpower caused by problems other than the military external threats, questioned the usefulness of the traditional approach while further development into a new environment marked by profound transformations, highlighted the need for reconceptualization and expansion of the security agenda. The end of bipolar competition fundamentally altered the nature of threats and the way they are understood. While the risk of a global confrontation and major interstate outbreak of conflicts decreases, the shift from a polarized to a globalized environment emphasizes the major risk generated by a series of new threats. Civil conflicts, ethnic tensions, terrorism, migration, extreme poverty, pandemics, illegal drug, human and arms trafficking, insufficient food, water and energy resources, environmental degradation - these are just a few of the issues that are "enjoying" visibility within a new international, post-Cold War context. This article aims to capture some of the transformations undergone by the security agenda since the end of the Cold War.

Keywords: Cold War, security agenda, traditional approach, high-politics, low-politics

Introducere

Anul acesta comunitatea internațională a comemorat 25 de ani de la căderea zidului Berlinului, simbolul cortinei care a divizat nu doar continentul european, ci a împărțit întreg mapamondul în două sfere imense de influență. Acest moment istoric marchează sfârșitul unei epoci maligne în istoria umanității, o epocă guvernată de confruntarea ideologică, politică și (indirect) militară a celor două superputeri. Arena de luptă a fost globală și întreg sistemul internațional a fost prins prizonier.

Sfârșitul competiției bipolare a produs o serie de mutații importante în sistemul internațional determinând transformarea epocii polarizate într-un mediu globalizat. Într-un discurs susținut în anul 2004 intitulat „Courage to fulfill our responsibilities”, Kofi Annan surprindea caracterul deosebit al ordinii contemporane declarând: „la începutul secolului XXI, ne aflăm în fața unor extraordinare provocări și a unor extraordinare interconectări. Suntem cu toții vulnerabili în fața noilor amenințări care au evoluat în modalități complexe și impredictibile”¹. Mediul de securitate diferă astăzi fundamental de perioada Războiului Rece, fiind mai puțin structurat, mai complex, mai instabil și imprevizibil, generator de riscuri și amenințări noi, crescând numărul și rolul actorilor non-statali, atestându-se o multiplicare a surselor de tensiune cauzate de diminuarea resurselor naturale, agravarea fenomenului de poluare a mediului înconjurător, reparația unor mai vechi probleme precum conflictele teritoriale, regionale, etnice, religioase, amplificarea insecurității datorată existenței statelor eșuate sau slabe, a instituțiilor corupte, practicilor nedemocratice și neconstituționale - toate

¹ Kofi Annan „Courage to fulfill our responsibilities” în The Economist, 02 december, 2004, disponibil online pe http://www.un.org/News/press/docs/2004/20041202_kofi.htm, accesat la data de 5.10.2014

acestea manifestându-se în contextul procesului accentuat și inegal de globalizare. Lumea a devenit mai nesigură, iar guvernele și popoarele urmăresc obiective mai complexe decât înainte. Prezenta lucrare urmărește să surprindă o serie de transformări suferite de sistemul internațional odată cu sfârșitul confruntării bipolare și intrarea într-o nouă epocă marcată de impactul fenomenului globalizării. În mod prioritar, obiectivul major rămâne acela de a repera principalele mutații din agenda de securitate, aducând sub lupă rolul statului în noul context și extinderea listei cu noile amenințări la adresa securității.

Războiul Rece și conturarea unei abordări tradiționale de interpretare a securității

Perioada Războiului Rece a fost dominată de o abordare tradițională, statocentrică și militarizată de interpretare a securității. Tributară influențelor teoriilor realiste și neorealiste din Relațiile Internaționale, teorii ce păreau să surprindă cel mai bine realitățile Războiului Rece, abordarea tradițională oferă o perspectivă specifică asupra înțelesului securității, referentului și naturii amenințărilor la adresa referentului securității.

Confruntarea globală pentru putere în termeni militari și ideologici, dar mai ales factorul nuclear și incredibila sa capacitate de distrugere reprezintă elementele specifice Războiului Rece care au contribuit la întărirea perspectivei hobbesiene asumate de realiști. Pentru adepții realismului, lumea este împărțită în state care luptă pentru putere și supraviețuire. Statele sunt actorii cheie în relațiile internaționale, la acest nivel producându-se cea mai mare concentrare de putere, îndeosebi prin faptul că statele dispun de cea mai mare capacitate de utilizare a forței militare. Sistemul internațional este caracterizat ca fiind unul anarhic, presupunând absența unei autorități capabilă să impună ordinea. Realității nu lasă loc de îndoială cu privire la ce anume trebuie protejat, obiectivul fundamental al oricărui stat fiind propria supraviețuire. Neorealistul Kenneth Waltz este cel care exprimă cel mai bine acest obiectiv: “în anarhie, supraviețuirea este scopul cel mai înalt. Statele pot căuta să-și îndeplinească alte finalități doar dacă supraviețuirea este asigurată”². Astfel, securitatea este definită mai întâi drept asigurarea perpetuării existenței statului, cea mai înaltă datorie a acestuia, scopul ultim al existenței sale³.

Prin delimitarea arenei politice în mediu “reglementat” (în interior, fiind autoritatea legitimă ce poate impune ordinea, statul se preocupă de securitatea indivizilor prin menținerea monopolului asupra violenței legitime) și “anarhic” (mediul internațional este văzut ca o lume hobbesiană, dominată de competiție, luptă pentru putere și supraviețuire), statul trebuie să facă față, în primul rând, amenințărilor venite din exterior. Sistemul internațional în care statul evoluează este împărțit cu alți actori care își urmăresc, la rândul lor, propriile obiective. Interacționând, statele pot ajunge oricând la conflict, ca o consecință a urmării egoiste a propriilor interese. În această situație, statul trebuie să fie mereu pregătit pentru apărarea/impunerea cu forța, împotriva altor actori, a propriilor valori sau interese, mai ales a celor considerate de importanță cardinală⁴.

Un element esențial în validarea acestei abordări militarizate asupra securității o reprezintă noțiunile corelate de politică “de nivel înalt” (high-politics) și “de nivel coborât”

² Kenneth Waltz, *Teoria Politicii Internaționale*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 177

³ Radu – Sebastian Ungureanu, “Conceptul de securitate”, în Andrei Miroiu, Radu – Sebastian Ungureanu (coord.), *Manual de Relații Internaționale*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 180

⁴ *Ibidem*, p.181

(low-politics). Aceste concepte au efecte politice puternice întrucât se potrivesc ușor cu înțelegerea intuitivă a termenului “securitate” ca referindu-se la aspectele “vitale”, “imEDIATE” sau “periculoase” ale politicii⁵. Aspectele politico-militare care au dominat politica de securitate în perioada Războiului Rece erau considerate ca aparținând sferei de high-politics. În contrast, chestiunile economice, de mediu, sociale sau de politică internă au fost expediate în domeniul low-politics⁶. Consecința a fost stabilirea unei ierarhii explicite în agenda securității. Politica “de nivel coborât” ajungea rareori să fie discutată, exceptând cazul în care ea avea un impact direct și lipsit de ambiguitate asupra domeniilor diplomatice sau militare⁷. Același lucru remarcă și David Baldwin: “ în perioada Războiului Rece, studiile privind securitatea au fost realizate mai ales de cercetători preocupați de politicile militare ale statelor. Dacă forța militară era relevantă pentru o problemă, atunci problema era considerată ca fiind de securitate, iar dacă nu, atunci era considerată ca aparținând aspectelor secundare ale politicului”⁸. O definiție clasică deja în mediul academic ce a generat numeroase dezbateri este cea oferită de Stephen Walt care afirmă că “Studiile de Securitate pot fi definite drept studiul amenințării, folosirii și controlului forței militare”⁹. Afirmatia lui Walt surprinde foarte bine natura preocupărilor Studiilor de Securitate în perioada Războiului Rece și preferințele autorilor asociați curentului tradiționalist pentru o agendă de cercetare în care statul era principalul obiect de referință ce trebuia protejat mai ales de amenințările militare de origine exogenă, amenințări ce erau tratate ca fiind excepțional de periculoase, având prioritate absolută.

Sfârșitul Războiului Rece și extinderea agendei de securitate

Dacă pe parcursul Războiului Rece, agenda de securitate s-a dezvoltat în jurul unei axe conflictuale specifice marcate de rivalitatea nucleară a celor două superputeri, odată cu dispariția URSS-ului, apar o serie de provocări ce chestionează veridicitatea asumpțiilor tradiționale.

Deși au existat voci care au susținut încă din ultimul deceniu al Războiului Rece necesitatea extinderii agendei de securitate pentru a include și amenințări de natură non-militară (Richard Ullman, Barry Buzan, Jessica Tuchman Mathews etc), considerăm totuși că încheierea confruntării bipolare marchează punctul final al interpretărilor de tip realist/neorealist. Colapsul Uniunii Sovietice a provocat acute probleme de ordin teoretic atât realismului, cât și punctului de vedere politico-militar tradițional din prisma căruia era abordată securitatea¹⁰, demonstrând incapacitatea abordării tradiționale de a prezice dispariția colosului răsăritean. Implozia acestei superputeri nu s-a datorat deficitului de forță militară și nu a survenit în contextul unui atac militar din partea unui actor extern. Deși reprezenta a doua putere militară a lumii, securitatea URSS-ului a fost compromisă de slăbiciunile interne,

⁵ Tim Bird, Stuart Croft, “Școala de la Copenhaga și Securitatea Europeană”, în volumul *Studii de Securitate*, Editura Cavallioti, București, 2005, p. 10

⁶ Ann J. Tickner, “Re-visioning Security”, în Ken Booth, Steve Smith, *International Relations Theory Today*, Polity Press, Cambridge, 1995, p. 177.

⁷ Tim Bird, Stuart Croft, *op.cit.*,

⁸ David Baldwin, „The Concept of Security”, în *Review of International Studies*, 23, 1997, p. 9

⁹ Stephen Walt, „The Renaissance of Security Studies”, în *International Science Quarterly*, Volume 35, Issue 2, 1991, p. 212

¹⁰ Bogdan Ștefanachi, „Noul mediu de securitate – o abordare post-realistă. Școala de la Copenhaga”, în *Studii Europene și de Securitate*, Anul I, Nr. 1, 2007, p. 87

de natură socio-economică și instituțională, probleme din sfera low-politics. Pornind de la această constatare, cei care au dorit extinderea agendei securității în perioada care a urmat Războiului Rece au contestat concepția militarizată și centrată asupra statului din abordarea tradițională, susținând semnificația unor obiecte de referință altele decât statul (ex. indivizii sau comunitățile) și semnificația amenințărilor de altă natură decât militară. Securitatea trebuia să părăsească cadrul îngust al determinațiilor strict militare, amenințarea militară fiind surclasată de alte, numeroase tipuri de amenințări!

Mai mult decât atât, odată cu mutațiile suferite de mediul internațional post- Război Rece, este chestionată utilitatea delimitării agendei de securitate în probleme de tip high-respectiv low-politics. Ceea ce se reproșează este manieră dihotomică de a trata problemele ca fiind fie interne, fie internaționale. Acceptând această distincție, se consideră statele ca fiind niște entități închise aproape ermetic, o perspectivă evident eronată. Se observă frecvent cum anumite probleme având inițial rădăcini interne ajung să producă consecințe pe plan internațional (problema poluării aerului sau apelor, problema refugiaților sau terorismul). Acest tip de probleme trebuie considerate mai curând transnaționale, evidențiind permeabilitatea statelor în contextul globalizării, văzută ca deteritorializare a societăților, economiilor și politicilor, ascensiunea unor noi actori și rețele¹¹. În condițiile în care se acceptă validitatea tezei enunțate mai sus, devine clar caracterul limitat al utilității distincției dintre problemele de tip high-politics și cele de tip low-politics, acestea aflându-se într-o relație de interdependență. Atât timp cât evenimente precum un val masiv de imigranți, inundații puternice, cutremure devastatoare, accidente nucleare pot produce consecințe mai grave decât un atac militar în termeni economici, civili, ambientali, sociali, atunci suntem îndreptățiți să spunem că, în sistemul internațional contemporan, colapsul economic, dezastrele ecologice sau conflictele etnice reprezintă amenințări mult mai grave la adresa securității statelor decât războaiele externe, interstatale¹².

Dacă în epoca confruntărilor bipolare, securitatea (cu referire la securitatea națională) intra în sfera de competență a statului prin intermediul apărării militare, odată cu sfârșitul Războiului Rece asistăm la o creștere semnificativă a puterii și rolului unor actori transnaționali – organizații internaționale, ONG-uri, mari corporații, actori non-legitimi (grupări teroriste, instituții și mișcări religioase, miliții, mișcări de guerillă, carteluri de droguri). Noii actori pot fi văzuți ca veritabili challenger-i la adresa rolului tradițional al statului în calitatea sa de actor cheie în sistemul internațional, sursa celei mai mari concentrări de putere. În contextul transformării epocii polarizate într-un mediu globalizat, statul pierde monopolul asupra puterii, fiind supus unor presiuni venite de la un nivel superior, din partea organizațiilor regionale sau globale, de la un nivel inferior, din partea unor actori interni precum milițiile, mișcările de guerillă etc., și din lateral, de către o multitudine de organizații nonguvernamentale și corporații multinaționale.¹³ Pierderea poziției centrale este dublată de o diminuare a capacității statului de a asigura securitatea propriilor cetățeni, acesta devenind

¹¹ Brian White, Richard Little, Michael Smith, *Issues in World Politics*, Third Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2005, p. 10

¹² *Ibidem*, p. 11

¹³ Richard Haass, „The age of Nonpolarity. What will follow U.S. Dominance”, în *Foreign Affairs*, May/June, 2008, p. 2

frecvent, în mod paradoxal, principala sursă de amenințare la adresa indivizilor¹⁴. Caracterul difuz al puterii din noua arhitectură de securitate evidențiază, o dată în plus, incapacitatea statului de a acționa eficient în mod unilateral în vederea asigurării securității sale și protejării de amenințări. Procesul de globalizare ce a contribuit la volatilizarea granițelor naționale, distribuția puterii în sistem (ca un fenomen opus concentrării puterii) și dezvoltarea unor noi tipuri de amenințări, transnaționale au impus multilateralismul ca pe o condiție necesară.

Sfârșitul competiției bipolare modifică în mod fundamental natura amenințărilor și modul în care sunt acestea concepute. În timp ce riscul unei confruntări globale și a izbucnirii unor conflicte interstatale majore scade, transformarea dintr-un mediu polarizat într-un mediu globalizat evidențiază riscul major generat de o serie de noi amenințări. În această perioadă, apar presiuni pentru o extindere a agendei de securitate pentru includerea unor sectoare ce trebuie protejate precum cel politic, economic, cultural, ambiental și, de asemenea, apar presiuni pentru includerea în ecuația securității a amenințărilor provenite din interior, evidențiate de conflictele etnice și civile ce au explodat și a acțiunilor umanitare desfășurate de actorii internaționali.

Astfel, cele mai frecvente surse de îngrijorare care se regăsesc pe agendele de securitate ale actorilor internaționali (statali și non-statali) sunt:

- creșterea continuă a necesităților de *energie* și dependența din ce în ce mai accentuată de hidrocarburi, principalul motor al economiilor mondiale. Competiția pentru hidrocarburi, asigurarea accesului la conducte și terminale, stabilirea viitoarelor trasee ale rutelor energetice¹⁵ etc. reprezintă astăzi aspecte importante pe agenda de politică externă a statelor;
- *insuficiența resurselor alimentare* ce provoacă foametea și malnutriția în zone importante de pe glob. Ne putem aștepta ca în următoarele decenii, în contextul creșterii alarmante a populației, sistemul internațional să se confrunte cu o adevărată penurie alimentară capabilă să genereze sau să agraveze fenomene precum migrația masivă și conflictele¹⁶;
- *insuficiența resurselor de apă* ce afectează părți importante ale globului, de la Africa Sahariană, la Orientul Apropiat și Mijlociu sau Asia Centrală, competiția pentru aceste resurse luând frecvent forma unor conflicte violente¹⁷;
- *problemele dezvoltării umane*. În această categorie regăsim tendința de creștere galopantă a populației Terrei, manifestă în mod deosebit în state precum China, India, sau în regiuni vaste din Asia de Sud-Est, Orientul Apropiat și Mijlociu, determinând acutizarea presiunilor economice, sociale și politice. Acest fenomen prezintă și o formă opusă de manifestare, de reducere și îmbătrânire a populației ce se manifestă mai ales în statele bogate din Occident. În condițiile în care procesul de creștere a populației este însoțit de reducerea resurselor vitale, scăderea nivelului de trai, sărăcie

¹⁴ Această temă de cercetare se află la baza unei abordări alternative a securității cunoscută sub numele de Securitatea Umană. A se vedea, de ex. Tadjbakhsh, Shahrbanou, Chenoy, Anuradha, *Human Security. Concepts and implications*, Routledge, Abingdon, 2007.

¹⁵ Nicolae Dolghin, *Geopolitica. Dependențele de resursele energetice*, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București, 2004, p. 6

¹⁶ Stan Petrescu, *Amenințări primare*, Editura Militară, București, 2008, p. 423

¹⁷ Emil Hedeșiu, Constantin Stoica, Gheorghe Toma, *Securitatea Internațională sub impactul globalizării. Realități, provocări, schimbări*, Editura ANI, București, 2007, p. 7

extremă uneori, degradarea sistemului de sănătate, degradarea educației, manifestarea dezastruoasă a unor fenomene asociate degradării mediului devine limpede caracterul complex al acestor amenințări și riscul pe care îl presupune acutizarea manifestării acestuia pentru securitatea internațională;

- problemă relativ nouă pe agenda de securitate, preocuparea pentru consecințele dezastruoase, presupunând efecte pe termen lung ale procesului de *degradare a mediului* reprezintă astăzi un aspect de maxim interes atât pentru liderii politici, cât mai ales pentru diverse organizații inter sau nonguvernamentale și pentru opinia publică. Acest subiect câștigă din ce în ce mai mult teren, fiind considerat acum o problemă orizontală ce are capacitatea de a afecta în mod negativ toate sectoarele vieții, creând un dezechilibru grav între funcționarea ecosistemului mondial și supraviețuirea rasei umane. Consecințele fenomenului de încălzire globală, crearea efectului de seră, subțierea stratului de ozon, ploile acide, cu repercursiuni precum distrugerea vegetației, secetă, incendii devastatoare, inundații ce răpesc mii de vieți într-un timp record, determină creșterea interesului pentru prevenirea și soluționarea acestor probleme, observându-se tendința statelor de acțiune multilaterală, de dezvoltare a cadrului normativ la nivel internațional în conformitate cu deciziile organizațiilor internaționale și de căutare a unor soluții pentru obligarea actorilor ce nu doresc să se supună reglementărilor internaționale și să acționeze în vederea promovării principiului dezvoltării durabile¹⁸;
- persistența și chiar accentuarea *discrepanțelor economice dintre Nordul bogat și Sudul sărac*, fenomen ce afectează stabilitatea socială din regiuni extinse, crescând numărul perdanților economici și accentuând sentimentele de frustrare ce favorizează declanșarea unor noi conflicte;
- o altă problemă la care vom face referire este prezența *statelor slabe* în sistemul internațional, slăbiciunea lor datorându-se, așa cum spunea Buzan, gradului scăzut de coeziune socio-politică¹⁹. Puternica fragmentare politică, precum și discrepanțele majore de natură socială și economică face ca statele slabe să fie extrem de vulnerabile atât la descompunerea internă, cât și la penetrarea intereselor politice externe, iar în cazul în care ele nu au nicio forță militară capabilă să facă față unor amenințări de natură armată, aceste state riscă să fie cucerite de forțe externe ce profită de vulnerabilitatea extremă. Atunci când un stat slab este și o putere redusă, vulnerabilitatea sa este aproape nelimitată, iar prezența unor resurse atractive pentru alții face ca presiunea externă asupra acestor vulnerabilități să fie o posibilitate constantă²⁰. Mai mult decât atât, statele pe care Buzan le numește slabe din perspectiva coeziunii interne socio-politice ajung să reprezinte o amenințare deosebită și pentru alți actori precum statele vecine sau chiar pentru marile puteri din sistem (ca să nu mai vorbim despre amenințarea pe care o reprezintă pentru cetățenii proprii),

¹⁸ Acest principiu este introdus de Comisia Brundtland în anul 1987 în Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future disponibil pe <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>

¹⁹ Barry Buzan, *Popoarele, statele și teama, O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după războiul rece*, Editura Cartier, Chișinău, 2000, p. 106

²⁰ *Ibidem*, p. 121

prin exportul de instabilitate internă²¹ și, o problemă ce a obținut vizibilitate deosebită în epoca post post-Război Rece determinând sporirea interesului Occidentului pentru situația acestor state, prin acțiunile de susținere sau tolerare a prezenței unor actori nelegitimi precum grupările teroriste ce găsesc pe teritoriul statelor slabe, în condițiile unei instabilități generale, limitării puterii și autorităților guvernamentale, un mediu propice desfășurării unor acțiuni precum antrenarea viitorilor combatanți, pregătirea unor acțiuni teroriste, găzduirea teroriștilor căutați de Vest pentru faptele lor etc.;

- *terorismul internațional;*
- *dezvoltarea naționalismului, xenofobiei, extremismului violent, în special sub lozincile radicalismului religios;*
- *existența conflictelor locale și interne, interetnice și interreligioase cu potențial de răspândire major;*
- *proliferarea armelor balistice, proliferarea armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă (incluzând arme biologice, chimice, radiologice);*
- *traficul ilicit de arme, droguri, persoane;*
- *criminalitatea organizată;*
- *dezvoltarea și răspândirea pandemiilor;*
- *atacurile cibernetice ce devin mai frecvente, mai organizate și devastatoare din perspectiva costurilor implicate afectând structurile administrative, sectorul economic și de afaceri, transporturile și rețelele de servicii;*
- *prezența statelor eșuate - proasta guvernare (corupția, abuzul de putere, instituțiile slabe și lipsa responsabilității) și conflictul civil slăbesc statele din interior, în anumite cazuri, conducând aproape la colapsul instituțiilor statului (Somalia, Liberia și Afganistanul sub talibani sunt cele mai cunoscute exemple), eșecul statal reprezentând un fenomen alarmant, care subminează guvernarea globală și contribuie la instabilitatea regională.*

Așa cum se poate remarca, factorii de insecuritate ai începutului de secol XXI reprezintă rezultatul unui ansamblu variat și complex de efecte politice, economice, sociale, militare, ecologice determinate și/sau accentuate de fenomenul globalizării. Raportul *Națiunilor Unite* din 2004 intitulat „O lume mai sigură: Responsabilitatea noastră comună”²² afirmă, referindu-se la realitățile noului mediului de securitate că există o serie de amenințări care vizează atât statele puternice, cât și pe cele mai slabe și cum niciun stat nu este capabil să înfrunte singur aceste amenințări, oricât de puternic ar fi el, soluția pentru contracararea lor constă în cooperarea internațională, vazută ca o alternativă la unilateralism, securitatea mondială și cea regională prezentându-se sub forma unor interdependențe de securitate.

²¹O analiză excelentă a provocării reprezentate de prezența statelor eșuate și slabe în sistemul internațional este cea pe care o regăsim în Francis Fukuyama, *Construcția statelor. Guvernarea și ordinea mondială în secolul XXI*, Editura Antet, Filipeștii de Târg, 2004

²² Report of the Secretary General's High Level Panel on Threats, Challenges and Change, A more secure world: Our shared responsibility, United Nations, 2004, pag. 23 disponibil pe <http://www.un.org/secureworld/report2.pdf>, accesat la data de 29.10. 2014

Concluzii

Războiul Rece a privilegiat abordarea realistă a problematicii securității. Conform acestei abordări, statele, reprezentând referenții securității, urmăreau să-și asigure păstrarea valorilor cardinale, prioritară fiind supraviețuirea. Caracterul limitat și îngust al acestei abordări tradiționale, statocentrice și militarizate devine limpede odată cu implozia URSS și încheierea Războiului Rece. Colapsul acestei superputeri determinat de alte probleme decât cele de natură militară, provenite din exterior, a chestionat utilitatea abordării tradiționale pentru ca evoluțiile ulterioare într-un mediu nou, marcat de transformări profunde să evidențieze necesitatea reconceptualizării și extinderii agendei de securitate.

Agenda de securitate nu trebuie și nu mai poate fi limitată la folosirea amenințării cu forța (militară). Deși riscurile pe care le presupune războiul sunt majore, iar efectele sale sunt distrugătoare având potențialul de a se răspândi afectând și securitatea altor actori, există totuși, în sistemul internațional contemporan nenumărate alte surse de insecuritate reprezentând preocupări importante pentru decidenții politici, determinând îngrijorare și solicitând acțiuni concrete în vederea gestionării eficiente.

BIBLIOGRAFIE:

- Baldwin, David, "The Concept of Security", în *Review of International Studies*, 23, 1997
- Bird, Tim, Croft, Stuart, "Școala de la Copenhaga și Securitatea Europeană", în volumul *Studii de Securitate*, Editura Cavallioti, București, 2005
- Buzan, Barry, *Popoarele, statele și teama, O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după războiul rece*, Editura Cartier, Chișinău, 2000
- Dolghin, Nicolae, *Geopolitica. Dependențele de resursele energetice*, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București, 2004
- Fukuyama, Francis, *Construcția statelor. Guvernarea și ordinea mondială în secolul XXI*, Editura Antet, Filipeștii de Târg, 2004
- Haass, Richard, „The age of Nonpolarity. What will follow U.S. Dominance”, în *Foreign Affairs*, May/June, 2008
- Hedeșiu, Emil, Stoica, Constantin, Toma, Gheorghe, *Securitatea Internațională sub impactul globalizării. Realități, provocări, schimbări*, Editura ANI, București, 2007
- Kofi Annan „Courage to fulfill our responsibilities” în *The Economist*, 02 december, 2004, disponibil online pe <http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/articleFull.asp?TID=7&Type=Article>
- Petrescu, Stan, *Amenințări primare*, Editura Militară, București, 2008
- Report of the Secretary General's High Level Panel on Threats, Challenges and Change, A more secure world: Our shared responsibility, United Nations, 2004, p. 23 disponibil pe <http://www.un.org/secureworld/report2.pdf>
- Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future disponibil pe <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>
- Ștefanachi, Bogdan, „Noul mediu de securitate – o abordare post-realistă. Școala de la Copenhaga”, în *Studii Europene și de Securitate*, Anul I, Nr. 1, 2007

- Tadjbakhsh, Shahrbanou, Chenoy, Anuradha, *Human Security. Concepts and implications*, Routledge, Abingdon, 2007
- Tickner, Ann, “Re-visioning Security”, în Booth, Ken, Smith, Steve, *International Relations Theory Today*, Polity Press, Cambridge, 1995
- Ungureanu, Radu-Sebastian, “Conceptul de securitate”, în Miroiu, Andrei, Ungureanu, Radu-Sebastian (coord.), *Manual de Relații Internaționale*, Editura Polirom, Iași, 2006
- Walt, Stephen, „The Renaissance of Security Studies:”, în *International Science Quarterly*, Volume 35, Issue 2, 1991
- Waltz, Kenneth, *Teoria politicii internaționale*, Editura Polirom, Iași, 2006
- White, Brian, Little, Richard, Smith, Michael, *Issues in World Politics*, Third Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2005

Această lucrare a fost realizată în cadrul Proiectului POSDRU 159/1.5/133675 “Inovare și dezvoltare în structura și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

NEW-MEDIA, DIGITAL DEVELOPMENT AND CULTURAL ORGANIZATIONS

**Alexandru-Cosmin Apostol, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași,
POSDRU/159/1.5/S/133652 Project**

Abstract: During the last years, alongside a major technological breakthrough and increasingly expansion of the Internet, cultural and educational organizations from public and private spheres (museums, cultural centers, non-governmental organizations, several private initiatives and other) have adjusted, or even are trying nowadays to adjust themselves to the new trends by multiplying and adapting the communication means with which they are addressing to the audiences (Facebook pages, own websites, specialized blogs and other). Young people represent, in this context, the most exposed public category to the informational boom provided through the social media services and so the digital development may have an impact on their own attitudes, practices and cultural behavior. The specialized literature from social and human sciences has been growing over last decades, especially since the researchers are constantly interested to draw up new theories and different views on the role of new media in the construction of socio-cultural identity among youth. Starting from a relevant series of empirical considerations and also from a brief analysis of good practices examples specific to the field of study, this article explores how cultural institutions benefit from new-media technologies, namely digital communications tools. This work is supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652.

Keywords: cultural practices, cultural organizations, digital development, youth, new-media

Introducere

Concomitent cu expansiunea tehnologică, în ultimii ani au fost dezvoltate numeroase rețele de socializare sau servicii media precum Facebook, Google +, Twitter, YouTube, MySpace, Flickr, LinkedIn, Blogging etc. de care beneficiază - alături de indivizi - și organizațiile (inclusiv cele culturale) atât în scop comunicațional, cât și de distribuție audio-video a unor materiale, știri, evenimente ș.a.

Sitaram Asur și Bernardo Huberman¹ subliniază că o asemenea propagare digitală are o influență semnificativă asupra modului în care se desfășoară discursul la nivel societal datorită vitezei de difuzare a informațiilor pe toate palierele de interes – mediu, politică, tehnologie, entertainment, cultură etc., în funcție de care sunt trasate noi tendințe inclusiv în ceea ce privește agenda publică. Comunicarea Culturală Digitală (*Digital Cultural Communication - DCC*) constituie, conform autorilor Angelina Russo și Jerry Watkins², un subiect important de cercetare și design a modalităților prin care se poate stabili o relație bazată pe interactivitate între instituțiile culturale și comunitate (public, audiențe), utilizând chiar *new-media*.

Pe scurt, în momentul în care avem în vedere analiza impactului *new-media*, ne referim la o serie de transformări profunde pe care le-a cunoscut producția media în societatea contemporană în ultimele decenii, odată cu dezvoltarea extrem de rapidă a rețelelor de socializare (*social media*) și comunicare, dar și a progresului tehnologic care a cunoscut o

¹ Sitaram Asur și Bernardo A. Huberman, *Predicting the Future With Social Media*, accesat online: <http://www.hpl.hp.com/research/scl/papers/socialmedia/socialmedia.pdf>, la data de 13 oct. 2014.

² Angelina Russo și Jerry Watkins, „Digital Cultural Communication: Enabling new-media and co-creation in South-East Asia”, *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT)*, 2005, Vol. 1, Issue 4, pp. 4 – 17.

largă răspândire geografică (aparitia smartphone-urilor, a tabletelor, a calculatoarelor ultraperformante etc.)³.

Gustavo S. Mesch⁴ aduce în prim-plan așa numitul „determinism tehnologic”, atunci când vorbește despre influența internetului asupra existenței tinerilor (nuanțarea unor atitudini, motivații, aspirații etc.). Pentru aceștia, „întimitatea” vieții personale capătă în contextul progresului digital o cu totul altă conotație, comparativ cu părinții lor, spre exemplu, deoarece tinerii nu ezită să-și expună, în scop comercial sau non-comercial, bunuri culturale pe care ei înșiși le produc. Alături de creațiile proprii sunt dezvăluite însă și aspecte ce țin strict de identitatea lor sau de experiențele cotidiene. De altfel, Mesch subliniază faptul că în acest punct are loc fuziunea dintre „social” și „tehnologie” în care granița sau limita dintre spațiul privat și cel public este quasi-inexistentă. Același autor susține că percepția aproape unanimă este aceea că sentimentele și experiențele sunt partajate doar cu „prieteni” virtuali, or publicul care are acces la aceste informații este unul nelimitat⁵.

Date statistice generale privind rata de utilizare a internetului și a rețelelor de socializare în Uniunea Europeană și România

Pentru a evidenția impactul internetului și a rețelelor de socializare asupra indivizilor (inclusiv a tinerilor) am realizat o scurtă trecere în revistă a unor date furnizate de Institutul Național de Statistică din România și Eurostat, organismul oficial al Uniunii Europene care se preocupă de colectarea de informații de ordin statistic pe diverse domenii de activitate.

Institutul Național de Statistică (I.N.S.) din România⁶ punctează faptul că 54,4% dintre gospodăriile din țară au acces la rețeaua de Internet, cea mai ridicată pondere fiind în mediul urban (70,9%). Nouă din zece tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani utilizează frecvent calculatorul, procentajele scăzând însă pe măsura creșterii în vârstă a indivizilor. Astfel, conform celor mai recente date statistice furnizate de I.N.S., numai 17,2% dintre cetățenii români care au între 65 și 74 de ani au folosit un calculator.

În anul 2013, conform Eurostat⁷, în România procentajul gospodăriilor din zonele cu o densitate mare a populației care aveau acces la conexiune la internet de tip *broadband* era de 76%. Legat de acest indicator statistic, ceea ce se remarcă este faptul că procentajul anterior amintit este la același nivel cu cel al Irlandei și peste cel al unor state precum Portugalia (69%), Italia (71%), Luxemburg (72%), Spania (73%) sau Cehia (75%). Media celor 28 de state care formează în acest moment spațiul comunitar este de 80%.

Tot în 2013, la nivelul Uniunii Europene (EU 28) 88% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani utilizau zilnic internetul. În România, procentajul pe aceeași grupă de

³ Cf. Martin Lister et. al, *New Media: A Critical Introduction*, Routledge, Second Edition (2009), p.13.

⁴ Gustavo S. Mesch, „The Internet and Youth Culture”, *The Hedgehog Review*, Spring 2009, pp. 50 – 60.

⁵ Ibidem.

⁶ Cf. Comunicatului de Presă Nr. 283 din 28 noiembrie 2014 – *Accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în anul 2014* – Cercetare statistică privind accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării (TIC), accesat online:

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/tic/tic_r2014.pdf, la data de 28 nov. 2014

⁷http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#Further_Eurostat_information, accesat la data de 25 nov. 2014

vârstă era de doar 63%, clasându-se pe ultima poziție dintre toate statele membre, la 12 puncte procentuale în spatele Bulgariei care ocupa penultimul loc⁸.

Eurostat a mai relevat faptul că 85% dintre tinerii din cele 28 de state ale Uniunii Europene, care au între 16 și 24 de ani, sunt activi pe diverse rețele de socializare (își deschid conturi personale, postează informații, interacționează cu alți membri etc.). La fel ca în cazul precedent, România ocupă ultima poziție, având 5 procente mai puțin comparativ cu Bulgaria și Italia (câte 72% în fiecare caz). Potrivit unor date actualizate cel mai recent în anul 2012, peste jumătate dintre tinerii europeni (53%) își încărcă sau distribuiau bunuri culturale proprii (fotografii, filmulețe, muzică etc.). În această privință, România (36%) devansa la acea vreme Belgia (35%) și Malta (24%).

Plecând de la aceste date, se poate observa cu ușurință faptul că tinerii care au între 16 și 24 de ani reprezintă cea mai expusă categorie de populație la expansiunea Internetului și a rețelilor de socializare. De asemenea, ei acordă o atenție sporită - comparativ cu celelalte categorii de populație, modului în care își distribuie creațiile în spațiul online. De remarcat este faptul că această tendință - legată de utilizarea new-media de către tineri într-o măsură mai ridicată comparativ cu alte categorii de vârstă, a fost și este demonstrată prin intermediul studiilor sociologice⁹, fiind nuanțate portrete socio-demografice detaliate ale utilizatorilor web.

Exemple de bune practici privind utilizarea social media de instituțiile culturale

În anul 2008, *The Library of Congress* (Biblioteca Congresului) din Statele Unite ale Americii a devenit una dintre instituțiile pioniere în digitalizarea unei părți a conținutului¹⁰, pornind de la elaborarea în 2007 a unei strategii pilot de promovare cu ajutorul mediului online și a resurselor digitale, respectiv de la simpla inițiere a unei dezbateri publice legate de modalitățile prin care utilizatorii web pot contribui activ - dezvăluind informații, cunoștințe sau experiențe proprii - la îmbunătățirea activității Bibliotecii. Scopul prestigioasei instituții americane a fost de a atrage potențiali vizitatori pe site-ul oficial printr-o strategie de implicare activă în comunități web deja formate/ cristalizate și care beneficiau de funcționalitățile specifice rețelilor sociale. În plus, eventualilor noi utilizatori ai site-ului le era oferit, odată cu vizitarea paginii web, accesul, prin intermediul serviciului de distribuire a fotografiilor (*photosharing*) Flickr la o vastă galerie alcătuită din peste 4000 de imagini din patrimoniul instituției. Costurile materiale pe care le-a presupus o asemenea acțiune au fost de 24,95 dolari, necesari pentru crearea unui cont profesional de Flickr care să permită încărcarea unui număr nelimitat de fotografii. În aproximativ zece luni de la implementare, în luna octombrie a anului 2008, numărul de vizitatori ai site-ului Bibliotecii a cunoscut o creștere considerabilă, iar impactul galeriilor de fotografii distribuite prin Flickr a fost impresionant: peste 10 milioane de vizitatori, 15000 de utilizatori web care au trecut în lista lor de contacte

⁸ Datele sunt disponibile la adresa web: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/youth/data/database>, accesate la data de 27 nov. 2014.

⁹ Un exemplu relevant de astfel de studiu complex este cel prezentat de Maeve Duggan și Joanna Brenner, *The Demographics of Social Media Users – 2012*, PewResearchCenter, 14 pagini, accesat online: http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2013/PIP_SocialMediaUsers.pdf, la data de 20 nov. 2014.

¹⁰ Michelle Springer et. al., *For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project*, 30 oct. 2008, accesat online: http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf, la data de 22 nov. 2014.

Biblioteca Congresului, 7166 de comentarii postate ș.a.m.d. Acest exemplu de bună practică demonstrează faptul că o strategie bine conturată și realistă poate contribui fundamental la ridicarea nivelului de interacțiune dintre o organizație culturală și publicul său.

În 2006, Biblioteca Națională din Australia (National Library of Australia) a inițiat proiectul „Click and Flick”, deschis tuturor persoanelor care doreau să contribuie cu propriile lor fotografii în cadrul *Picture Australia*, un „antrepozit” de imagini, care până la momentul respectiv era unul închis și în care erau furnizate doar colecții din arhiva muzeului¹¹. Impactul unei asemenea acțiuni a fost unul semnificativ în materie de interacțiuni stabilite între public și instituția propriu-zisă.

Nina Simon, actualul director al *Muzeului de Artă și Istorie* din Santa Cruz (California) a inițiat în 2006 proiectul *The Participatory Museum*¹², concretizat printr-un ghid care evidențiază instrumentele de care pot beneficia muzeele ca urmare a dezvoltării new-media, în încercarea de a atrage vizitatori prin intermediul spațiului online. Nina Simon consideră că muzeele ar trebui să-și revoluționeze mijloacele de comunicare digitală, prin transformarea conținutului de tip static sau clasic, în platforme dinamice și mai ales interactive¹³. Totodată, într-un articol publicat în 2014¹⁴, este evidențiat modul în care *British Museum* (Muzeul Britanic) a utilizat *Facebook Insights* în vederea cunoașterii optime a utilizatorilor web care vin în contact cu pagina de socializare a instituției. *Facebook Insights*¹⁵ reprezintă un instrument util pentru instituțiile care dețin o pagină de socializare specială și care oferă posibilitatea cunoașterii optime a unor statistici despre utilizatorii care apreciază respectiva pagină, în funcție de o serie de variabile socio-demografice relevante (gen, vârstă, etnie, statut socio-profesional, nivelul studiilor ș.a.m.d). Alte exemple de bună practică în privința atragerii de către instituțiile și organizațiile cultural-educative de noi audiențe prin intermediul blogurilor, de această dată, sunt prezentate de Scott Bomboy și Rebecca Sherman¹⁶.

Un amplu studiu desfășurat de Arts Council în Marea Britanie în anul 2010¹⁷ pe un eșantion compus din 2000 de subiecți, a relevat faptul că mai mult de jumătate dintre respondenți (53%) au utilizat internetul în vederea obținerii de informații legate de sectorul cultural. O treime dintre subiecți au căutat diverse știri despre artiști/ performeri sau evenimente și expoziții. 21% au vizualizat lucrările unor artiști pe bloguri sau alte servicii media (de exemplu, Youtube), iar 20% și-au achiziționat bilete sau tichete pentru a participa la manifestări culturale. De remarcat este faptul că numai 7% au declarat că au intrat pe

¹¹ Angelina Russo, Jerry Watkins, Lynda Kelly și Sebastian Chan, „Social media and cultural interactive experiences in museums”, *Nordisk Museology*, 2007 (1), p. 20.

¹² <http://www.participatorymuseum.org/>, accesat online la data de 24 nov. 2014

¹³ <http://museumtwo.blogspot.ro/2006/12/what-is-museum-20.html>, accesat online la data de 25 nov. 2014.

¹⁴ Anastasia-Yvoni Spiliopoulou, Simon Mathony, Vassilis Routsis, Christina Kamposiori, „Cultural Institutions in the digital age: British Museum’s use of Facebook Insights”, *Participations: Journal of Audience & Reception Studies*, Volume 11, Issue 1, May 2014, pp. 286 – 303.

¹⁵ *Facebook Help Center*, accesat online <https://www.facebook.com/help/355635011174004>, la data de 14 nov. 2014.

¹⁶ Scott Bomboy și Rebecca Sherman, *Success Strategies for Engaging Audiences with Museum Website Blogs*. In *Museums and the Web 2014*, N. Proctor & R. Cherry (eds). Silver Spring, MD: Museums and the Web. Published February 24, 2014 <http://mw2014.museumsandtheweb.com/paper/success-strategies-for-engaging-audiences-with-museum-website-blogs/>, accesat la data de 29 nov. 2014.

¹⁷ *Digital audiences: Engagement with arts and culture online*, MTM London, November 2010, accesat online: http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/doc/Digital_audiences_final.pdf, la data de 14 nov. 2014.

forumuri de discuție sau bloguri dedicate dezbatărilor pe teme cultural-artistice. Un alt rezultat notabil al cercetării consemnează că *social media* și, în special, rețeaua Facebook reprezintă un instrument foarte important în identificarea și distribuirea unor informații ce vizează domeniul cultural-artistic. De remarcat este faptul că britanicii care sunt activi în mediul online și sunt interesați de artă și cultură, au tendința de a participa într-o măsură ridicată la evenimente de resort, ceea ce ar putea demonstra că *digital media* este un mijloc important de atragere a unor audiențe. În ceea ce privește percepția beneficiilor pe care le aduce dezvoltarea digitală, 60% dintre respondenți au menționat că – în acest context – au facilitarea de a căuta mult mai ușor informații despre evenimente culturale și artistice. Dintre cei care utilizează sau au cont pe o rețea de socializare, 15% au punctat că lunar devin „fani” ai unei organizații culturale, iar 11% realizează același lucru săptămânal. Chiar dacă cercetarea din care am redat anterior o serie de rezultate a avut loc acum aproximativ patru ani, concluziile ce vizează implicațiile pe care le are social-media asupra organizațiilor și instituțiilor au o largă aplicabilitate și în zilele noastre. Astfel, autorii punctează că instituțiile care au abilitatea de a utiliza într-o modalitate optimă beneficiile *social media*, au posibilitatea de a atrage un public mult mai numeros comparativ cu organizațiile care apelează la website-uri vechi și newslette-uri/ notificări trimise prin serviciile de email. De altfel, sunt trasate pe baza aceluiași raport, o serie de recomandări de atragere și fidelizare a publicurilor: (1) distribuirea de clipuri cu privire la expozițiile sau activitățile organizate; (2) tururi virtuale; (3) facilitarea acordării de review-uri sau ratinguri din partea audiențelor.

În septembrie 2008, guvernul australian - prin Autoritatea Australiană pentru Comunicații și Media, a lansat raportul *Utilizarea internetului și a rețelelor sociale de către tineri*¹⁸, în care sunt redată rezultatele unor studii reprezentative efectuate atât pe populația de părinți, cât și pe copiii care aveau între 8 și 17 ani. Demersul a avut drept principale obiective: (1) înțelegerea modului în care tinerii utilizează *new-media* și tehnologiile comunicaționale; (2) înțelegerea adecvată a mediului online în care tinerii operează; (3) oferirea de îndrumare Ministerului în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică și a trendurilor care acaparează internetul; (4) dezvoltarea de produse educaționale care să-i prevină deopotrivă pe părinți și copii asupra riscurilor pe care le-ar putea întâmpina în mediul online. Acest exemplu este unul deosebit de interesant, cu atât mai mult cu cât este implicată o autoritate guvernamentală care își focalizează atenția (pornind chiar de la consultarea comunității) pe analiza impactului pe care le au noile rețele de socializare și servicii *new-media* asupra subgrupurilor de populație alcătuite din tineri - copii și adolescenți - considerate a fi cele mai vulnerabile în fața boom-ului informațional care caracterizează societatea globală a ultimelor decenii. Pornind de la cazul muzeelor sau bibliotecilor, au apărut în ultimii ani considerații de ordin teoretic și empiric prin intermediul cărora este subliniată modificarea majoră de paradigmă – pe măsura progresului digital - privind rolul social al acestor instituții culturale¹⁹. În contextul dat, *social media* reprezintă o platformă viabilă de analiză aprofundată a angajamentului indivizilor în

¹⁸Raportul *Internet use and social networking by young people*, Media and Communications in Australian Families Series, No. 1, September 2008, este disponibil integral în varianta online la adresa web: http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/no1_internet_use_social_networking_young_people.pdf, accesată la data de 14 nov. 2014.

¹⁹ Angelina Russo, Jerry Watkins, Lynda Kelly și Sebastian Chan, *op. cit.* pp. 19 – 20.

viața culturală, cu atât mai mult cu cât instituțiile și organizațiile din domeniu se arată tot mai interesate de atragerea unei audiențe tot mai numeroase.

Analiză privind utilizarea mijloacelor digitale în promovarea unor instituții publice cultural-educaționale din Iași

Scopul analizei este acela de a evidenția pe scurt modul în care o serie de instituții publice cu profil cultural-educațional din Iași, utilizează mijloacele digitale în vederea promovării lor în mediul online.

În subordinea Consiliului Local Iași și a Consiliului Județean Iași se află 15 instituții²⁰ cu specific cultural-educațional. Se evidențiază faptul că toate aceste instituții dețin în acest moment un site oficial, majoritatea suportând ultimele modificări de conținut vizual sau de diverse funcționalități între anii 2011 și 2014.

În 7 cazuri din totalul celor 15 analizate, există încă de pe pagina de deschidere a siteurilor (*home page*) cel puțin o trimitere către o rețea de socializare (de ex. Facebook) sau către un serviciu media (de ex. Youtube). Singurele instituții culturale care au o expunere mai largă spre aceste servicii de tip social media sunt Filarmonica Moldova Iași (Facebook, Google+, Pinterest, Youtube, Twitter, LinkedIn), respectiv Muzeul Literaturii Române Iași (Facebook și Youtube). În restul situațiilor există doar trimiteri către Facebook. Interesant este faptul că din aceste 15 situații analizate - chiar dacă în numai 7 cazuri sunt trimiteri directe de pe pagina de deschidere către diverse rețele sau servicii media/ socializare - 11 organizații și instituții cultural-educaționale dețin totuși un cont de Facebook. Din aceste 11 cazuri, doar 7 pagini au fost întemeiate special pentru organizații sau instituții, iar în restul situațiilor sunt create după modelul paginilor simple personale/ individuale, chiar dacă funcționalitățile sunt mult limitate. În ceea ce privește instituțiile educaționale dedicate tinerilor cu nevoi speciale, se remarcă faptul că în 4 cazuri - dintr-un total de 6, acestea nu au niciun fel de expunere în spațiul social-media, singurele excepții fiind Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos și Liceul Tehnologic Special Trinitas.

Dintre toate instituțiile analizate, cea mai veche pagină de Facebook creată este cea a Ateneului Tătărași (27 noiembrie 2010), iar cele mai noi aparțin Liceului Special „Moldova” din Târgu Frumos și Editurii Junimea, ambele înființate la finalul lunii octombrie a anului 2014. Cele mai multe aprecieri (*likeuri*) pot fi întâlnite pe pagina Muzeului Literaturii Române Iași – 8788²¹ (cont creat în data de 4 martie 2013).

O asemenea analiză extrem de generică ridică însă o serie de observații legate de modul în care instituțiile cultural-educaționale aflate în subordinea Consiliului Local Iași și al Consiliului Județean Iași își gestionează/ administrează partea de interacțiune cu publicul prin intermediul social-media:

²⁰ Analiza a fost realizată în perioada 25 – 29 noiembrie 2014, pe cele 15 instituții cultural-educaționale aflate în subordinea Consiliului Local Iași, respectiv a Consiliului Județean Iași. În subordinea C. L. Iași se află: Editura Junimea, Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” și Ateneul Tătărași, iar în subordinea C. J. Iași se regăsesc: Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, Filarmonica Moldova Iași, Teatrul pentru Copii și Tineret „Lucașfăruș” Iași, Muzeul Literaturii Române Iași, Școala Populară de Arte, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, Liceul Tehnologic Special Trinitas, Școala Gimnazială Specială Pașcani, Grupul Școlar „Ion Holban Iași”, Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iași, Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași.

²¹ Conform datelor colectate pe 28 noiembrie 2014.

- Pe paginile de deschidere (*home page*) ale site-urilor oficiale aparținând unor instituții cultural-educaționale nu există o legătură directă spre pagina de Facebook, chiar dacă acestea sunt funcționale (Editura Junimea, Ateneul Tătărași, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos).
- Unele pagini sunt create într-o modalitate aparent inadecvată (sub forma paginilor simple individuale sau personale), în ciuda faptului că există posibilitatea creării unui cont instituțional care beneficiază de funcționalități complexe și de un modul de administrare oportun care să monitorizeze o serie de aspecte ce țin de interacțiunile cu utilizatorii finali (date socio-demografice ale acestora, măsurarea impactului unor postări/ informații/ evenimente promovate ș.a.m.d). Cunoscându-se asemenea date, s-ar facilita îmbunătățirea sau adaptarea conținutului pe diverse paliere de vârstă.
- Organizațiile cultural-educaționale se axează preponderent – acolo unde este cazul - pe promovarea paginilor înființate în cadrul rețelei de socializare Facebook, chiar dacă există și alte servicii media care să redea audiențelor fragmente sau chiar în integralitate diverse produse culturale precum spectacole, concerte, evenimente de amploare locală, regională sau națională etc. (de exemplu, Youtube).

Concluzii

În special în ultimul deceniu, dezvoltarea serviciilor *new-media* care includ și rețelele de socializare (*social media*) a determinat o schimbare substanțială a modului în care instituțiile cultural-educaționale abordează problema comunicării și a interacțiunii cu publicurile sale. Odată cu apariția și dezvoltarea digitală și tehnologică, internetul a început să joace un rol tot mai important în existențele indivizilor, influențându-le inclusiv interacțiunile cotidiene, comportamentele culturale și practicile de petrecere ale timpului liber. Este evident că instituțiile culturale încep să devină interesate de modul în care ar putea construi diverse strategii de atragere de noi audiențe, direcțiile de dezvoltare sugerate incluzând spațiul online.

Instrumentele pe care le oferă mediul online sunt, după cum se poate observa, de o complexitate aparte și ușurează cunoașterea în profunzime a audiențelor care să permită o permanentă adecvare și adaptare a ofertei culturale. Există însă și numeroase provocări pe care instituțiile cultural-educaționale ar trebui să le gestioneze într-o modalitate optimă. Tocmai de aceea, exemplele de bune practici și de studii prezentate pe parcursul articolului sunt doar o serie de idei despre cum ar trebui să se adapteze organizațiile la *new-media* și la dezvoltarea digitală, mai ales că resursele pe care le oferă spațiul online sunt extrem de vaste. După cum am subliniat, individul nu mai este privit doar ca un simplu vizitator sau spectator, ci poate contribui activ cu diverse sugestii sau chiar creații la îmbogățirea patrimoniului unei instituții.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

(articole și volume de specialitate, rapoarte și site-uri web):

Asur, Sitaram, HUBERMAN, Bernardo A., *Predicting the Future With Social Media*, accesat online: <http://www.hpl.hp.com/research/scl/papers/socialmedia/socialmedia.pdf>, la data de 13 oct. 2014.

Bomboy, Scott, Sherman, Rebecca, *Success Strategies for Engaging Audiences with Museum Website Blogs*. In *Museums and the Web 2014*, N. Proctor & R. Cherry (eds). Silver Spring, MD: Museums and the Web. Published February 24, 2014:

<http://mw2014.museumsandtheweb.com/paper/success-strategies-for-engaging-audiences-with-museum-website-blogs/>, accesat la data de 29 nov. 2014.

Duggan, Maeve, Brenner, Joanna, *The Demographics of Social Media Users – 2012*, PewResearchCenter, 14 pagini, accesat online:

http://www.pewinternet.org/files/oldmedia/Files/Reports/2013/PIP_SocialMediaUsers.pdf, la data de 20 nov. 2014.

Lister, Martin, Dovey, Jon, Giddings, Seth, Grant, Iain, Kelly, Kieran, *New Media: A Critical Introduction – Second Edition*, Routledge, 2009.

Mesch, Gustavo S., „The Internet and Youth Culture”, *The Hedgehog Review*, Spring 2009, pp. 50 – 60.

Russo, Angelina, Watkins, Jerry, „Digital Cultural Communication: Enabling new-media and co-creation in South-East Asia”, *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT)*, 2005, Vol. 1, Issue 4, pp. 4 – 17.

Russo, Angelina, Watkins, Jerry, Kelly, Lynda, Chan, Sebastian, „Social media and cultural interactive experiences in museums”, *Nordisk Museology*, 2007 (1), pp. 19 – 29.

Spiliopoulou, Anastasia-Yvoni, Mathony, Simon, Routsis, Vassilis, KAMPOSIORI, Christina, „Cultural Institutions in the digital age: British Museum’s use of Facebook Insights”, *Participations: Journal of Audience & Reception Studies*, Volume 11, Issue 1, May 2014, pp. 286 – 303.

Springer, Michelle, Dulabahn, Beth, Michel, Phil, Natanson, Barbara, Reser, David, Woodward, David, Zinkham, Helena, *For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project*, 30 oct. 2008, accesat online: http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf, la data de 22 nov. 2014

***, *Digital audiences: Engagement with arts and culture online*, MTM London, November 2010, accesat online:

http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/doc/Digital_audiences_final.pdf, la data de 14 nov. 2014.

***, „Internet use and social networking by young people”, *Media and Communications in Australian Families Series*, No. 1, September 2008, este disponibil integral în varianta online la adresa web:

http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/no1_internet_use_social_networking_young_people.pdf,

<http://www.participatorymuseum.org/>, accesat online la data de 24 nov. 2014

<http://museumtwo.blogspot.ro/2006/12/what-is-museum-20.html>, accesat online la data de 25 nov. 2014.

Baze de date Eurostat privind utilizarea internetului în Uniunea Europeană, accesibile online la adresa:

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/youth/data/database>.

Comunicatul de Presă Nr. 283 din 28 noiembrie 2014 – *Accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în anul 2014* – Cercetare statistică privind accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării (TIC), accesat online:

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/tic/tic_r2014.pdf, la data de 28 nov. 2014

Facebook Help Center, accesat online la adresa web:

<https://www.facebook.com/help/355635011174004>, la data de 14 nov. 2014.

Site-ul oficial al Consiliului Județean Iași: www.icc.ro

Site-ul oficial al Primăriei Municipiului Iași: www.primaria-iasi.ro

Site-urile oficiale și paginile oficiale de Facebook ale instituțiilor cultural-educative aflate în subordinea Consiliului Județean Iași și al Consiliului Local al Municipiului Iași.

Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.

***METAPHORS OF HISTORICAL MEMORY: SITE, CONSTRUCTION, ARCHIVE,
PALIMPSEST***

**Mihai Stelian Rusu, Postdoc Researcher, PhD, "Babeş-Bolyai"
University of Cluj-Napoca**

Abstract: The point of departure of this paper is the thesis of metaphorical ubiquity, according to which language (both everyday speech and the conceptual apparatus used by the scientific disciplines) has a pervasive metaphorical nature. Starting from these considerations on the metaphoricity of language, the paper moves on to explore the metaphorical formulations in terms of which historical memory has been made sense of. Using Romanian historical memory as our case study, the paper analyses three conceptual metaphors employed for making sense of the collective consciousness of the past: i) the Freudian metaphor of memory as archaeological site, ii) the masonry metaphor of memory as construction, and iii) the administrative metaphor of memory as archive, where the dominant processes are those of organizing and reorganizing the content of memory. A close reading of the temporal dynamics of Romanian historical memory makes us advance a fourth conceptual metaphor of memory, iv) the bookish metaphor of the palimpsest. The latter's descriptive force derives from the fact that, on the one hand, it succeeds in shedding light on the processes of successively writing and re-writing memory, and on the other hand, it outlines the irreducible multivocality of the past. The paper ends by making a comparison between the three metaphoricities of memory, whose conclusion asserts the epistemic superiority of the metaphor of the palimpsest in terms of its capacity to illuminate the nature of historical memory in general and that of the Romanian one in particular.

Keywords: metaphoricity, conceptual metaphors, collective memory, Romanian historical memory

Ubicuitatea metaforei: de la metaforicitatea limbajului la metaforicitate cognitivă

Sintagma „ubicuitatea metaforei” dă titlul unui volum (Parrotté și Dirven, 1985) în care este reconsiderat rolul metaforei dintr-un arabesc lingvistic atașat decorativ proceselor de gândire în element structural al gândirii, parte componentă a armăturii cognitiv-lingvistice în care este turnată gândirea umană. Anii '80 au cunoscut o autentică revoluție conceptuală – o dramatică răsturnare de paradigmă în termenii propuși de T. Kuhn (2008) [1963] – al cărei rezultat a constat într-un *glissando* prin care metafora a fost deplasată din zona lizieră a gândirii unde a fost amplasată ca ornament lingvistic, înfloritură stilistică adăugată gratuit și la fel de dispensabilă proceselor de gândire, în însăși centrul activității cognitive. Pe măsura producerii acestei glisări, tot mai acută a devenit realizarea că „metafora este adânc impregnată în fibra proceselor cognitive, a actelor sociale și a folosirii limbajului, că metafora este în fapt un factor constitutiv al tuturor construcțiilor și reconstrucțiilor mentale ale realității” (Parrotté și Dirven, 1985, p. viii). Revoluția conceptuală originată în anii '80, al cărei suflu încă nu a fost epuizat nici până acum, a dărâmat de mult statornicita distincție literal-figurativ care separa dihotomic enunțurile literal-denotative de formulările conotativ-metaforice pentru a instala metafora în centralitatea limbajului iar metaforizarea ca proces consubstanțial gândirii.

Fitul prin care a fost detonată această revoluție conceptuală din care s-a produs „cotitura metaforică” a fost aprins de articolul „Conceptual Metaphor in Everyday Language” (Lakoff și Johnson, 1980a), argument dezvoltat ulterior la dimensiunile unei ample monografii în cartea *Metaphors We Live By* – al cărui titlu românesc ar putea suna *Metaforele*

noastre cele de toate zilele. În paginile acestei lucrări, G. Lakoff și M. Johnson (1980b) arată convingător că metaforele nu sunt extravagante lingvistice ce își găsesc adăpostul în construcții poetice al căror domeniu de existență se restrânge la lumea creațiilor stilistice, ci sunt parte esențială atât a vorbirii curente cât, și mai important, a proceselor de gândire ce alcătuiesc sistemul mental. Expresiile metaforice permează în toate profunzimile sale limbajul obișnuit, cât și întreg sistemul de gândire și acțiune utilizat de indivizi pentru a-și face viața zilnică mai ușoară și pentru a se descurca în mendrele existenței lor cotidiene. Iar dacă acceptăm concluzia, întemeiată în cuprinzătorul probatoriu întocmit în urma unor penetrante analize lingvistice, potrivit căreia „sistemul nostru conceptual ordinar, prin prisma căruia gândim cât și acționăm, are o natură fundamental metaforică” (Lakoff și Johnson, 1980b, p. 3), avem motive serioase pentru a extinde jurisdicția validității acestei afirmații astfel încât să cuprindă înăuntrul limitelor sale și „sistemul conceptual *extraordinar*” pe care oamenii îl utilizează în momentele de reflecție teoretică sub forma discursului științific. Metaforele sunt inescapabile nu doar în vorbirea curentă a vieții mundane, ci și în limbajul conceptual de ordin științific. Inclusiv în științele „tari” (i.e. științele naturii), cele care încearcă, potrivit idealului formulat în doctrina filosofică a pozitivismului logic, să descrie cât mai literal posibil lumea exterioară, limbajul metaforic nu este pe deplin absent. După cum afirmă R. Boyd (1993), în științele mature, metaforele joacă rolul unor dispozitive euristice de care se slujesc comunitățile științifice pentru „acomodarea limbajului la structura causală a lumii” (p. 483). Acolo unde limbajul științific este deficitar, neexistând noțiuni care să acopere cu precizie semantică anumite fenomene ale realității, categoriile metaforice servesc la extinderea limbajului științific pentru a-l potrivi realității. Aceasta este funcția *catachresică* a metaforei, aceea de a umple golurile existente în vocabularul științei prin expresii desprinse din experiența umană, cum este cazul formulei „gaură de vierme” în teoria relativității generale, ori asemuirea atomului cu un sistem solar în miniatură. În același sens se folosește metafora „bilelor de biliard” ca descriptor al comportamentului particulelor în teoria cinetică a gazelor. Dincolo de această funcție lexicală, metaforele conceptuale deschid un „acces epistemic” către aspecte ale realității pe care limbajul literal, tocmai datorită literalității sale semantice, nu le poate reda. Ceea ce arată aceste exemple este că metaforele nu sunt simple figuri de stil – precum au fost considerate în tradiția clasică, cu rădăcini coborând până la filosofia aristotelică, în cadrul căreia metafora este considerată a fi un element accesoriu care parazitează limbajul literal – pe cât „figuri ale minții” (Radman, 1997), dispozitive mentale cu o adâncă înrădăcinare în aparatul minții care structurează modul în care dăm sens experienței. Astfel, pornind de la premisa metaforicității limbajului, potrivit căreia limbajul este structurat metaforic, trecând prin teza metaforicității gândirii, care afirmă că gândirea însăși este informată de structuri metaforice, putem desprinde concluzia „metaforicității cognitive” potrivit căreia cunoașterea teoretică este mult facilitată de conceptele metaforice.

Neîndoios, în afară de venerabilul bun-simț (cunoașterea comună) în care este codificată anonimă înțelepciune populară, sursă inepuizabilă de proverbe, zicători și expresii străbătute de o vibrantă forță metaforică, maestri incontestabili ai metaforizării sunt exploratorii imaginarului plăsmuit de mintea omenească – poeții și scriitorii. Operele lor literare sunt laboratoarele de creație ale gândirii metaforice. Mănuită cu virtuozitate literară de profesioniștii verbului, metaforizarea este procedeu stilistic responsabil de crearea unora

dintre cele mai spectaculoase efecte poetice. Numai că metaforizarea nu este proprietatea exclusivă a literaților și atribut propriu operelor literare. Ea infiltrează în profunzime și operele non-ficționale ce revendică – spre deosebire de creațiile literare care dispun de o dispensă față de imperativul științific al realismului ontologic – statut de factualitate epistemică, pretinzând să realizeze o priză fermă pe realitatea pe care o supun analizei. Infiltrațiile metaforice ale operelor non-ficționale au fost relevate fără urmă de îndoială de analiza tropologică realizată de H. White (1973) în a sa *Metahistory*, în care cercetătorul american a pus în evidență tehnicile retorice utilizate de marii istorici ai secolului al XIX-lea pentru a da „imaginației istorice” o încarnare textual-narativă. Afundându-se analitic în scriiturile lui Michelet, Ranke, Tocqueville și Buckhardt, White descoperă o „poetică a istoriei” întemeiată pe două traverse centrale: a) un mod de punere în scenă a narațiunii istorice (*mode of emplotment*), care poate să fie romantic, tragic, comic sau satiric, și b) prevalența unui anumit *mod tropologic*, exprimat sub forma metaforei, metonimiei, sinecdotei, ori a ironiei, ce dă o culoare literară specifică scriiturii istorice. Ceea ce relevă cercetarea tropologică executată cu măiestrie analitică de H. White este că până și istoricii care au îmbrățișat cu entuziasm preceptul rankean de a scrie istoria „așa cum a fost ea cu adevărat” (*wie es eigentlich gewesen*) au recurs la variate figuri de stil și tehnici retorice pentru a reconstitui narativ filmul trecutului.

Continuând pe linia trasată de H. White în magistrala sa analiză tropologică a imaginației istorice a secolului al XIX-lea, nu e deloc dificil de argumentat existența unei „poetici a științei sociale” în care metafora este utilizată pe post de dispozitiv euristic (Rusu, 2013a). Ca specie a analogiei, metafora este pusă la lucru și în atelierul intelectual al științelor sociale, care recurg la formule metaforice nu atât din interes estetic, urmărind efectele stilistice ale metaforizării, ci mai pregnant din *rațiuni epistemice*, țintind spre capitalizarea cognitivă a efectelor revelatorii ce decurg din metaforizarea conceptuală a realității sociale ori a unor fenomene constitutive ale acesteia. Științele sociale nu au încetat să dea curs, nici chiar în cea mai pozitivistă fază a existenței sale epistemologice, unei „imaginații metaforice” (Rigney, 2001), rodul căreia a constat într-o bogată colecție de analogii (societatea ca organism la H. Spencer și É. Durkheim, rafinată ulterior de către T. Parsons și N. Luhmann în imaginea societății ca sistem, societatea ca teatru de război în viziunea conflictualistă a lui K. Marx ori societatea ca teatru dramatic în concepția dramaturgică a lui E. Goffman, și lista poate continua). Carieră strălucită în istoria gândirii sociale a făcut, spre exemplu, metafora „mâinii invizibile” a pieței prin care A. Smith a teoretizat auto-reglarea jocului dintre cerere și ofertă în lipsa intervenției mâinii moarte a statului. Tulburătoare a fost profetia necropolară rostită de K. Marx, care a proorocit că proletariatul va fi „groparul burgheziei” și al capitalismului, pe al căror mormânt se va construit societatea comunistă a egalității sociale. Nu mai puțin faimoasă – și pe atât de neliniștitoare – s-a dovedit a fi metafora prin care M. Weber a exprimat efectele dezvrăjirii lumii declanșată de raționalizarea vieții sociale ca instituind o „cușcă de fier” asupra spiritului modern.

Folosind demarcația elaborată de L. Blaga (1969) [1937], el însuși un maestru al metaforei, despre multe dintre conceptele metaforice formulate în științele sociale se poate spune că nu sunt simple „metafore plasticizante”, al căror rost ar fi doar acela de a transfigura estetic un fenomen prin realizarea unei paralele analogice cu un alt fenomen, cum este cazul

metaforei prin care imaginea unor rândunele așezate pe liniile de telegraf este stilizată prin asemuirea păsărilor cu înșiruirea notelor pe portativ (p. 276). Multe dintre acestea – aici intrând metafora weberiană a raționalității instrumentale (cu întregul său cortegiu de consecințe în birocratizarea vieții sociale a modernității) ca „cușcă de fier”, ori metaforă shakespeariană a „lumii ca scenă” pe care E. Goffman (2003) [1959] a prelucrat-o în paradigma sociologică a dramaturgiei sociale – sunt autentice „metafore revelatorii”, cum le numește Blaga, capabile să dezvăluie înțelegerii aspecte fundamentale ale unor fenomene misterioase. În această calitate revelatorie, marele merit al acestor sintagme metaforice nu este efectul estetic-stilistic pe care fără urmă de îndoială în generează, ci rezidă în schimb în forța lor lămuritoare, cea care derivă din capacitatea lor de a facilita înțelegerea unor fenomene de o înaltă complexitate printr-o parcimonie extremă de cuvinte.

Memoria ca obiect metaforic: trei regimuri de metaforicitate a memoriei istorice

Memoria – atât ca facultate individuală cu care este înzestrată mintea umană, cât și ca practică socială de aducere-aminte împreună a trecutului colectiv – a făcut obiectul unor metafore celebre, de mare notorietate în istoria ideilor culturale. Inventarul întocmit de D. Draaisma (2000) în cartea sa *Metaphors of Memory* stă mărturie pentru varietatea lor caleidoscopică, precum și pentru ingeniozitatea metaforică a teoreticienilor memoriei. De la faimoasa imagine platoniciană a memoriei ca tablă de ceară, trecând prin asemuiri ale memoriei cu biblioteci și depozite, pivnițe și labirinturi, palate și teatre și sfârșind cu analogii organiciste precum asemănarea cu un stomac sau cu un fagure de albine, memoria nu a dus lipsă de comparații metaforice. Teza ubicuității limbajului metaforic se verifică din plin și în domeniul interdisciplinar de studiu al memoriei sociale (*social memory studies*), în cuprinderea căruia se situează și abordarea noastră.

Noțiunea de memorie colectivă a câștigat de-a lungul timpului reputația unui „concept esențialmente contestat” (Gallie, 1956), desemnând un fenomen evaziv, greu de statornicit într-o formulă definițională consensuală. Scurtcircuitând voit stufoasele disensiuni teoretice asupra naturii fenomenului, precum și criticile radicale ce țintesc disoluția ontologică a fenomenului („memoria colectivă nu există”, Sontag, 2011), vom postula ca bază definițională următoarea formulare: memoria colectivă (cu sinonimele sale: memoria istorică, memoria socială și memoria societală) este sistemul retro-proiecțional de reprezentări sociale pe care o comunitate îl construiește cultural pentru a-și defini și înțelege propriul său trecut (Rusu, 2013b). Vom argumenta că fenomenul memoriei istorice a fost conceptualizat în cadrele teoretice fixate de trei „regimuri de metaforicitate”, înăuntrul cărora memoria istorică a fost tratată prin prisme metaforice ale sitului arheologic, construcției și arhivei. Prima metaforă a memoriei istorice – situl arheologic – aparține *tradiției conservatoriste* de teoretizare a memoriei. În lumina acestei tradiții de gândire, memoria colectivă păstrează și reflectă, cu fidelitate și realism, evenimentele petrecute în trecut. Alte formulări metaforice în care a fost redată această prezumtivă calitate a memoriei istorice de a reflecta cu acuratețe realitatea trecutului au fost cea a memoriei ca oglindă retrospectivă ori ca icoană a vremurilor de ieri. Celelalte două – modelul constructivist și cel arhivistic al memoriei – sunt încadrabile în *tradiția prezentistă*, de pe ale cărei poziții memoria istorică apare ca mult mai plastică, modelabilă și ușor de pus în slujba intereselor politice ale prezentului. În ipostazele sale cele

mai radicale, cărora trebuie spus că nu le acordăm creditul nostru epistemic, paradigma prezentistă portretizează memoria istorică în termeni ficționali, ca nimic altceva decât „tradiții inventate” de către potențaii politici elaborate în scopul de a consfinți cu contraforții trecutului ordinea instituită a lucrurilor (Hobsbawm și Ranger, 1983). Folosindu-ne de evoluția istorică a memoriei naționale românești ca studiu de caz, la acestea trei vom propune un al patrulea cadru de referință metaforic, dat de imaginea palimpsestului, despre care vom susține că le este superior celorlalte în potențialul său epistemic, anume, în capacitatea sa de a facilita înțelegerea dinamicii memoriei colective în durata lungă a evoluției sale istorice.

Prin noțiunea de „regim de metaforicitate” nu facem referire doar la existența unei simple analogii metaforice prin prisma căreia se structurează înțelegerea fenomenului metaforizat în funcție de calitățile obiectului la care se face referință (anume, referentul metaforic). Regimul de metaforicitate presupune existența unui cadru discursiv mai elaborat, caracterizat de prezența unei „coerențe metaforice extensionale”, în care i) analogiile sunt desfășurate pe mai multe planuri între fenomenul metaforizat și referentul său metaforic („extensiune metaforică”) în același timp în care ii) își păstrează unitatea semantică („coerență metaforică”). Aceasta reclamă extinderea procesului de metaforizare de la o simplă analogie mecanică la realizarea unei „modelări metaforice” care implică găsirea unei palete mai largi de analogii între fenomenul supus metaforizării și fenomenul de referință. Un exemplu ideal îl constituie regimul de metaforicitate teatrală al sociologiei dramaturgice dezvoltată de E. Goffman. Avem aici o metaforă-nucleu cu forță generativă (metaforă nucleară generativă), sub forma concepției shakespeareane a „lumii ca scenă”. Modelarea metaforică a acestei idei a presupus, mai întâi, extensionarea intuiției shakespeareane prin dezvoltarea unei întregi serii de analogii derivate. Astfel s-au născut noțiunile de „actor social”, „prestație a rolului”, „scenariu normativ”, „improvizație scenică”, „scenă și culise”, „public auditor” etc. care alcătuiesc aparatul terminologic al sociologiei dramaturgice. Totodată, modelarea metaforică a presupus ca acest proces de extensiune terminologică să păstreze coerența metaforică dată, în acest caz, de logica dramatică și semantica teatrală.

La răspântia dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, imaginarul teoretic privitor la memorie intra sub farmecul metaforei freudiene a sitului arheologic. Suverană trona în consensul intelectual al vremii teoria psihanalitică a memoriei patentată de S. Freud, care postula teza omni-conservabilității memoriei. „În viața psihică”, afirmă Freud (2000) [1930], „nimic din ceea ce a fost format o dată nu poate să dispară, [...] totul rămâne păstrat cumva” (p. 153). Încercând o analogie pictorială, Freud alege metafora arheologică a Orașului Etern (multimilenara Romă) care păstrează straturile sedimentate ale propriei sale istorii. La fel cum un istoric poate reconstitui viața romană în diversele sale epoci pe baza săpăturilor în această arhivă geologică, în același fel psihologul poate face foraje psihanalitice prin care să scoată la lumină amintirile pe care aparatul psihic le arhivează nediscriminativ și conservă intacte. Pe coordonatele acestei metafore freudiene elaborată pentru a reprezenta natura memoriei psihice, memoria colectivă a fost, la rândul ei, conceptualizată ca sit arheologic în care sunt îngropate experiențele istorice ale comunității.

Arheologia freudiană a memoriei s-a văzut curând contestată, atât pe planul psihic al vieții individuale, cât și pe cel colectiv al vieții sociale, de concepții inspirate de un imaginar masonic. Aceasta vizualiza memoria în termenii unei construcții, iar aducerea-aminte ca pe un

proces de construire activă a sensului și nu de descoperire, prin excavație, a experiențelor trăite în trecut. În același timp în care, în psihologie, F. Bartlett (1932) contesta radical teza freudiană a omni-conservabilității memoriei, în sociologie, M. Halbwachs (1992) [1925] turna patul de mortar pe care avea, ulterior, să fie pavată paradigma construcționistă în conceptualizarea memoriei colective. Bartlett a arătat că memoria nu operează prin reproducerea fidelă a experiențelor, ci presupune reconstrucția creativă a trecutului ce se ivește din jocul dintre stocul de informații depozitat în structurile mnemice și „schemele” (tipare cognitive) ce structurează gândirea individului. Ca atare, amintindu-și, indivizii se angajează într-un „efort de semnificare” (*effort after meaning*) prin care încearcă să dea sens experiențelor trecute în lumina schemelor de gândire relevante acestora. În mod similar, Halbwachs (1980) [1950] a făcut clar că memoria colectivă este „o reconstrucție a trecutului realizată cu informații împrumutate din prezent, o reconstrucție pregătită, la rândul ei, de reconstrucții făcute în perioadele precedente, în care imaginile trecutului au fost deja alterate” (p. 69). În locul unei memorii îngropate în subconștientul colectiv, în care experiențele trecutului sunt integral conservate și pot fi aduse la suprafață prin săpături arheologice, Halbwachs instalează imaginea memoriei istorice ca o perpetuă construcție și reconstrucție a cărei arhitectonică este tributară intereselor contemporane și presiunilor prezentului. Una din consecințele consacării paradigmei constructiviste în gândirea sociologică a ultimei jumătăți de secol – a cărei piatră de hotar a fost lucrarea semnată de P.L. Berger și T. Luckmann (2008) [1966], *The Social Construction of Reality* – a constat în impunerea *metaforei masonice* în conceptualizarea diverselor fenomene sociale, înțelese acum drept „construcție”. Fără îndoială, cea mai populară metaforă prin prisma căreia a fost teoretizat fenomenul memoriei – individuale și colective deopotrivă – a fost cea a construcției, memoria fiind reprezentată fie ca șantier în lucru, fie ca un edificiu zidit cu cărămizile trecutului. În contrast flagrant cu metafora arheologică avansată de Freud, metafora masonică revelează natura artefactuală a memoriei, caracterul său construit social.

Imageria constructivistă asupra memoriei a fost concurată de o *metaforicitate de factură administrativă*, imaginea centrală fiind aici cea a *arhivei*, iar procesele dominante fiind cele de *organizare* și *reorganizare* a conținutului memoriei. În scrierile sale asupra subiectului, S. Chelcea (1996, 2006) manifestă o preferință explicită pentru acest tip de metaforicitate. O astfel de metaforicitate administrativă este secretată și de expresii curente în literatura de specialitate dedicată memoriei colective, precum sunt cele care enunță „gestiunea politică a trecutului”, „guvernarea trecutului” ori chiar „managementul” și „controlul” trecutului. Cea mai minuțioasă modelare metaforică a înțelegerii memoriei istorice în termenii analogici ai proceselor administrative îi aparține Aleidei Assmann (2008), care propune un model teoretic al dinamicii dintre aducere-aminte și uitare rezemat în perechea conceptuală arhivă-canon. Assmann pornește de la tandemul format din excepționalitatea memoriei și inevitabilitatea uitării. O „societate funesiană” (Rusu, 2011), care, asemenea personajului lui Borges, nu își poate uita nimic din propriul trecut, poate fi plăsmuită sub înfrâurirea ficțiunii borgesiene, însă existența ei factuală este o imposibilitate empirică. În câmpul cultural, ca și în sfera vieții psihice, uitarea este principiul suveran, ceea ce face din aducere-aminte o facultate excepțională. După ce stabilește postulatul excepționalității memoriei în raport cu inevitabilitatea și normalitatea uitării, Assmann diferențiază între două moduri de aducere-

aminte: o memorie activă, ale cărei mecanisme culturale funcționează pentru a ține în viață „trecutul ca prezent” și o memorie pasivă, ale cărei instituții operează în scopul conservării „trecutului ca trecut” (Assmann, 2008, p. 98). Prima este *canonul*, memoria culturală de lucru a societății; cea de-a doua este *arhiva*, memoria culturală de referință, meta-memoria canonului. În forma canonică sunt strânse, celebrate și comemorate evlavios referințele istorice cu maximă relevanță simbolică pentru comunitate, evenimentele din trecut despre care organismul social consideră că îi definesc măduva sa identitară. Instituția arhivei, în schimb, cuprinde toate celelalte referințe istorice care, neincluse în clasa canonică și deci fără importanță utilitară în definirea identității culturale a comunității, sunt salvate totuși de la uitare. Situată în interstițiul dintre canon și uitare, arhiva este o formă de „uitare conservativă” (*Verwahrensvergessen*) (Jünger, 1957, cf. Assmann, 2008, p. 98), ori, folosind o metaforă funerară, arhiva constituie o formă de memorie înmormântată. Canonul și arhiva, deși fundamentate pe principii de organizare total diferite – canonul în baza principiului excluziunii, arhiva în baza principiului incluziunii cumulative – se regăsesc într-o relație dialogică și de dependență mutuală. Din fondul de referințe istorice prezervat de arhivă este prelevată selecția privilegiată consfințită cu aura canonică. Și la fel cum arhiva este baza de selecție a canonului, referințele canonice pot retrograda în arhivă, în urma unei revizuirii a criteriilor de consacrare. De remarcat este faptul că imaginea arhivei ca simbol al memoriei este o metaforă hibridă, în care sunt integrate elemente masonice cu elemente de inspirație administrativă – arhiva fiind, materialmente, o construcție în interiorul căreia se derulează procese de organizare și reorganizare a fondului pe care îl găzduiește.

Fără să minimalizăm din meritele euristice ale analogiilor de ordin constructivist și administrativ în luminarea naturii memoriei colective, am păstrat pentru final metafora despre care credem că surprinde cel mai bine dinamica istorică a fenomenului memoriei. Face aceasta întrucât reușește să pună în evidență tensiunea funciară în care subzistă memoria colectivă, a cărei fizionomie este configurată de înfruntarea forțelor revizioniste ale prezentului cu forța rezistivă a tradiției trecutului. Este metafora *palimpsestului*. O considerăm mai relevantă decât celelalte din mai multe motive. În primul rând, fiind o metaforă livrescă, se înscrie caligrafic în concluzia scrisă de M. Atwood (1998), care a observat că „trecutul este făcut din hârtie. [...] Uneori, mai e câte o clădire sau un tablou sau un mormânt, dar cea mai mare parte e hârtie” (p. 1513). Încercând un mix metaforic, s-ar putea spune că memoria istorică este zidită din „cărămizile textuale” reprezentate de manualele școlare de istorie națională și alte scrieri savante care dau seama de trecutul colectiv. Există, desigur, și alte elemente constitutive ale memoriei – statui, locuri memoriale, ritualuri comemorative etc. – însă textualitatea rămâne forma cea mai expresivă a memoriei, iar hârtia tipărită medium-ul ei cel mai răspândit. Apoi, spre deosebire de metaforele construcției și arhivei – a căror putere sugestivă rezidă tocmai în caracterul lor generic și în semantica lor generoasă – palimpsestul propune o metaforă cu semantică mult mai precisă. Virtutea ei sugestivă derivă din capacitatea de a hibrida alte două reprezentări metaforice tributare imaginației livrești în care a fost depictată memoria colectivă. Este vorba despre metafora memoriei ca *tabula rasa* – metaforă centrală în paradigma prezentistă reprezentată de teoria „tradițiilor inventate”, în lumina căreia memoria istorică acumulată de un regim politic poate fi ștearsă cu buretele și înlocuită în conștiința colectivă cu o altă memorie mai

convenabilă compusă din tradiții inventate – și de cea a memoriei ca *litere gravate pe blocul de granit al trecutului* – aceasta fiind ideea care se degajă cu forță din paradigma conservatoristă ipostaziată, de exemplu, în teoria memoriei colective ca tradiție a amintirii (Shils, 1981) în care trecutul păstrat în conștiința publică prezintă o certă refractaritate la tentativele prezentiste de revizuire.

Cu alt prilej (Rusu, 2013c), am arătat că dinamica istorică a memoriei naționale românești s-a configurat ca urmare a jocului tensional dintre o tradiție istorică a amintirii ce acționa ca rezistori în fața revizuirii și nevoile stringente ale prezentului de a reinterpretă această tradiție a amintirii pentru a înhăma trecutul în slujba proiectelor politice contemporane. Examinată în durata lungă a genezei și devenirii sale culturale, memoria istorică românească se profilează ca traversând printr-o serie de stări succesive, în care imaginea moștenită a trecutului este supusă unor presiuni revizioniste venite din partea imperativelor politice ale prezentului. Cartografiind diferitele configurații ale memoriei istorice românești, am evidențiat o serie de șapte formule succesive sub forma cărora a fost gestionată politic moștenirea trecutului colectiv. Factorul decisiv, structurant, a fost concepția despre naționalitate. În funcție de înțelegerea identitară prin prisma concepției de națiune și a evoluției ideologiei naționaliste, pot fi decupate șapte stări sub care s-a stabilizat memoria istorică românească: i) în cadrul „pre-naționalismului patriotic civic” al perioadei regulamentare (1831-1859/1864), dominat de filosofia reformator-iluministă, când statul național unitar român nu era încă centralizat iar sistemele de învățământ public erau abia la începutul instituționalizării lor, țările române au cultivat *memorii colective relative regional*. Gestionarea politică a trecutului se făcea în registre diferite, fiecare principat elaborându-și propria înțelegere a trecutului turnată în cadrele propriei statalități. Totuși, o serie de note comune sunt împărtășite de toate cele trei memorii românești (munteană, moldoveană și transilvană), numitorul comun fiind reductibil la postulatele de bază ale paradigmei latiniste a Școlii ardelenice; ii) versiunile provinciale ale trecutului românesc codificate în memorii colective relative regional sunt supuse unui proces de *naționalizare* în urma creării statului național unitar român prin unirea principatelor danubiene din 1859. Sub impulsul „naționalismului etnic” care a luat avânt ideologic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și pe baza infrastructurii educaționale pilonată prin reforma instrucțiunii publice din 1864, asistăm la articularea *memoriei naționale românești*. Intensificat spre sfârșitul secolului al XIX-lea, procesul de fuzionare a concepțiilor particulare provincial asupra trecuturilor românești într-o unică viziune națională asupra trecutului românesc este complet finalizat până la facerea României Mari în 1918; iii) săvârșirea României Mari în postludiul „Războiului de Întregire a Neamului” a avut ca efect ideologic o bifurcație a naționalismului între o variantă radicală, a unui *românism xenofob* („fanatism naționalistic”) și o variantă moderată, a unui „naționalism critic”. Pe fondul acestui „consens naționalist” cu valențe duale s-a consolidat *memoria națională* în interbelic românesc, absorbind atât accente fanatice cât și elemente critice auto-reflexive; iv) al doilea război mondial s-a sfârșit prin răsturnarea regimului monarhic ereditar, sămânțat în sistemul politic românesc în 1866, și înlocuirea acestuia cu un regim de „democrație populară” sub conducerea comuniștilor instalat prin presiunea tancurilor sovietice staționate pe teritoriul României. Sub înrâurirea doctrinei *internaționalismului proletar* și a *patriotismului socialist* (în fapt, ideologii anti-naționaliste),

prima fază a socialismului românesc (1947-1964) a restructurat dramatic memoria istorică sedimentată în conștiința colectivă prin eviscerarea măduvei naționaliste a memoriei românești. Trecutul național este supus unui intens proces de socializare, rezultatul fiind o *memorie (anti-)națională sovietofilă*; v) ieșirea statului român de pe orbita Kremlinului, proclamată enunțiativ prin „Declarația de independență” din aprilie 1964, a semnalat startul re-naționalizării politicii și culturii românești. Al doilea capitol al comunismului românesc se remarcă prin repunerea în drepturi depline a ideii naționale, ajunsă din nou în miezul identității colective. Simțul istoric românesc se concretizează acum în *memoria național-comunistă*, caracterizată prin de-sovietizare, autohtonizare și hiperbolizare a trecutului indigen; vi) prăbușirea regimului comunist în decembrie 1989 a produs efecte minimale asupra restructurării memoriei elaborate în național-comunism, din care a fost extirpat doar stridențele evident comuniste. În compensație, etnicitatea a fost complet reabilitată pe fondul resurgenței pasiunilor etnice în politica românească imediat post-decembristă. Gestiunea politică a trecutului se face în termeni similari gestiunii național-comuniste. *Memoria post-comunistă*, articulată în prima fază a tranziției românești de la totalitarism înspre democrația de tip liberal stă sub semnul rezidualității și inerției; vii) prefaceri semnificative în modul de raportare la trecut pot fi decelate ca producându-se după anul 2000, ca efect al temperării pasiunilor etnice, al „reformei comprehensive” a învățământului și mai ales al intensificării eforturilor de integrare în structurile euro-atlantice demarate de elita politică românească. Memoria post-comunistă suferă o dublă prefacere, configurându-se ca *memorie post-naționalistă* și ca *memorie anti-comunistă*. Oficializarea discursului anti-comunismului ca retorică de stat, dobândind hegemonie discursivă în sfera publică, este reflectată de comisionarea și asumarea Raportului de condamnare a comunismului de către Președinția României în 2006. Totuși, deși reconfigurările memoriei istorice românești de-a lungul acestor șapte stări sunt semnificative, există totuși elemente structurale care își păstrează identitatea neștirbită de-a lungul vremurilor. Este vorba de mănunchiul de categorii arhetipale, mitoteme sau șabloanele formale care dau structură unitară narațiunii în care a fost organizată memoria istorică românească. Acestea sunt *originea, continuitatea, unitatea, independența și spiritualitatea* poporului român, care, chiar dacă își schimbă conținutul substanțial își păstrează numai de câțiva invariabilitatea formală. De exemplu, cu toate că latinitatea a fost fie afirmată ca unică și exclusivă bază genetică a poporului român (de-a lungul secolului al XIX-lea), fie contestată și pusă sub semnul întrebării (în cadrul memoriei anti-naționale configurate în primele decenii de după cel de-al doilea război mondial), fie acceptată ca parte constitutivă a românității (mai întâi în formula duală daco-romanism, apoi în cea triplă a substratului dac, stratului latin și adstratului slav), ideea cadru a originii a stat întotdeauna la baza tuturor configurațiilor memoriei istorice românești. Tensiunea funciară dintre constanța categoriilor formale (origine, continuitate, unitate, independență, spiritualitate) și presiunile revizioniste ce acționau la nivelul conținutului semantic al acestora poate fi descrisă prin formula parcimonioasă „rezistențele structurale și prefaceri substanțiale” în gestionarea politică a trecutului românesc. Palimpsestul, ca manuscris de pe care s-au șters inscripțiile inițiale pentru a face loc unor noi înscrisuri, dar care mai păstrează vizibile urmele vechiului text, simbolizează prefacerile incomplete ale memoriei, plasticitatea limitată a trecutului amintit, dar și caracterul recalcitrant al trecutului care, deși efasabil, se îndârjește să persiste chiar și în

condiții politice ostile. Nu în ultimul rând, metafora palimpsestului transmite ideea multivocalității trecutului, a *polyglossiei* ireductibile a memoriei colective, în care, chiar dacă suprimate de memoria oficială, ecouri sporadice ale contra-memoriilor continuă să răzbată prin crăpăturile narativei dominante.

În ciuda virtuților sale sugestive, metafora palimpsestului prezintă, inevitabil, și câteva dezavantaje. Aceste carențe analogice își au obârșia în însăși natura modelării metaforice, condamnată din capul locului la imperfecțiune. Ceea ce am numit a fi „coerența metaforică” între fenomenul metaforizat și referentul său metaforic nu poate fi niciodată fără cusur. Aspirția perfecțiunii modelării metaforice este împiedicată de natura diferită a fenomenelor puse în legătură analogică de procesul metaforizării. Chiar dacă între cele două fenomene există multiple puncte de contact, ele aparțin, în definitiv, altor sectoare ale realității. Această apartenență ontică specifică este cea care zădărnicește totalitatea modelării metaforice. Cazul palimpsestului ca metaforă pentru memoria istorică românească nu se poate sustrage de la necesitatea inacceptabilă a acestei legități. Una dintre carențele analogice ce afectează imaginea palimpsestului ca metaforă a memoriei istorice derivă din faptul că palimpsestul este asociat cu manuscrisul, fiind un produs al culturii chirografice. Pe când memoria istorică, fiind un produs al modernității, construcția sa culturală începând în cazul românesc cu puțin înainte de jumătatea secolului al XIX-lea, aparține mai degrabă culturii tipografice. Despre memoria națională românească se poate spune, fără riscul infirmării, că este o *memorie întipărită*. Palimpsestul prototipic al memoriei istorice moderne îl formează versiunile succesive ale *Marii Enciclopedii Sovietice*, tipărită între 1921 și 1990, celebră pentru perfecționarea anticei practici de *damnatio memoriae*, pe măsură ce versiunile re-editate eliminau, la comanda imperativelor politice ale zilei, bucăți întregi din memoria textualizată în edițiile mai vechi. Spre deosebire de palimpsest, ștergerea nu se manifestă la nivelul aceleiași pagini, ci poate fi descoperită doar cu ajutorul arhivei, examinând edițiile anterioare ale lucrării. În pofida acestei neconcordanțe, imaginea palimpsestului își păstrează vigoarea sugestivă în redarea naturii memoriei istorice în general și a celei românești în particular, exemplificând, în plus, utilitatea teoretică a metaforei în demersul de conceptualizare a realității.

BIBLIOGRAFIE:

- Assmann, A. (2008). Canon and Archive. În A. Erll și A. Nünning (Eds.), *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook* (pp. 97-108). Berlin și New York: Walter de Gruyter & Co.
- Atwood, M. (1998). In Search of Alias Grace: On Writing Canadian Historical Fiction. *The American Historical Review*, 103(5), pp. 1503-1516.
- Bartlett, F.C. (1932). *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Berger, P.L. și Luckman, T. (2008). *Construirea socială a realității. Tratat de sociologia cunoașterii*. București: Editura Art.

- Blaga, L. (1969). Geneza culturii și sensul metaforei. În *Trilogia culturii*. București: Editura pentru Literatură Universală.
- Boyd, R. (1993). Metaphor and theory change: What is “metaphor” a metaphor for? În A. Ortony (Ed.), *Metaphor and Thought*. Second Edition (pp. 481-522). Cambridge: Cambridge University Press.
- Chelcea, S. (1996). Memoria socială. În A. Neculau (Ed.), *Psihologie socială: aspecte contemporane* (pp. 109-122). Iași: Polirom.
- Chelcea, S. (2006). *Psihosociologie. Teorie și aplicații*. București: Editura Economică.
- Draaisma, D. (2000). *Metaphors of Memory. A History of Ideas about the Mind*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Freud, S. 2000 [1930]. Disconfort în cultură. În *Opere. Vol IV. Studii despre societate și religie* (pp. 147-206), traducere R. Melnicu, București: Editura Trei.
- Gallie, W.B. (1956). Essentially Contested Concepts. *Proceedings of the Aristotelian Society*, 56, pp.167-198.
- Goffman, E. (2003). *Viața cotidiană ca spectacol*. București: comunicare.ro.
- Halbwachs, M. (1980). *The Collective Memory*. New York: Harper & Row Colophon Books.
- Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory*. Chicago și Londra: The University of Chicago Press.
- Hobsbawm, E.J. și Ranger, T. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kuhn, T.S. (2008). *Structura revoluțiilor științifice*. București: Humanitas.
- Lakoff, G. și Johnson, M. (1980a). Conceptual Metaphor in Everyday Language. *The Journal of Philosophy*, 77(8), pp. 453-486.
- Lakoff, G. și Johnson, M. (1980b). *Metaphors We Live By*. Chicago și Londra: The University of Chicago Press.
- Parrotté, W. și Dirven, R. (1985). *The Ubiquity of Metaphor. Metaphor in Language and Thought*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Radman, Z. (1997). *Metaphors: Figures of the Mind*. Dordrecht: Springer Science+Business Media.
- Rigney, D. (2001). *The Metaphorical Society: An Invitation to Social Theory*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Rusu, M.S. (2011). Sociopsihologia memoriei colective. În P. Iluț (Ed.), *Studii de sociopsihologie* (pp. 67-89). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
- Rusu, M.S. (2013a). Topografii ale trecutului: structurarea și restructurarea conștiinței istorice românești prin manualele naționale de istorie, *Sociologie Românească*, 11(1), pp. 84-102.
- Rusu, M.S. (2013b). History and Collective Memory: The Succeeding Incarnations of an Evolving Relationship. *Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities*, 18(2), pp. 260-282.
- Rusu, M.S. (2013c). *Memoria națională românească: construirea și reconstruirea discursivă a trecutului național. Rezistențe structurale și prefaceri substanțiale în gestiunea politică a trecutului românesc*. Teză de doctorat nepublicată, Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.
- Shils, E. (1981). *Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sontag, S. (2011). *Privind la suferința celuilalt*. București: Humanitas.

White, H. (1973). *Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth-Century Europe*. Baltimore & Londra: The Johns Hopkins University Press.

This paper is a result of a research made possible by the financial support of the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project POSDRU/159/1.5/S/132400 – “Young successful researchers – professional development in an international and interdisciplinary environment”.

TURKEY BETWEEN THE EUROPEAN INTEGRATION AND THE KURDISH QUESTION

Ciprian Vasile Rus, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Turkey, a predominantly Muslim country, but having its secularism expressly stipulated in the Constitution, is partially situated in Europe, in terms of territory, but in a much higher percentage Turkey belongs to Asia. Integrated in the North Atlantic military structures, Turkey is part of the Western geostrategic defense plan but still remains outside the institutional framework of the European Union and therefore is unable to participate in the European decision-making process. At the moment, Turkey faces some obstacles that can be invoked against its accession to the European Union: the Kurdish issue with its adjacent terrorist phenomenon, the Cyprus problem and Europe's fear, less expressed, regarding the inclusion of a Muslim country in Europe, country that could easily become a kind of "Trojan horse", encouraging the import in Europe of some Middle Eastern problems and could represent a potential bridgehead for the Islamisation of Europe.

Keywords: Turkey, Kurds, Terrorism, European integration, Islam

Turcia kemalistă, "moștenitoarea Imperiului Otoman", este expresia de voință a unui stat de a se îndrepta spre valori instituționale europene și care a avut capacitatea de a-și conștientiza erorile din trecut legate de întârzierea nejustificată a introducerii modernității, cu toate că ocupa vaste teritorii din Europa. Se vrea un stat cu repere organizaționale occidentale, cu instituții laice cu toate că, paradoxal, propovăduirea islamului și răspândirea acestuia în Europa a însemnat principala "indispoziție" creată creștinilor secole de-a rândul de către Imperiul Otoman. Cine și-ar fi închipuit până în secolul XX că Turcia va deveni un stat laic a cărui garanție de laicizare va fi tocmai forța armată, care este principala instituție suport pentru păstrarea teoriei kemaliste. Puterea și voința de schimbare coroborate cu înțelegerea de către aproape întreaga societate turco-otomană au fost determinante la începutul secolului XX. Lipsa schimbării însemna dispariție de pe scena europeană, regres și poate o viitoare sciziune. Istoria nu abundă în astfel de atitudini statale radicale, întinse pe un termen așa de lung și cu rezultate care să mențină un stat în grupul liderilor, dacă nu globali cel puțin regionali. Desprinderea de trecut prin această atitudine a fost un act de voință care a avut rezultate previzionale de importanță geostrategică pentru statul turc nou înființat: desprinderea într-o proporție mare de Orient cu toate că aproximativ 95% din Turcia se află în Asia și apropierea de Europa Occidentală, 5% din teritoriul turc părănd a fi suficient pentru a profita de o potențială "europenizare".

Desprinderea de Orient, competiția cu Rusia pentru influență în spațiul sud-est european putea duce la apariția unor grave vulnerabilități a securității statale. Vulnerabilitatea apare față de Rusia dar și față de statele din Orientul Apropiat care nu vedeau cu ochi buni modernizarea și laicizarea statului turc. Asigurarea securității statului turc a fost tranșată diplomatic prin maximizarea importanței geostrategice a spațiului în care își identifică granițele, adică ca puncte de trecere dinspre Europa spre Orient dar și ca un stat mai ușor acceptat la masa statelor din Orientul Apropiat, cel puțin prin prisma religiei, astfel captând

interesul statelor membre N.A.T.O. La acestea se adaugă veșnica Rusie care, cu excepția momentelor scurte de ambiguitate după evenimente majore din istoria sa, a avut ca scop menținerea influenței sale în Europa de sud-est, considerată tradițional ca fiind cordonul care desparte democrația occidentală de expansionismul rus dar și statele din această zonă, care fie sunt locuite de slavi, fie sunt de religie creștin-ortodoxă și manifestă anumite sentimente de frustrare față de Turcia datorită evenimentelor istorice (cu referire mai ales la Serbia).

La aceste probleme s-a răspuns cu includerea Turciei în structura Alianței Nord-Atlantice și garantarea de către această organizație regională a securității statale turce, în schimbul cooperării împotriva dușmanilor tradiționali ai occidentului. Cine și-ar fi închipuit, anterior secolului XX, Imperiul Otoman să facă parte dintr-o alianță nord-atlantică și care desfășoară acțiuni împotriva unor entități statale de religie islamică? Laicitatea instituțiilor statale presupune pragmatism pe planul politicii externe și nu o poziție dominată de sentimente religioase. Acest pragmatism turc este dovedit de alianța cu Israel, dușman al statelor din Orientul Mijlociu dar apropiat în oarecare măsură de Turcia, care abil a reușit să evite conflicte majore cu statele islamice.

Încununarea politicii kemaliste ar fi încadrarea în structurile economice, politice și financiare europene actuale ca o finalitate a procesului de modernizare instituțională. Procentul de 5% ca parte teritorială a Turciei din Europa este considerat suficient pentru adepții proeuropeni în a cere integrarea în structurile Uniunii Europene. Este Turcia pregătită să facă față cerințelor europene în materie economică și a drepturilor omului? Este oare pregătită să "europenizeze" partea sa asiatică, cu tot ce înseamnă instituționalizare, modernitate, integrare minoritară și nu numai în marea familie europeană, atât din punct de vedere educativ, social cât și politic? Dar oare Europa este pregătită să primească în rândul său, cu drept de decizie, în politicile pe care le va adopta, a unui stat de religie islamică, parte componentă și a sistemului oriental, cu multe tradiții și cutume politice, sociale, economice, militare și religioase diferite din multe puncte de vedere de cele occidentale? Imperiul Otoman nu a făcut parte din Europa dar a invadat-o și a impus reguli în sud-estul acesteia pentru o lungă perioadă, cu efecte pe termen lung și care generează și în contemporaneitate stări conflictuale și atitudini războinice greu de demorsat. Influența turcă, ca moștenire de la otomani, asupra unor state care au o politică rezultată a unor strategii pe termen lung derulate de către Imperiul Otoman (exemplu permutări de populații) poate avea ca efect realizarea unor coaliții care să răstoarne ordinea europeană consacrată. Exemplificative sunt statele nou create în sud-estul Europei, Bosnia-Herțegovina, Kosovo dar și Albania care au suferit modificări etnice importante datorate acțiunilor Imperiului Otoman și care și-au schimbat procentele populației de religie musulmană, în sensul creșterii acestora. În rândul acestor state Turcia are o influență ridicată și s-a implicat în mod direct în conflictele pe care acestea le-au avut cu statele creștine: au antrenat combatanții musulmani adepți ai independenței statale în dauna centralizării, independență bazată în principal pe criterii religioase, din Bosnia, Kosovo, au trimis trupe în Kosovo ca parte a alianței Nord Atlantic pentru a interveni în cazurile conflictuale și a căror obiectivitate este discutabilă, a făcut lobby pentru cauza acestora și pentru a atrage sprijinul statelor occidentale. Europa nu a cunoscut, în cadrul său, existența unor state de religie islamică până de curând. Bosnia-Herțegovina este un stat recent creat în urma unui conflict violent cu forțele iugoslave-sârbe care s-a derulat pe parcursul a trei ani iar Albania este un exemplu de stat care a apelat la ajutorul extern în 1997 pentru a putea

supraviețui unui colaps. Recent declaratul stat Kosovo și care a apărut tot în urma unui conflict violent cu sârbii a antagonizat poziția statelor membre UE și NATO în ceea ce privește recunoașterea sa iar trecutul său istoric ca fundament al existenței sale este discutabil dar aportul Imperiului Otoman este axiomatic în ceea ce privește ponderea procentuală a musulmanilor în interiorul granițelor sale.

Turcia a privit cu pozitivism crearea noilor state în sud-estul Europei mai ales a celor de religie islamică văzând acest fapt ca pe o creștere a influenței sale în zonă dar asumându-și și un rol de protectorat asupra acestor frați mai mici dar divizarea sud estului European și ieșirea de sub tutela U.R.S.S.-ului a tuturor statelor de aici a fost privită cu optimism de la Ankara întrucât scădea influența rusă iar Turcia putea pătrunde pe piață ca lider regional.

Este în beneficiul Turciei pe termen scurt și mediu să apară în această parte a Europei noi state cu populație majoritar musulmană dar oare pe termen lung convine Turciei un scenariu care să accepte apariția unui stat mare musulman în acest spațiu, gen Albania Mare care să cuprindă Albania, Kosovo, Sandjak-ul, părți din Macedonia, poate chiar din Bosnia-Herțegovina și poate și alte teritorii din zonă? Ar putea acesta, aflându-se în întregime în spațiul european să preia inițiativa ca lider european al musulmanilor? Dacă da, atunci Turcia va avea un rol secundar și ar pierde influența asupra acestui stat dar și inițiativa. Să ne amintim că apariția unui stat islamic puternic în Europa era și visul unor islamiști extremiști care au sprijinit conflictele anti-sârbe din deceniul 10 al secolului XX. Osama ben Laden dorea crearea unui asemenea stat și care să constituie avangarda pătrunderii islamiștilor în Europa.

Permiterea aderării Turciei la Uniunea Europeană ar periclita balanța raportului creștini-musulmani în Europa. Ar putea permite constituirea unei peninsule islamice în Europa care să faciliteze accesul musulmanilor într-o Europă îmbătrânită și uzată din multe puncte de vedere. Turcia se luptă încă cu contradicția sa legată de dorința de modernizare și acces la valorile europene și, pe de altă parte, tradiția sa de țară musulmană, deci conservatoare față de valorile occidentale, considerate ostile de Orientul Mijlociu.

O particularitate care mai permite europenilor să stopeze aderarea Turciei la Uniunea Europeană este “problema kurdă”, care departe de a fi rezolvată a fost ameliorată în ultima perioadă de Ankara. Anii '20 ai secolului XX au “omis” soluționarea problemei ridicate de către minoritatea kurdă. Lipsa de unitate a kurzilor, de comunicare pe o singură voce a fost determinantă în lăsarea în vid a soluției. Includerea efectivă în statul turc nou creat fără recunoașterea vreunei forme minimale de autonomie sau a unor drepturi care să le permită continuitate culturală și având ținta fixată în asimilarea forțată, a determinat reacții previzionabile, care erau de așteptat din partea oricărei minorități supusă opresiunii de către majoritate. Netranșarea în termen scurt de către turci a problemei kurde se datorează inclusiv factorilor geografici, net în favoarea kurzilor. Aceștia locuiesc în partea muntoasă a Turciei, la intersecția cu Irakul și Siria, state pe teritoriul cărora se află comunități importante de kurzi. Zona muntoasă impune restricții de circulație serioase forțelor militare, făcând din zonă un spațiu greu de cucerit, asemănător situației trupelor americane care sunt desfășurate în Afganistan. Pe de altă parte, mobilitatea kurzilor în spațiul dintre cele trei state poate ridica probleme diplomatice și militare pe plan extern pentru Turcia în situația continuării acțiunilor contra kurzilor în zona extraturcă. La acestea se adaugă obiceiurile kurde legate de modul lor de viață, de cultura lor militară. Marea majoritate a cutumelor kurde sunt descrise de călători care au traversat spațiul locuit de către aceștia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul

secolului XX. Aceștia îi descriu pe kurzi ca fiind obișnuiți cu săvârșirea unor tâlhării și ca având un caracter nomad. Unele triburi kurde conviețuiau sub forme de sedentarism dar acestea erau considerate a fi inferioare. În dese rânduri erau raportate stări conflictuale între triburile kurde care nu puteau fi stopate decât prin intervenția forțelor armate. Unele conflicte erau înghețate prin autoritatea unui șef extern celor două triburi și care se bucura de autoritate în rândul acestora. Portul armelor, chiar rudimentare, era ceva obișnuit în rândul kurzilor.

Toate aceste descrieri vin să confirme un caracter războinic al kurzilor dar totodată și lipsa de unitate, de viziune comună asupra unei strategii de acțiune unitare pentru existența unui Kurdistan Mare.

Introducerea noțiunii de “zonă militarizată” de către turci în spațiul locuit de către kurzii din Turcia a menținut sub un oarecare control acțiunile acestora mai ales asupra modului de exprimare a acestora în mediul extern acestui spațiu. Abia la sfârșitul anilor '70 ai secolului XX se va reuși crearea unei entități mai “expresive” care să încerce materializarea radicală a acțiunilor pro independență ale kurzilor turci. Aceasta s-a exprimat, întâmplător sau nu, sub forma unor entități de orientare stângă, cu adepți recrutați din rândul kurzilor săraci, mai ales muncitori din zonele sărace din jurul orașelor. Acțiunile au îmbrăcat și forme violente specifice unei minorități care luptă cu majoritatea pentru independență: lupta de gherilă și forme de acțiune caracteristice fenomenului terorist. Odată ce acțiunile teroriste kurde au fost exprimate și în spațiul extra-kurd, adică pe teritoriul Turciei, în orașele mari sau chiar în statele occidentale, problema kurdă a fost reconștientizată de către comunitatea occidentală care o lăsase uitată din anii '20. Acțiunile teroriste au fost coroborate cu lobby-ul dezvoltat de comunitățile kurde din statele occidentale, comunitatea kurdă fiind foarte numeroasă, mai ales în Germania. S-au deschis centre culturale kurde în orașele europene importante (exemplu, Paris) care au promovat elemente de cultură kurdă și au făcut publicitate “problemei kurde” în mass-media occidentală, aceasta fiind larg prezentată publicului occidental, adept al respectării drepturilor omului. Sensibilizarea publicului european cu privire la situația kurzilor coroborată cu formarea pentru Turcia a unei imagini de stat islamic care nu respectă drepturile omului contravin principiilor europene. „Problema kurdă” a fost exportată în Europa prin atentatele teroriste care au fost planificate de către membrii P.K.K. și astfel s-au adus prejudicii destul de serioase Turciei pro-europene.

Pe de altă parte, Turcia a știut să profite de poziția sa geografică, de importanța sa economică, reprezentând un punct obligatoriu, aproape în orice variantă ar fi analizat, de trecere a gazelor naturale dinspre Caucaz, Rusia spre Europa Occidentală și avut o politică activă în acest sens. Criza siriană i-a oferit Turciei o nouă oportunitate de a se afirma ca lider regional în defavoarea Siriei și a Rusiei, care a sprijinit Siria împotriva unei intervenții occidentale. Politica Turciei ca lider regional fără a fi parte a Uniunii Europene față de Rusia a fost una care să îi servească interesele, în mod clar împotriva intereselor rusești dar fără o exprimare fățișă care să deranjeze în mod direct și fără echivoc diplomația rusă: a sprijinit lupta pentru independență a musulmanilor din Bosnia-Herțegovina și din Kosovo care au luptat împotriva sârbilor sprijiniți de către Rusia, au sprijinit lupta și solicitările cecenilor pentru proclamarea independenței Ceceniei în defavoarea Rusiei și au căutat realizarea unei țesături de alianțe regionale care să contracareze diplomația rusă.

Această scurtă aserțiune a fost realizată pentru a sublinia diferența, antagonia de interese turco-ruse în regiune, ca rezultat al luptei pentru influență în spațiul sud-est european

și în Orientul Mijlociu, unde Turcia are pretenția de a deveni lider, cu toate că laicizarea statului începută de Kemal Atatürk nu este privită cu ochi buni de către statele islamice. Pe de altă parte, trebuie reaminită doctrina de stânga pe care se sprijină Partidul Muncitorilor din Kurdistan, P.K.K., acum rebotezat. Nu mergem mai departe cu ideea unei apropieri între acesta și Rusia dar opinia existenței cel puțin a unei simpatii între cele două entități poate fi afirmată. Interesul Rusiei ca Turcia să se confrunte cu probleme interne de natură segregacionistă, exprimate sub forme teroriste care să o slăbească sau să o țină departe de structurile Uniunii Europene, în condițiile în care Turcia este parte componentă a Organizației Nord Atlantice, poate fi considerat din punctul acesteia de vedere ca fiind întemeiat.

Pe lângă aspectele menționate intervine și factorul religios. În jurul Turciei există un coordon de state de religie creștin ortodoxă, care majoritatea au avut de suferit în perioada Evului Mediu de pe urma politicii de islamizare dusă de către Imperiul Otoman și care, poate doar cu excepția României sunt mai apropiate de Rusia. Kurzii, pe de altă parte, deși musulmani, nu sunt adepți fervescenți ai practicilor religioase. Practica religioasă este una mai moderată în cazul acestora, deci o integrare în sistemul statal turcesc bazată pe criterii religioase este puțin plauzibilă.

Pe de altă parte, Turcia este dominată în ultima perioadă de către partidul AKP (Partidul pentru Dreptate și Dezvoltare) prin exponentul său, actualul președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Acest partid a fost deseori asociat în mass-media cu sintagma de „partid islamic”, însă liderii săi nu acceptă această sintagmă ci preferă să menționeze că reprezintă un partid conservator. Oricum anumite indicii spre cel puțin ușoară orientare a Turciei spre conservatorismul islamic există: în anul 2014, în Turcia, guvernul a interzis utilizarea Twitter și Youtube, decizie asupra căreia a revenit după ce Curtea Constituțională a stabilit neconstituționalitatea acestei măsuri iar în luna noiembrie 2014, președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că o femeie nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu un bărbat. Pe de altă parte, nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că, în anul 1998, Recep Tayyip Erdogan, care a fost în trei rânduri prim-ministru al Turciei iar acum deține funcția de președinte, a fost condamnat și a executat patru luni de închisoare cu executare datorită faptului că ar fi instigat la islamism, ceea ce contravenea principiilor instituite de Kemal Atatürk. Politizarea evenimentului i-a creat un val imens de popularitate și l-a propulsat în elita politică turcă.

Liderul P.K.K., Abdullah Ocalan, a fost capturat de serviciile de informații turce la sfârșitul anilor '90 după o complicată acțiune desfășurată în cooperare cu alte servicii în Orientul Mijlociu și Africa. Condamnat inițial la moarte, pedeapsa i-a fost strămutată în pedeapsa cu închisoarea pe viață într-o închisoare de maximă siguranță. Acesta a fost un semnal important pentru statele occidentale de încercare de semnalare a accederii pe un drum european a Turciei, în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Liderul P.K.K. a lansat, la rândul său, ulterior, din închisoare, un apel la încetarea acțiunilor de natură teroristă derulate împotriva Turciei și utilizarea metodelor diplomatice și de lobby pentru cauza kurdă. Paralel, Turcia lasă impresia „îndulcirii” tonului vis-a-vis de kurzi, mai ales că la granița cu Irakul rezistența kurdă împotriva Statului Islamic este susținută de Turcia. O eventuală cădere a acestei rezistențe ar aduce Turcia față în față cu luptătorii teroriști ai Statului Islamic, adepți ai califatului, principiu opus doctrinei kemaliste. Oricum ideea acordării unei largi autonomii kurzilor din Turcia nu poate fi acceptată deocamdată, cu atât mai puțin o altă formă mai evoluată de autodeterminare. Cu toate acestea, Turcia nu a evitat, nu doar să recunoască, ci și

să sprijine, în mod activ, acțiunile de independență ale musulmanilor din Bosnia-Herțegovina din perioada 1992-1995 iar mai târziu a celor din Kosovo, unde a sprijinit cel puțin prin antrenarea luptătorilor membri ai Armatei de Eliberare din Kosovo, cunoscută ca U.C.K., organizație catalogată inițial ca fiind teroristă iar ulterior scoasă de pe această listă, datorită unor obiective subiective urmărite de unele state membre N.A.T.O.

Situația ideală pentru Turcia ar fi aceea de a ține sub control problema kurdă, de a se afirma ca entitate conducătoare a musulmanilor din sud-estul Europei, care să se afle sub deplinul său control (probabil, fără a se uni într-un singur stat, gen Albania Mare) și de a fi liderul necontestat al statelor din Europa de sud-est, ca primă putere economico-militară. Obiective greu realizabile dar nu imposibile, însă, condiția sine-qua-non este aceea de a deveni membră a Uniunii Europene, pentru a da frâu liber tranzacțiilor comerciale și a avea un rol decizional în ceea ce privește politicile europene. Cât timp Turcia nu este membră a Uniunii Europene obiectivul rămâne distant dar pragurile rămân cele menționate: doar 5% face parte din Europa din punct de vedere teritorial, este un stat musulman care odată acceptat în Uniunea Europeană poate schimba mult din politicile europene, poate modifica în timp raportul creștini versus musulmani, poate deveni o poartă de intrare în Europa a musulmanilor din Orientul Mijlociu și odată cu aceasta a unor probleme neprevăzute etc.

WHAT DOES RUSSIA FEAR MOST?

Tünde Nagy, PhD Student "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca
Claudiu Marian, Assist. Prof., PhD, IRES, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Motto:

"Nobody will build a wall around Us" *Vladimir Putin*
 "NATO's doors remain open; and it is not Russia who will decide who comes in or not." *Victoria Nuland*
 "Russia is a terrorist state." *Dalia Grybauskaitė*

Abstract: We think that at the root of Russian geopolitical thought lies the fear of its losing its paramountcy in both Europe and the world. The first sign for the Russians was the 1999 enlargement of NATO. NATO's expansion was pushed forward by the Clinton administration. At the beginning of the 90's it was Russian president Boris Yeltsin who expressed openly, for the first time this fear for NATO's enlargement and underlined the real impact of this process. It reflected the perpetual paranoia of the Russians which came from the Cold War period it was the constant fear of having to share in the near future a common border with NATO. This fear turned little by little into what they considered a real geopolitical threat and this fact underlined ever since Russia's attitude towards the West and marked decisively Russia's foreign policy.

Keywords: paramountcy, enlargement, cold war, foreign policy, NATO.

The post 1989 era brings into light a new geopolitical reality. It is NATO's Eastward expansion which represents a mortal threat on a fundamental principle of Russian concept of Security. This trend becomes more and more visible and could develop because of Russia's diminishing prestige on the international arena due to its emergence as a Cold War loser state. Traditionally the Warsaw Pact guaranteed for quite a long period of time a 1000 km¹ buffer zone between the borders of the USSR and NATO. At the end of the Cold War and in a rather short interval after it, NATO managed to bring into the Alliance the Baltic States, Lithuania, Latvia and Estonia and with it, the border came dangerously close to Russia (200 km to Sankt Petersburg).² Later developments in NATO's Eastern expansion brought further complications when Hungary, Poland and Romania joined the Alliance. These events triggered important changes in the region, the new members were given NATO status and guarantees of security encouraging their reintegration in the European family.

The collapse of the Warsaw Pact placed Russia in a situation of maximum vulnerability threatening its international position and blocking Russian's need of a buffer space which could offer sufficient guarantees of security. NATO offered instead vague guarantees that it would not build military bases or bring strategic weapons or military personnel of any kind in the areas that Russia lost.

The military imbalance that appeared was clearly illustrated in 2012 when the Institute for Strategic Studies makes public a statistics which says that 23 out of 28 European NATO basis are placed in Western Europe, around 150 American soldiers were based in the East and

¹ George Friedman; "Ukraine and the 'Little Cold War' ", <http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war#axzz3KGCpiRFE>. 27.11.2014.

² Andrei, Folbert; "Cum câştigă Putin războiul internațional cu Occidentul", în *Revista Lumea*, No.8(257)/august 2014, București. p. 14.

66.000 were garrisoned in the West. No nuclear weapons were in position East of Berlin.³ But little by little the armies of the Eastern States belonging to NATO step up their performances, equipment and training making them a real threat to Russia and creating further imbalance. The high - intensity with which the West promoted its values created a great commotion and brought them into conflict with the Russian pragmatism regarding their own geostrategic interests.

In this respect Ukraine's steps towards gaining NATO and EU status represents a fundamental threat to Russian's interests practically forcing its hand to go into action bringing with it the entire arsenal which it developed in the last decade with the aim to generate a new scenario meant to maintain and justify its interests in the region. So they bring in their new propaganda concepts (annexation, federalization, the creative of independent republics⁴ or developments of new frozen conflicts.⁵

Russia brought in means and instruments meant to destabilize the enemy or to undermine the morale of a group of adversaries (the energetic weapon, stimulants or financial sanctions⁶, loans⁷, cybernetic attacks, infiltration, manipulation or exploiting the political situation in certain countries⁸.

Furthermore Russia sends smoke screens assuring it is a major player in conflicts like Syria, Iran, Afghanistan or reopening military basis in Latin America or the North Pole and showing an interesting position of collaboration with Israel.⁹

After 2 decades of collaboration and construction of a rather viable environment of security in the post Cold War era, the newly build frame (far from being a perfect one) generated some kind of evolution in every European country including Russia. Putin's coming to power coincided with a favorable period in the development of Russia. Gas and oil exports brought huge profits which Putin chose to use in promoting the advancement of Russian interests, expansion and outmaneuvering the West. We could say that Moscow in the name of inside balance is relying not on outside alliances but on its own capabilities and resources and based on these it tries its best in out-fighting the West. It denotes some sort of siege mentality, in which practically everybody around you could be a hostile, a possible enemy out to harm you. So Russia has to be permanently poised and ready, prepared against the challenges of the West.

On the other hand Russia can be considered a revisionist power with a moderate character. The expectations of Russia's revisionist ambitions is not a very clearly defined fact. Does this revisionism represent Russia's major legit interest or is it Putin's regime hidden agenda for recreating a Greater Russia with the power and influence of the USSR and the re-establishments of Moscow's control over the former Soviet territories?

³ Liviu, Mureșan; "Marele Zid Rusesc", în Revista *Foreign Policy România*, No.40, iunie/iulie 2014, București. p.40-41.

⁴ The Republic of Donetsk

⁵ The Dniester Republic

⁶ Stopping fruit and meat imports from Moldova

⁷ 10 billion dollars loan to Hungary

⁸ See for instance Romania and Moldova

⁹ It is strange that Israel did not protest against Ukraine's anexation, in spite of American pressures, Hilda, Leibovici; "Ciudatul parteneriat Rusia-Israel", in Revista *Lumea*, No. 11(260)/noiembrie 2014, București Nr. 11(260), p. 64-65.

It's not yet clear how durable Putin's popularity really is. Whether Putin is operating from a position of strength or weakness remains a crucial and open question to the West.¹⁰ Another school of thought promotes the idea that Russia's ambitions are connected with the recapturing of its global power statute and of course at the same time a great European power, both achievements being endangered by NATO and EU expansion. In this respect the annexation of Crimea means the firm presence of Russia's power in Europe a long time after the end of the Cold War and it permits the establishments of a so called Western Front passing through the Black Sea right into the Middle East where Russia is reconsolidating step by step its strategic influence.¹¹

So it is vital for Russia to maintain a string of buffer states on its Western border to protect Moscow against both possible military threats and economic influences generated by NATO capability and EU expansion in the very neighborhood of its national borders.

Another feature of Russian revisionism is the stout incompatibility between the Russian and Western model of societal and economic development. Seen from this point of view, Ukraine is in fact a battleground between two incompatible concepts referring to the model of development of a liberal, capital, European type of state and a Euro-Asiatic one, authoritarian totalitarian – which is Russia's final strategic target which brings an end to the process of Europeanization of the States from Eastern Europe and Southern Caucasus.

Therefore the help extended to secessionist states, by the Russian government represents a way to put an end to the transatlantic European integrationist project.

Russia's discourse of foreign policy promotes a project of federalization for Ukraine but the concept is different from the American or French model.

Instead, Russia prefers the Yugoslav one, centralized and authoritarian which ensures absolute control over Ukraine.

Moreover Moscow continues to refuse with obstinacy the withdrawal of its troops from the Dniester Republic and continues to recognize the independence of the separatist republics from the Caucasus. It is painfully clear now that after the annexation of Crimea, Russia desires the separation of Eastern Ukraine and Odessa from their motherland.

All these moves are designed to stop Eastern expansion of EU and NATO and the definitive burial of the European project of a United Europe. From this point of view the ever increasing Russian aggressiveness in the last 20 years shows clearly that Russian ambitions are not limited just to Ukraine. The Putin regime is quite capable to move in other directions, the primary targets could be the Dniester Republic, very possibly the Baltic States and especially Odessa. At the roots of this aggressive policy is the Medvedev doctrine which does not recognize the existence of OSCE brings forward the idea of giving up NATO and advances the idea of creating an Eurasian security organization extending from Lisbon to Vladivostok.

These clearly defined, bold objectives are in sharp contrast with the Western strategic objectives which fall roughly into three options:

¹⁰Michael, Crowley; Simon, Shuster/Kramatorsk; "Vladimir Putin has seized Crimea and destabilized Ukraine. What drives him?", in *Revista Time*, Vol. 183, No. 19/march 2014, London. p.20-22.

¹¹ Michael, Crowley; Simon, Shuster/Kramatorsk; "What Putin Wants", in *Revista Time*, Vol. 183, No. 19/march 2014, London, p.23.

- Containment of Russian expansion and influence in Central and Eastern Europe
- Promotion, consolidation and public reaffirmation of solidarity among European and especially East-European allies
- Rapid acquisition of strategic initiative to stop Russia's significant gains in Ukraine.

There are few hopes if any, to get Crimea back in the short or medium term which shows that Russian strategy proved superior, giving Moscow the upper-hand and control over the Black Sea in Eastern Europe and Southern Caucasus. The situation remains complex and vague. At the Wales NATO Summit the main idea that emerged was that Ukraine did not constitute a strategic stake and Western military leaders showed clearly that military action was not an option, and the West did not seek direct armed confrontation with Russia.¹²

This attitude generated tensions in the Baltic States.¹³ Sharp criticism to this policy comes from America. Conservatives from both parties sharply criticize the President for the failure of the American sanctions to stop Russia.¹⁴

As a conclusion we are of the opinion that in the short and medium term things cannot be reversed in Ukraine. A very possible scenario could be the freezing up of the present situation in Ukraine in a formula which has the consent of all sides.

The Western discourse and message is an ambiguous one and fails to convince the Russians. On top of everything Vladimir Putin announced his intention to run again for the Presidency in 2018. How many of the world leaders of today will be in power then? So what does Putin and Russia fear most? Probably absolutely nothing.

BIBLIOGRAPHY:

Andrei, Folbert; "Cum câștigă Putin războiul informațional cu Occidentul", in *Revista Lumea*, No. 8(257)/august 2014, București.

Hilda, Leibovici; "Ciudatul parteneriat Rusia-Israel", in *Revista Lumea*, No. 11(260)/noiembrie 2014, București.

George Friedman; "*Ukraine and the 'Little Cold War'* ", <http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war#axzz3KGCpiRFE>

Liviu, Mureșan; "Marele Zid Rusesc", in *Revista Foreign Policy România*, No.40, iunie/iulie 2014, București.

Michael, Crowley; Simon, Shuster/Kramatorsk; "Vladimir Putin has seized Crimea and destabilized Ukraine. What drives him?", in *Revista Time*, Vol. 183, No. 19/march 2014, London.

Simona R. Soare; "Mai mult decât un Război Rece 2.0", in *Revista Foreign Policy România*, 2014.

¹² Simona R. Soare; "Mai mult decât un Război Rece 2.0", in *Revista Foreign Policy România*, 2014. p. 42-45.

¹³ Dalia Grybauskaitė, Lithuanian President declared on the National Radio, 21.11.2014. - "*Russia is a terrorist state.*" Russia takes into consideration the baracing off diplomatic relations with Lithuania. <http://www.baltictimes.com/news/articles/35799/#.VHWAglmOjA>

¹⁴ American President Obama: "*Americans like the smell of a new car*", in recognition that he is in his last year, and Americans need a new President, Fox news, 24.11.2014. <http://www.foxnews.com/politics/2014/11/24/obama-americans-want-new-car-smell-in-2016/>

President Grybauskaite, <http://www.baltictimes.com/news/articles/35799/#.VHWA gMImOjA>

President Obama, <http://www.foxnews.com/politics/2014/11/24/obama-americans-want-new-car-smell-in-2016/>

This paper is a result of a doctoral research made possible by the financial support of the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project POSDRU/159/1.5/S/132400 - "Young successful researchers – professional development in an international interdisciplinary environment".

CULTURAL DIVERSITY ON BOARD SHIPS

Ana Ion, assistant lecturer Ph.D., “Mircea cel Batran” Naval Academy of Constanta

Abstract: Today’s globalized market requires putting together people of different nationalities or ethnic groups for the purpose of working and creating goods for the whole world. In shipping the situation goes as such too, with a mention that getting along well in such environment is more difficult due to the enclosed space and the miniature society created aboard ships. Communication, both work-related and interpersonal, may suffer because of this more than in other companies.

Standard communication phrases are mandatory aboard ships, along with mastery of the English language to enable a ship to function properly and safely. Still, “the social side of shipboard interaction is frequently neglected... but is critical to... good morale, which in turn impacts on the safe operation of vessels.”

This study aims to present a few aspects of cultural diversity aboard seagoing vessels and the way they may affect communication

Keywords: cultural diversity, cultural awareness, cultural competence, linguistic competence, intercultural communication, cultural respect

Introduction

Nowadays, shipping industries are challenged with multiethnic, multilingual, and multicultural crews. We should understand “challenge” not necessarily as a positive term, as most of us would consider, i.e. competition for a positive end, but rather as a threat, or conflict. Unless people working in multinational crews are prepared to serve in such an environment, so as to eliminate the negative connotation of the term, we will continue to understand the term as such. We consider we are right in making this assumption if we think of miscommunication instances, or even lack of communication aboard ships, which may have fatal consequences on people, ships, and environment. Not rare are the cases of marine accidents due to human error, i.e. poor knowledge of English, bad pronunciation of English words, use of the language spoken by the majority of crew members, etc., as it is common fact that English is the language of the sea.

However, with all its shortcomings, multiculturalism means globalization which, in its turn, tends to be a dominant characteristic of the world industries and trade. This is the reason why teachers who train would-be seafarers must be aware of the fact that one important outcome of their knowledge and experience transfer is to help students in creating multicultural competences, too.

The aim of our study is to raise awareness on the necessity of giving courses on intercultural communication, and of developing maritime students’ social and multicultural competences, so as to provide them with the appropriate social and cultural ‘luggage’ to take with them at their workplace. Furthermore, the rationale for this suggestion comes along with the present situation of our students, who do not have the possibility to get trained in a multicultural environment.

We considered appropriate to enlarge upon a few ideas related to what intercultural competence is concerned, in general, and aboard multicultural ships.

Cultural competence

In brief, cultural competence “refers to an ability to interact effectively with people of different cultures and socio-economic backgrounds, particularly in the context of human resources, non-profit organizations, and government agencies whose employees work with persons from different cultural/ethnic backgrounds”.¹

We become aware of other peoples’ culture when we come to understand that we should look objectively at what is going on around us, and reshape our perception in such a way so as to be able to accept what at first we reject, i.e cultural shock; we should admit, or tolerate the others’ behavior, thoughts, customs, and values. Cultural competence should be understood as a process achieved in time. Therefore, we consider it imperative to give our students an understanding of different cultures. Members of diverse cultures living and working together may not always agree, may become confused in problem solving, since they possibly have different ways of dealing with them. However, different approaches can be very valuable and beneficial when people have learnt to fit in.

Linguistic competence

The process of acquiring a culture can not be separated from language. Knowing that we do not receive any culture share at birth we have to construct, maintain and enrich it all through our lives. For this, there is no better tool, but language... ”language is the tool we use to create the reality in which we live and to coordinate our world with the world of others”². Besides job-related, technical competence intercultural communicative competence is major. Constant awareness that individuals of other cultures differ from what we are should be kept in mind. Communication failures combined with, or grown from fatigue or stress, rapid decisions in emergency situations may lead to disaster. A high percentage of maritime accidents, nearly 80%, are caused by misunderstanding, mistrust, or uncertainty. Every single member of a ship’s crew should understand that they must comply with the STCW (International Convention for Standard of Training, Certification and Watchkeeping) regulations.

Students in merchant marine academies are provided mostly with technical/professional knowledge which they need to apply to the workplace, which is of utmost importance for a successful and rewarding career. This is one set of competencies which is, by no means is not enough.

In today’s globalized world it is imperative that individuals who interact with people of other cultures gain another set of competencies, i.e. cultural awareness and cultural intelligence. Thus, they will be able to account for and understand different values and patterns of world’s culture, so as to be efficient workers and communicators.

Seafarers were among the first who felt the impact of globalization. Cross-culture teams are now a familiar reality on ships. They share the same workplace and ‘home’ away from their mother country for long periods of time. They should all agree on a common goal, and adopt a common strategy so as to be a homogenous team whose final purpose is to accomplish their task, and keep the ship and their lives safe.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_competence

² Apud, Jan Horck, A Mixed Crew Complement, LICENTIATUPPSATS

Members of ship crews of diverse cultural backgrounds do not always agree with the way of achieving their final goal, since not all the global partnerships generate good cooperation and collaboration. Workplace lingual and inter-cultural aspects, in seafaring, have been discussed in a series of articles whose authors, among many others who have written on this topic, are members and participants in the International Maritime English Conference (IMEC), i.e. Alison Noble, Peter van Kluijven, Katherine Logie.

As stated by Alison Noble in her article "Make the Most of Diversity", Telegraph, June 2011, 26, "the move towards providing training in intercultural competences in nautical colleges also appears to have been fast gaining momentum", which is true, indeed. Students, especially after their first voyages, as cadets, come back home telling about misunderstandings, clashes and conflicts arising from the cultural differences between the members of the crew, they were unaware of. Had they been "prevented" upon, or accustomed to different ways of behaviour things would have been easier for them, they say.

This is also what the authors argue in favour of, admitting that, apart from the standards set by IMO (International Maritime Organization) referring to safety at sea and marine pollution prevention, trainers of future seafarers should focus on inter-cultural relations among ship crew members.

Cultural differences may often hinder communication, since not all the seafarers know how each culture behave, or how to deal with these differences. Students who are not quite lucky to learn in a multicultural environment (the authors' students includingly) will not know how to deal with people belonging to other cultures, unless they are made aware of some cultural aspects. This is a good reason why they need to receive training and guidance all through their academic years, so as to manage clashes or conflicts that may appear on board ships due to ship crews different cultural backgrounds. It is not that we want to draw attention on the negative effects of multi-cultural, or multilingual crews! On the contrary it is for making our students knowledgeable about cultural values, beliefs and perceptions, what is appropriate in one culture or another.

We have to acknowledge that people communicate in different ways depending on their belonging to various ethnic groups, or background, education, personality, race, gender, age, etc.

In order to achieve productive outcomes in their work, members of a ship crew should avoid exclusion, discrimination, they should be flexible and adaptable, and give respect to people of other cultures. Some cultures are extremely contrasting, in social behaviour, eating habits, ways of asking or answering, or personal relationships. It may take quite a long time to get to know a certain individual, and probably a lot of misunderstanding will take place until you realize that certain facts in his/her behaviour are characteristic to their culture.

As aforementioned, not rarely do students come back from their first voyage with wrong ideas and thoughts about representatives of certain nations. Being asked how their voyage was they first mention things related to the interaction they had with crew members, or, which is worse, they associate their misfortunes, when they occur, with different individuals belonging to other cultures. Being inexperienced, from the very beginning they put up a barrier between them and the non co-nationals. Some of them are unwilling to set connections. We are not speaking about the Romanian cadets only. In their back-home

“stories” our students relate about the reluctance and isolation of some of their co-workers, who did not show willingness to interact, or took offence at some gestures or behaviour.

We reiterate our opinion with regard to people working in multi-cultural crews: necessity to get students acquainted with, at least, basics of other cultures, so as to successfully get across with people they work with.

Leadership courses are held in our academy which train students so as to achieve qualities of good leaders, which is worthy of praise. These courses are extremely useful and valuable for higher managerial positions, teaching the know-how of managing conflicts and maintaining a productive, creative and calm atmosphere. Up to that end, our students need to take smaller steps, to learn how get along well with all members of the crew so as to create conditions for accomplishing the tasks they are assigned on board.

Diversity in race, language, culture should be seen as beneficial and constructive, not destructive. If cultural diversity is ignored, and people do not see unity in diversity, the whole team, i.e. ship crews, will perform below expectations and norms, which are very strict aboard ships.

We mentioned all these to enhance our commitment towards teaching students and helping them recognize cultural differences, respecting them and acting accordingly. Once the cultural stereotypes are recognized and accepted it would be easier to understand why members of different cultures feel and act in their own way.

A further step is cultural creativity, in which each member can contribute with his/her own ideas and thoughts. This is the ultimate step to respect.

Therefore, unless people are educated about aspects of different cultures, chances are that any kind of relationships and fruitful interaction is ruined. In some cultures, little comments or jokes can be detrimental or offending. Some persons may feel uncomfortable if they are treated in the same way with the others, belonging to different cultures, especially if those certain individuals have little knowledge of English, which is supposed to be the lingua franca at sea. Such people should be given more time and understanding from a skilled speaker of English, who has more words and ways of expression at hand.

Aboard ships, more than anywhere else, team members should be united, and establish cohesion not rebellion, since they all should pursue the same goal: well-done work in safety conditions. Multicultural diversity, with all its disagreements, delay in decisions, stress, and misperceptions should not lead to confusion or difficulty in workplace relationships.

Do cultural barriers exist?

It is true that people with different ethnic backgrounds will, most of the time, use a different language, have different ways of behavior, or of displaying emotions. This is in their culture. More often than not, our students come home from their cadet voyages telling about their experiences aboard ships. Among the complaints they make there are a few which prevail over others referring to stereotypes of an individual of a certain nation, to whom they ascribe the characteristics of the whole group, thus entertaining the idea of stereotype (especially if they encountered difficulties in their relationship with that individual). They already adopt preconceptions about the members of a whole group. No doubt that, for their next voyage they will try to avoid joining a crew with members of the same nationality as in

their previous voyage, thinking that they will have the same problems in communicating with them.

They would not understand that individual of different cultures have other guidelines and points of reference. This perception is fed by the impossibility of most of them to get in touch with people of other cultures. Only a few of their colleagues are given the opportunity to be trained in a multicultural environment, through student exchange programmes. Most of them find themselves aboard ships alone, not being able to accommodate or communicate effectively with other nationalities. To some of them it takes time until they understand that whoever is not like them is hard to work with or to talk to.

Also, behavioural, and emotional characteristics can cause misunderstandings, or confusion. In some cultures touching the person you are talking with is considered rude, while in others it is warm and friendly, or, being right in time for a meeting is very polite, unlike in other cultures, where this is not the norm; they should be a little late, and they will gain more respect.

Nevertheless, we should admit and recognize the values and differences between their culture and your culture, and not consider that there is not any better culture than your own.

Conclusions

Challenges in a multicultural diversity are unavoidable. Also, adaptation and flexibility are crucial. Ship crew members should be made aware of the fact that regardless of the ethnic or cultural background, people should meet on the same path, of respect and understanding of each others' values. Young people, i.e. academy graduates, future shipmates should be taught that, whatever culture they belong to, humankind should build bridges and not create gaps.

REFERENCES:

- Foster, Dean. (2000) *The Global Etiquette Guide to Europe*, Chichester
- Hirsch, E.D. Jr. (1988) *The Dictionary of Cultural Literacy*. New York: Houghton Mifflin
- Horck, Jan. *Meeting Diversities in Maritime Education*, *Malmo Studies in Educational Sciences, No 54, Doctoral dissertation in education*, [www. he.alert.org](http://www.he.alert.org)
- Kelly, Rita. *Gender, Globalisation and Democratization*, Rowman and Littlefield, Publ., Inc., New York, 2001
- Tomalin, Barry & Stempleski, Susan. (1993) *Cultural awareness*. Oxford: OUP.
- <http://www.imo.org>

CULTURAL AUTONOMY INTO A MULTICULTURAL SPACE: ESTONIAN CASE**Cristi Iftene, Assist.Prof., PhD, “Ovidius” University of Constanța**

Abstract: In contemporary society, respecting the rights and fundamental freedoms and human dignity is one of the issues that raises many conflicts and debates. In order to ensure the compliance with these universal principles is necessary to understand correctly the ratio between culture, cultural identity and human rights.

Cultural autonomy is an autonomous self-government of cultural business of a group or minority. Thus, we can say that it is a personal autonomy limited to cultural affairs. It includes issues of identity such as: language or education. The minority decides freely on these issues and is run by the majority or by the laws issued by the State. The target is unequivocally free cultural development of the group. It is not necessary to transfer all powers to the minority. Cultural autonomy could, for example, be considered as school autonomy, if the minority considers this fact enough. The other part of the cultural autonomy could lead to the separation from the majority culture, minority isolation and unquestionably group alienation. However common knowledge and respect is represent a prerequisite for cohabitation.

Keywords: Autonomy, culture, ethnicity, decentralization

Cultural autonomy can lead to separate cultures, in exchange of those integrated. Such segregation would be too expensive for the protection of cultural assimilation. From now on cultural autonomy reaches its limits when separating the majority from the minority would endanger the unity of the state. Therefore, it needs to be supplemented by a minority political participation in the state's management. That is why cultural autonomy should be based on an agreement between the state and representatives of minority or group.¹

In this respect cultural autonomy in Estonia during the interwar period is the best known example. Like other countries, the Estonian government made generous promises to its minorities but unlike others it has turned them into legal effect. The relevant legislation was represented by the Cultural Autonomy Law from 1925, which authorized any ethnic group with more than 3,000 members, like Germans, Russians and Swedes, to create a separate legal identity. A Board was appointed in order to take control of state functions, as well as municipal authority in education, culture, libraries, theatres, museums, etc.. Non-territorial minority of Germans from Estonia took advantage from the law in 1925 and has set an own cultural Council.

A more recently example is represented by the situation of the Sami territory in Finland after the entry into force of amendments of the Council of Finland from August 1, 1995. Under new Section 14, paragraph 3, Sami as indigenous people will have the right to maintain and develop their own language and culture.²

¹ See A. Unghie, *Human Rights and Cultural Identity: New Hope for Ethnic Peace?*, Harvard International Law Journal, nr. 331992, pp. 341-352

² Another normative act on defending Sami's cultural autonomy is represented by the Law on Sami Parliament from January 1, 1996.

Personal autonomy differs from personal autonomy by design and purpose, extending to a linguistic and cultural group.³ Cultural autonomy is based on community rather than extending to all members of society as in the case of personal or individual autonomy. Cultural autonomy differs from personal autonomy by the fact that personal rights are granted to an individual in base of its membership to a particular group. Thus these rights are specific and are only for individuals who belong to a certain minority group. There is a minimal legal structure for the guaranteed rights. Asbjørn Eide⁴ understands cultural autonomy as the right of self-government through a defined group of cultural elements in terms of issues affecting the maintenance, preservation and reproduction of their own culture. Thus, the State chooses not to exert its authority over the minority group in terms of a certain number of elements. Cultural autonomies are non-territorial in the sense that their jurisdiction on certain issues covers the entire state territory.⁵

Cultural autonomy applies to all members of a national, ethnic, linguistic or religious group, wherever they are located within the State. Such systems have received throughout history Jews, who could manage their internal life according to their specific tradition, or Muslim communities. National minorities have the right to organize themselves as entities of public law and to establish their own institutions that they consider necessary to support and develop their identity. For controlling and funding these institutions, minority groups could introduce taxes and produce regulations which have to be obeyed by their members. Cultural autonomy is defined by a greater number of rights for minority groups.

The right of self-government identified by a well-defined cultural group is transferred in matter affecting the maintenance and reproduction of its culture.⁶ In this case the state chooses not to exert its authority over the minority.

The big problem of cultural autonomy is to create submissive relationships, submissive in the minority, towards the representative body, invested with the power to issue binding regulations for the members of a minority and the power to charge. In all known cases, people have retained the right to decide whether or not they belong to a community. But the dissent to the community has as a result, in the context of personal autonomy, the location of dissenting persons towards those with the same ethnic identity. This cost is practically difficult to pay and unacceptable.

Achieving autonomy is a principle invoked by minorities as a constituent element of the preservation of the identity of a group. Cultural autonomy implies an effort to conserve the traditions of a community whereby one tries to create a rhythm of community life that works according to the system of values resulting from the historical development of

³ Like Sami in Norway, Sweden, Finland and Russia; it should be noted that only a part of these territories guarantees a cultural autonomy to Sami population.

⁴Eide, Cultural autonomy: Concept, Content, Hystory and Role in the World Order, quoted in Markku Suksi (ed.), *Autonomy: Applications and Implications*, Kluwer Law Interntional, The Hague, 1998, p.251

⁵Markku Suksi, *Functional autonomy: the case of Finland with some Notes on the basis of International Human Rights Law and Comparisons with other cases*, quoted in *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol.15, nr.1-2/2008, pp.195 and the followings.

⁶Markku Suksi, *Autonomy: Applications and Implications*, Ed. Kluwer Law International, Hague, 1998, p.343

community and from the experience of the tradition meeting other traditions and the general effort to modernize society.⁷

In our view, *cultural autonomy* is supported and encouraged by multiculturalism only as a factor of preservation of identity, as a way of increasing the power of a community which is in a report of discrimination and disadvantage emphasized by the inability to access the power. Cultural autonomy must not be confused with *administrative autonomy on ethnic criteria*, because it means strengthening some minorities under the form of 'imagined communities' that exist in a common identity, built on elements of a common tradition and on cultural policies that are promoted by modern governance.⁸ It is about political power able to promote cultural policies where community properties should be regarded as minorities' cultural goods, in a common cultural space of a society where the principle of dignity recognition of others functions as a rule of common sense.

Analyzing the historical development of society we can see that most groups that have called for increased freedom and social control, on behalf of autonomy structured on self-identity reasons, have often come to impede the freedom of their group members, to ask them to have uniform options, ways of actions consistent with those of the group, to shape their own freedom of belief and conscience according to group requirements.⁹ Thus, in some cases a violation of freedoms and the right to difference of group members is reached, although this fights in order to affirm the difference and wider certain freedoms. That is why mechanisms must therefore be sought to enable community self-determination in close correlation with its right of individual autonomy.

We believe that, achieving autonomy is a principle invoked by minorities as a constituent element of the preservation of the identity of a group. Cultural autonomy implies an effort to conserve the traditions of a community whereby one tries to create a rhythm of community life that works according to the system of values resulting from the historical development of community and from the experience of the tradition meeting other traditions and the general effort to modernize society

At the same time cultural autonomy should not be confused with *administrative autonomy on ethnic criteria* because it rather assumes the consolidation of minorities under the form of communities under a common identity built on elements of a common tradition and on cultural policies promoted by modern governance. The principle of self-government claimed by the promoters of cultural autonomy takes into consideration, in fact, asserting the principle of subsidiary. Community may take their own decision regarding their problems unless the rules and general rules of law are not violated.

In our view, human rights are an integral part of culture, and promoting their compliance is an objective of ensuring the reconciliation of the diversity of individuals, without cancelling their own cultural identity, becoming a universal standard for the whole humanity.

⁷Sandu Frunză, *Pluralism and multiculturalism*, quoted in *Journal for the study of religions and ideologies*, nr. 9, 2004, p.138

⁸Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the origine and spread of nationalism*. Ed. Integral, Bucharest, 2000, p.63

⁹Sandu Frunză, *Pluralism and multiculturalism*, quoted in *Journal for the study of religions and ideologies*, nr. 9, 2004, p.138

Thus we can say that cultural rights are an integral part of human rights that define the identity of individuals, minority groups and minority themselves and represent specific individual rights in accordance with their specific cultural ideal, as an unfettered expression of the right to diversity.¹⁰ Cultural rights are based on principles of equality and non-discrimination, ensuring an objective assessment of the existing specific differences at national and international level. Therefore, we can say that human rights are at the same time the rights of individuals belonging to minorities.

Such a construction, allows a harmonious coexistence of all persons belonging to minorities, ensuring their preservation and transmission of personal identity, as a result of recognition of cultural differences specific to each individual, removing any inequality which may lead to discrimination or the loss of personal freedom of individuals, as members of a minority group, to prevent their isolation in dealing with other cultures.

Dimensions of culture and its derivatives

Democracy is a very important factor in identifying the dominant traits that defines a modern society in which it prevails cultural diversity of individuals, who represent institutionalized entities in order to ensure protection of fundamental rights and dignity, without being violated the right of ethnic belonging, cultural and religious freedom of each individual.

Multiculturalism is a known fact and widely recognized, met in ethno-political reality of the contemporary world. At present in the 200 internationally recognized countries there are around 600 spoken languages and live between 4000 and 6000 ethnic or ethno-cultural groups. At the origin of ethno-cultural pluralism is found that some communities formed and complete active companies from a institutional point of view, including self-government traditions, there were incorporated into a larger state usually against their will, as a result of colonization, conquest or yielding of territory from one power to another, and voluntarily as a result of federalization.

Taken together, culture is one of the many features that the customize specific of local communities or regional from the framework of the nation, and a determining factor in identifying the common elements between various states, regardless of distance. At the EU level, the desire of Unity in Diversity¹¹ represents a challenge to all Member States, which seeks to achieve a certain cohesion between their citizens taking into consideration their identity and cultural diversity.

The research of the concept of culture is an extremely complex operation, which focuses on studying cultural patterns, taking as reference the perceptions and meanings attributed to the cultural identity of each human entity that represents the mission of culture in society. In our view, culture can be depicted as an intelligible structure, loaded with a reality that can be known, learned and passed so that culture becomes the product of human activity, in which each individual forms its own perception of nature and society.

The anthropological view approaches the concept of culture from the perspective of a human world, the need for social reproduction that humans want to protect. In order to

¹⁰Ion Diaconu, *Minorities from non-discrimination to identity*, Ed. Lumina Lex, Bucharest, 2004, p.135

¹¹ The motto symbolizes the fact that, through the European Union, the Europeans are united in promoting peace, prosperity and cultural diversity, traditions and languages of Europe is a positive element for this continent.

understand the diversity of culture and its unbroken chain of transformations it must be understood and accepted the description of culture as an organic phenomenon. The comparison of culture with a living organism is an expression of human thinking analogies. In the concept of other researchers, culture deals only with sophisticated spiritual matters requiring a special initiation for understanding these issues.¹²

Therefore we consider that the culture's task affects the surrounding reality and determines human's pathways to action. Culture is an internalization of the development of human activities that adapts to and activates depending on the factors determining this process, acknowledging in some cases local and temporal segregation.

The concept of culture based on aspiration to specific group rights is essential, static and segregation from a geographical point of view in the sense that does not allow an overlap of different regional cultures.¹³

In a modern society defined by democracy and pluralism, culture generates new forms and aspects, which emphasize the importance of personal autonomy and determines a reinterpretation of singular vision on the concept of culture in a specific geographical framework, involving a recognition of multiculturalism at a local and regional level in order to enhance the equity of diversity promoted in present in the European Union.

The dynamic character of cultural pluralism causes an enlargement of the right to self-government of minority groups, as a moral basis for the protection of these ethnic groups.¹⁴ Cultural symbol plays an important role in the life of a community, being able to define and shape the complexity of a society. Cultural symbol is a summation of experiences through which the community expresses its self, ensures the continuity of common life experience by its various institutions. Cultural symbols can be material or spiritual, regional or general human, depending on the means by which they are disseminated.

In our view, the recognition of cultural plurality represented the need for implementation of democracy at the state's level and the guarantee to access their own culture, in order to achieve a cultural dialogue that largely excludes the differences and tensions that may occur during the evolution of human society. We believe that defining culture in terms of a universal attribute of humanity, which includes at the same time national roots, is a wish to all EU citizens, in order to ensure good living in the communion proposed by the new European identity.

A crucial aspect in the union in diversity is represented by the integrating concept of "national" in European culture. The European identity principles reunites national culture and other peoples culture, without losing the individual's right to preserve and perpetuate their own cultural values, which determines its own identity construction. Thus, the dynamic of modern culture, integrates in its essence the existence of a minority group opposed to a majority group, without leading to the emerge of conflicts between minority and majority, thus we can see a democratization of culture.

We can appreciate that the innovative impact of democratization redefines culture. Thus we believe that modern culture should include defining elements of democracy itself,

¹²Gheorghe Popescu, *Cultural Diversity – a challenge for the contemporary world progress in the Annals of Apulensis University, the Psihological series*, nr. 7, tom 1, Alba-Iulia, 2006, p.181

¹³Levente Salat, *Liberal Multiculturalism: normative basis of authentic minority*, Ed. Polirom, Iași, 2001, p. 214

¹⁴*Idem*, pp. 214-215

and at the same time its necessary ways to translate them into practice. The transition to a normative democracy by creating political means to achieve wider access to all categories of citizens has become a reality of these last decades. Cultural democratization takes into account the concept of religion, thus several major implications are present in the minds of a population and their existence in terms of customs, rituals, and traditions.

In our view, cultural diversity involves a cultural and tradition exchange at a ethnic level, in order to preserve and promote various cultural events existing in democratic societies today.

Multicultural education determines the discover of cultural wealth and cultural variety at intrapersonal level, so that the real exchange of ideas is the key to innovation and progress in human society. Cultural diversity recognizes the problem of defending the differences and creates a cultural dialogue that reinforces human experience, in a universalization effort of a particular existence.

Estonia fights for cultural autonomy although there are elements of concern about Russians in Estonia. Thus Estonia has adopted in 1993 the Law on cultural autonomy of national minorities, which, together with certain constitutional provisions and the Estonian Language Act¹⁵ creates a high degree of cultural autonomy for minorities in Estonia. Estonian law seems to reject the idea of dual citizenship for the Russians. This occurs in the context of refusal to recognize the independence of Estonia by Russia and the notion according to which Russians represent a threat to the Estonian „ethnic character”.¹⁶ But for national minorities who have only Estonian citizenship, this law provides a broad cultural autonomy, as the „right to maintain the ethnical identity”.¹⁷ The purpose of this agreement is to give to national minorities the possibility to provide education in their own language, to use their own freedom of expression in their own language and practice their own rituals and traditions. Estonian legislation also provides that where a language from a populated area is not Estonian, the minority language can be used in local authorities and government. This includes the use of minority languages in court proceedings. Moreover, the institutions that provide education services for ethnic minorities can choose their language of instruction. What seems relevant is that these language rights also extend to the Russian population.

Finland's Constitution recognizes the right of people to receive services in other languages. Recognizes two national languages (Finnish and Swedish) and gives individuals the right to use their own language in courts and before other public authorities. The main Act of Parliament which implements this constitutional law is the Language Law (423/2003). Both languages must be used in bilingual municipalities. In fact, however the duality of the linguistic regime extends only to traffic signs, courts and other areas of state administration. There is thus a requirement that the state's officials must know both languages when working in a bilingual jurisdiction.

¹⁵ The Language Law from Estonia, adopted in 1995 and modified in January 1999.

¹⁶Michael Tkacik, *Characteristics of forms of autonomy*, quoted in *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol.15, nr.1-2/2008, p.375

¹⁷Marku Suksi, *On the Constitutional Features of Estonia*, Åbo Akamemis tryckeri, Åbo, 1999, p.47

BIBLIOGRAPHY:

- AndersonBenedict, *Imagined Communities. Reflections on the origine and spread of nationalism*. Ed. Integral, Bucharest, 2000, p.63
- DiaconuIon, *Minorities from non-discrimination to identity*, Ed. Lumina Lex, Bucharest, 2004, p.135
- FrunzăSandu, *Pluralism and multiculturalism*, quoted in *Journal for the study of religions and ideologies*, nr. 9, 2004, p.138
- PopescuGheorghe, *Cultural Diversity –a challenge for the contemporary world progress in the Annals of Apulensis University, the Psihological series*, nr. 7, tom 1, Alba-Iulia, 2006, p.181
- SalatLevente, *Liberal Multiculturalism: normative basis of authentic minority*, Ed. Polirom, Iași, 2001, p. 214
- Suksi Markku (ed.), *Autonomy: Applications and Implications*, Kluwer Law Interntional, The Hague, 1998, p.251
- SuksiMarkku, *Functional autonomy: the case of Finland with some Notes on the basis of International Human Rights Law and Comparisons with other cases*, quoted in *International Journal on Minority and Group Rights, Vol.15, nr.1-2/2008*, pp.195 and the followings.
- SuksiMarkku, *On the Constitutional Features of Estonia*, Åbo Akamemis tryckeri, Åbo, 1999, p.47
- TkacikMichael, *Characteristics of forms of autonomy*, quoted in *International Journal on Minority and Group Rights, Vol.15, nr.1-2/2008*, p.375
- UnghieA., *Human Rights and Cultural Identity: New Hope for Ethnic Peace?*, Harvard International Law Journal, nr. 331992, pp. 341-352

This paper was possible with the financial support of the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project number POSDRU/159/1.5/S/134650 with the title "Doctoral and Postdoctoral Fellowships for young researchers in the fields of Political, Administrative and Communication Sciences and Sociology

FEATURES OF NAVAL OPERATIONAL LEADERSHIP

**Carmen Luminita Cojocaru, Assoc. Prof. Ph.D., “Mircea cel Batran”
Naval Academy, Constanta**

Abstract: The study aims to analyze the specific of shipboard Leadership in conditions of life and work at sea. We discuss aspects related to multicultural naval crew, workload, automatisms and delegation, communication in the ship’s multicultural space, as well as emotional, situational, and multicultural awareness. In these particular circumstances, we believe that only an effective leadership system can generate successful completion of missions and safety of the naval ship and crew.

Keywords: naval Leadership Effectiveness, multicultural naval crew , emotional, situational, multicultural awareness, multicultural communication, workload.

Argument

The multinational shipping companies, under the pressure of a frantic competition for financial resources and prestige, are organizations with “international expansion and development, assuming a greater diversity of cultures, customers, competitors and legislation.” (Gomez-Mejia, Palich 1997, Hofstede, 1984). They are strongly influenced by internationalization and globalization in terms of less visible boundaries, adapting permanently to the dynamic and evolution of the requirements imposed by the shipping industry. "In this context, the ability to manage multicultural interactions, multinational teams and global alliances become fundamental to the overall success of the business. The global strategies and the human resources, also, become essential, representing a minimum requirement for the success and survival of the organization ". (Adler, 2002 apud. Pitariu, Budean, 2008).

Responding to multiple demands, the professions associated with shipbuilding are spectacular and challenging, and are due to synergistic interactions and inter-influences between specific conditions and activities at sea (isolation, risk, uncertainty, over-technology, corporate stress ...), the individual personality peculiarities, and diversity of human resources, as well as complex aspects of social dynamics (ship crew as a social, multi-ethnic, multi-religious micro-group, the use of English in communication, other than mother tongue, hierarchical interpersonal relationships, common strategic vision..).

Hence, the urgent need for well-trained human resources, with great potential in modeling transferable skills and facilitating the acquisition of knowledge, in other words an efficient, powerful, highly competitive, highly flexible in adapting to changes, generating innovative solutions human resource.

Characteristics of Naval Leadership - a systemic, psycho-social approach.

Literature in the field is quite generous in terms of leadership issues as an universalia of human behavior, setting it within the broader field of social influence. From this perspective, leadership designates the reality of changes produced in the behavior of the group members, at the level of cognitive-intellectual systems, at the level of attitudes, and behavior-

action level; all the aforementioned should be induced by the leader into his subordinates, in order to achieve mutual goals. (Zlate, 2007 Bass, 1985, Forsyth, 2001 Bennis and Nanus, 2000 Adair, 1983, Rost, 1993)

In the naval leadership, the leader of the ship determines the naval crew members to work together to generate consistent and adaptable changes to a constantly changing external environment, to share the same vision in achieving the mission they have to fulfill, in safe conditions aboard ships; this is done by the leader in a non-coercive, persuasive way, thus, determining the members of the crew to work together. This relationship is mutual, the influence being felt on both sides; although uneven, this inter-influence results in empowering the followers, and in increasing work activism and motivation, along with personal fulfillment.

Going through explanatory and interpretative theories and models of leadership of the literature in the field, we can not fit naval leadership in an unequivocal pattern, or any other psychosocial categorizations. This occurs as a result of the interaction leader - situation - followers, of the specific activities on board ships, of the psycho socio-cultural activities in a multinational crew, which is constituted ad-hoc for a voyage with a limited duration.

Therefore, we propose a systemic-psycho-social approach, similar to an eclectic model, where we find, in different degrees and proportions, characteristic elements of the psycho-socio-cultural, or multicultural approaches, which, in their turn are interchangeable with the naval environment.

A brief and consistent systematization is offered by M. Zlate (2007, p. 160) who emphasizes the following three models, based on logics of science and history:

1. the leadership model of the person's function, illustrated by personality theories (theory of charismatic leadership, traits theory), theories of behaviour (the theory of the two dimensions of behavior, the theories of the behavioral continuum theories) and cognitive theories (the normative decision theory, theory of "path-purpose", the "attribution" theory);
2. the leadership model as a function, of the situation illustrated, in particular, by primary situational theories (theory of obedience to the situation law);
3. the leadership model, as a function, of the relationship between person and situation illustrated by contingency theories (theory of favourability of the leadership, the theory of maturity of subordinates) and social interaction theories (theory of dyadic vertical ties, transactional leadership theory).

Undoubtedly, we find, in naval operational leadership elements that apply all these synthetic models; an important place is held by personality attributes and their complex interactions with the leadership situation saturated with risk and ambiguity, explicitly manifest in promoting the principles of Great Naval Leadership.

According to Thomas Juli (2011), we distinguish five important principles interrelated in the form of a functional pyramid that define leadership and the achievement of performance results. We list these principles, adding other specific features of naval leadership.

- *Build Vision*, i.e. identifying the crew with the common vision proposed by the leader, which increases its activism in reformulation, adjustment and in its transposition act.

"Experienced ship masters know where to go. They have a mission. They will not leave a port until their mission is clear and all preparations for the voyage are complete. It is their job and responsibility to lead the naval crew in the right direction. Of course, they can not accomplish the mission alone. They need to build and have a functional and united crew. Each crew member has a distinct role. Optimal operation of the team is not the sum of individual contributions, so expectations should be clearly established. Only together can the master navigate safely and fulfill their mission. Finally, the master is responsible for the direction of the voyage and how they communicate with the crew, ensuring that every sailor understand the direction, i.e. the vision of mission. Therefore, the master build his vision, build and develop it in a team, and thus ensure efficiency." (Juli, 2011)

- *Nurture Collaboration* with reference to collaborative and active cooperation attitudes of crew members, as efficient team work. To achieve cohesion of the crew in the interest of professional efficiency, the leader must self-perceive as an integral part of the crew since its first establishment. Naval crews can be considered social micro-groups formed ad hoc, being rather socio-professional associations of the naval domain for a limited period of time, with a common mission clearly defined.

Training and development of normative work team go simultaneously with the international voyages, being similar to those described by Tuckman's model: forming (at the beginning of the voyage the team is formed and the roles and responsibilities are distributed), storming (the watchkeeping activities may encounter syncopes, tensions, either out of un-professionalism, or non-fulfilment of roles), norming (the leader can make changes to adjust the roles and responsibilities of crew members, in order to adapt them to environmental changes, ie "the right man in the right place"), performing (team building, its operation as a whole).

The merchant vessel, as a group, becomes a well articulated network of statuses and roles governed by procedural rules, conventions, international regulations.

Interactions between crew members are direct, of the type face-to-face, being mainly socio-affective, referring to the individual socio-related potential, mediated by certain marine traditions, culturally transcendent. Naval crews act as composite micro-groups, in a multicultural multireligious environments, of great ethnic diversity who learn (socially) to respect the values, traditions, culture, and the specific patterns of the "other" without evaluative judgments of value. They accept the principle of multicultural "free blame" building the "dialogue with the otherness" and developing partnership relational grids that facilitate coping mechanisms to novel situations and work environments. (Achim, 2007)

From the psycho-sociological perspective, according to sociologist Achim (2007), we believe that three-dimensionality of multicultural socialization becomes synonymous with "to cope with" principle and background socialization, as individual cultural identity, so useful in adaptation which does not suppose essential principle contradictions, or contradictions between norms and values. Socialization remains at the level of assistance, without offering solutions when meeting with new and unusual elements from other cultures.

Being a psychosocial reality of multiculturalism, the English language is used, which is not always the crew members' mother tongue, in which structuring cognition takes on the role of integrator of a "mental shared model", a facilitator of symbolic transactions, of meanings with varied content. Communication in English on board is set up as an interaction

and mutual inter- action and inter - influence of the naval crew, being a solid foundation of social and cultural relations between the parties.

- *Promote Performance*, another important principle mentioned by Th. Juli (2011), which refers to empowering of the naval leader in creating an environment that allows the full use of the adepts' potential, and also in the functioning of the team as a whole, in promoting excellence.

The author considers that this principle becomes operational only through the effective application of rules: *Be a Role Model, Create the Right Environment, Empower Your Team, Develop a Solution - and - Results Towards Problems and Risks, Invite Productive Competition, Let It Happen Celebrate Performance*. (p. 48)

- *Cultivate Learning* - appeals to the attitude towards failure, frustration and tolerance, creating a working environment on board in which the naval crew can learn from their mistakes, to create, to explore new possibilities of action, by adjusting the initial plans, reformulating goals, adapting targets to imminent stages.

By continuing to encourage social learning on board ships, the mechanisms of coping to change act more evidently, the more so as the naval environment is not a friendly one, but uncertain and dangerous. Although there are a number of conventions governing the working time and schedule of the sailors in watchkeeping service, studies in the naval field reported alarming levels of occupational stress, emerging, mostly from workload.

Recommendations of the naval domain require the use of all available resources, progressive workload by support and encouragement of the inexperienced crew members, a closer monitoring of results, delegation of tasks.

This implies that the leader's attention should be centered not only on objectives, but also on the assessment of the human psychophysical potential, i.e. fatigue, physical and mental health, emotional balance, self-control. This leads to an invigorating work environment with positive and proactive attitudes, focused on the situation and immediate action; it also stimulates creativity and innovation. (Juli, p.54)

- *Ensure Results* - emphasize the managerial qualities of the leader: pre-planning, planning, monitoring, control, development in the periods of time determined in accordance to check -lists on board, objective evaluation of the intermediate results, accurate predictions on the final developments.

Th. Juli (2011) makes, by the statements above, a portrait of Leadership Effectiveness, a model of personality attributes of leadership, a multifaceted bio-psycho-socio-cultural construct, characterized by flexibility, efficiency and adaptability to routine situations and, most often at sea, by problematic situations of crisis, risk or uncertainty. The naval leader is described as leading by example, being a fine connoisseur of his own personality, but especially of the crew members' personalities, as a whole (motivations, interests, habitual attitudes, values).

Good communicator, cognitive and emotional empathetic, the crew leader offers freedom of action, sharing information that can generate group decisions based on the experience of the team, showing proactiveness and self-confidence of followers who can showcase their and psychosocial and technical skills. Only in such a way can problems and risks be identified, directing the crew to solutions and results on which the crew survival can depend on. Fulfilling the mission securely is connected with the best collective performance,

by stimulating creativity, innovation, generating new, innovative solutions, through formal or informal rewards, celebrating the success of the mission.

One of the stringent requirements imposed by naval leadership is rapid adaptation to challenging risky, threatening the safety of the crew on board situations. This adaptation is achieved by the help of the naval leadership through emotional, situational, and multicultural awareness.

High level of technology and the complexity of equipment on board, besides the great advantage of simplifying nautical activities, is a real factor of stress and overload, inducing confusion and surprise when it senses a feeling of lack of control over what happens, or when knowledge related equipment usage is poor. Specialists positively correlate the high level of technology with the decreased performance and situational awareness, with the introduction of new types of errors.

A prerequisite to the exercise of effective leadership is "own effectiveness" of the leader and crew imposed by the stringent naval environment through emotional, situational or multicultural awareness. We include the emotional awareness in the wider field of emotional intelligence, present at different levels of the leader's personality, being a way of adapting to the own self, to the team partners, and to the marine environment.

Summarizing the conceptualizations of emotional awareness, we can conclude that this implies: the ability to correctly perceive emotions and to express them; the ability to access or generate feelings when they facilitate thought; ability to know and understand emotions and to adjust them so as to promote emotional and intellectual development. (Mayer and Salovey, 1995)

There are also similar constructs: self-awareness, self-control, motivation, empathy, social skills. (Daniel Goleman, 2001).

The analysis of naval leader's personality attributes, application of the principles set out above, in the exercise of effective leadership and emotional awareness, creates the prerequisites of instantiation and development of multicultural awareness on board merchant ships.

Related to emotional and multicultural awareness, the naval leader who is aware of time and spatial coordinates of the marine environment, anticipates intuitively the consequences of own decisions, along with the information flow; the time pressure affects crew and its mission.

As a dynamic process, which is constantly under development, the situational awareness involves the entire naval crew at different hierarchical levels, sharing a common mental representation with the leader (shared situational awareness), structured on sensemaking as a "state of knowledge" and prospectively designed by anticipation. (Endsley, p.39)

The stringent need for the exercise of Leadership Effectiveness, mutually beneficial for multinational companies and also for shipping safety, for the efficiency and development of a successful career in the shipping industry requires training, practicing management skills, in order to achieve professional excellence.

REFERENCES:

- Achim, M., *Sociologie*, Ed. EIKON, Cluj-Napoca, 2007.
- Adair, J., *Effective Leadership*, Gower Publishing, Aldershot, 1983.
- Bass, B.M., *Leadership and Performance beyond Expectations*, The Free Press, New York, 1985.
- Bennis, W., Nanus, B., *Liderii. Strategii pentru preluarea conducerii*, Business Tech International Press, București, 2000.
- Endsley, M.R. *Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors*, 37(1), 32–64, 1995.
- Forsyth, D.R., *Leadership*, în de Visscher, P., Neculau, A., (coord.), *Dinamica grupurilor. Texte de bază*, Ed. Polirom, Iași, 2001.
- Goleman, D., McKee, A., Boyatzis, R., *Inteligența emoțională în Leadership*, Ed. Curtea Veche, București, 2007.
- Gomez-Mejia, L., Palich, L., *Cultural diversity and the performance of multinational firms*, *Journal of International Business Studies*, 28 (2), 1997.
- Hofstede, G., *Culture's consequences: International differences in work-related values*, Sage, London, 1984.
- Juli, Th., *Leadership Principles for Project Success*, CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742, 2011.
- Mayer, J.D., Salovey, P., *Emotional Intelligence and the construction and regulation of feelings*, in *Applied & Preventive Psychology*, UK: Cambridge University Press., p. 4, 197-208, 1995.
- Pitariu, H.D., Budean, A., *Implicațiile psihologice ale internaționalizării asupra organizațiilor*, în Avram, E., Cooper, C.L., *Psihologie organizațional-managerială. Tendințe actuale*, Ed. Polirom, Iași, 2008.
- Rost, J.C., *Leadership for The Twenty-First Century*, Praeger Publishers, 88 Post Road West, Westport, CT 06881, 1993.
- Zlate, M., *Tratat de psihologie organizațional-managerială*, vol. II, Ed. Polirom, Iași, 2007.

**ANALYZING TRACKS OF DIPLOMACY IN ISRAELI—PALESTINIAN RELATIONS:
EXPLORING THE INFLUENCE OF US INTERVENTION AND DIPLOMACY**

Rada Cristina Irimie, PhD student Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract: The long-standing conflict between Israel and Palestine continues to be a major factor in the diplomatic efforts of both states as well as other significant local and international state actors. The US has historically been a staunch Israeli ally, though in recent years it has begun to take a more supportive stance towards Palestinian statehood. This paper examines the role of different tracks of diplomacy applied to Israeli-Palestinian relations and evaluates them within the framework of empirical research done by Böhmelt (2010) that lays out a theory which suggests the most effective tracks of diplomacy. Within this theoretical framework, it becomes clear that adjustments need to be made by all sides in their approach to the peace process and diplomacy, including a higher emphasis on public diplomacy methods to compliment track one diplomatic efforts. As public sentiment increasingly supports creation of a fully autonomous Palestinian state, all forms of diplomacy will need to be employed in the most productive ways possible, which requires understanding not only the functional elements of the particular dynamics between Israel, Palestine, and significant international actors like the US, but also utilizing a sound theoretical framework based on real-world empirical data. By analyzing the current academic literature and examining some theoretical frameworks for diplomacy, this paper aims to identify weaknesses in the current diplomatic strategies of Israel and Palestine as they relate to each other and to major international actors like the US.

Keywords: Diplomacy, conflict management, mediation strategy, third party intervention, Middle East

Introduction- Historical context

The Israeli-Palestinian relations have always been a hot topic on the international arena, due to the active implications of the US, which wanted to find a fair settlement for both parties involved in the conflict. Notwithstanding, the stake of this ongoing conflict is the desire of the Palestine Authority, the leadership of the yet non-state Palestine to become a nation state recognized as such. Due to this fact, the historical context of the diplomatic relations between Israel and Palestine is important for the future developments of their diplomatic relations and the influence of the US in the region.

Since the beginning of Islamic history, Palestine, and the city of Jerusalem in particular, have been sacred to Muslims. In contrast to Jews and Christians, Muslims have made their regard for the sacredness of Palestine seeing it as an opportunity to bring peace to the region. Jerusalem is sacred to Muslims for two reasons: it is the first *qibla* that Muslims faced during their ritual prayers, and it is the site of what is considered to be one of the greatest miracles performed by the Prophet Muhammad; *the mi'raj*, which resembles the night journey from al-Masjid al-Haram in Mecca to al-Masjid al-Aqsa in Jerusalem and Prophet Muhammad's heaven ascent and his return to al-Masjid al-Haram (Rodica & Mioara, 1977).

Due to this fact it is important to understand the core essence of the conflict, by presenting the Palestinian facts too. Palestine was part of the Ottoman Empire until the World War I. After the end of World War I and everyone took its toll, Palestine passed under the administration of Great Britain. As it was reiterated in this paper and in other articles and academic works, the Israeli people chose the geographic position between the West Bank and

the Jordan River to create a sovereign Jewish state as a counterpart effect to the genocide committed by Hitler in the World War II. So that, 1948 represents the year of founding Israel, but on the geographical part of Palestine's territory. Given these facts, the other states in the region offered credit to the last establisher and Palestine reasserted itself as a state. Provide that, Palestine faced numerous ceasefires, bloodsheds and open armed conflict with Israel disputing the holy territory(Quigley, 2010).

The aim of this paper is to briefly present and explore the US diplomatic ties and intervention into the Israeli-Palestinian relations, being well known that, they were not friendly throughout the time. Firstly, it is essential to establish the historical context of the Palestinian- Israeli problem and to make some theoretical insights regarding diplomacy in order to pursue in exploring the diplomatic influence of the US in the region of the Jordan River. Another point is to analyze, if US is committed to actively participate, together with UN and other important actors to solve these issues, which affect both Israel and Palestine. What could be the possible weaknesses of the diplomatic relations and their sinuous track along the road? A deeper insight will be provided by examining the members of this conflict; in our case Israel and Palestine.

The conflict between Israel and Palestine began in the 20th century, when the Jews started the Zionist movement and strived to find a holy place of their own to form a state, due to a general discrimination towards the Jewish people. Thus, the Jewish people decided to settle in the holy place of the Levant between the Mediterranean Sea and the Jordan River(usforeignpolicy, 2013). Their decision was backed by the US administration, because the Jewish people were perceived as a discriminated and tortured nation, especially because of its painful ties with the Holocaust. Basically, the balanced changed in the favor of the Jewish people, even though Palestine had stronger historical ties with the holy ground and it was recognized as a state in the Arab world, before 1948, the founding year of the Israeli state(Bockerhalm, 1960).

Besides the fight for the holy land, there are other voices assuming that the core of the conflict between Palestine and Israel were the political reasons behind it, because as we know, Palestine was controlled by the British administration until the World War II, when it tried to obtain its independence by signing the White Paper, although not being taken into consideration after the massive immigration of the Jewish People. The White Paper document was released under the supervision of the British authorities, which claimed that the Jewish people would remain a minority in Palestine.

Nevertheless, the Zionist pressure was high and the Palestinians had to cede their territory, even though the UN intervened, the Zionist movement was so strong and dedicated to construct a homeland for the oppressed Jews.

Theoretical framework

The conflict became more and more present between these two peoples, because apparently a viable solution to please both parties has not been found yet. Regarding this, the theoretical approach concerning different diplomacy tracks for conflict resolution have to be explored with fully attention. As part of the empirical evidence, it should be analyzed Böhmelt's view. The author thinks, that there are three types of diplomatic tracks, which could be considered effective, but a multiple track of diplomacy is more efficient than using

single track diplomacy in mediating a conflict. The tracks of diplomacy could be defined such as “diplomatic initiatives by outside state or non-state parties to transform a dispute by communicating information, proposing new solutions and directly influencing the crisis using carrots and sticks that can help generate movements towards potentially overlapping bargaining positions”(Böhmelt, 2010).

Thereby, interpreting this theory, it is acknowledged that in the case of US, its role is very important in finding an appropriate solution that can convey both to Israel and Palestine. As many scholars state, a good solution for both parties would be to accept a two nation state, but this thing could be blindsided, because the two nations sharing their supremacy in the region have different ethnic and religious backgrounds. Nevertheless, one enjoys the advantage of being recognized as a sovereign state since 1948, as in for Palestine, the Palestinian Authority managed to convince UN to grant its right as a non-state member.

Böhmelt developed a third party model of track diplomacy, apart the existing one track and two track diplomacy, which refers to the implication of a state and of an official actors. Unofficial diplomacy is based on informal connection between nations and rivals, but to this respect, the third model is accompanied by an empirical theory, which argues that in order for a track of diplomacy to be efficient, it is required to invest many resources, which facilitate the leverage between the diplomatic tracks by assessing the mediation effectiveness. In this case the involvement of the US diplomatic tracks being considered as a third party intervention in both Israel and Palestine (Böhmelt, 2010, p. 3).

There are various interpretations of the role of the mediation of third parties, but according to the literature review in the field of diplomacy, the most efficient way to end a conflict or to influence its faith is represented by the unofficial diplomacy track mediation between state actors. Nevertheless, this could be influenced by different factors. Aside the unofficial negotiations, the official discussions are important, because they are based on official documents such as treaties or resolutions, which can be signed and written only by officials with political power and influence. Given our case, the Israeli-Palestinian peace discussions began in an informal way assisted by Terje Rød-Larsen a Norwegian sociologist, which in the end turned out into the official Oslo Accords. So the importance of third party mediation is strongly required in balancing the Israeli-Palestinian relations (Mapendere, 2005).

The United States influence in the Israeli-Palestinian conflict resolution, in the context of different tracks of diplomacy concerning third party mediation resides in the findings of Bercovitch and Schiff, who speak about the second type of diplomacy tracks present in the Middle East. Provide that, the unofficial discussions took place between Israeli and Arab scholars or intellectuals and other political or press factors, who could determine a certain influence in the region of Jordan. Moreover, these types of unofficial discussions are ongoing since the end of the Six Day War and have been considered a fruitful opportunity for opening official discussions. So, the third party mediation was present since 1967, but probably the most important achievement was signing the Oslo Accords as a first step for a conflict resolution (Agha & Shai Feldman, 2003).

Moreover, in Böhmelt work we can acknowledge that a multifaceted track of diplomacy is preferred, rather than the classical model of one track diplomacy (T1), meaning that a combination between T1 and two track diplomacy (T2) would be more efficient. (Böhmelt, 2010, p. 169). Another theoretical approach is described in the work of

Bercovitch, Gartner and Melin, who present the third party mediation of being the key to a successful mediation in conflict resolution. They describe mediation in the realm of a “madness mediation theory” that is based on several indicators such as the nature of the mediator, the mediation strategy, history and identity. According to their studies, the third party intervention or the mediator has a difficult role regarding mediating an important conflict which could not be solved by the implications of a two tracks of diplomacy (Bercovitch Jacob, *Empirical Studies in International Mediation. Introduction to a Special Issue of International Interactions*, 2006).

The thought mediation is time consuming and costly by involving a third party, usually its presence high up the percentage of a conflict resolution. Usually, the presence of third party mediation is more effective in cases of conflicts lacking a central authority like in the case of Israel and Palestine, because the second one it is not recognized as a sovereign state, this being made by individuals, states, regional organizations or international institutions. In our case, the third party is represented the United States of having direct implication in this conflict (Bercovitch, Gartner, & Melin, 2005).

Besides the aforementioned characteristics of the third party mediation in conflict management with a focus on the international mediation, which suffers a certain mediation behaviour being very well explained in the work of Amira Schiff and Scott Gartner in conflict management studies. The mediation behaviour is influenced by three most important mediation strategies: a) communication-facilitation, b) procedural and c) directive strategies which were constructed on the theoretical background of Sheppard from 1984 focusing on the “*content process and procedural aspects of conflict management*” (Bercovitch Jacob, *Is There Method in the Madness of Mediation? Some Lessons for Mediators from Quantitative*, 2006).

The practice of mediation in conflict management started to be used more often in the 20th century. “*Mediation is not a random process. Mediators make choices that maximize the likelihood of achieving outcomes given their situation. Developing a better understanding of the processes that link mediator attributes to conflict management outcomes allows us to understand the madness behind the method of mediation*” (Bercovitch Jacob, *Empirical Studies in International Mediation. Introduction to a Special Issue of International Interactions*, 2006, p. 323).

Other important points in developing effective diplomatic strategies is to use public diplomacy, because you have the chance to be perceived as honest and reliable as part of the strategic communication. This part of the public diplomacy theoretical approach became a difficult thing to implement, because of states loss of credibility on the international stage. The author Mor Ben discusses about the rethorical theory, the impression management theory and the account theory as prerequisites for building up the credibility of the degree of accountability of the states in comparison with their opponents. This article presents the interesting way of how the states, which are legal entities to solve and to dispute certain interests, in our case Israel’s conduct over a debate with the human rights activists groups over the Qana bombing incident in 2006 showing the effects of strategic communication (Mor, 2012).

All in all, the theoretical framework presents to the reader a mere view of how diplomacy changed its importance and how it has developed throughout the decades in becoming more powerful and more dangerous than armed conflicts or revolutions.

The US Diplomatic influence and intervention in the region

As it is well known on the international arena, the United States have been a great ally for the Israeli people by supporting the Jewish state with both financial and military aid. Nevertheless, the United States of America acted like a mediator in the Israeli-Palestinian conflict, because of its interest in the area.

The unofficial diplomacy concerning one of the most debated and analyzed conflicts between Israel and Palestine had the effect of the Geneva Accords signed in 2000, but presented to the general public in 2003. The Geneva Accords represented the outcome of the unofficial diplomacy being defined as an “act of track two or specifically hard track two diplomacy (Amira, 2010). The Geneva Accords represented in their essence a written agreement between the state of Israel and the Palestinian Liberation Organization to put an end to the conflict, to live in peace among each other and to communicate and they comprised more articles, which regulated the relations between the Israeli state and the PLO in order for both parties to be satisfied (Geneva & The Geneva Accords, 1998). *“The Parties shall cooperate in areas of joint economic interest, to best realize the human potential of their respective peoples. In this regard, they will work bilaterally, regionally, and with the international community to maximize the benefit of peace to the broadest cross-section of their respective populations. Relevant standing bodies shall be established by the Parties to this effect”* (Geneva & The Geneva Accords, 1998).

The numerous international efforts to come up with a conflict resolution in the case of Israel and Palestine proved to be effective in the sense of implementing the 2011 United Nations Program of Palestinian Statehood. In issuing this favourable track of diplomacy, the US played a major role, no matter the fact if at the beginning of the Keeping in mind the international efforts of the mediators to find a proper solution to this conflict the US supported the Jewish people by backing up their desire to found their homeland on Palestinian ground. The US Israeli support consisted of military assistance in the numerous ceasefires in the Gaza strip or in the West Bank and of intelligence and financial aid.

Different voices argue, that a peace treaty was not possible, because of the well known interest of the US in the region of the West Bank and that, the US failed to comply with its diplomatic tracks of acting as a third party mediator, especially after the European Union gave its full support to grant Palestine the right to self determination (Baumgartner, Francia, & Morris, 2008). Moreover, the path of US influence in the Middle East, especially in managing the conflict in the Gaza Strip was somehow contradictory, because of the discrepancy in the mediation behaviour of the United States in the Middle East and at the White House.

The first change in the US foreign policy towards the issue of public diplomacy regarding conflict resolution between Palestine and Israel came in late 2000, when Bush President argued that Palestine should have the right to become a state and that a certain level of cooperation and peace are essential in achieving the desired statehood. This type of discourses were often present in the US diplomatic policies. The speech held by President Bush to welcome the Palestinian President Mahmoud Abbas at the White House reiterates the changes in the US diplomacy. *We meet at a time when a great achievement of history is within reach, the creation of a peaceful, democratic Palestinian state* (Anne, 2005, p. 911). So, the first mediation behaviour was perceived as a directive strategy towards making up a Peace Plan. Despite US efforts in the region of Jordan River in becoming just an international

donor for Israel and later on for Palestine by pumping up capital to increase the social and economic development of the region, it proved to have been effortless in establishing an effective diplomatic track.

Also, the effects of public diplomacy for the US administration meant the changing of an era, when it came to the diplomatic development. Since Obama took over the presidency, the US became eager to put an end to this conflict. The support of the Palestinian people was more intense, but the track of diplomacy changed to the extent, that if the possibility of creating a Palestinian state is low, the other possibility could be the friendly cooperation of both Jewish and Muslim people in living together in one state. President Obama made a statement in supporting these arguments: *It is a vital national security interest of the United States to reduce these conflicts, because whether we like or not, we remain a dominant military superpower, and when conflicts break out, one way or another we get pulled into them. And that ends up costing us significantly in terms of both blood and treasure*(Aronson, 2013, p. 250).

The diplomatic relations and their weak points between Israel, Palestine and the US diplomatic influence

Whitall argues that the “peace process” concerning the actual situation in the West Bank, with a special emphasis on the PA security forces addressed a clear message to the military and government officials by underlining the gaps or the black spots of the US diplomacy regarding Israel-Palestine issue. The US is accused to have different positions concerning the situation in disputing Israel’s and Palestine conflict and what is pictured on the Washington arena. At outmost importance is the critical view of the American military chief commander towards the diplomatic policies followed by the State’s Department Middle East diplomacy with a strong focus on the US operations in the West Bank(P.J, 2010).However, the US Administration started to create its diplomatic influence in the region in criticism and doubt, because of the tension there.

The deficiencies of the US diplomatic track have been harshly criticized by some international actors, because the blame of the blodshed and armed conflict was put on the US shoulders too, because of the US endorsements of Israel. The Washington Administration was offering besides the financial and diplomatic support, millitary and informational support too. This type of diplomacy was not in the interest of the USA, which had friendly relations with most of the Middle East countries. Most likely, the change of attitude in the diplomatic tracks and the mediation behaviour came after international critiques and change of the political colour at the White house(Martin, 2000).

However, White House’s ties with Jerusalem were closer than with the Arabs living in the non-state Palestine, even if the intention of US was to create a balance in the region. A change of track in the United States foreign policy was influenced by the discrepancy of Israel’s negative reputation on the international arena and the program of public diplomacy issued to combat the negative reviews about the Holy Country. Regarding the effects of public diplomacy on Israel foreign policy, it is a modern concept of establishing cultural economic and communcation relationships with a country (Gilboa E 2006). According to UN, the issue of Palestine and its right to self-determination has been brought to UN’s Council

attention since 1947 outburst in support of the inalienable rights of the Palestinian citizens (www.un.org).

In spite of all the efforts, Palestine did not benefit of the same endorsement and support as Israel, because they did not have the support of the US and the historical context of the Jewish people and because the public diplomacy of the US was functioning only in the respect of Israel's needs. Due to this fact, the diplomatic efforts of the US were determined to be considered a weak point in the relation of Israel with Palestine, because in the region was needed an emphasis on the cultural communication strategy in order to conduct an international public diplomacy effort in both Israel and Palestine (Dutta-Bergman, 2006).

Throughout the time framework of the conflict, the Israel Palestinian relations were obsolete, but yet influenced by the state mediators, in this case the US. Firstly, the Israeli diplomacy did not focus on strengthening its relations with the PA by signing different official documents or press releases with regard to the 2005 elections in Gaza. The Israeli officials did not take into account the non-speaking Hebrew population pointing out a weak strategic communication part of the public diplomacy policy. The incoherence of Israel's public policy when it comes to establishing diplomatic ties with the PA is perceived as one of the core weak point of Israeli diplomacy. Due to this inconsistency and the ongoing dispute with the settlers, Israel tends to be disregarded by other state actors (Shenhav, Sheaffer, & Gabay, 2010).

This disengagement of the Israeli authorities towards the PA shows another weak point of the Israeli foreign policy. When it comes to the cultural diplomacy, we could argue that the United States revived its public diplomacy and its role as a third party intervention. Scham presented in his article some desired pasts of both Israel and Palestine. The Israeli desired past consists of the institutions they support such as the Israeli government, the Jewish Organization in the United States. On the other hand, the Palestinian desire past is symbolized by the Palestinian rights organizations and by the intellectuals and the "diplomatic desired past" is guided by the US State Department. These desired diplomatic consist of document reviews, speeches, cultural interviews, intellectual work and everything that could be categorized as cultural diplomacy (Scham, 163-199).

So far, we have mentioned the weaknesses of Israel and Palestine relations by emphasizing their diplomatic ties in different ways, but we should not forget that diplomacy is made by politicians and not by bureaucrats or office clerks. Perhaps another reason behind cooperation and recognizing Palestine's statehood could lie within the political instability, because the less time a politician spends in office the less knowledge he/she has about how to shape the political agenda. Keeping this in mind, diplomacy is a very important aspect of a state's foreign policy and some authors like Rosenthal argued that a weak diplomacy is given by the multi party system, Israel has. This type of system encourages instability and bureaucratic ties, which are not beneficial for the tracks of diplomacy (Rosenthal, 2012).

Another highlighting point in our discussion is the role of public opinion in influencing diplomatic relations in the context of the Israeli-Palestinian conflict. Thus, the public opinion is a great mean of debating sensitive issue concerning both Palestinians and Jewish people (recognizing by the Palestinians the Jewish identity and recognizing by the Jews, the Palestinian refugees). The idea is that the public opinion can influence and overturn

the events and the politics in one country by contributing in a negative or in a positive way to frame policies and laws(Shamir & Shikaki, 2005).

Moreover, apart from the domestic factors such as the Israeli and Palestinian public opinion, the US played and still plays a very important role in the region of the Golan Heights. It is well known that US is a super power and its influence in the region hardened the things for Palestine in the realm of humanitarian diplomacy, because its continuous endorsement for the state of Israel facilitated the emergence of new political crisis, which UN has to restore (Whitall, 2009).

Despite the different types of diplomacy and mediation madness in conflict management, another key factor is religion. Religion had all the time a great importance in the Middle East and most of the conflicts started out as religious. The religious belief played an interesting role in attracting American's public opinion interest on foreign policies issues in the Middle East. In America, there are many religious groups, but the most influential, the Christians endorse Israel in favor of Palestine. This appealing religious conduct could be determined by a general perception of the Muslim people, not only in the case of Palestine(Baumgartner, Francia, & Morris, 2008).

The Bush Administration stated clearly that Israel represented an ally and a strategic liability in the American fight against terrorism. This kind of statements provoked even more the public opinion to retract its attention from the Palestinian issue, focusing more on the idea that the US has an important strategic advantage on behalf of Israel. Actually this type of communication could be seen as a weak point of the US diplomatic relation as a strategic mediator. Fortunately, the United States realized that their failing with this kind of diplomatic policy and turned its face to Palestine too(Handley, 2010).

In the context of improving the diplomatic relations and mediating the conflict, it is important to state that the Palestinian statehood by 2011 program created by the neoliberal institution building reasserts and redefines the Palestinian fight to become recognized as a sovereign state. However, the neoliberal program of economic and social development can be proved not to be very efficient for a non-state entity, because even if neoliberal doctrine encourages economic development, the importance of granting some national rights and human rights for the Palestinians cannot be replaced just by the idea of a statehood program(Khalidi & Samour, 2011).

The issue of statehood is discussed in the work of Elgindy, who claims that the Palestinian proposal for statehood in the UN 2011 membership. The Palestinian leader Abbas reiterated the failure of signing a peace agreement with Israel during the negotiations mediated by the US, but also the internal problem of Palestine, which resides in power struggle between the Palestine Authority and the Palestine Liberation Organization.

Thus, the Palestinian leader asked for statehood in an attempt to gain international support and to make the first step in settling the situation with Israel. These type of actions could be interpreted as multifaceted tracks of diplomacy to obtain peace in the region of the Jordan River(Elgindy, 2011).

Thereby, the unbalanced diplomatic policy of the US, when it comes the Palestinian-Israeli issue make the object of the statehood program accepted by the UN. On one hand, the United States declared its engagement in mediating the conflict and on the other hand it showed reluctance towards the self-determination of the muslim Palestinians: *The U.S.*

opposition to the PA's renewed bid could alienate the Arab and Islamic world on an issue of central political significance and at a time of great political upheaval. The opposition could isolate Washington, exposing it to criticisms of hypocrisy (e.g., supporting a rebellion in Libya and Egypt, but opposing the self-determination of Palestinians) and impair its ability to mediate the Israeli-Palestinian peace and cultivate alliances with nascent Arab democracies(<http://www.cfr.org/>).

To conclude this part, we could argue that, the US reshaped its diplomatic tracks in the relation with Israel and Palestine after 2005, by realizing that the previous strategies represented a set of failures for the US foreign policy and if the US wants to protect its own interests it must act as a liaison in settling the Israel and Palestine relations. As the Obama administration claimed, the United States should create a firm environment for developing peace and mutual security between Israel and Palestine, but in the same time the US hypocrisy is harshly judged within the United Nations(Aronson, 2013).

Conclusion

The diplomatic tracks regarding the US influence in the Palestinian-Israel conflict could be described as two-sided coin, because the relations between the Jewish people and the Palestinians suffered throughout the decades, but every attempt of regulating the things was driven away by the political instability in Israel and the internal struggle in Palestine. As far as it is concerned the international support, the only certain thing is that the US regards its influence in the region and wants to keep this statute, in spite of the recent events of the Arab Spring.

The negative thing about US diplomatic tracks and third party intervention is their lack of maintaining a strong position and of not being so hypocritical in relations with the outside world, especially the European Union and China. We all realized that China develops fast and sooner or later may undermine the supremacy of the US in the region due to the “end of the cheap oil” and “the rise of the energy prices”. In a few years, China will develop stronger national companies, which could take place of the international oil companies. These changes are more than likely to affect the strategic relationships US-Middle East; US-China and Europe-Russia- US determining all the superpowers to start reconsidering their foreign policy(Harris, 2010).

Other important aspects that should be discussed refer to the changing trend of the diplomatic relations between countries and developing of new communication strategies as part of the public diplomacy. The state actors search for valid strategies to ensure their place on the international arena, but also to settle important diplomatic ties. Most probably, the diplomatic relations between these three parties (US, Israel, Palestine) would be subject to change, but in the meantime we should not be part of the geopolitical and economic interests of the superpowers.

Many people have died during this long lasting conflict and the international actors should have intervened more to prevent it from happening. Whilst a major stepping stone in reshaping the diplomatic tracks could be considered the general endorsement of Palestine to become a sovereign state. As Gilboa described in one of his articles, that some interactions between the media and the field of secret diplomacy exist. This context of secret diplomacy does not allow the media to participate in the negotiations and every settlement is made with

closed doors. This model of secret diplomacy engages in finding out ethical implications and outcomes for the state officials and for the government. It is not a secret that US offered informational support to Israeli authorities, which were used by Israel in their discussions with Palestine (Gilboa E., 1998).

In my opinion, the Israel-Palestinian relations have to be supervised more careful than before and the US should improve its mediation strategy. The United States does not afford to lose its supremacy in the West Bank and for this reason new diplomatic approaches should be taken into consideration.

BIBLIOGRAPHY

- usforeignpolicy*. (2013, May 20). Retrieved May 20, 2013, from <http://usforeignpolicy.about.com/>:
<http://usforeignpolicy.about.com/od/middleeast/a/The-U-S-And-Palestine.htm>
- Agha, H., & Shai Feldman, A. K. (2003). *Track- II Diplomacy: Lessons from the Middle East*. Cambridge: MA:MIT Press.
- Amira, S. (2010). “Quasi Track-One” Diplomacy: An Analysis of the Geneva Process in the Israeli–Palestinian Conflict. *International Studies Perspective*, 93-111.
- Anne, L. M. (2005). Killing with kindness: funding the demise of a Palestinian State. *International Affairs* 81, 981-999.
- Aronson, G. (2013). Policy Options in a Time of Transition: The US and the Israel-Palestine Conflict. *Middle East Journal*, 67, 250-259.
- Baumgartner, J., Francia, P., & Morris, J. (2008). A Clash of Civilizations? The Influence of Religion on Public Opinion of U.S. Foreign Policy in the Middle East. *Political Research Quarterly* 61, 171-179.
- Bercovitch Jacob, G. S. (2006). Empirical Studies in International Mediation. Introduction to a Special Issue of International Interactions. *International Interactions*, 319-328.
- Bercovitch Jacob, G. S. (2006). Is There Method in the Madness of Mediation? Some Lessons for Mediators from Quantitative. *International Interactions*, 329–354.
- Bercovitch, J., Gartner, S., & Melin, M. (2005). The Method in the Madness of Mediation: Some Lessons for Mediators. *Annual Meeting of the Political Science Association* (pp. 1-36). Washington DC: American Political Science Association.
- Bockerhalm, C. (1960). History of the Islamic peoples. In C. Bockerhalm, *History of the Islamic peoples* (pp. 487-488). Chicago: Capricorn Book Press.
- Böhmelt, T. (2010). The effectiveness of tracks of diplomacy strategies in third parties interventions. *Journal of Peace Research*, 167-178.
- Dutta-Bergman, M. (2006). U.S. Public Diplomacy in the Middle East. *Journal of Communication Inquiry* 30, 102-124.
- Elgindy, K. (2011). Palestine goes to the UN: understanding the new statehood strategy. *United Nations Foreign Affairs* 90.
- Geneva, T., & The Geneva Accords, T. (1998). <http://www.nationsonline.org/>. Retrieved May 21, 2013, from http://www.nationsonline.org/oneworld/geneva_accord.htm

- Gilboa, E., & Gilboa, E. (2006). Public Diplomacy: The Missing Component in Israel's Foreign Policy. *Israel Affairs* 12, 715-747.
- Gilboa, E. (1998). Secret Diplomacy in the Television Age. *Gazette*. 60., 211-225.
- Handley, R. (2010). Cascading activation: Bush's war on terrorism and the Israeli-Palestinian conflict. *Journalism*.11, 445-461.
- Harris, S. (2010). Global and regional orders and the changing geopolitics of energy. *Australian Journal of International Affairs* 64, 166-185.
- <http://www.cfr.org/>. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from <http://www.cfr.org/palestinian-authority/palestinian-statehood-un/p25954>
- Khalidi, R., & Samour, S. (2011). Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestine National Movement. *Journal of Palestine Studies* 40, 6-25.
- Mapendere, J. (2005). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks. *Culture of Peace Online Journal*, 66-81.
- Martin, G. (2000). *The Arab-Israeli Conflict-Its History in Maps, 5th edition*. Great Britain: Steimatzy Press.
- Mor, B. D. (2012). Credibility Talk in Public Diplomacy. *Review of International Studies*, 393-422.
- P.J, D. (2010). Trip Notes on a Return to Israel and the West Bank: Reflections on US Peacemaking, the Security Mission and What Should be Done. *Journal of Palestine Studies* 39, 66-81.
- Quigley, J. (2010). *The statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodica, G., & Mioara, G. (1977). *Dosarul problemei palestinienne [The file of the Palestinian Issue]*. Bucharest: Politic Press.
- Rosenthal, M. (2012). Agenda Control in an Unstable Multiparty Parliamentary Democracy: Evidence from the Israeli Public Sector. *Constitutional Political Economy*, 22-44.
- Scham, S. (163-199). Diplomacy and Desired Pasts. *Journal of Social Archaeology* 9, 2009.
- Shamir, J., & Shikaki, K. (2005). Public Opinion in the Israeli-Palestinian Two-Level Game. *Journal of Peace Research* , 311-328.
- Shenhav, S. R., Sheaffer, T., & Gabay, I. (2010). Incoherent Narrator: Israeli Public Diplomacy During the Disengagement and the Elections in the Palestinian Authority. *Israel Studies* 15, 143-162.
- Whitall, J. (2009). It's like talking to a brick in tha wall. *Progress in Development Studies*, 37-53.
- www.un.org. (n.d.). <http://unispal.un.org>. Retrieved May 21, 2013, from www.un.org: <http://unispal.un.org/unispal.nsf/home.htm>

FUNDING INNOVATION OF THE SOCIAL SERVICES THROUGH VENTURE CAPITAL

George Niculescu, Prof., Ph.D, “Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu, Amalia Venera Todoruț, Assoc. Prof., Ph. D, “Constantin Brâncuși” University of Tg-Jiu, Dumitru-Cătălin Rogojanu, Postdoctoral Researcher, Faculty of Sciences and Letters, “Petru Maior” University of Târgu-Mureș

Abstract: This article proposes an innovative model of financing social services for mitigating the negative consequences of economic and financial crisis on social services. The first part presents the terms of social innovation, innovation in social services and the major actors participating in the social services (social enterprise, social entrepreneurship) and the tools for dissemination and promotion. This article describes a new model for the social venture capital acquisition process, from the viewpoints of both the venture capitalist and the entrepreneur, which examines the process in a less-developed network. This model can be used to examine the regions that are suspected of having less-developed networks, to determine which of the model aspects are less and more developed in any given study region. The research has theoretical and practical implications. The model can be used as a benchmark to determine how many and which aspects of any venture capital network are well-developed and which are less-developed, so that improvement initiatives can be directed accordingly. Venture Capital for community development is a genuine way for change and social innovation. The venture capital model would accelerate the flow of resources to truly innovative solutions, in addition to involving funders and other resource providers in thinking about how to solve social problems locally. Social venture capital involves: applying venture capital models to social enterprise, innovations in business models and blended value returns. The social venture-capital-backed start-ups are the best engines of innovation.

Keywords: social services, social innovation, social entrepreneurship, social enterprise, social venture capital.

Introduction

Innovation is more than just the result of research and development.

Innovation is the successful exploitation of new ideas, transforming them into social and economic value. It is about developing and inventing new technologies, services, business and social models and operational methods. Sometimes it is a big leap forward, mostly about continuing renewal and amelioration. Accepting change and risks is essential.

The Europe 2020 Strategy aimed at a smart, sustainable and inclusive growth attributes a relevant role to the transformative services, and, more generally, to service innovations that are considered drivers of innovation.

The effects of the current financial crisis on social services are major. The areas need to promote entrepreneurial activity in order to stimulate regional economic and social development.

We try to create a framework for describing the social venture capital acquisition process, not just in well-developed but also in less-developed networks. The framework sought to examine the network environment in the context of system characteristics, government and people factors as well as processes, and was applied to the social venture capital acquisition process.

A social innovation is a new configuration of social practices in certain areas of action or social contexts prompted by certain actors or constellation of actors in an international, targeted manner with the goal of better satisfying or answering needs and problems than is possible on the basis of established practices' (Howaldt and Schwarz, 2010, p. 20).

Innovation in social service is a dynamically evolving phenomenon stimulated both by the growing pressures from social challenges and by cultural and institutional changes involving the welfare state, the social, security and care categories.

Social entrepreneurship creates innovative solutions to immediate social problems and mobilizes the ideas, capacities, resources, and social arrangements required for sustainable social transformations.

Social entrepreneurship focuses on solutions that are not only effective but also sustainable, and ideally, replicable in a variety of contexts around the world.

We propose a generic network platform, as an enabling support for the initiation and development of social services. The social platform takes a wide vision to reflect the complexity of the different perspectives on social services and how they work together in today's social systems.

Also, in this article we propose a model for the social venture capital acquisition process, as well as for the venture capital network environment in which the process occurs. Social network theory is used to illuminate aspects of the social venture capital acquisition process that are related to network ties and establishing relationships.

There are a variety of factors in the network environment, including the level of entrepreneurial activity, the composition of the local labour force, the availability of professional advice, and the level of R&D.

The relationships between social venture capitalists and social entrepreneurs and regional development provide an excellent basis for describing a regional network.

There is a shortage of managerial advice and expertise among social venture capitalists on start-up investment.

System characteristics include proximity and clustering, network ties, industry and developmental effects, community factors, financing gaps and information gaps. Clustering and its impacts on the formation of successful relationships between entrepreneurs and venture capitalists is a new area for research.

The social venture capital acquisition process is described in terms of viewpoint of the entrepreneur or of the venture capital.

From social innovation to innovation in social services

“[Social innovation is . . .] a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals. A social innovation can be a product, production process, or technology (much like innovation in general), but it can also be a principle, an idea, a piece of legislation, a social movement, an intervention, or some combination of them” (Phills, Deiflmeier, & Miller, 2008).

Social innovation is described as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs and create new social relationship or collaboration' (Murray, Caulier-Grice, Mulgan, *The Open Book of Social Innovation*, 2010, p. 3).

Social innovation refers to a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals. A social innovation can be a product, production process, or technology (much like innovation in general), but it can also be a principle, an idea, a piece of legislation, a social movement, an intervention, or some combination of them' (Phills, Deiglmeier and Miller, 2010, note2, p. 10). Social innovation also applies to public institutions because of the societal and political pressure to align their way of working and products to the requirements of citizens and companies.

„Social innovation is path-dependent and contextual. It refers to those changes in agendas, agency and institutions that lead to a better inclusion of excluded groups and individuals in various spheres of society at various spatial scales. Social innovation is very strongly a matter of process innovation – i.e. changes in the dynamics of social relations, including power relations' As social innovation is very much about social inclusion, it is also about countering or overcoming conservative forces that are eager to strengthen or preserve social exclusion situations. Social innovation therefore explicitly refers to an ethical position of justice.. The latter is of course subject to a variety of interpretations and will in practice often be the outcome of social construction” (Moulaert et al. 2005)

For other researchers, the definition of social innovation is linked rather to its source, the nature of its "milieu of origin", "social innovation emerges most frequently from citizen-led initiatives and, both upstream and downstream, from the results of research in social and human sciences, even arts and letters" (Dandurand, 2005, p. 382). Other research emphasises the role of social actors who are stimulated to "move to confront what they consider to be rising inequality in a market-dominated society" (Degavre, Nyssens, 2008, p. 82). Thus, social innovation is connected to social transformation, marked by its 'capacity to envision options other than reproduction, and to contribute to the transformation of organisations and institutions' (Bouchard, 2006, p. 1).

In the context of the Europe 2020 strategy, social innovation is defined as indicating 'new responses to pressing social demands, by means which affect the process of social interactions. "Social innovations are social both in their ends and in their means" (Bureau of European Policy Advisers (2010), socialinnovation as part of the Europe 2020 strategy).

With regard to service innovations and innovations in social services, various types of innovations exist and there is a different degree to which individuals or organizations enabling innovations are entangled in a given social construction or network that might be: relational, structural, cognitive, cultural, political, territorial, temporal, institutional, moral or normative, emotional embedding including also social class and gender inequalities structures. Furthermore, in the process of generating and spreading innovation the interaction dimension - within a complex system (society as a whole) and between different systems, contexts or implementing environments - is fundamental. Innovation in social service is supposed to change a social practice in order to reach aims and objectives of innovation (the normative dimension of innovation) that, as pointed out, are contextual and 'local' negotiated.

Conceptual framework which explains the relationship between social innovation and innovation in social services is:

- situating innovation in social services within a social innovation framework. Innovation in social services can be defined as a type of social innovation process. Innovation of social services is delivering services in another way as an answer to current and future challenges in society. Values and the socio-cultural foundations of innovations in the social sphere should be considered.

- situating social services within a social innovation framework means to focus on ways, processes and mechanisms activated by social services that are able: (a) to cope with more pressing social needs, (b) to stimulate new solutions mobilizing people's creativity and connecting people, ideas and resources to a context of limited resources and rising costs; (c) to be able to see social challenges also as opportunities (EC, 2010; Murray, Caulier-Grice, Mulgan, 2010).

Innovation in social services can be referred both to the social services delivering (new services, new forms of organizations; resources hybridation; targeted action) and to the process of service delivering, including effectiveness of service delivery, quality of provision and potential impact, on the one hand on the provider organization and user, and on the other on institutional, political, organizational, cultural environments and the civil society.

Distinctive of social service innovation are the processual dimension - the process of innovating and the diffusion or adoption of the innovation and the role attributed to the technological dimension.

As far as the diffusion, dissemination and implementation of innovations a useful conceptual model pointing out the interactional dimension has been proposed by Greenhalgh et al. (2004) with reference to health service organizations. The author defines social service innovations (in the area of health care-related services) 'as a novel set of behaviors, routines and ways of working that are directed at improving health outcomes, administrative efficiency, cost effectiveness or user's experience and that are implemented by planned and coordinated action' (ibid., 2004, p. 1). According to the model, the innovation process is placed in the interaction between 'the resource system, knowledge purveyors and change agency on one hand, and the user system on the other hand. The user system is, during the design and implementation stages of the innovation, linked to the resource system and the change agency by e.g. shared meanings and mission, effective knowledge transfer, user involvement in specification, communication and information, user orientation, product augmentation and project management support' (Keller, Gare, Edenius, Lindblad, 2010, p. 1).

It might be useful to extend this model (developed from the point of view of the provider organization) including, at an organizational level, aspects related to the social service system (the welfare system model, the various types of service providers) and to include in the societal (macro) dimension both those institutional processes (legal acts, regulatory rules) designed to explicitly influence environment for innovation and the scope and effectiveness of existing frameworks and tools defining, measuring and assessing the quality of social services.

Social entrepreneurship as creating social enterprise

The words social entrepreneurship, although constituting the essence of the field (Mair and Marti, 2006), are often regarded as spanning a tension-field, as being mutual exclusive.

Two very different domains are combined through the dualistic aim of creating social value and at the same time achieving economic sustainability (Nicholls, 2006; Hockerts et al., 2010). Therefore social entrepreneurship research has to cater for a dual logic, social and entrepreneurial, and often fails in delivering methodological robustness by omitting one or the other (Edmondson and Mcmanus, 2007).

Social Entrepreneurship is an emerging research field which has been well received by authors from a variety of disciplines (Ireland and Webb, 2007; Short et al., 2009) such as:

- *sociology* (Hockertset al., 2010)
- *entrepreneurship* (Corner and Ho, 2010)
- *(public) management* (Meyskenset al., 2010)
- *ethics* (Cornelius et al., 2008)
- *finance* (Austin et al., 2006)
- *politics and institutions* (Dey and Steyaert, 2010)
- *psychology and education* (Chand and Misra, 2009)

Social entrepreneurship has gained renewed currency in a world ever more divided between haves and the have-nots. They distinguish themselves from other social venture players by doing, not talking. They are relentlessly focused on impact.

Social entrepreneurship focuses on solutions that are not only effective but also sustainable, and ideally, replicable in a variety of contexts around the world.

Several scholars such as Nicholls (2010) or Hervieux (2010), following Kuhn (Kuhn, 1996) calls social entrepreneurship a field in a pre-paradigmatic state, a field that thus lacks an established epistemology. Through the lenses of the structuration theory, Nicholls for example, identifies how institutions try to gain control over the field through their narrative-logic in an reflexive isomorphism.

Hervieux examines the legitimization of social entrepreneurship through a discourse analysis. Short, Moss and Lumpkin (2009) further examine the field of SE research in a functionalist fashion and consequently find a lack of formal hypotheses and rigorous methods. However this would imply that a) social entrepreneurship is grounded within the domain of entrepreneurship and b) that its definitions and boundaries are already carved out in a way to allow for quantitative theory testing. However, even in current years, most social entrepreneurship scholars begin with what seems a quest for definition and a careful exploration of the field, for example in Zahra et al. (2009).

The transformation of social entrepreneurs into more managerial oriented social enterprises and sub sequential scaling, for example through franchising (Tracey and Jarvis, 2007), is still an almost un-researched and promising field.

Social entrepreneurs share characteristics and techniques with traditional business entrepreneurs, such as utilizing time-tested business theories and practices, and their focus on innovation. However their work and impact spans across the private, non-profit and governmental sectors.

Social entrepreneurs are individuals with innovative solutions to society's most pressing social problems. They are ambitious and persistent, tackling major social issues and offering new ideas for wide-scale change.

Rather than leaving societal needs to the government or business sectors, social entrepreneurs find what is not working and solve the problem by changing the system, spreading the solution, and persuading entire societies to move in different directions.

Social entrepreneurs often seem to be possessed by their ideas, committing their lives to changing the direction of their field. They are visionaries, but also realists, and are ultimately concerned with the practical implementation of their vision above all else.

Social entrepreneurs present user-friendly, understandable, and ethical ideas that engage widespread support in order to maximize the number of citizens that will stand up, seize their idea, and implement it. Leading social entrepreneurs are mass recruiters of local changemakers—role models proving that citizens who channel their ideas into action can do almost anything.

Social entrepreneurs act as the change agents for society, seizing opportunities others miss to improve systems, invent new approaches, and create solutions to change society for the better. While a business entrepreneur might create entirely new industries, a social entrepreneur develops innovative solutions to social problems and then implements them on a large scale.

Social entrepreneurs are society's change agents, creators of innovations that disrupt the status quo and transform our world. By identifying the people and programs already bringing positive change, we empower them to extend their reach, deepen their impact and fundamentally improve society.

Social entrepreneurs drive social innovation and transformation in various fields including education, health, environment and enterprise development. They pursue poverty alleviation goals with entrepreneurial zeal, business methods and the courage to innovate and overcome traditional practices. A social entrepreneur, similar to a business entrepreneur, builds strong and sustainable organizations, which are either set up as not-for-profits or companies.

A social entrepreneur is a leader or pragmatic visionary who (Sharma, D, Sharma, V and Regar, 2014):

- Achieves large scale, systemic and sustainable social change through a new invention, a different approach, a more rigorous application of known technologies or strategies, or a combination of these.
- Focuses first and foremost on the social and/or ecological value creation and tries to optimize the financial value creation.
- Innovates by finding a new product, a new service, or a new approach to a social problem.
- Continuously refines and adapts approach in response to feedback.

Social platform on Innovative Social Services, tool for development and promotion of innovative social services

The conception of a generic network platform, as an enabling support for the initiation and development of social services. This platform is meant to catalyse the shaping of an effective private public collaboration, bringing under the same vision for development the key stakeholders in order to define the medium and long term knowledge priorities and to develop the social services. The design of the platform means conceiving (1) the whole conceptual architecture of the system and (2) the corresponding set of instruments, the

enabling toolkit as a supporting system for a collaborative network learning. The resulting infrastructure will may function especially using the new information and communication technologies of the collaborative network working over the internet.

The Social platform is focusing on identifying the future potential of innovative services including the multifaceted activities of different stakeholders as well as the policy frameworks at different levels of governance geared to address the needs of citizens.

The social platform takes a wide vision to reflect the complexity of the different perspectives on social services and how they work together in today's social systems. It look at services as a process of socialisation by which responsibility is accepted by societal institutions to support individuals in their daily life and seeing individuals not as isolated beings but as part and parcel of social entities of different kinds.

Overall, the platform isorganised around four aspects (Eurich, J, InnoServ):

- Investigating, identifying, evaluating and reflecting upon innovative practice in the provision of social services across Europe,
- Identifying and systematising the theoretical discussion on innovation in service planning and delivery,
- Linking up the empirical evidence and theoretical discourse to identify gaps, inconsistencies and demand for further research,
- Assessing the issues identified and proposing research agendas for various aspects of service planning, provision and evaluation.

The model for the social venture capital acquisition process

It is a model for the social venture capital acquisition process, as well as for the venture capital network environment in which the process occurs. As a result, the level of development in any venture capital network can be described using this model, with specific identification of those process or contextual factors that are less developed (Melanie MacLean, 2005). This study will model and interpret the process and its contextual network environment from the viewpoints of both the entrepreneur and the venture capitalist. The venture capital acquisition process has been repeatedly described from either the viewpoint of the entrepreneur (Mantell, 2003) or of the venture capitalist (Fried and Hisrich, 1994, Tyebjee, 1984). The process has also been explored using agency analysis, to examine the communication process as it relates to contract optimality between the entrepreneur (agent) and the venture capitalist (principal) (Reid, 1999).

The social venture capital investment is defined as investment by parties (social venture capitalists), on behalf of downstream investors, in entrepreneurial ventures, whether in a new or existing business, in exchange for equity as opposed to debt. So, venture capital and debt provided by banks is found not to be complements but rather substitutes.

The venture capital acquisition process (Kaulio, 2003; Mantel, 2003; Carter and Van Auken, 2001; Ruhnka and Young, 1987) takes place within and is affected by the regional network in which the process occurs. People factors include entrepreneurial activity, the labour force, professional advice, and research and development (R&D). The effects of scarcity of managerial advice and expertise among venture capitalists on start-up investment, where entrepreneurs are comparatively plentiful, are examined (Kanniainen and Keuschnigg, 2001). System characteristics include proximity and clustering, network ties, industry and

developmental effects, community factors, financing gaps and information gaps. Clustering and its impacts on the formation of successful relationships between entrepreneurs and venture capitalists is a recently developing area for research. Social network theory is used to illuminate aspects of the venture capital acquisition process that are related to network ties and establishing relationships (Burt, 2000; Granovetter, 1982; Hansen, 1999; Shane and Cable, 2002).

There is a lack of information discussing how less development in the venture capital network affects the venture capital acquisition process for both entrepreneurs and venture capitalists.

The venture capital acquisition process begins with the meeting of an entrepreneur and a venture capitalist (a financial intermediary, engaged in managing funds in high-risk investments for investors), followed by a pitch by the entrepreneur (the presentation or proposal that the entrepreneur makes to the venture capitalist; pitch is typically short, perhaps thirty minutes at most, and must be of sufficient quality and impact to generate interest in the venture capitalist or the process may terminate), a screen by the venture capitalist (may occur in seconds or over a period of time, depending on how the pitch is received), negotiations, and a decision (phase described in this model refers to the ultimate decision of whether or not a financing agreement will occur.) resulting in a disagreement (no deal) where both parties return to the environment, or a deal, followed ultimately by subsequent financing rounds or exit (cessation of the financing relationship due to buyout or failure). The way that this process occurs is very dependent on its context.

The venture capital acquisition process is well documented, but generally only from the viewpoint of either the entrepreneur or the venture capitalist. Mantell (2003) uses the entrepreneur's viewpoint to describe the entrepreneurial solicitation process as a series of solicitation events each consisting of the search for a promising venture capitalist, a proposal, and the elicitation of a commitment or a rejection. Tyebjee's (1984) description is strictly from the venture capitalist's point of view in terms of a five-step process: 1) deal origination, where prospective deals are introduced, 2) deal screening, where prospects are qualified and a few are selected for further pursuit, 3) deal evaluation, where a risk and return analysis determines whether or not the prospect is attractive to the venture capitalist, 4) deal structuring, where terms including ownership, capital levels and timing are negotiated, and 5) post-investment activities, such as management, governance, stewardship, or preparation for an initial public offering (I.P.O.). Fried and Hisrich (1994) describe the process in six stages: origination, firm-specific screen, generic screen, first-phase evaluation, second-phase evaluation, and closing, basically expanding Tyebjee's (1984) second screening step into two distinct phases. Like Tyebjee's (1984) model, Fried and Hisrich (1994) only describe the viewpoint of the venture capitalist. The discussion that follows examines the process from both viewpoints, where 1) the parties have a meeting, 2) a pitch is presented and 3) screened, followed by 4) negotiation, and there is a 5) decision that results in a deal or not. Wasserman (1999) likens the process to classical negotiations, where the sides have both common and conflicting interests. All these factors compose the model of capital venture acquisition process (figure 1).

Figure 1: Model of Venture Capital Acquisition Process
 (Melanie MacLean, 2005), Venture Capital process in new Brunswick, The University of new Brunswick, p.10).

There are a variety of factors in the network environment. The venture capital acquisition process occurs within a network, where contextual factors are strongly influential (Figure 2). This network environment is made up of people factors, government factors and system characteristics. People factors include entrepreneurial activity, labour force, professional advice and R&D. Government factors include government policy and legal climate. System characteristics include proximity and clustering, network ties, industry and developmental effects, community factors, financing gaps, and information gaps. In this model, all of these factors can significantly impact the process.

Figure 2: Process Overview
 (Melanie MacLean, 2005) Venture Capital process in new Brunswick, The University of new Brunswick, p 21).

A graphical representation of the key variables relevant to the venture capital acquisition process is used to describe and summarize the typical well-developed network in comparison to the proposed less-developed network (Table 2). This proposed model can be used to evaluate the venture capital acquisition process in any venture capital network to determine if it is less or well-developed.

Table 2: Well-developed network model versus less-developed network model

		W.D.N.	L.D.N.	
Processes	Informal V.C.	Ample angel organizations	Few if any angel organizations	
	Meet	Ample opportunities for meetings	Insufficient opportunities for meetings	
	Pitch	More pitches, more refined pitches	Fewer pitches, less-refined pitches	
	Screen	Formal screening process; investment in high-growth, later stage ventures	Few/no investment preferences; investments in multiple industries/stages	
NETWORK ENVIRONMENT		Negotiation	Established methods for valuations; extensive due diligence (average four month duration)	Valuations also based on qualitative factors; less or more extensive due diligence; barriers in deal structure
		Decision	No seed investment; objective, quantitative decision criteria; 1-2% deals	Seed investment; subjective, qualitative decision criteria; more or less % deals
		Exit	Exit in 5-7 yrs (I.P.O. or acquisition)	Difficulty in exiting
	People Factors	Entrepreneurial Activity	Higher self-employment rates; more patents; higher employment; stronger economic growth and employment characteristics	Lower self-employment rates; less patents; lower employment, weaker economic growth and employment characteristics
		Labour Force	Abundance of skilled labour	Inadequate supply of skilled labour
		Professional Advice	Specialized legal and accounting resources; other specialized resources	Shortage or lack of (experienced) resources
		R&D	Presence of a noted research facility	Absence of or distance from noted research facility
	Gov't Factors	Government Policy	Policies contribute to /support process	Policies complicate/ hinder process
		Legal Climate	Neutral or conducive to process development	Inhibitive to or in conflict with process development
	System Characteristics	Proximity and Clustering	Many complex, well-developed clusters, high network proximity	No/few/ less-developed clusters; low network proximity
		Network Ties	Dense local networks; abundance of interaction	Less network members, less organizations, less relationships
		Industry/Dev Effects	More high technology firms	Fewer high technology firms
		Community Factors	Strong infrastructure; demonstrably high quality of life	Lacking infrastructure; fewer or less demonstrable quality of life factors
		Financing Gaps	Two distinct gaps	Less distinct gaps
		Info Gaps	Excellent information exchange	Lack of knowledge/advice

Source: Melanie MacLean, (2005) Venture Capital process in new Brunswick, The University of new Brunswick, pp 40-41.

The processes of social venture capital acquisition and informal venture capital investment in well-developed venture capital networks have been described extensively and this existing body of research is used as a counterpoint for creating a model for a less-developed venture capital network, about which there is little existing literature (Bliss, 1999; Silva, 2004).

Conclusions

Venture capitalists (VCs) combine the investments into a sort of mutual fund of start-ups. As the start-up passes through various well-defined stages of development, other investors are brought in to fund the company, thereby lessening the risk, and also the potential reward, as the fund matures. It turns out that most investors won't fund an operation before it has a measurable cash flow, so it takes a special investor to put money into a company at its earliest stages of existence.

Venture capitalists talk about funding rounds in alphabetical order. Series A investments are backing something that's little more than a technology and a team. The business will need to acquire other skills, such as sales, marketing, customer service, and operations management, to be successful. Series B investments are the order of the day when a company has a working prototype product and initial orders, as well as a more complete management team with diverse business skills.

Series C investments are made when a company has more than one customer, working products, marketing and sales channels in place, and a growing pipeline of sales prospects. Pricing and gross profit margins on those sales are no longer mysteries, and working capital is needed mainly for components and support.

Series A funding is usually in relatively small amounts—there are often fewer than 10 people employed by the company, and the biggest expense is their salaries. Series B is typically much larger; not only is more money needed, but it's easier to get, because risk has decreased. By the time of series C, the dollar figures have increased again, to meet the heavy expenses of raw materials, components, and inventory; moreover, risk has decreased even further. The number of potential investors increases with each funding round, and each new investor at each round tends to commit more than the earlier-round investors did. These stages aren't haphazard. A start-up usually plans the different funding rounds right from the get-go—it hopes to increase its valuation between funding rounds and therefore to give up less of its equity per dollar of capital invested.

Most Venture capital businesses are limited partnerships, in which well-heeled investors—large pension funds, university endowments, and wealthy individuals—agree to invest as limited partners. The funds are organized by experienced fund managers, also known as general partners.

These managers decide how the funds are invested. Fund managers get where they are by demonstrating an ability to generate high returns, based on their track records in previous funds. Typical funds are organized for a finite life, often six or seven years, after which the fund is required to wind down operations—and distribute any proceeds to the limited partners.

Limited partners are looking for a higher rate of return than they could get in the stock market but with not much more uncertainty. And general partners are playing with other people's money.

General partners are compensated in two ways. First, they receive management fees for running the fund, typically 2 percent of funds managed.

Second, the general partners receive a share of any profits after the limited partners are paid back their initial investments and their share of the profits. These VCs add substantial prestige to start-ups, so they tend to see the hottest action. A-list VC firms get to charge more 3 percent management fees instead of 2 percent, and a 30 percent carry instead of 20 percent.

But Not Every Fund makes \$5 for every \$1 invested. A fivefold payback is, in fact, remarkable, even in the extraordinary world of VC. According to Venture Economics magazine, the typical 20-year average industry return is around 16 percent annualized-still not bad nowadays, when the average return from stocks and bonds is in the single digits.

Now consider that this 16 percent return comes from a blended average of successes and failures. A general partnership might invest in 10 to 20 companies. The VCs, of course, are betting that the successes will more than pay for the failures; in fact, their idea of a successful company is one that generates a 10-fold return on investment within five years. That's equivalent to a 58 percent return per year.

If a successful investment gives a 58 percent annual return, it could have three failures as well and still do better than the VC industry average. It can reduce your risk further by investing a limited amount of money, often as little as \$5 million or \$10 million, in the earliest, high-risk, high-reward funding rounds and putting in bigger bucks in later rounds when a company is beginning to look like it will succeed.

All this structure seems designed to maximize investment in true innovation.

REFERENCES:

- Austin, J., Stevenson, H. & Wei Skillern, J., (2006), Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?, *Entrepreneurship Theory and Practice*, 1-22.
- Cauchi, M., (2007), European Venture Capital Invest Continues To Decline – Study. *Dow Jones*, 12 July 2007. Available from <http://www.libraryhouse.net/about/press/article/135/> accessed November, 2013.
- Chand, V.S. & Misra, S., (2009), Teachers as educational-social entrepreneurs: The innovation-social entrepreneurship spiral, *Journal of Entrepreneurship*, 219-228.
- Cornelius, N., Todres, M., Janjuha-Jivraj, S., Woods, A. & Wallace, J., (2008), Corporate social responsibility and the social enterprise, *Journal of Business Ethics*, 355-370.
- Corner, P.D. & Ho, M., (2010), How opportunities develop in social entrepreneurship, *Entrepreneurship Theory and Practice*, 635-659.
- Degavre F., Nyssens M., (2008), L'innovationsociale dans les services d'aide à domicile : les apports d'une lecture polanyienne et féministe, *Revue Française de Socio-Economie*, numéros spécial : le care : entre transactions familiales et économie de service, 2, 79-98.
- Dey, P. & Steyaert, C., (2010), The politics of narrating social entrepreneurship, *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 85-108.
- Edmondson, A. & Mcmanus, S., (2007), Methodological fit in management field research, *Academy of Management Review*, 1155-1179.
- Eurich, J., InnoServ - "Social Platform on Innovative Social Services" Available from http://www.uni-heidelberg.de/fiit/aktuelle_projekte/innoserv_en.html accessed July, 2014.
- Howaldt, J., Schwarz, M., (2010), Soziale Innovation, *imFokus*, Berlin.
- Hockerts, K., Mair, J. & Robinson, J. (eds.) (2010), *Values and opportunities in social entrepreneurship*, New York, Palgrave Macmillan.

- Keller, C., Gare, K., Edenius, M., Lindblad, S. (2010), Innovations in Health Care: Design Theory and Realist Evaluation Combined. *Sprouts: Working Papers on Information Systems*, 10(66). Available from <http://www.libraryhouse.net/about/press/article/135/http://sprouts.aisnet.org/10-66>, accessed November, 2013.
- Kuhn, T.S., (1996), *The structure of scientific revolutions*, Chicago: University of Chicago Press.
- MacLean, Melanie, (2005), *Venture Capital process in new Brunswick*, The University of new Brunswick. Available from http://dspace.hil.unb.ca:8080/bitstream/handle/1882/179/maclean_melanie_200504.pdf?sequence=1, accessed December, 2013.
- Mair, J. & Marti, I., (2006), Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight, *Journal of World Business*, 36-44.
- Meyskens, M., Robb-Post, C., Stamp, J.A., Carsrud, A.L. & Reynolds, P.D., (2010), Social ventures from a resource-based perspective: An exploratory study assessing global ashoka fellows, *Entrepreneurship Theory and Practice* ,661-680.
- Murray, R., Caulier-Grice, Mulgan, G., (2010), *The Open book of social innovation*, London, The Young Foundation, Available from <http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf>, accessed December, 2013.
- Nicholls, A., (2006), *Social entrepreneurship: New models of sustainable social change* ,Oxford: Oxford University Press.
- Phills, J.A., Deiglmeier, K. & Miller, D.T. (2008).Rediscovering Social Innovation.Stanford *Social.Innovation Review*, Fall, 34-43. 2008 Available from <http://csi.gsb.stanford.edu/print/2307>, accessed December, 2013.
- Schalock, R.L., (2010). Conference paper: Implementing the concept of quality of life within the context of evidence-based practice, Gent.
- Sharma, D., Sharma, V. &Regar, R. (2014),Social Entrepreneurship-improvising Life Quality through improving Quality of Water-a Case Study of Jodhpur Wall City Area, *International Journal of Business and Administration Research Review*, 100-104. Available from <http://ijbar.com/downloads/2014/vol2-issue3/13.pdf>, accessed July. 2014.
- Short, J.C., Moss, T.W. & Lumpkin, G.T., (2009), Research in social entrepreneurship: Past contributions and future opportunities, *StrategicEntrepreneurship Journal*, 161-194.
- Tracey, P. & Jarvis, O., (2007), Toward a theory of social venture franchising, *Entrepreneurship Theory and Practice*, 667-685.
- Vanhove, Jean-Marie (2012). Innovative practices in Europe, Innoserv project selection of innovative practices in social services. EASPD.
- Zahra, S., Gedajlovic, E., Neubaum, D. & Shulman, J., (2009), A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges, *Journal of Business Venturing*, 519-532.

The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under the responsibility of the Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development , as part of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652.

ASPECTS OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE BALKAN COUNTRIES BEFORE AND AFTER INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION

Carmen Penelopi Papadatu, Assist.Prof, PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: Some recent international reports have indicated that during the transition countries in Europe, the Balkan countries have an inferior industrial and economic performance - compared to the Central Europe.

In last few years, the economic gravity center shifts to the East, a new environment for economic relations was created and new regional spheres of economic influence and cooperating were rising.

The Balkan Countries (South-eastern Europe) have not been able to recover from the shock of the transition, talking about the market economies and the development of metallurgical industry. In Balkan Peninsula, the countries in transition had economic crises during this period. These crises caused serious divergences in comparing with the other European transition countries.

This paper presents some aspects of the economic and industrial structure and the changes in the Balkan region after integration in the European Union, talking about GDP Growth, inflation, industrial development – the regression of the metallurgical industry and Trade Balance evolution.

Keywords: economic structure, development, integration, inflation, GDP Growth.

Introduction.

In the last few years, the economic gravity center shifts to the East, a new environment for economic relations was created and new regional areas of economic influence and cooperating were rising.

Europe is changing in a fundamental way, in two directions:

1. A complex conflicting and challenging process of economic integration to create the Single European Market, the Maastrich policies towards the Economic and Monetary Union, and the future E.U. enlargement.
2. The process of socio-economic and institutional transformation in Central and Eastern European countries (CEE) which is a multidimensional force to changing the European economic and political geography in a fundamental way[1].

The Balkan countries have an inferior industrial and economic performance - compared to the Central Europe. After the integration in the European Union, had a shock of transition from centrally planned to market economies, despite the fact that this process has lasted for more than ten years.

The European Union integration process involves states and regions with different traditions, different levels of development and different domains for resources and technology. This problem generated a pressure for Southern European countries, because these countries had problems with efficient organization of their productive basis.

Romania and Bulgaria are not the only transition countries from Balkan Peninsula which have serious economic difficulties because the transition period. Greece, for example, had serious economic difficulties –especially after 2008, despite it was the most developed and stabile economy from Balkan Peninsula. This country is the only member of the European Union (E.U.) in the region which had a great progress followed by serious structural

problems in its economy. It is in fact, the only European Union country that has not met the Maastricht criteria and therefore is for the moment left outside the EMU.

All the transition countries in the Balkan Peninsula - including: Romania, Bulgaria and Greece - have experienced in a deep recession in the post – 1989 period.

Another characteristic of the early stages of the transition process, is the soaring inflation rates that appeared in all countries as a result of market liberalization. All the countries from Balkan Peninsula had hyper – inflation during this period, especially Ex-Yugoslavia (New Yugoslavia).

The industry, in a special mode- the metallurgical industry- was affected after integration in European Union. Most of the manufactories were disappeared in a few years after the integration in European Union. In this sense, in Romania there are many examples. In Bulgaria, too.

The political instability after the integration in European Union, social – ethnic unrest and unsolved frictions with the other countries over ethnic minorities or territorial disputes, are factors generating serious uncertainty to markets and economic activity. Their impact is to cancel running or planned (domestic or foreign) investment projects, while their long-term impact is to put at serious risk the prospects of the country for growth and development.

A country can be affected by the *negative externalities* of a regional crisis, even if it is not directly involved. For example, the war in Serbia and Kosovo has affected Greece, by reducing tourism, trade and investment activities in the country and imposing longer transportation routes for its exports to E.U. markets. The *expectations* of the people and firms about the future have become less optimistic, despite the significant progress of the economy.

Aspects regarding the economic growth rates in Balkan Peninsula.

We can understand the potential of the Balkan region if we consider some information (see table 1) about population, area, Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Product (GNP) per capita for all Balkan countries and the European Union (E.U.)

The indicators used in order to examine the rates and the level of economic development (growth) are:

- the Net National Product (NNP);
- the Gross National Product (GNP);
- THE Gross Domestic Product (GDP).

In the first decades of the post – war era (1950-1970), the economies of the Balkan Peninsula States ranked among the fast growing world economies. During 1970 and 1990, the growth rates slowed down (see table 1).

Table 1: Growth of total output international comparisons [1,3]

Country	Average annual growth rate (%) for: 1961-1970	Average annual growth rate (%) for: 1971-1980	Average annual growth rate (%) for: 1981-1990
Romania (socialist)	5.2	5.3	-0.1
Greece (capitalist)	7.6	4.7	1.5(in E.U.)
Bulgaria	5.8	2.8	1.2

<i>(socialist)</i>			
<i>Japan</i>	10.5	4.6	4.0
<i>Hungary</i> <i>(socialist)</i>	3.4	2.6	1.0
<i>USA</i> <i>(CAPITALIST)</i>	3.8	2.7	3.2
<i>Soviet Union</i> <i>(socialist)</i>	4.9	2.6	2.0
<i>Austria</i> <i>(capitalist)</i>	4.7	3.6	1.7(in E.U.)

In figures 1,...3 are presented the evolution of the average annual growth rate for Balkan Peninsula (for Romania, Bulgaria and Greece)

Fig.1.The evolution of the average annual growth rate for Romania [2]

Fig.2.The evolution of the average annual growth rate for Greece [2]

Fig.3. The evolution of the average annual growth rate for Bulgaria [2]

In table 2 are presented the output and real GDP growth of economies in transition (1990-2000).

Table 2: Output and real GDP growth of economies in transition (1990-2000)[2,3]

Country	Consecutive years of declining output	Cumulative output decline (%)	Real GDP in 2000 (1990=100)
Albania	3	33	110
Bulgaria	4	16	81
Croatia	4	36	87
Romania	3	21	144

Sources: World Bank Country Office Data; Maddison -1982-; World Bank (2002,p.5).

In table 3 are presented the evolution of the annual GDP growth rates [%] in Balkan Peninsula between 2000 until 2004.

Table 3: Annual GDP growth rates (%) in Balkan Peninsula (2000-2004)[2,3]

Country	2000	2001	2002	2003 ^(a)	2004 ^(a)
Romania	1.8	5.30	4.80	4.20	5.10
Bulgaria	5.80	4.00	4.30	4.60	4.20
Serbia and Montenegro	5.00	5.90	4.10	4.90	5.20
Albania	7.80	6.50	4.60	5.90 ^(b)	6.10
Greece	4.30	4.10	3.80	3.80	4.00
F.Y.R.O.M.	4.60	-4.70	0.90	3.20	4.40

(a): Forecast by the National Bank of Greece;

(b): Forecast by the Central Bank of Albania.

Sources:

- National Bank of Greece: South Eastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies. Bulletin vol.4, Issue 4, March 2003, p1-60 [4] ;
- National Bank of Greece: Euro Area Monthly, January 2003, p.6 [5] ;

- *Romanian Macroeconomic Developments, January 2003, p.3 (Official document of the Romanian Government)[6] ;*
- *Greek Democracy: National Budget 2002. Report by Nikos Christodoulakis, Minister of Economy and Finance. Athens, November 2001-November 2002 [7] ;*
- *Greek Democracy:Ministry of Economy and Finance: Seasoned, Program for Stability and Development of Greece: 2002-2006, December 2002, p.4 [8];*
- *Balkan Market, 28.01.2003.*

Fig.4. The evolution of the annual GDP growth rate for Romania (2000-2004)

Fig.5. The evolution of the annual GDP growth rate for Bulgaria (2000-2004)

Fig.6. The evolution of the annual GDP growth rate for Greece (2000-2004)

In international economic theory, the trade with neighboring countries is more intensive and usually takes an intra-industry character, implying greater room for more industries to develop. This is, because, international specializations are not mutually exclusive and the division of labor takes place *within* and not *between* sectors (Petrakos, 1999). The lack of trade relations among Balkan countries pushes them further towards an Inter - industry type of specialization with the technologically more advanced western European countries that is rather unfavorable for the prospects for industrial development in the region.

The performances of the Balkan economies has been affected by their artificial division in the pre- and post- 1989 period and by the consequent restrictions imposed on the structure and level of the external economic relations of the region.

Information about the evolution of per capita GNP.

Some information about the structure of GNP in the European Union and the Balkan Countries by sector respectively, are presented in table 4.

Table 4: Composition and Change of GNP in the Balkan Countries after 1989 [2,3].

Countries and GNP Capita in USD	Year	Total	Primary	Secondary	Tertiary
Albania 340	1990	100.0	37.9	48.4	13.7
	1994	100.0	55.1	21.9	21.0
Bulgaria 1.140	1990	100.0	10.9	59.4	29.7
	1994	100.0	12.0	38.5	49.5
Romania 1.140	1990	100.0	19.8	45.9	32.3
	1993	100.0	21.0	40.7	38.2
Slovenia 5.194 ^a	1990	100.0	5.2	41.8	53.0
	1994	100.0	5.0	39.0	56.0
Greece 7.390	1990	100.0	16.0	26.5	57.5
	1994	100.0	16.1	23.9	60.0
E. U. ^b	1992	100.0	2.6	33.1	64.4

Source: Totev (1996), EUROSTAT (1995) [15], Statistical Yearbook 1995 and World Bank (1995 b), *Trends in Developing Economies*, 1995.

a. GDP per capita;

b. Composition of Gross Value Added in current prices by sector in 1992.

Taking imports per capita as an indicator of the openness of an economy, we can see that Slovenia and Greece are the more open economies in the region, while Albania the more closed one. Measured in US dollars for 1995, imports per capita are 4.686 for Slovenia, 2,076 for Greece, 1,571 for Croatia, 694 for F.Y.R.O.M., 548 for Bulgaria, 383 for Romania and 178 for Albania.

Greece appears to be a unique case of structurally lagging behind country with a share of primary sector equal to 16 % of GNP, -is more than six times the E.U. average. This high dependence on the primary sector is followed by one of the lowest shares of secondary and tertiary sectors in GDP from the E.U..

In table 4 we can see a general pattern of structural change in transition Balkan economies with common characteristics the reduction of the secondary sector and the increase of the share of the tertiary sector. Romania, Albania and F.Y.R.O.M., have seen their GNP shares of agriculture to increase – at various rates – in the 1990-1994 period, Bulgaria experienced a slight increase and Slovenia has more or less a constant share in agriculture. The direction of changes for primary's sector share in GDP was affected by the industrial restructuring process and by the level of development.

From all the Balkan countries, Slovenia is the only one with a GNP structure (56%) which was approaching in 1994 by the GNP structure of the European Union (64%) [6], - in a sense that it has a low dependence on agriculture. Romania, Bulgaria and F.Y.R.O.M. are approaching the structure of Greece, having a significantly greater dependence from agriculture.

With the exemption of Albania, in 1995, all the countries from Balkan Peninsula with transition economies, had a GDP share of industry greater than the E.U. average, indicating that the process of industrial restructuring had not been completed yet.

The increase of GDP share of the tertiary sector in transition economies is very impressive.

Between: 1975-2000, per capita GNP falls in Bulgaria, Romania, Albania and Yugoslavia. In this period, this indicator was rises slightly in Greece. The transition from a centrally planned economy to a market economy is characterized by an absolute decline in GNP, in most European economies of the south –east part. The cumulative decline in GNP over the period 1990-2000 was: 33% in Albania, 16% in Bulgaria, 36 % in Croatia, 21 % in Romania and 14 % in Slovenia. In 2000, real GNP was lower by 19 % in Bulgaria, 13 % in Croatia, and greater by 10 % in Albania, 44 % in Romania, 5 % Slovenia, compared to year 1990 [2,3].

Table 5: Per capita GNP Growth in South-eastern Europe, during the period: 1975-2000 [%][2,3]

<i>Country</i>	<i>Average yearly growth rate 1975-2000</i>	<i>Average yearly growth rate 1990-2000</i>
Greece	0.9	1.8
Romania	-0.5	-0.4
Bulgaria	-0.2	-1.5
Croatia	-	1.8
Slovenia	-	2.8
Albania	-1.3	2.7

Between: 2000-2004, the rates of economic growth were accelerated in the most countries from the South- Eastern part of Europe. The annual growth rates of GDP ranged between 2.0% and 7.8 %.

In table 6 were presented *Per capita GNP values in South-eastern Europe , between 2000 until 2003.*

Table 6. Per capita GNP in South-eastern Europe, 2000-2003 (in USD)

Country	2000	2001	2002	2003
Romania	1.623	1.730	1.953	2.187
Greece	10.727	10.656 ^(a)	11.062 ^(a)	11.482 ^(a)
Bulgaria	1.599	1.678	1.943	2.186
Albania	1.075	1.163	1.243	1.349
Serbia and Montenegro	0.762	1.023	1.200	1.309
Slovenia	9.105	9.455	9.857	10.360
Croatia	4.152	4.413	5.000	5.717
F.Y.R.O.M.	1.702	1.665	1.719	1.775
Cyprus	13.100	13.388	14.402	15.119

(a): Calculations based on official data

Sources:

- National Bank of Greece S.A.: *South Eastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies. Biulletin , Vol. 3, December 2002, p.6-61 and [10];*
- *Greek Democracy, Ministry of Economy and Finance: Seasoned, Program for the Stability and Development of Greece:2002-2006, December 2002, p.4 [8];*
- *EPILOGY, November 2002, p.107 [12].*

In figure 7 was presented the evolution of the per Capita GNP growth rate in Balkan Peninsula, between 1990 -2000.

Fig.7. Average yearly growth rate [%] for1990-2000[2]

During the 1990-2003 period, the development gap that separates most European countries of the Southeast from the developed countries widened further. Per capita GNP represented 24% in Bulgaria and Romania – for the year 2002 and 17% in Albania, 33% in F.Y.R.O.M., 38% in Croatia – for the year 2000 of the EU 15 average

The percentage was higher for Greece (64%), Slovenia (70%) and Cyprus (74%). Greece raised its percentage compared to the EU 15 average (=100) from 62.2% to 70.9% as measured in terms of purchasing power units (PPUs) [**Sources:** *Calculations based on: EUROSTAT 2000 [14], p.11; the Human Development Report 2002, p. 190-193; the Greek Treasury's Division of Macroeconomic Analysis; Kathimerini, 24.01.2003]*

Conclusion

In 1989, Yugoslavia was the most significant trading partner of Greece in the Balkans. Because of the embargoes and the war, the picture has changed considerably.

Bulgaria and Albania appear to be in 1994 the most important trading partners of Greece in the Balkans, followed by **Romania** while trade with the new States in the territory of former Yugoslavia was until 1994, as expected, virtually non-existing.

The exports and imports between Greece and Romania, Bulgaria and Albania were not interrupted by the war. In this case, it can be explained the higher commercial activities with Bulgaria, Albania, Romania and Greece, of course. Other factors, such as religious or historical ties, the existence of minorities and various types of implemented policies of external relations, have affected in various ways the level and the growth rate of trade between Romania, Greece and other Balkan countries.

After the integration in European Union, the Balkan countries had an inferior industrial and economic performance - compared to the Central Europe. The metallurgical industry and the other areas of the industry couldn't be developed because appeared other new materials from the west part of Europe and other politics of marketing which replaced the steels and metallic alloys. But, in the last few years, in Romania appeared other new smaller factories, with other activities, according with the new technologies.

BIBLIOGRAPHY:

- EIU (1990), Country Reports, First Quarter 1996 (Price and cost competitiveness 1st quarter 1996. Quarterly report on the price and cost competitiveness of the European Union and its Member States. II/005/1/96-EN)-Archive of European Integration (AEI);
- Papadatu, C.-P.: "Industrial and economic developments in the Balkan Countries before and after the integration in European Union (I)" *Analele Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati*, Fascicola IX, Special Issue, 2004, pag.180-185;
- PAPADATU, C.-P.: "The Environment Politics of Greece", Editura Fundatiei Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" din Galati, Romania, 107 pag., 2008, ISBN 978-973-627-414-5;
- National Bank of Greece: South Eastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies. Bulletin vol.4, Issue 4, March 2003, p1-60;
- National Bank of Greece: Euro Area Monthly, January 2003, p.6;
- Romanian Macroeconomic Developments, January 2003, p.3 (Official document of the Romanian Government);
- Greek Democracy: National Budget 2002. Report by Nikos Christodoulakis, Minister of Economy and Finance. Athens, November 2001-November 2002;
- Greek Democracy: Ministry of Economy and Finance: Seasoned, Program for Stability and Development of Greece: 2002-2006, December 2002, p.4;
- National Bank of Greece: South Eastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies. Bulletin, Vol.3, Issue 5, August/September 2002, p.1-44;
- National Bank of Greece S.A.: South Eastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies. Bulletin, Vol. 3, December 2002, p.6-61;

Greek Democracy, Ministry of Economy and Finance: Seasoned, Program for the Stability and Development of Greece:2002-2006, December 2002, p.4;

EPILOGY, November 2002, p.107;

G. PETRAKOS- *“Fragmentation and Conflict or Integration and Co-operation in the Balkans? Options and Strategies of Development for the 21- st Century “*, Discussion Papers Series, University of Thessaly, 2005;

EUROSTAT 2000, p.11; *the Human Development Report 2002*, p. 190-193; *the Greek Treasury’s Division of Macroeconomic Analysis*; Kathimerini, 24.01.2003.

EUROSTAT 1995;

G.PETRAKOS, N. CHRISTODOULAKIS – *“Economic Developments in the Balkan Countries and the Role of Greece: From Bilateral Relations to the Challenge of Integration”*, Discussion Paper (nr.66), Centre of Planning and Economic Research, Athens, 1997;

E.LOUKA-*“Conflicting Integration”*, *The Environmental Law of the European Union*, - Oxford, New York, Ed.Intersentia, 2004, ISBN 90-5095-360-3.

SOCIO-HISTORICAL FEATURES OF THE PHENOMENON OF EXTERNAL NATIONAL MIGRATION

Alexandra Deaconu, PhD Student, University of Craiova

Abstract: During more than twenty years since the fall of communism, Romanian migration has turned into a mass phenomenon, with major implications at the social level. The movement of labor from underdeveloped to developed countries has become, during the twentieth century, a global social phenomenon.

Migration has become in our day, a current phenomenon that leads to globalization. This reality is worth noticed because in the past this phenomenon was considered an exception, an anomaly in relation to the condition sedentary of human communities. The exile, migration, alien and foreign countries facing Romanians are perceived today following a radical change of attitude, as belonging to the normal, everyday, sometimes causing problems, sometimes they generated new values in a community.

Keywords: migration, population, Romanian, globalization, labor

Cadrul socio-istoric al lucrării realizează o prezentare a fenomenului migrației românești, din perspectivă sociologică, utilizând concepte cum ar fi: “migrație”, „emigrant”, “imigrant”, și continuând cu expunerea etapelor identificate de-a lungul celor douăzeci și patru de ani de migrație, cu cifrele, direcțiile și formele specifice. În cei peste douăzeci de ani de la căderea comunismului, migrația românească s-a transformat într-un fenomen de masă, cu implicații majore la nivelul social.

Mișcarea forței de muncă dinspre țările slab dezvoltate către cele dezvoltate a devenit, în cursul veacului al XX-lea, un fenomen social mondial. În acest proces istoric s-a implicat și populația din România, astfel încât, după unele statistici, aproape 13 milioane de români trăiesc în afara granițelor naționale, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din actuala populație a societății noastre.¹

Migrația a devenit, în zilele noastre, un fenomen curent care conduce către globalizare. Această realitate merită remarcată, deoarece în trecut acest fenomen era considerat o excepție, o anomalie, în raport cu condiția sedentară a comunităților umane. Exilul, migrația, înfruntarea românilor cu străinul și străinătatea sunt percepute astăzi, în urma unei schimbări

¹ Adrian Otovescu, *Migrația internațională*, în Dumitru Otovescu (coord.), *Tratat de Sociologie Generală*, Editura Beladi, Craiova, 2010, p. 635

radicale a atitudinii, ca aparținând normalului, cotidianului, uneori provocând probleme, altelei generând noi valori într-o comunitate.²

În România, nu se poate vorbi de un proces liniar, fără schimbări în raport cu populația implicată, motivația acesteia, durata și direcția migrației. Dacă în primii ani (1990-1993), românii de etnie germană și maghiară sunt cei care se înscriu într-un proiect migratoriu, în anii următori populația majoritară și românii de etnie romă se orientează către părăsirea țării de domiciliu și stabilirea într-o altă țară, în principal în căutarea unui loc de muncă. Deși migrația pentru muncă, legală sau ilegală, a persoanelor slab sau înalt calificate, constituie forma principală a migrației românești, nu trebuie ignorate celelalte aspecte, precum migrația pentru studiu. Numărul studenților români în universitățile internaționale a crescut, în principal sub influența schimburilor interuniversitare.

Pe lângă creșterea numerică, migrația românească înregistrează și alte modificări. Migrația preponderent masculină din prima etapă se echilibrează treptat, ajungându-se la proporții relativ egale ale celor două categorii de gen. În același timp persistă orientarea fiecărei categorii de gen către anumite domenii de activitate, a bărbaților către construcții, agricultură și industrie, respectiv a femeilor către îngrijirea persoanelor, menaj, agricultură, sistemul hotelier. De la migrația persoanelor slab calificate, pe perioade scurte de timp, specifică primelor etape (1994-2006), se observă intensificarea migrației persoanelor înalt calificate și prelungirea duratei de ședere, către migrația de lungă durată sau definitivă, începând cu 2007. În ceea ce privește migrația creierelor, anumite domenii absorb un procent ridicat de migranți români, cum este sectorul medical, informatic și al cercetării.

Analiza intensității fenomenului de emigrație a românilor a evidențiat că peste o treime din gospodăriile țării (aproximativ două milioane și jumătate), au avut cel puțin un membru plecat în străinătate după anul 1989. Ponderea persoanelor de 18-59 ani care au lucrat în străinătate după 1989 este de aproximativ 12%. Plecărilor temporare la muncă în străinătate au avut o frecvență de aproximativ 28 la 1000 de locuitori cu vârste cuprinse între 15 și 64 ani. Intensitatea fenomenului s-a accentuat în special după anul 2002, o dată cu liberalizarea circulației în spațiul Schengen pentru români. În prezent, fenomenul plecării temporare la lucru în străinătate este de aproximativ trei ori mai intens decât în 2002.³

² H. Shryock, J. S. Siegel, *The Methods and Materials of Demography*, condensed by E. G. Stockwel, Academic Press, New York, 1976, p. 373.

³ Dumitru Sandu, *Locuirea temporară în străinătate. Migrația economică a românilor: 1990-2006*, Fundația pentru o Societate Deschisă, 2007, p. 23-24

Migrația românească cunoaște diferite direcții europene și non-europene. În Europa, românii s-au îndreptat inițial către țări ca Turcia, Israel, Ungaria și Germania, apoi către Italia și Spania. Statele non-europene către care migrații români s-au orientat în mod constant sunt Statele Unite ale Americii și Canada. Pe lângă legislația în vigoare privind intrarea, șederea și accesul la piața muncii, alegerea direcției de migrare este influențată și de nivelul de pregătire al migrantului, constatându-se de exemplu că în Italia și Spania domină la nivel procentual migrații români slab calificați, în timp ce state precum Elveția, Marea Britanie, Germania, Belgia și Franța înregistrează proporții crescute ale migraților înalt calificați în rândul românilor.

În următorul tabel⁴ este expusă evoluția cetățenilor români care și-au stabilit domiciliul în străinătate:

Anul	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	14197	8830	8739	10211	7906	18307
Australia	125	83	82	128	81	112
Austria	581	313	345	421	569	1089
Belgia	59	34	35	70	46	129
Canada	1655	1787	1738	2045	858	967
Franța	529	372	431	576	405	663
Germania	3110	1902	1788	1938	1399	2014
Grecia	134	72	85	124	133	160
Iordania	26	21	23	21	16	139
Israel	128	57	50	111	62	2857
Italia	3393	1401	1098	984	844	1906
Marea Britanie	227	71	130	211	264	251
Republica Moldova	112	149	189	217	349	254

⁴ Anuarul Statistic al României, 2012

Spania	330	138	238	547	882	3352
S.U.A.	1982	1535	1591	1793	1086	1350
Ungaria	900	266	354	331	266	514
Alte țări	906	629	562	694	646	2550

Sursa: Anuarul statistic al României, I.N.S., București 2012

Migrația internațională este astăzi o realitate obișnuită a vieții cotidiene, varietatea formelor și a factorilor cauzali impunând o abordare analitică dinamică, în acord cu particularitățile fiecărei categorii de migranți.

Bibliografie

- Adrian Otovescu, *Migrația internațională*, în Dumitru Otovescu (coord.), *Tratat de Sociologie Generală*, Editura Beladi, Craiova, 2010
- *Anuarul Statistic al României*, 2012
- Dumitru Sandu, *Locuirea temporară în străinătate. Migrația economică a românilor: 1990-2006*, Fundația pentru o Societate Deschisă, 2007
- H. Shryock, J. S. Siegel, *The Methods and Materials of Demography*, condensed by E. G. Stockwel, Academic Press, New York, 1976

„Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul “Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală – READ” cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926.”